

Master - These

Verhaltensauffällige Kinder in der Regelklasse

Erklärungs- und Handlungsansätze im Handlungswissen der Lehrpersonen

Eingereicht von: Christine Koller und Gabriela Huber

Begleitung: Annette Lütolf

Eingereicht am: 6. Januar 2012

Abstract

Die vorliegende vergleichende Fallstudie befasst sich mit dem Handlungswissen, mit dem Regelklassenlehrpersonen verhaltensauffällige Kinder in die Regelklasse integrieren. Auf Grund des unterschiedlichen Handlungswissens stellt sich die Frage, nach welchen pädagogische Erklärungs- und Handlungsansätzen die Lehrpersonen agieren. Mit sechs Regelklassenlehrpersonen, die in ländlichen Regionen auf der Mittelstufe unterrichten, wurde ein fokussiertes Interview durchgeführt. Eine strukturierte Inhaltsanalyse half das gesammelte Datenmaterial zu interpretieren. Dabei zeigte sich, dass sämtliche pädagogischen Erklärungs- und Handlungsansätze von der Stichprobengruppe angewendet wurden. Es sind Präferenzen erkennbar, wobei Lehrpersonen mit einem vielfältigen Handlungswissen der Integration von verhaltensauffälligen Kindern offener gegenüberstehen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	5
1.1 Vier Fallbeispiele	5
1.2 Persönlicher Bezug	6
1.3 Problemdefinition.....	7
1.4 Fragestellung.....	8
2 Theoretischer Bezugsrahmen.....	9
2.1 Begriffsdefinitionen	9
2.1.1 verhaltensauffällig/verhaltensgestört.....	9
2.1.2 Handlungswissen	12
2.1.3 Externalisierende und internalisierende Störungen	13
2.1.3.1 Aggression.....	13
2.1.3.2 Angst.....	14
2.1.3.3 Geschlechtsunterschiede bei internalisierenden und externalisierenden Störungen	15
2.2 Pädagogische Erklärungs- und Handlungsansätze	15
2.2.1 Der biophysische Ansatz	16
2.2.1.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach biophysischem Ansatz	17
2.2.1.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach biophysischem Ansatz	17
2.2.1.3 Folgerungen aus dem biophysischem Ansatz	18
2.2.1.4 Kritische Würdigung des biophysischen Ansatzes.....	18
2.2.2 Der psychodynamische Ansatz	19
2.2.2.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach psychodynamischem Ansatz	21
2.2.2.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach psychodynamischem Ansatz	21
2.2.2.3 Folgerungen aus dem psychodynamischen Ansatz.....	22
2.2.2.4 Kritische Würdigung des psychodynamischen Ansatzes.....	22
2.2.3 Der verhaltenstheoretische Ansatz	23
2.2.3.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach verhaltenstheoretischem Ansatz	25
2.2.3.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach verhaltenstheoretischem Ansatz.....	25
2.2.3.3 Folgerungen nach verhaltenstheoretischem Ansatz	27
2.2.3.4 Kritische Würdigung des verhaltenstheoretischen Ansatzes	27
2.2.4 Der soziologische und politökonomische Ansatz	28
2.2.4.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach soziologischem und politökonomischem Ansatz	29
2.2.4.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach soziologischem und politökonomischem Ansatz	29
2.2.4.3 Folgerungen nach soziologischem und politökonomischem Ansatz.....	30
2.2.4.4 Kritische Würdigung des soziologischen und politökonomischen Ansatzes.....	30
2.2.5 Der systemisch-ökologische Ansatz.....	31

2.2.5.1	Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach systemisch und ökologischem Ansatz	32
2.2.5.2	Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach systemisch und ökologischem Ansatz	33
2.2.5.3	Folgerungen aus dem systemisch und ökologischen Ansatz	33
2.2.5.4	Kritische Würdigung des systemisch und ökologischen Ansatzes	34
2.2.6	Folgerung aus den fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen	34
2.3	Geschichte der Pädagogik bei Verhaltensstörungen	35
2.4	Hypothesen	38
3	Forschungsdesign	38
3.1	Forschungsstrategie	38
3.2	Stichprobe	40
3.3	Forschungsmethode	41
3.3.1	Erhebungsverfahren	41
3.3.2	Aufbereitungsverfahren	45
3.3.3	Auswertungsverfahren	46
4	Darstellung der Ergebnisse	50
4.1	Überblick über die verwendeten Erklärungs- und Handlungsansätze	50
4.2	Anwendung der einzelnen Erklärungs- und Handlungsansätze	51
4.2.1	Anwendung des biophysischen Ansatzes	51
4.2.2	Anwendung des psychodynamischen Ansatzes	54
4.2.3	Anwendung des verhaltenstheoretischen Ansatzes	58
4.2.4	Anwendung des soziologischen und politökonomischen Ansatzes	63
4.2.5	Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes	66
4.3	Anwendung der Erklärungs- und Handlungsansätze nach Externalisierung und Internalisierung unterschieden	71
4.3.1	Anwendung des biophysischen Ansatzes	71
4.3.2	Anwendung des psychodynamischen Ansatzes	73
4.3.3	Anwendung des verhaltenstheoretischen Ansatzes	75
4.3.4	Anwendung des soziologisch und polit-ökonomischen Ansatzes	77
4.3.5	Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes	79
4.4	Verknüpfung der Ergebnisse	81
4.4.1	Interpretation der Ergebnisse jeder einzelnen Lehrperson	81
4.4.1.1	Interpretation der Ergebnisse der LP1	81
4.4.1.2	Interpretation der Ergebnisse der LP2	82
4.4.1.3	Interpretation der Ergebnisse der LP3	82
4.4.1.4	Interpretation der Ergebnisse der LP4	83
4.4.1.5	Interpretation der Ergebnisse der LP5	84
4.4.1.6	Interpretation der Ergebnisse der LP6	85
4.4.2	Vergleich der Ergebnisinterpretationen und Verknüpfung mit der Theorie	86
4.5	Reflexion der Hypothesen	92
4.6	Beantwortung der Fragestellung	94

5	Evaluation des Forschungsvorgehens	95
5.1	Validität (Gültigkeit)	95
5.2	Reliabilität (Zuverlässigkeit)	97
5.3	Objektivität (interindividuelle Zuverlässigkeit)	97
5.4	Güte der Stichprobenauswahl	98
6	Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und neue Hypothesen	99
6.1	Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen für die Praxis	99
6.2	Neue Hypothesen	102
6.3	Dank	103
7	Literaturverzeichnis	104
8	Tabellenverzeichnis	109
9	Abbildungsverzeichnis	109

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel werden vier Fallbeispiele präsentiert, an Hand derer auffälliges Verhalten in Regelschulklassen aufgezeigt wird. Anschliessend wird der persönliche Bezug zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten geschildert. In einem weiteren Abschnitt wird das Problem im alltäglichen Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern in der Schule definiert, worauf die Fragestellung, welche diese Arbeit leitet, vorgestellt wird.

1.1 Vier Fallbeispiele

Bei den vier Fallbeispielen, die für die Interviews mit Lehrpersonen zugezogen werden, handelt es sich um zwei Beispiele mit externalisierend auffälligem Verhalten und zwei Beispielen mit internalisierend auffälligem Verhalten. Beide Formen des auffälligen Verhaltens wurden je in einem Fallbeispiel mit einem Mädchen und einem mit einem Knaben dargestellt.

Fallbeispiel 1

Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse lösen eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben das Mathematikbuch, ein Heft und ihrem Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl fällt.

Fallbeispiel 2

Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse. Stefanie verteilt vor Schulbeginn allen Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem Geburtstagsfest vom kommenden Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie weinend vor der Schulzimmertür und wartet auf dich. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja in der Pause den anderen Mädchen gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest teilnehmen würden, nicht an ihre eigene Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde auf keinen Fall Stefanies Einladung folgen.

Fallbeispiel 3

Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse erhalten den Auftrag, einen Vortrag über ein Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert Isabelles Mutter dir und bittet dich, dass ihre Tochter den Vortrag als schriftliche Arbeit einreichen könne. Isabelle habe die vergangene Nacht kaum geschlafen, weil sie sich nicht vorstellen könne, den Vortrag vor der ganzen Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer wieder über einen hohen Leistungsdruck klage, hofft die Mutter explizit auf dein Verständnis.

Fallbeispiel 4

Daniel hat sich im Verlauf des letzten halben Jahres von einem Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem Übergewicht entwickelt. Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er zu Hause mit seinem älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere angesprochen wird, antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis

vor kurzer Zeit ein guter Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In der Pause nimmt er an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein am Rande des Geschehens.

Diese vier Fallbeispiele sind alltägliche Situationen, die alle Lehrpersonen kennen. Sie fordern von der Lehrkraft meist eine schnelle Reaktion in einer schwierigen Situation. Die Handlungen kommen oftmals unter Zeitdruck und Entscheidungszwang zustande. Nach welchem Wissen wird das Handeln gesteuert? Ist es zielgerichtet und geplant?

Wie stufen die Lehrpersonen das Verhalten von Robin, Nadja, Isabel und Daniel ein? Sind diese Kinder als emotional gestört, erziehungsschwierig, gemeinschaftsschwierig, persönlichkeitsgestört, sozial fehlangepasst, verhaltensbehindert, verhaltensgestört oder verhaltensauffällig einzustufen oder trifft keiner von diesen Begriffen auf ihr Verhalten zu (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 29)?

1.2 Persönlicher Bezug

Beide Autorinnen arbeiten zurzeit als Heilpädagoginnen im integrativen Setting im Kanton St. Gallen und im Kanton Thurgau. Sie stossen selber auch immer wieder an ihre Grenzen oder sind unsicher in ihren Reaktionen bei Situationen, wie sie in den Fallbeispielen geschildert wurden. Es fällt ihnen auf, dass eine Mehrheit der Lehrkräfte, die sie aus ihrer beruflichen Arbeit kennen gelernt haben, sich offen zeigen Kinder mit kognitiven Schwierigkeiten und Körperbehinderungen zu integrieren, jedoch froh wären, wenn „sehr verhaltensauffällige Kinder“ in einer Kleinklasse beschult würden, da diese den Unterricht oft massiv stören. Die Lehrpersonen sind durch diese Störungen gefordert, sie müssen eingreifen, der geplante Unterrichtsverlauf wird unterbrochen. „Diese auffälligen Kinder“ sind im Lehrerzimmer, während der Pause ein ständiges Thema.

Im Kanton St. Gallen, wie im Kanton Thurgau werden Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in Sach-, Selbst-, und Sozialkompetenz grundsätzlich im Klassenunterricht und mit unterrichtsergänzenden und fördernden Massnahmen unterstützt, wie beispielsweise der schulischen Heilpädagogik als integrierte Schulförderung, der Logopädie oder der Psychomotorik, etc.

2003 wurde im Kanton St. Gallen die kantonale Time-out Schule (TOS) gegründet. In der Kleinklasse „Time-out“ werden Schülerinnen und Schüler, vorwiegend aus der Mittel- und Oberstufe mit erheblichen Schwierigkeiten im Bereich Selbst- und Sozialkompetenz unterrichtet und in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt.

Die Erfahrung zeigt, dass bei aktuellen Problemen mit „verhaltensauffälligen Kindern“ in der Regelklasse die Time-out Schule immer wieder von den Lehrpersonen erwähnt wird, dass jedoch sehr viel geschehen muss, bis ein Kind verpflichtet wird diese zu besuchen. Folgende Kriterien sprechen für eine Zuweisung:

Wiederholter Verstoss gegen grundlegende Regeln des Schulbetriebs wie

- Verletzung der Integrität der Mitschülerinnen und Mitschüler
- Permanente Verweigerung von Aufträgen oder Anweisungen
- Häufiges Fernbleiben vom Unterricht und Schulverweigerung

- Starke Beeinträchtigung des Unterrichts und der Schulführung durch Störungen des Kindes (Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallens, Amt für Volksschule, 2006).

Im Kanton Thurgau werden die Sonderpädagogischen Massnahmen über die finanziellen Beiträge des Kantons an die Schulgemeinden geregelt. Der Kanton bezahlt den Gemeinden eine Besoldungspauschale, die sich auf Grund einer durchschnittlichen Lehrerbesoldung der entsprechenden Schulstufe ergibt. Zur Deckung der Kosten der sonderpädagogischen Massnahmen wird ein Zuschlag zur Besoldungspauschale gewährt. Dieser beträgt im Durchschnitt 24 Prozent. In diesem Zuschlag sind Aufwendungen für Schulische Heilpädagogik, Sonderklassen, Stütz- und Förderkurse, Deutsch als Zweitsprache, pädagogisch-therapeutische Massnahmen und Schulsozialarbeit berücksichtigt. Entstehen einer Schulgemeinde auf Grund nicht beeinflussbarer Faktoren zusätzliche Kosten, kann das Departement die Pauschale auf Gesuch hin befristet erhöhen (vgl. Amt für Volksschule, 2010, S. 2). Auf Grund dieser finanziellen Regelung besteht im Kanton Thurgau die Tendenz, dass bevölkerungsreiche Schulgemeinden Sonderklassen führen und gleichzeitig mit der Schulischen Heilpädagogik in den Regelklassen arbeiten, während kleinere Gemeinden nach integrativen sonderpädagogischen Konzepten arbeiten, die Massnahmen integriert in der Regelklasse durchführen und auf Sonderklassen gänzlich verzichten. Jede Schulgemeinde reicht ihr sonderpädagogisches Konzept dem Kanton zur Begutachtung und Bewilligung ein. Für eine vorübergehende Beschulung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler stehen allen Schulgemeinden Time-out-Klassen an drei verschiedenen Standorten zu Verfügung. Den Time-out-Klassen können Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zugewiesen werden. Zuweisungskriterien sind grundsätzlich mit jenen des Kantons St. Gallen vergleichbar.

1.3 Problemdefinition

Bereits 1981 stellt Stöllger fest: „Die grössten pädagogischen Schwierigkeiten bereiten uns gegenwärtig einige normalintelligente verhaltensgestörte Kinder“ (Stöllger, zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 217).

Monika A. Vernooij (2000) beschreibt es, zusammengefasst, so: Verhaltensstörungen bei Kindern, häufig auch als Verhaltensauffälligkeiten bezeichnet, rufen in der Schule Unverständnis und Ärger hervor. Während bei Kindern mit geistiger oder körperlicher Behinderung Betroffenheit und Hilfeimpulse ausgelöst werden, erzeugt das „Fehlverhalten“ von Kindern ohne erkennbare Ursache eher Bestrafungsimpulse aus (vgl. S. 32). Es fällt den Autorinnen auf, dass Kinder, die leistungsmässig sehr schwach sind, jedoch in ihrem Verhalten nicht auffallen, sehr gut in der Regelklasse integriert werden.

„Die Lehrkräfte, die Schüler mit Verhaltensstörungen integrieren, verändern zudem kaum ihren Unterricht, sie reagieren eher mit Ablehnung und zeigen inkompetente Handlungsweisen“ (Hillenbrand, 2008, S. 217). Ist es eine gewisse Unsicherheit oder sogar Ohnmacht, die sich bei den Lehrpersonen zeigt im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern? Hartke (2000) meint, dass Regelschullehrkräfte gegenüber Schülern mit Verhaltensstörungen ein inkonsistentes Lehrerverhalten,

Vorsicht, Kontrolle und Unsicherheit zeigen. Der Anteil der Interaktion der Schüler mit der Lehrperson ist erhöht. Die Kinder werden mehr beachtet, erhalten jedoch 50% weniger Lob. Die Bereitschaft zur Integration dieser Kinder in die Regelklasse scheint eher wenig vorhanden zu sein, auf Grund der hohen psychischen und sozialen Belastungen seitens der Lehrkräfte (vgl. S. 457-458).

„Verhaltensstörungen entstehen in einem Zusammenwirken von Person-Variablen und situativen Bedingungen, wobei beiden ein unterschiedliches Gewicht zukommen kann. Eine ausschliessliche Förderung ausserhalb des Settings, in dem die Störung auftaucht, würde daher in den meisten Fällen zu kurz greifen“ (Stein & Stein, 2006, S. 62).

Die Autorinnen sind der Ansicht, dass vieles für die Integration von verhaltensauffälligen Kindern in der Regelklasse spricht. Die Kinder dürfen an ihrem Wohnort die Schule besuchen, Sie werden nicht aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. So werden entstandene Bindungen nicht zerstört. Die Probleme werden da angegangen, wo sie bestehen.

Hartke (2000) beschreibt folgende Zielsetzungen: Die Kinder sollen in der wohnortnahen Schule integriert werden, hier haben sie den Kontakt mit den „Modellkindern“, hier können sie ein angemessenes Verhalten in der Realsituation einüben. Die Stigmatisierung soll verhindert werden, indem sie nicht in ein Sonderschulheim eingewiesen werden (vgl. S. 453).

Im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern braucht es Handlungswissen, so wie es dieses auch für eine Lese-Rechtschreibschwäche braucht.

Die Lehrer/Erzieher bleiben auch auf solche Kinder und Jugendliche verwiesen, die grössere Schwierigkeiten machen, und müssen sich mühen, einerseits ihre Einstellungen und Kompetenzen zu verbessern, um diese Schwierigkeiten ertragen und reduzieren zu können, und andererseits integrative Hilfen zu erschliessen und optimal möglich zu machen. (Myschker, 2009, S. 202).

1.4 Fragestellung

In verschiedenen Studien zeigte sich, dass ein fachliches Wissen über Verhaltensauffälligkeiten und ein mehrperspektivisches Denken und Handeln unabdingbar sind (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 77). Lehrpersonen mit mehr Handlungswissen im Bereich auffälligen Verhaltens haben eine positivere Einstellung zu den betroffenen Kindern und können besser mit ihnen umgehen (vgl. Humphrey, 2009, S. 19-25).

Viele Lehrpersonen, welche die Autorinnen kennen, finden, sie hätten ein zu wenig vielfältiges Wissen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Sie fühlen sich in diesem Bereich unsicher.

- Es ist von Interesse, welche Erklärungs- und Handlungsansätze die Lehrpersonen bei verhaltensauffälligen Kindern anwenden.

- Welches Handlungswissen gebrauchen junge, welches ältere Lehrpersonen bei Problemen, wie sie in den vier Fallbeispielen beschrieben werden?
- Wird einer der Ansätze vermehrt von allen Lehrpersonen benutzt?
- Gebrauchen die einzelnen Lehrpersonen jeden Ansatz oder handeln sie nur in wenigen?
- Zeigen die Lehrpersonen ein unterschiedliches Handlungswissen bei externalisierenden im Vergleich zu internalisierenden Störungen?
- Hat ein guter Austausch zwischen der Klassenlehrperson und der Lehrperson für schulische Heilpädagogik einen positiven Einfluss auf das Handlungswissen der Klassenlehrperson im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern?
- Wie stehen die Lehrpersonen zur Integration? Besteht ein Zusammenhang zwischen ihrem Handlungswissen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und dem Integrationsgedanken?

Aus diesen Vorüberlegungen wird folgende Fragestellung abgeleitet:

Welche Erklärungs- und Handlungsansätze liegen dem Handlungswissen zu Grunde, welches Lehrpersonen bei verhaltensauffälligen Kindern anwenden?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel werden für die weitere Arbeit relevante Begriffe definiert, die massgebenden theoriebezogenen Erklärungs- und Handlungsansätze vorgestellt, die Geschichte der Pädagogik bei Verhaltensauffälligkeiten kurz präsentiert und anschliessend zu jedem der Denk- und Handlungsansätze je eine Hypothese formuliert.

2.1 Begriffsdefinitionen

Jedes der folgenden Unterkapitel umfasst die Definition eines Begriffes, der für die weitere Arbeit relevant ist.

2.1.1 verhaltensauffällig/verhaltensgestört

Wie bereits im ersten Kapitel dargestellt wurde, werden in der Literatur und in der Schulpraxis verschiedene Begriffe verwendet, um das Verhalten der oben beschriebenen Kinder zu bezeichnen. Die beiden geläufigsten sind „verhaltensauffällig“ und „verhaltensgestört“. Die beiden Begriffe werden oft unterschiedslos verwendet. Verhaltensstörung wird nach Todt eher für überdauernde, intensive Verhaltensauffälligkeiten reserviert, die Krankheitswert haben und der Therapie bedürfen (vgl. Todt, 2008, S. 361-363).

Monika A. Vernoij betont: „Bis heute wird Verhaltensstörung im wesentlichen individuumzentriert betrachtet, d.h. die Störung wird als im Kind liegend gesehen. Infolgedessen wird das Kind

sonderpädagogisch, psychotherapeutisch oder medizinisch-pharmakologisch behandelt, obwohl einige Verhaltenstheorien andere Sichtweisen und Möglichkeiten nahelegen“ (Vernoi, 2000, S. 35).

1977 schreibt Tornow: „...ein Kind weicht in seinem Verhalten von den Erwartungen und Normen seines Lehrers ab, es fällt auf; die Abweichung wird zu einem Attribut des Schülers, er wird „verhaltensauffällig“ (Tornow, zitiert nach Todt, 2008, S. 362).

Für Vernoi (2000) weicht ein verhaltensauffälliges oder verhaltensgestörtes Kind von den Normen die in der Gesellschaft, in der Schule oder in der Gruppe gelten in schwerwiegendem Ausmass ab. Es hält sich nicht an die Spielregeln des menschlichen Zusammenlebens. Verhaltensstörungen werden von Autoritäten wie Eltern, Erzieher, Lehrern und Ärzten festgestellt (vgl. S. 32-33).

Das Kind erhält also das Etikett „verhaltensauffällig“ von seinem Umfeld.

1979 meinte Speck: „Verhaltensauffällige Kinder sind in der Regel verängstigte Kinder, die zahlreiche bedrohliche Erlebnisse hinter sich haben, gegen die sie Abwehrmechanismen aufgebaut haben“ (Speck, zitiert nach Stein & Stein, 2006, S. 84).

Verhaltensauffälligkeiten liegen also nach Speck in einer Funktionsstörung des Person-Umwelt-Bezugs.

Myschker definiert den Begriff „Verhaltensstörung“ folgendermassen:

„Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern-, und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker, 2009, S. 49)

Diese komplexe Definition enthält viele verschiedene Aspekte. Verhaltensstörungen sind Verhaltensweisen, die kulturbedingt, situationsbezogen und den Normvorstellungen der Erzieher nicht entsprechen. Wir alle haben Normen und Haltungen. Welches Verhalten wir als abweichend einstufen ist individuell. Myschker zieht bei seinen Überlegungen sowohl organische Ursachen als auch milieureaktive Ursachen in Betracht. Auch die Auswirkungen der Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit zieht er in seine Betrachtung mit ein.

Da es sehr schwierig ist zwischen Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten trennscharf zu unterscheiden, wird in der folgenden Arbeit der Begriff „verhaltensauffällig“ für beide von Todt (2008) differenzierten Terminologien „verhaltensauffällig“ und „verhaltensgestört“ verwendet. Die Autorinnen fügen bei, dass auch Verhaltensstörungen als Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Darum entscheiden sie sich für den einheitlichen Begriff „verhaltensauffällig“ und gebrauchen diesen im Sinn von Myschkers oben beschriebener Definition über „Verhaltensstörung“.

Werden in der Folge Autoren zitiert, die den Begriff „Verhaltensstörung“ oder „verhaltensgestört“ verwenden, so werden die Originalbegriffe im Sinne der Autoren in die vorliegende Arbeit übernommen.

Vernooij zeigt mit der unten aufgeführten Abbildung auf wie die Begriffe sich im Laufe der Zeit verändert haben (vgl. Vernooij, 2000, S. 32).

Abb. 1: Die Begrifflichkeit im Wandel der Zeit (vgl. Vernooij, 2000, S. 32)

Zusammenhang von Lern- und Verhaltensproblemen

Mand beschäftigte sich mit dem Zusammenhang von Lern- und Verhaltensproblemen. Folgend eine Zusammenfassung seiner Betrachtungen (vgl. Mand, 2003, S. 28-31).

Es lassen sich drei unterschiedliche Gruppen unterscheiden:

- Die erste Gruppe von Schülerinnen und Schülern hat ausschliesslich Verhaltensprobleme. Es handelt sich um Kinder, die den Unterricht stören, die oftmals durch ihr aggressives Verhalten auffallen. Sie erreichen dennoch zumindest ausreichende Leistungen.
- Die zweite Gruppe von Schülerinnen und Schülern weist massive Schulleistungsprobleme auf, neigt jedoch nicht zu Verhaltensauffälligkeiten.
- Die dritte Gruppe von Schülerinnen und Schülern zeigt gleichzeitig Lern- und Verhaltensprobleme.

Als Reaktion auf Schulversagen können Verhaltensprobleme auftreten. Umgekehrt hindern Verhaltensprobleme Kinder daran Leistungen zu erbringen, die sie eigentlich erbringen könnten. Ein Zusammenhang ist also ersichtlich. Es ist jedoch nicht endgültig klar, wie hoch der Anteil lernbehinderter Kinder mit Verhaltensproblemen, bzw. wie hoch der Anteil von verhaltensauffälligen Kindern mit Lernproblemen ist.

2.1.2 Handlungswissen

Dann beschreibt das **Handlungswissen** folgendermassen (vgl. Dann, 2008, S. 181-187):

Lehrerkognitionen und Lehrerhandeln stehen in einem engen Zusammenhang. Das Handeln wird durch das Wissen gesteuert, und das Wissen wird durch das Handeln bestärkt oder verändert. Das subjektiv-theoretische professionelle Wissen von Lehrkräften ist auf verschiedenen Ebenen organisiert. So unterscheidet Laucken (Laucken; zitiert nach Dann, 2008) zwischen konkretem **Fallwissen** (situations-spezifisch), **Herstellungswissen** (Handlungswissen), **Regelwissen** (Gesetzmässigkeiten), **Funktionswissen** (Funktionsweisen von Menschen) und **Grundwissen** (intuitives Wissen).

Danns Definition zum **Herstellungs- oder Handlungswissen** lautet:

„Das Handlungswissen ist ein Wissen darüber, was in bestimmten Situationen zu tun ist, um ein spezifisches Ziel zu erreichen. Es hat somit die Form von Situations-Handlungs-Folge-Erwartungen, enthält Entscheidungsbedingungen und Handlungsalternativen.... Subjektiv-theoretisches Wissen dieser Art wird zur Regulation von Handlungen herangezogen, stellt also eine Wissensbasis für das praktische Handeln dar (berufliches ‚know how‘).“
(Dann, 2008, S. 187)

Manche Autoren sprechen eher von **Alltagstheorien** als von Handlungswissen, so auch Klewin (vgl. Klewin, 2006, S. 40-43).

Sie zitiert Sempach (1990): „Alltagstheorien lassen sich – in einer ersten Annäherung – als relativ überdauernde ‚Verknüpfungsmuster‘ von subjektiv konstruierten Sinneszusammenhängen beschreiben“ (Klewin, 2006, S. 41).

Für Klewin setzt sich das Alltagswissen aus Kognitionen und deren Verknüpfungsannahmen zusammen. Der Mensch versucht aktiv Merkmale und Bedingungen seiner Umwelt kognitiv zu erfassen, Zusammenhänge zu erklären und daraus eigene Handlungsanweisungen abzuleiten. Der weite Begriff von ‚subjektiven Theorien‘ deckt sich mit dem Verständnis von Alltagstheorien. Die beiden Begriffe werden häufig synonym verwendet.

In dieser Arbeit wird der Begriff „Handlungswissen“ verwendet, da es den Autorinnen um „das-Wissen- wie- handeln“ in Situationen mit verhaltensauffälligen Kindern geht.

2.1.3 Externalisierende und internalisierende Störungen

Myschker hat eine übersichtliche Tabelle mit der Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen dargestellt (vgl. Myschker, 2009, S. 55f).

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker, 2009, S. 55)

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem , aggressiv-ausagierendem Verhalten	aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem , ängstlich-gehemmten Verhalten	ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Nach bisherigen empirischen Forschungen werden mit Sicherheit zwei grosse grundsätzliche Gruppen unterschieden, die externalisierenden Symptome, die sich gegen die Umwelt richten und die weniger auffälligen internalisierenden Störungen, die selbstbeeinträchtigend wirken. Die weiteren zwei Gruppen sind weniger gut belegt.

In der vorliegenden Arbeit werden die zwei Themenbereiche Aggressivität (externalisierend) und Ängstlichkeit (internalisierend) genauer betrachtet. Die Autorinnen möchten auf die sozial-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten eingehen, weil sie beobachten wie stark die Lehrpersonen mit aggressiven und/oder ängstlichen Kindern gefordert sind. Verhaltensauffälligkeiten wie Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität werden hier nicht behandelt, da es für diese Arbeit zu weit reichen würde auch noch diese Bereiche einzubeziehen.

2.1.3.1 Aggression

Aggression wird in der Folge nach zwei Autoren definiert:

„Unter Aggression werden individuen- und sachscheidigende Handlungen oder unterlassene Handlungen verstanden. Aggressivität meint die zu überdauernden Bereitschaft gewordene Disposition, sich gegen Individuen und Sachen schädigend zu verhalten“ (Myschker, 2009, S. 437)

Myschker unterscheidet verschiedene Formen der Aggression: verbale und körperliche, offene und verdeckte, Selbst- und Fremd-Aggression, spontane und reaktive Aggression... (vgl. Myschker, 2009, S. 447).

„Unter Aggression wird im Allgemeinen ein zielgerichtetes Verhalten mit Schädigungsabsicht verstanden (vgl. Coie & Dodge 1998). Neben körperlichen Schädigungen werden auch jene Verhaltensweisen als aggressiv definiert, die seelische Schädigungen zum Ziel haben wie das böartige Lästern über ein anderes Kind“ (Döpfner, zitiert nach Petermann & Helmsen, 2008, S. 395).

Petermann und Helmsen unterscheiden verschiedene Formen von aggressivem Verhalten: körperliche Aggression, verbale Aggression, reaktive Aggression (auf eine vermutete Provokation), proaktive Aggression (geplantes Verhalten), relationale Aggression (Beziehungen zerstören) und Bullying (schikanieren).

Die Autorinnen verwenden den Begriff „Aggression“ für sach- und individuenschädigende Handlungen, wobei letzteres körperliche oder seelische Schädigungen, wie verbale Gewalt beinhalten kann.

2.1.3.2 Angst

Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff „Angst“ wie folgt definiert:

„Angst meint das als unangenehm erlebte Gefühl, das als Reaktion auf innere oder äussere Bedrohung oder Gefahren entstehen kann. Von Ängstlichkeit kann gesprochen werden, wenn das unangenehme Gefühl der Bedrohung chronifiziert, wenn eine überdauernde Bereitschaft entsteht, ängstlich zu reagieren“ (Myschker, 2009, S. 437).

Myschker beschreibt drei grosse Gruppen von Ängsten: die Existenzangst (Todesangst), die soziale Angst (Scham, Verlegenheit) und die Leistungsangst (Prüfungsangst).

Hillenbrand unterscheidet drei Arten von Angst: die Trennungsangst, die Kontaktvermeidung und die Überängstlichkeit.

Als Lehrkraft trifft man im Schulunterricht auf Leistungsangst, soziale Angst/Kontaktvermeidung und auf Überängstlichkeit. Manche ängstliche Kinder zeigen Angstsymptome bei Prüfungen, andere leiden unter den sozialen Interaktionen mit ihren Mitschülern oder den Lehrpersonen (vgl. Czeschlik, 2008, S. 344). Störungen wie Interesselosigkeit, andauernde Freudlosigkeit und Traurigkeit, ein Sichabsondern, eine deutliche Gewichtszunahme oder -abnahme können auf eine beginnende **Depression** hinweisen. Kinder versuchen jedoch oft ihre depressiven Verstimmungen vor den Erwachsenen zu verbergen (vgl. Myschker, 2009, S. 502).

Wenn die Autorinnen von „Angst“ sprechen, kann es sich um Leistungsangst, um Schüchternheit/soziale Angst, um Überängstlichkeit oder auch um eine beginnende Depression handeln.

2.1.3.3 Geschlechtsunterschiede bei internalisierenden und externalisierenden Störungen

Bei Jungen überwiegen die externalisierend-ausagierenden Störungen bei weitem, während bei Mädchen die ängstlich-internalisierenden Störungen eher vorkommen. Insgesamt sind mehr Jungen mit Verhaltensauffälligkeiten in Untersuchungen beschrieben. Sie stellen zwei Drittel der Betroffenen dar (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 37). Männliche Jugendliche wenden sowohl stark ausgeprägte proaktive als auch reaktive aggressive Verhaltensweisen auf. Sie zeigen gerne offene und körperliche Formen von Aggression, Mädchen hingegen vorwiegend verbale und relationale Aggression (vgl. Petermann & Helmsen, 2008, S. 398).

Es ist zu beachten, dass Angststörungen viel weniger Aufmerksamkeit der Umwelt auf sich ziehen als externalisierende Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 194). „Allerdings scheinen Lehrer sozial ängstliche Kinder teilweise zu übersehen, wie eine Studie von Spooner et al. (2005) zeigt (siehe auch Spinath 2005). Oder sie verwechseln soziale Ängstlichkeit mit sozialem Desinteresse“ (Coplan et al., zitiert nach Czeschlik, 2008, S. 355).

2.2 Pädagogische Erklärungs- und Handlungsansätze

Erklärungs- und Handlungsansätze basieren auf Denkansätzen, die Frei (2008) auch als „Paradigmen“ (S. 1) bezeichnet. Der Begriff „Paradigma“, der im Duden (Dudenredaktion, 1996, S. 549) mit „Beispiel, Muster“ erklärt wird, umschreibt Kuhn (1988) als ein Begriff, der „...für die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden“ (S. 186) steht. Aus Kuhns Begriffsdefinition lässt sich ableiten, dass Paradigmen resp. Denkansätze Denkstile sind, die vom Geist ihrer Entstehungszeit geprägt sind.

In der Pädagogik bei Verhaltensstörungen werden mehrere Denkansätze akzeptiert, weswegen auch verschiedene Handlungsansätze gleichzeitig existieren (vgl. Hillenbrand, 2008). Unter einem pädagogischen Erklärungs- und Handlungsansatz wird „ein zusammenhängendes System von wissenschaftlichen Sätzen und Aussagen, das eine theoretische Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen erlaubt“ (Hillenbrand, 2008, S. 67) verstanden. Aus Ansätzen können Handlungsmöglichkeiten zur „Prävention, Intervention und Rehabilitation“ (ebd.) abgeleitet werden.

In einer umfassenden Studie führen Rhodes und Tracy (1972) aus, dass die Zeit gekommen sei, um viele verschiedene Handlungskonzepte logisch zu verknüpfen. Aus diesem „cluster of thought and action“ (Rhodes & Tracy, 1972, S. 17) erhoffen sie sich eine Klärung und ein vertieftes Verständnis des „phenomenon of emotional disturbance“ (ebd.). Die theoretischen Fragmente, die ihnen zu Verfügung standen, ordneten sie zu folgenden fünf theoretischen Erklärungsansätzen: „1. Behavioral

theory, 2. Psychodynamic theory, 3. Biophysical theory, 4. Sociological theory, 5. Ecological theory“ (ebd.). Diese fünf Ansätze setzten sich durch und wurden nur kurze Zeit später durch einen sechsten Ansatz, der politökonomische und gesellschaftskritische Sachverhalte beschreibt, ergänzt (vgl. Benkmann, 1989). Diese fortan sechs Denk- und Erklärungsansätze, die dem Handeln mit Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen zu Grunde liegen, können in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Zum einen handelt es sich beim biophysischen, beim psychodynamischen und beim lerntheoretischen Erklärungs- und Handlungsansatz um person-orientierte, während es sich zum anderen beim soziologischen, beim politökonomischen und beim systemisch und ökologischen Ansatz um sozial-orientierte Sichtweisen handelt.

In der Folge werden die sechs Erklärungs- und Handlungsansätze in fünf Kapiteln vorgestellt. Da im soziologischen, wie im gesellschaftskritischen-politökonomischen Erklärungs- und Handlungsansatz den gesellschaftlichen Normen eine grosse Bedeutung an der Entstehung und Verfestigung von Abweichungen und Auffälligkeiten zugesprochen wird, werden diese beiden Ansätze in der weiteren Arbeit zu einem soziologisch-politökonomischen Ansatz zusammengefasst und als solcher definiert und vorgestellt.

Jedes der fünf Kapitel um die Erklärungs- und Handlungsansätze wird, nach einer allgemeinen Einführung in das wissenschaftliche Modell, in vier Unterkapitel unterteilt. Den Lehrpersonen im täglichen Unterrichten stellt sich die Frage nach Entstehungszusammenhängen eines auffälligen Verhaltens. Prägend für ihr Alltagshandeln, das sich aus der Beantwortung der Frage nach Entstehungszusammenhängen ergibt, ist die Einbettung ihres Gedankenguts in die theoretischen Modelle der Erklärungs- und Handlungsansätze (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 113). Entsprechend der Chronologie des Alltagshandelns werden sich die Unterkapitel mit dem beurteilenden, dem pädagogisch handelnden und dem konzeptionell-folgernden Aspekt eines Erklärungs- und Handlungsansatzes auseinandersetzen. Diese Aspekte bestimmen die Praxis der Erziehung und basieren in ihren grundsätzlichen Annahmen auf den jeweiligen Erklärungs- und Handlungsansätzen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 67). Abschliessend, als viertes Unterkapitel, wird jeweils der vorgestellte Denk- und Handlungsansatz, mit Blick auf Möglichkeiten und Grenzen desselben, kritisch gewürdigt.

2.2.1 Der biophysische Ansatz

Kennzeichnend für diesen Ansatz ist die Annahme, dass Verhaltensstörungen aus medizinisch nachweisbaren Abweichungen oder gar Schädigungen des Körpers resultieren. Verhaltensstörungen werden entweder „...als Folge eines körperlichen Defekts oder als Resultat einer Entwicklungsverzögerung des Zentralnervensystems mit der Folge einer kognitiven, sozialen und emotionalen Unreife...“ (Hillenbrand, 2008, S. 68) verstanden. Medizinische Kategorien erhalten in diesem Modell eine entscheidende Bedeutung, um organische Faktoren diagnostizieren und Interventionen einleiten zu können. Diese Interventionsprogramme sollen dem gezielten, individuumzentrierten Ausgleich von Defiziten im Lern- und Verhaltensbereich dienen. Diese Interventions- und Förderprogramme finden in kleinen Gruppen oder vorübergehend auch im

Einzelunterricht statt. Kompensatorische Erziehung, im Sinne einer Zusammenarbeit zwischen Eltern, pädagogischem und medizinischem Fachpersonal wird angestrebt. Der Handlungsansatz kann als personorientiert beschrieben werden. Er taucht in der Volksschule immer wieder auch in Zusammenhang mit Aufmerksamkeitsstörungen auf.

2.2.1.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach biophysischem Ansatz

Grundlage ist ein medizinisches Denkvorbild, das davon ausgeht, dass ein Defekt in einer Person lokalisiert werden kann, was im schulischen, pädagogischen Setting heisst, dass der Defekt im Kind liegt. Damit repräsentiert diese Erklärungsform „...in hohem Masse den Hausverstand psychologischen Alltagswissens“, wie Bleidick (2000, S. 183) vermerkt. Er begründet seine Aussage damit, dass erste Theorien, die sich mit „Kinderfehlern“ (ebd.) beschäftigten, von Ärzten zu einer Zeit entwickelt wurden, als die Psychologie und die wissenschaftliche Pädagogik noch kaum existierten. In der medizinischen Tradition liegt ein primäres Interesse daran, in einer diagnostischen Vorgehensweise Hypothesen über organische oder funktionelle Schädigungen zu überprüfen, was eine Sichtweise voraussetzt, die sich vorwiegend auf das „Individuum als Träger der Störung“ (Myschker, 2009, S. 149) fokussiert. Neben der medizinischen wird mittlerweile jedoch auch eine pädagogisch-psychologische Diagnose als unerlässlich angesehen (vgl. Benkmann, 1989, S. 74).

Durch grosse Entwicklungen in den Neurowissenschaften während den vergangenen Jahren hat die biophysisch geleitete Beurteilung eines Problemaspekts neues Gewicht erhalten; denn durch neue neurowissenschaftliche Erkenntnisse können mittlerweile immer präzisere Erkenntnisse über molekularbiologische Vorgänge im menschlichen Gehirn gewonnen werden. Damit kann man zu Befunden zur strukturellen und funktionellen Organisation des Gehirns beispielsweise gerade bei Kindern mit ADHS gelangen (vgl. Konrad, 2010, S. 42f). Damit wird auch in der neusten Zeit die Verursachung einer Verhaltensstörung zu einer der Person zugehörigen Eigenschaft und bildet den Ausgangspunkt für die Erklärung des beobachtbaren Verhaltens (vgl. Mutzeck, 2000, S. 34). Die erwähnte schnelle Entwicklung der Neurowissenschaften und der medizinischen Erkenntnisse im Allgemeinen weist auf eine neuerliche Gratwanderung im Umgang mit dem medizinischen Paradigma hin, die Bleidick wie folgt umschreibt:

Wird die psychophysische Schädigung als Ausgangspunkt einer legitimatorischen Begründung sozialen Handelns genommen, so verfestigt sie in sich selbst erfüllender Prophezeiung scheinbare Besonderheiten, Vernachlässigt sie jedoch die intervenierende Variable des ... biologischen Defekts für eine gezielte Förderung, so wird sie der individuellen Lage und den Möglichkeiten eines Menschen ... nicht gerecht. (Bleidick, 2000, S. 187-188)

2.2.1.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach biophysischem Ansatz

Auf Grund der linearen, diagnostischen Beurteilungsweise eines Problems, das heisst einer genauen Klassifikation der vorliegenden Problematik, wird einer spezifischen, störungsbezogenen Förderung grosse Bedeutung zugemessen. Die Förderung dient dem Ausgleich von personorientierten Defiziten

in medizinischen, psychiatrischen oder psychologischen Zusammenhängen. Es existieren viele Interventionsprogramme, die dem Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69). Es kann sich dabei um heil- oder sozialpädagogische Programme mit Beratung, Erziehung, Bildung und Therapie oder um medizinische Programme mit Medikamentenverschreibung oder Diäten handeln. Als Beispiele für solche Programme zum Ausgleich von Defiziten in Lern- und Verhaltensbereichen zählt Benkmann (1989, S. 75) folgende auf: Trainingsverfahren zur motorischen Entwicklung, zur Wahrnehmung, zur Sprachförderung, zur Begriffsbildung und zur Stimuluskontrolle. Hillenbrand (2008, S. 69) erwähnt in der Behandlung von hyperaktiven Kindern die medikamentöse Therapie durch Verabreichung von Methylphenidatsubstanzen. Die Zuordnung zu einem bestimmten Therapieprogramm „verspricht Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Machbarkeit“ (Strasser, 2008, S. 8). Diesen Interventionsprogrammen ist gemeinsam, dass sie in hohem Masse strukturiert sind, was heisst, dass sie von einer dafür ausgebildeten Fachperson gesteuert, in ihrem Verlauf systematisiert, auf klar definierte, individuelle Ziele hin entworfen und durch die Fachperson durchgeführt, kontrolliert und zur Sicherung des Therapieprozesses evaluiert werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 74). Die Intervention findet in kleinen Gruppen oder im Einzelsetting statt. Damit sollen „... den Lernfortschritt hemmende Gruppenprobleme reduziert bzw. in Grenzen gehalten werden“ (Benkmann, 1989, S.75).

2.2.1.3 Folgerungen aus dem biophysischem Ansatz

Die linear-kausale Zuordnung von Störungsbildern zu therapeutischen Interventionsformen führt zu einem Denken, in dem Spezialinstitutionen mit Spezialisten als Bedingung für effiziente Hilfe angesehen werden. Separierende Institutionen bieten neben der effizienten Hilfe für die Betroffenen, wie im Selbstverständnis des biophysischen Denk- und Handlungsansatzes die Rechtfertigung einer Separation begründet wird, auch eine „Abwendung von Gefährdungen für die Mitschüler“ (Bach, 1989, S. 249). Ausserdem liefert das Denken in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68) den Regelklassenlehrpersonen eine Rechtfertigung zur Separierung, die von ihnen seit der Errichtung von separierenden Institutionen immer häufiger auch als „Entlastungschance für weniger grosse Schwierigkeiten“ (Bach, 1989, S. 249) genutzt wurde. Im Zuge einer Schulpolitik, die vermehrt integrationsfördernd agiert und entscheidet, werden Korrektur- und Reformbedürftigkeiten der Regelschule aufgedeckt, die vormals durch separierende Symptomverlagerung in Kleinklassen und Spezialinstitutionen kaschiert werden konnten. Die durch die Separation verringerte pädagogische Verantwortung der Regellehrperson wird durch die Integrationsbestrebungen wieder merklich stärker gefordert (vgl. Bach, 1989, S. 250).

2.2.1.4 Kritische Würdigung des biophysischen Ansatzes

Grenzen der Beurteilung, des Umgangs und der Konsequenzen gemäss des biophysischen Denk- und Handlungsansatzes liegen zum einen in der fraglichen Zuverlässigkeit von medizinischen Diagnosen, zum anderen in deren Bedeutung für die Pädagogik. Dabei ist die Gefahr unübersehbar,

ein Kind nur noch unter dem Aspekt seiner Defizite zu sehen und eine einseitig negative Sichtweise aufzubauen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69). Diese „Negativ-Diagnostik“ (Benkmann, 1989, S. 75) verwehrt den Blick auf die Stärken des Kindes und erschwert es, Entwicklungsmöglichkeiten mit den Stärken eines Kindes zu verknüpfen. Zudem werden soziale und pädagogische Dimensionen bei der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten kaum berücksichtigt und das Kind wird zu einem Objekt von medizinischen, therapeutischen und unterrichtlichen Interventionen von Fachpersonen, die soziales Lernen kaum berücksichtigen. Die zu wenig zu beachteten Entstehungszusammenhänge eines auffälligen Verhaltens erschweren der Lehrperson einen Zugangsweg durch Förderung der Fähigkeiten, der Verhaltensweisen und der Fertigkeiten des betroffenen Kindes.

Möglichkeiten des biophysischen Denk- und Handlungsansatzes sollten darin gesehen werden, dass die Ablehnung der medizinischen Dimension eines auffälligen Verhaltens leicht „zu einem blinden Fleck“ (Hillenbrand, 2008, S. 69) führen kann. Medizinische Erkenntnisse in die Beurteilung und den Umgang mit einem verhaltensauffälligen Kind zu integrieren und damit die Entstehung eines blinden Flecks zu vermeiden, ist nur förderorientiert, wenn weitere Faktoren wie soziale, erzieherische, umweltbedingte und integrative Dimensionen mindestens ebenso stark berücksichtigt werden.

2.2.2 Der psychodynamische Ansatz

„Unerlässlich für das Verstehen von Verhaltens- bzw. emotionalen Störungen ist das Aufdecken der Ursachen in der Persönlichkeitsstruktur des Kindes“ (Mutzeck, 2000, S. 35). Eine grundlegende Bedeutung für das Verständnis der Persönlichkeitsstruktur hat die psychoanalytische Theorie Freuds. Die Psychoanalyse gilt als die Hauptlinie der tiefenpsychologischen Schulen, zu denen auch Adlers Individualpsychologie und Jungs Analytische Psychologie zählen. „Während die Jungsche Lehre heute von randständiger Bedeutung ist, hat sich die Individualpsychologie als wichtige Schulrichtung erhalten und einige sonderpädagogisch bedeutsame Beiträge hervorgebracht“ (Ahrbeck, 2000, S. 135), weswegen das psychoanalytische und das individualpsychologische Modell der Tiefenpsychologie unter dem psychodynamischen Ansatz genauer vorgestellt werden. Beiden ist die Annahme gemeinsam, dass Emotionen und frühkindliche Bedürfnisbefriedigung bei der Entstehung von Verhaltensstörungen eine tragende Rolle spielen und dass das individuelle Verhalten eines Menschen „die symptomatische Oberfläche tieferliegender Beeinträchtigungen“ (Ahrbeck, 2000, S. 140) darstellt. Da die Symptome einerseits ein Lösungsversuch, andererseits aber auch ein Krankheitszeichen darstellen, ist es nicht möglich, das Verhalten durch ein Verhaltenstraining oder ein strukturiertes Umlernen zu verändern. Die Ursachen der Störung müssen verstanden und bearbeitet werden, damit sich eine Veränderung anbahnen kann. Als grundlegendes Modell zum Verständnis von Verhaltensstörungen im psychodynamischen Ansatz gilt die Strukturtheorie Freuds, die an dieser Stelle in ihren Grundzügen vorgestellt wird.

Freuds Strukturtheorie

In der Strukturtheorie Freuds spielen die drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich in ihrer Beziehung zueinander eine zentrale Rolle, wobei das Es die Triebregungen, das Über-Ich die moralische und normative Kontrollinstanz und das Ich die Aufgabe der Vermittlung zwischen Es, Über-Ich und der Realität beinhaltet (vgl. Ahrbeck, 2000). Zur Welt kommt der Mensch mit wenigen Instinkten, mit einigen basalen Ich-Funktionen und mit lebensnotwendigen Trieben ausgestattet. In der Auseinandersetzung mit den primären Bezugspersonen wird zum einen Teil die vorgegebene Triebstruktur unbewusst erweitert und zu einem anderen Teil das Über-Ich als Moral- und Normeninstanz ausgebildet. Das Ich sollte die Anforderung des Vermittelns lösen können, indem es einerseits Triebwünsche aufhebt, bis sie in einem adäquaten Rahmen gelebt oder eben sublimiert werden und andererseits die Über-Ich-Instanz bewusst erlebbar macht, so dass eine möglichst grosse Entscheidungsfreiheit gelebt werden kann. Von einer neurotischen Störung wird gesprochen, wenn die Ich-Instanz unter einen massiven Druck verschiedener Anforderungen gerät, in seiner Aufgabe der Vermittlung behindert wird und schliesslich zu Abwehrmassnahmen greifen muss. Sind grundsätzliche Ich-strukturelle Defizite vorhanden, bei denen man in starker Ausprägung auch von einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit des Ichs sprechen kann, können diese Ich-Defizite auf frühe Störungen – oftmals massive Übergriffe in der Kindheit – zurückgeführt werden. Folgernd steht das Ich „unter einem permanenten Druck von Triebimpulsen und archaischen Über-Ich-Anforderungen. Eine innere Auseinandersetzung mit den eigenen moralischen Ansprüchen ist nur noch sehr begrenzt oder gar nicht mehr möglich“ (Rauchfleisch; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 141). Während Freud die Verdrängung der Triebe, des Es, als Ursache von Störungen betonte, sprach Redl später der Stärkung der Realitätsfunktion, des Ichs, eine heilsame Wirkung zu. Fragen des Selbstwerts und der Regulierung des Selbstwerts spielen dabei eine Rolle. Inzwischen wird auch die Frage nach der Stärkung des Über-Ichs in seiner normsetzenden Instanz gestellt, um Gewalttaten, die Jugendliche mit erschreckender Gleichgültigkeit verüben, zu verhindern (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 70-71).

Das psychoanalytische Modell

Aus psychoanalytischer Sichtweise herrscht die Auffassung vor, dass auf Grund von traumatischen Erlebnissen in der Kindheit und deren unzulänglicher Verarbeitung Störungen in der Triebstruktur des Menschen auftreten (vgl. Mutzeck, 2000, S. 34). Interventionen, die auf der Basis des psychoanalytischen Modells vorgenommen werden, ist ein Drei-Phasen-Ablauf gemeinsam: In einer ersten Phase baut die Lehrperson eine vertrauens- und verständnisvolle Beziehung zum Kind auf, so dass sie, im Idealfall als Identifikationsfigur des Kindes, Zugang zu den Problemen und emotionalen Schwierigkeiten des Kindes erhält und diese bearbeitbar machen kann. In einer zweiten Phase soll das Kind emotionale, soziale und kognitive Leistungen erbringen können, um, auf Grund der positiven Beziehung zur Lehrperson, dessen Normen und Werte anzustreben. Dabei entwickelt das Kind eine Ich-Stärke. In der dritten Phase erreicht das Kind, nach Erreichung einer Normen- und Werte-Internalisierung und einer Ich-Stärkung, Selbstständigkeit und soziale Verantwortlichkeit, worauf ein Ablösungsprozess vom Lehrer folgen kann (vgl. Myschker, 2009, S. 216).

Das individualpsychologische Modell

Gemäss Alfred Adler gilt, dass der Mensch bestrebt ist, soziale Anerkennung zu erreichen und Minderwertigkeitsgefühle auszugleichen, die ihm von früher Kindheit an, auf Grund von Hilflosigkeit und möglichen Benachteiligungen, zu eigen sind (vgl. Mutzeck, 2000, S. 35). Das Konzept der „Integralen Kompletierung“ von Monika Vernooij ist ein individualpsychologisches Modell, an dem die Umsetzung der tiefenpsychologischen Richtung Adlers aufgezeigt werden kann. Die Erreichung einer Kompletierung wird in einem Fünf-Phasen-Ablauf angestrebt: In einer ersten Phase geht es darum, eine positive Beziehung zum Kind aufzubauen und minimale Regeln für den sozialen Umgang zu beachten, so dass sich eine tragfähige Beziehung zwischen Lehrperson und Kind entwickelt. In einer zweiten Phase wachsen das Vertrauen und die Leistungsmotivation des Kindes, um Aufgaben zu übernehmen, bei denen es bis anhin eine Schwäche bekundet hat. Durch die Lehrperson wird es konsequent unterstützt und ermutigt. In der dritten Phase kann sich, auf Grund des stabileren und leistungsfähigeren Zustandes des Kindes, sein Selbstwertgefühl ausbauen und festigen. Vermehrt sozialadäquate Handlungsweisen führen in einer vierten Phase zu zunehmender Selbstständigkeit und erhöhter Leistungsbereitschaft des Kindes. Die Beziehung zur Lehrperson kann gelockert werden. In der abschliessenden Phase sollte das Kind nachbetreuend gestützt werden, um die Möglichkeit zu haben, verunsichernde Situationen und damit verbundene Probleme zu klären und zu bearbeiten (vgl. Myschker, 2009, S. 224).

2.2.2.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach psychodynamischem Ansatz

Verhaltensstörungen basieren auf traumatischen Erlebnissen in der frühen Kindheit. Entsprechend wird das Kind als Träger der Verhaltensstörung betrachtet. Aus psychodynamischer Sichtweise sollte Wert darauf gelegt werden, dass das kindliche Selbst durch die Bearbeitung der unbewussten Konflikte wieder hergestellt werden kann. Zum Verständnis des Kindes spielen Sachverhalte wie Befriedigung der Grundbedürfnisse, Gefühlsleben, emotionale Entwicklung, Qualität der emotionalen Beziehungen und Angst eine bedeutsame Rolle (vgl. Benkmann, S. 78-79). Um ein Problem im psychodynamischen Denkansatz handelnd zu lösen, ist es grundlegend, durch Ansprechen des Problems zu versuchen, das Problem zu orten. Dazu muss sich die Lehrperson in einem oder mehreren Gesprächen einen Überblick über die Situation verschaffen. Deshalb klärt sie in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt (vgl. Hartke & Vrbán, 2010, S. 56). Um zu einer möglichst umfänglichen Beurteilung zu gelangen, ist sie allenfalls auf mehrere Gesprächspartner angewiesen. Mit diesen führt sie Gespräche, die einen möglichst hohen Informationsgehalt über die im Kind konfliktauslösende Situation beinhalten.

2.2.2.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach psychodynamischem Ansatz

Zur Basis eines Umgangs mit dem Problemaspekt nach psychodynamischem Denkansatz zählt eine echte, verständnis- und vertrauensvolle Beziehung, die die Lehrperson zu den Schülerinnen und Schülern anstrebt und aufbaut, denn die Qualität der emotionalen Beziehung zwischen dem Kind und

der Lehrperson trägt zum entscheidenden Verständnis von Verhaltensstörungen bei (vgl. Benkmann, 1989, S. 78). „Der Lehrer ist davon überzeugt, dass jeder einzelne Schüler vertrauenswürdig sowie achtsens- und anerkennenswert ist, ohne dass er dies an Bedingungen knüpft“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56). Die Lehrer-Beziehung zu den Kindern ist geprägt durch die Haltungen Echtheit, Akzeptanz und Empathie. Diese Überzeugung drückt die Lehrperson für die Schülerinnen und Schüler sichtbar aus, indem sie ihnen unter anderem mit einfühlendem Verstehen und aktivem Zuhören begegnet (vgl. Hartke & Vrban, 2010, S. 55), die Schaffung einer angstfreien Umgebung vornimmt, im Kind die Einsicht in die Korrigierbarkeit von unangemessenem Verhalten fördert, das Kind im Wagen der neuen Art von Konfrontation mit sich selbst unterstützt und ermutigt, Erfolgserlebnisse ermöglicht und selbstständiges und selbstverantwortetes Handeln im Sinne einer sukzessiven Ablösung anfänglich stark und später punktuell begleitet (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).

2.2.2.3 Folgerungen aus dem psychodynamischen Ansatz

Aus Sicht des psychodynamischen Erklärungs- und Handlungsansatzes ist auffälliges Verhalten keine Folge von gestörten Lernprozessen, sondern Ausdruck einer ungelösten intrapersonellen Problematik, die sich in der Beziehung zu anderen Menschen manifestiert. Darum erweist sich eine Korrektur durch einfaches Umlernen des Verhaltens als wenig sinnvoll (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 140). Das Lernen resp. das Umlernen ist in diesem Denk- und Handlungsansatz sehr stark in die gesamte Persönlichkeit integriert, womit den Erziehenden eine prozessbegleitende, die ganze Persönlichkeit des Kindes ansprechende, unterstützende und ermutigende Rolle als Vertrauens- und Bezugsperson zugesprochen wird. Dieses „von Verstehen und Hilfe geprägte Handeln, das zuerst als pädagogisches Handeln bezeichnet werden kann“ (Benkmann, 1989, S. 83), setzt ein Reflexionsvermögen der Lehrperson voraus, mit der sie sich Klarheit über ihre Beziehung zu den Kindern und über ihr Verständnis der Schwierigkeiten verschafft, so dass sie die Beziehung bewusst gestalten kann, um Veränderungsprozesse zu initiieren und zu begleiten (vgl. Benkmann, 1989, S. 82).

2.2.2.4 Kritische Würdigung des psychodynamischen Ansatzes

„Im Kern betrachtet auch die Tiefenpsychologie das Kind mit Verhaltensstörungen als ein krankes Kind, wenngleich die Ursachen nun nicht mehr in der organischen Verfassung, sondern in der tiefenpsychischen Struktur gesucht werden“ (Hillenbrand, 2008, S. 71). Die Sicht auf die persönlichkeitsstrukturellen Defizite des Kindes verhindert leicht den Einbezug der Umgebungseinflüsse aus dem aktuellen Alltag des Kindes. Dieser Einbezug wird oftmals erschwert oder gar verhindert, indem die Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Lehrpersonen nur lose oder gar nicht geregelt ist.

Erkenntnisse und Einsichten aus dem psychodynamischen Erklärungs- und Handlungsansatz kann im Gegenzug die Lehrperson dazu ermutigen, häufiger und intensiver Bindungen mit den Kindern einzugehen, die sie zu besserem Verstehen der Kinder führt und sie erkennen lässt, „dass die Ausformung intellektueller Potentiale durch sozial-emotionale Instabilitäten“ (Husslein; zitiert nach

Benkmann, 1989, S. 82) beeinträchtigt werden kann. Aus dieser Erkenntnis kann ein durch Hilfe und Verstehen geprägtes, pädagogisches Handeln erwachsen, das seine Wirkung im Sinne einer Steigerung des Selbstvertrauens, einer Entkrampfung und einer Antriebssteigerung des Kindes entfalten kann.

2.2.3 Der verhaltenstheoretische Ansatz

„Lerntheoretiker gehen von der optimistischen Grundannahme aus, dass Verhalten erlernt und verlernt werden kann; also veränderbar ist“ (Hartke & Urban, 2010, S. 23). Vier verhaltenstheoretische Ansätze, die eine grosse Bedeutung erlangt haben, werden nachfolgend vorgestellt.

Die klassische Konditionierung

Eine Reizassoziation wird dadurch ausgelöst, dass ein reflexauslösender Reiz mit einem neutralen Reiz wiederholt gemeinsam auftritt. Der vormals neutrale Reiz wird zu einem konditionierten Reiz und löst eine Reaktion aus, wie Pawlow durch Tierversuche erstmals belegen konnte. Entsprechend wird beim klassischen Konditionieren kein neues Verhalten gelernt, sondern es werden Reize neu assoziiert. Diese Assoziationen betreffen oftmals den emotional-motivationalen Bereich eines Menschen (vgl. Borchert, 2000, S. 147).

Die operante Konditionierung

Die operante Konditionierung arbeitet mit verschiedenen Verstärkerplänen. Ihr Grundprinzip besteht darin, dass Verhalten durch Konsequenzen, die unmittelbar folgen, kontrolliert wird, „... wobei vor allem das besondere Verhältnis der Konsequenzen zum Verhalten (Reaktion) wichtig ist“ (Mutzeck, 2000, S. 47), worauf Skinner bereits in den 1950er-Jahren hingewiesen hat. Bestimmte Lernprozesse können somit durch die Konsequenzen bestimmt werden und zu Lerneffekten führen. Während belohnende Konsequenzen eher dazu beitragen, dass in ähnlichen Situationen ähnliches Verhalten gezeigt wird, unterstützen strafende Konsequenzen eher die Unterdrückung des betreffenden Verhaltens.

Lernen am Modell

Diese lerntheoretische Sichtweise geht davon aus, dass Menschen Verhaltensweisen auf Grund von Beobachtungen durch Nachahmen erwerben können. Bandura veröffentlichte folgende Überzeugung: „Mit Modelllernen kann 1. neues Verhalten erworben, 2. bereits gelerntes Verhalten unterstützt oder gehemmt und 3. latentes Verhalten ausgelöst werden“ (Borchert, 2000, S. 156). Laut Hillenbrand (2008, S. 93) erfolgt das Lernen am Modell in einer Aufnahme- und in einer Ausführungsphase. In der Aufnahme-Phase nimmt der Beobachter ein Verhalten seines Gegenübers wahr, speichert die Wahrnehmung und wägt das Verhalten möglicherweise ab. In der Ausführungsphase führt der Beobachter das wahrgenommene Verhalten durch. Ob er das Verhalten definitiv in sein eigenes Repertoire aufnimmt, hängt vom emotionalen Angesprochensein durch das Modell ab oder wird auch durch die Reaktionen der Umwelt entschieden.

Klassische kognitive Verhaltensmodifikation

Die durch Hillenbrand (2008) im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Phasen können auch durch die Steuerung von Kognitionen durchlaufen werden. „Ausgangspunkt ist dabei der Forschungsbefund, dass kognitive Prozesse an der Entstehung und Aufrechterhaltung von Verhalten beteiligt sind bzw. dass mit der Behandlung von Verhalten gleichzeitig auch kognitive Prozesse verändert werden können“ (Borchert, 2000, S. 151). Da die Steuerung auf veränderten Kognitionen basiert, entwickelt sich eine Selbstregulierung, die auf Selbstbeobachtung und Selbstbewertung aufbaut. Als mögliche Techniken zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Selbstkontrolle gelten Tokenprogramme, Selbstkontrollkarten, das Kontingenzmanagement und das kognitive Modelllernen mit Selbstinstruktion (vgl. Borchert, 2000, S. 152-155). Aus der Aufzählung der genannten Techniken geht hervor, dass auch die klassische kognitive Verhaltensmodifikation nicht auf Fremdverstärkung verzichtet. Sie ist sich jedoch der Vermittlerrolle der Sprache in kognitiven Prozessen bewusst, sei es durch Fremdinstruktion und Fremdbewertung oder durch Selbstinstruktion und Selbstbewertung (vgl. Hillenbrand, 2011, S. 130).

Kooperative Verhaltensmodifikation

Obwohl diese Form der Verhaltensmodifikation nicht ausschliesslich auf verhaltenstheoretischer Grundlage aufbaut, sondern mit den Elementen Berater und Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation aus anderen Denkansätzen angereichert wird, soll sie an dieser Stelle, der Vollständigkeit halber, erklärt werden. Die kooperative Verhaltensmodifikation nach Redlich und Schley baut auf vier Säulen auf. Eine erste, verhaltensmodifikatorische Säule beinhaltet die Prinzipien des Lernens am Modell und des instrumentellen Lernens (operante Konditionierung). Eine zweite Säule stellt ein Selbstbewertungskonzept dar, das davon ausgeht, dass Menschen eher durch intern ablaufende Denkprozesse als durch Fremdinstruktionen gesteuert werden. Der Selbstbewertungsprozess beinhaltet die Elemente der gemeinsamen Zielsetzung, die Beschreibung des Zielverhaltens und die Mittel zu dessen Erreichung, die Selbstbeobachtung, die Selbstbewertung und die abschliessende Beurteilung (vgl. Hillenbrand, 2011, S. 129). Dabei werden die Selbstbeobachtung und die Selbstbewertung durch operationalisierte Beurteilungsinstrumente unterstützt. Die dritte Säule kennzeichnet den Unterschied der kooperativen zur klassischen Verhaltensmodifikation: „Der Problemlösungsprozess gilt als Vorgang, der in erster Linie die Zusammenarbeit der Beteiligten erfordert, in den auch Berater von aussen zugezogen werden können“ (Hillenbrand, 2011, S. 129f). Dabei ist das Kind Fachperson für die persönliche Sicht des Problems und seine Selbststeuerung, die Lehrperson Fachperson für die Vermittlung von Wissen und die Erfüllung eines Erziehungsauftrages, und die beratende Person kann Hilfestellungen zur Reflexion des Problems bieten. Als vierte Säule sehen Redlich und Schley die Handlungsstrategie, die sich aus drei Hauptphasen – die kooperative Diagnose, die kooperative Planung und die kooperative Intervention – zusammensetzt.

2.2.3.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach verhaltenstheoretischem Ansatz

Linderkamp (2007b, S. 160-162) betont, dass eine Verhaltensbeobachtung zur Beurteilung des Problemaspekts unerlässlich ist. Verhaltensbeobachtungen können fremd- oder selbstgesteuert durchgeführt werden. In einem ersten Abschnitt wird die fremd-, in einem zweiten Abschnitt die selbstgesteuerte Beobachtung beschrieben.

Fremdgesteuerte Beobachtung

Fremdgesteuerte Beobachtung wird hauptsächlich dann eingesetzt, wenn im Anschluss eine operante Verhaltensmodifikation durchgeführt wird. Die Beobachtung sollte in der Realsituation erfolgen, in der sich das problembehaftete Verhalten zeigt. Es ist nicht nur das kritische Verhalten zu registrieren, sondern auch „die auslösenden Verhaltensweisen im Voraus und die auf das kritische Verhalten folgenden Reaktionen“ (Linderkamp, 2007b, S. 161). Es erweist sich als hilfreich, ein Beobachtungsprotokoll zu erstellen, in dem die Häufigkeit und/oder die Dauer eines bestimmten Verhaltens und allenfalls die Verhaltensäusserungen von Interaktionspartnern notiert werden. Bei der Auswertung der gesammelten Beobachtungsergebnisse soll der Zusammenhang zwischen dem gezeigten Verhalten und der Konsequenz daraus erfasst werden. Dadurch wird die Frage geklärt, welches Verhalten welche Art von Verstärkung hervorruft. „Im Ergebnis können schliesslich die verhaltensspezifischen Verstärkungsmuster identifiziert und in Interventionspläne integriert werden“ (Linderkamp, 2007b, S. 161).

Selbstbeobachtung

Selbstbeobachtungsverfahren sind Grundvoraussetzung, wenn ein Lernen am Modell, eine kognitive oder eine kooperative Verhaltensmodifikation angestrebt wird (vgl. Linderkamp, 2007a, S. 166-171). Auf Seiten des Selbstbeobachters müssen jedoch Grundvoraussetzungen wie eine gewisse Aufmerksamkeitsleistung, die Möglichkeit zur Speicherfähigkeit und ein ausreichendes Mass an Motivation vorhanden sein. Mit einem Verhaltenstagebuch kann Selbstbeobachtung geschult werden. Es werden Situationen genau beschrieben und mit weiteren Merkmalen wie Ort, Zeit oder weitere anwesende Personen angereichert. In einem ersten Schritt muss das sich selbstbeobachtende Kind lernen, eigenes unangepasstes Verhalten zu identifizieren und auch zu akzeptieren. Auf dieser Grundlage eröffnet sich dem Kind der Weg, Veränderungsmöglichkeiten anzustreben und Verhaltensalternativen zu reflektieren. Die beschriebenen Anforderungen zur Selbstbeobachtung „stellen insbesondere für Kinder mit Verhaltensstörungen oftmals zu hohe Hürden dar“ (Linderkamp, 2007a, S. 167).

2.2.3.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach verhaltenstheoretischem Ansatz

Dem Umgang mit auffälligem Verhalten liegt eine oder beide der folgenden Einsichten zu Grunde: Verhalten kann durch Präsequenzen direkt gesteuert werden, und Verhalten kann durch Konsequenzen indirekt gesteuert werden (vgl. Mutzeck, 2000, S. 46). Wie im vorangegangenen

Kapitel 2.3.3.1 erklärt, kann die Steuerung durch die Lehrperson oder durch das Kind übernommen werden.

Erfolgt das Vorgehen lehrpersonengesteuert, wird das Verhalten durch Konsequenzen kontrolliert, die dem Verhalten unmittelbar folgen, wobei Konsequenzen als positive wie auch als negative Verstärker erfolgen können. Um ein Alternativverhalten aufzubauen gibt es die Möglichkeit, prosoziales Verhalten positiv zu verstärken. „Wird erwünschtes Verhalten stets belohnt, unerwünschtes hingegen bestraft, spricht man von differentieller Verstärkung“ (Borchert, 2000, S. 150). Wenn ein Verhalten nur unter bestimmten Bedingungen verstärkt wird, soll das Kind lernen, sein Verhalten verschiedenen Situationen und Zeitpunkten anzupassen. Negative Verstärkung, das heisst Bestrafungen und Tadel sind nur unter folgenden Voraussetzungen als hilfreich und wirkungsvoll einzusetzen: wenn erwünschtes Alternativverhalten gleichzeitig belohnt wird, wenn der vom Kind absichtlich verursachte Schaden durch Wiedergutmachung behoben werden muss und wenn ein adäquates Verhalten für eine Situation trainiert wird (vgl. Borchert, 2000, S. 151). In der Anwendung von Bestrafungen muss sich die Lehrperson jedoch bewusst sein, dass damit Vermeidungs- und Fluchtverhalten aufgebaut, neues Verhalten nicht gelernt und bestrafendes Verhalten durch das Kind imitiert werden kann. Wenn Kinder keine Chance haben über prosoziales Verhalten oder gute Schulleistungen an positive Verstärker heranzukommen, können zudem Bestrafungen durchaus auch Belohnungscharakter, im Sinne einer Zuwendung, für das Kind haben.

Erfolgt das Vorgehen kognitiv orientiert, entfällt die Fremdsteuerung weitgehend. Borchert (2000, S. 152-156) stellt vier Selbstkontrolltechniken vor, die im regulären Unterricht ihre Anwendung finden:

1. Mit Tokenprogrammen wird erwünschtes Verhalten nicht direkt, sondern mit Punkten, Chips, usw. belohnt, die später in Verstärker umgetauscht werden können.
2. Mittels Selbstkontrollkarten protokolliert das Kind sein Verhalten und vergleicht seine Selbstbeobachtung mit der Beobachtung der Lehrperson. Durch Selbstverstärkung belohnt, bzw. bestraft sich das Kind für sein Verhalten in einer Weise, die vor Beginn der Modifikation mit der Lehrperson ausgehandelt wurde.
3. Dem Kontingenzmanagement-Modell folgend, wird zwischen Lehrperson und Kind ein schriftlicher Vertrag aufgestellt, der die Konsequenzen für adäquates resp. unangepasstes Verhalten regelt. Dabei wird ein gemeinsames Ziel, ein operationalisiertes Zielverhalten und eine mögliche Selbstbeobachtung festgehalten. Im Anschluss wird das Zielverhalten durch das Kind selbstbewertet, der Erfolg gemeinsam beurteilt und möglicherweise werden neue Vertragsvereinbarungen getroffen.
4. Durch kognitives Modellieren und Selbstinstruktion wird ein Verhalten durch die Lehrperson exemplarisch dargestellt und sprachlich begleitet, so dass das Kind die modellierten Aussagen übernehmen und sukzessive verinnerlichen kann. Verschiedene Stadien der Problemlösung können durch Signalkarten erleichtert werden. Voraussetzung für dieses Verfahren ist eine Problemwahrnehmung und eine Veränderungsmotivation seitens des Kindes.

Eine Zwischenstellung zwischen lehrpersonen- und selbstgesteuertem Verhalten nimmt das Lernen am Modell ein. „Mit Modelllernen kann 1. neues Verhalten erworben, 2. bereits gelerntes Verhalten unterstützt oder gehemmt werden und 3. latentes Verhalten ausgelöst werden“ (Borchert, 2000, S. 156). Myschker (2009, S. 124) führt aus, dass Modelllernen je nach Alter der Kinder verschiedene Schwerpunkte hat. Während in der frühen Kindheit Bewegungen und Handlungen am Modell gelernt werden, sind in der späteren Kindheit Handlungsabläufe und in der frühen Jugend Einstellungen und Werte die Motive des Modelllernens.

2.2.3.3 Folgerungen nach verhaltenstheoretischem Ansatz

Soll eine Veränderung aus verhaltenstheoretischer Sicht zielorientiert gelingen, ist die Beobachtung, auf die ein operationaler Beschrieb des gezeigten Verhaltens aufbaut, unabdingbar (vgl. Mutzeck, S. 47). Durch die genaue Verhaltensanalyse und deren Operationalisierung ist es nicht nur möglich, eine Verhaltensmodifikation zu erreichen und deren Wirksamkeit situationsbezogen zu überprüfen; das Bewusstsein der Lehrperson kann durch die Verhaltensanalyse auch in dem Sinn gestärkt werden, dass sie die wechselseitige Beeinflussung von Lehrer- und Schülerverhalten in ihrem beruflichen Alltag erkennen lernt (vgl. Benkmann, 1989, S. 89). Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis wird sie ihr lehrpersonengesteuertes Vorgehen bewusster und zielorientierter anwenden, ohne der Gefahr zu erliegen, einer „Etikettierungspraxis“ (ebd.) zu verfallen.

2.2.3.4 Kritische Würdigung des verhaltenstheoretischen Ansatzes

Um komplexes Verhalten aufzubauen braucht es oft mehr, als oberflächliche Verhaltensänderungen, bei welcher der innerseelische Konflikt, der dem auffälligen Verhalten zu Grunde liegt, nicht aufgearbeitet wird. Mit dieser Argumentationsweise wird dem verhaltenstheoretischen Ansatz ein „mechanistisches Menschenbild und die Konzentration auf wenige Probleme, die möglicherweise nur eine geringe Bedeutung haben“ (Hillenbrand, 2008, S. 72) vorgeworfen. Es wird von „Anpassungstechnologie“ (Benkmann, 1989, S. 90) gesprochen, die die Gefahr einer bewussten Manipulation und Fremdsteuerung beinhaltet, da auf Einsichten verzichtet und angepasstes Verhalten durch materielle Bekräftigungssysteme trainiert wird.

Als Vorteile des verhaltenstheoretischen Ansatzes werden die störungsbezogene Direktheit, die leichte Erlernbarkeit der Theorie, die in der Praxis gute Anwendbarkeit und die nachgewiesene Effektivität hervorgehoben. Es wird jedoch, um kritische Stimmen zu entkräften, gefordert, dass eine positive Beziehung zum Kind unabdingbar ist, gerade auch, um der Gefahr einer Etikettierungspraxis auszuweichen. Weitere Forderungen sind eine kompetente Verhaltensanalyse vor, während und nach der Modifikation, eine Legitimationsprüfung in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Kind, ein wertschätzendes, verständnisvolles und ermutigendes Erziehungsverhalten und die Zielgerichtetheit, dass eine Verhaltensmodifikation in jedem Fall in eine Selbstmodifikation führen soll.

2.2.4 Der soziologische und politökonomische Ansatz

Beim soziologischen und politökonomischen Denk- und Handlungsmodell handelt es sich in der Fachliteratur um zwei verschiedene Ansätze. In dieser Arbeit werden die beiden Denk- und Handlungsansätze jedoch zu einem einzigen zusammengeführt, da beiden die Grundidee gemeinsam ist, dass sie eine Sichtweise, die Verhaltensauffälligkeit hauptsächlich als Problem des einzelnen Individuums erachtet, ablehnen. Beide Denkansätze haben den Blick auf extraindividuelle Ursachen einer Verhaltensauffälligkeit geschärft. Dabei handelt es sich um einen kritischen Blick, der sich in erster Linie mit sozialen Interaktionen, der Schule als öffentlicher Institution und gesellschaftlichen Gegebenheiten und Entwicklungen auseinandersetzt.

Es bestehen mehrere Sichtweisen, abweichendes Verhalten soziologisch oder gesellschaftskritisch zu erklären. Bleidick (1994) unterscheidet vier Paradigmen im soziologischen und politökonomischen Denkmodell, von denen drei in der Folge vorgestellt werden (vgl. S. 29-38):

Etikettierung

Neben dem Begriff der Etikettierung wird synonym auch derjenige des Labeling approach genannt. Behinderung ist aus dieser Sichtweise „kein vorgegebener Zustand, sondern ein Zuschreibungsprozess von Erwartungshaltungen der Gesellschaft“ (Bleidick, 1994, S. 32). Da die Abweichung von der Norm, das heisst die Auffälligkeit eines Kindes in soziale Interaktionen verlagert wird, kann es als „in unerwünschter Weise anders“ (Goffmann; zitiert nach Bleidick, 1994, S. 33) behandelt werden, was einen Diskreditierungsprozess in Gang setzt, in dessen Verlauf dem Kind eine Typisierung und ein sozialer Zwangstatus zugewiesen werden kann. „Aus ständig zugeschriebenen und damit erwarteten Eigenschaften werden schliesslich tatsächliche im Sinne der self-fulfilling prophecy“ (Bleidick, 1994, S. 33). In der Folge kann das Stigma diagnostiziert und begutachtet werden, worauf beim Kind ein Selbstbildwandel einsetzt, in dessen Verlauf es seine neue soziale Identität annimmt und zu leben beginnt, was als sekundäre Devianz bezeichnet wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Stigmatisierte infolge des gesellschaftlichen Konformitätsdrucks Verhaltensweisen übernehmen, die man bei ihnen vermutet.

Systemfolge

„Durch Vereinfachung wird ein zu grosses und nicht mehr überschaubares soziales System handlungsfähig“ (Bleidick, 1994, S. 35). Auf die Schule übertragen heisst diese Aussage, dass das System Schule in überschau- und gut organisierbare Subsysteme aufgeteilt wird, die sich an Leistung, Schulfach, Verhalten, Gesundheit, etc. orientieren, mit dem Ziel, optimal lehren zu können. Selektion ist ein Mittel, das angewandt wird, um die Komplexität zu reduzieren (vgl. Benkmann, 1989, S. 97), das heisst das System Schule in viele Untersysteme aufzuteilen, um diese unterschiedlich behandeln zu können. „Für Behinderte gibt es besondere Schulen, ein behindertes Kind ‘gehört’ in ein besonderes Systemteil von Schule“ (Bleidick, 1994, S. 35). Die Entlastung der allgemeinen Schule „durch komplexitätsreduzierende Differenzierung im Schulwesen“ (ebd.) ist ein Gedanke, der bis in die Gegenwart hinein auftaucht, da nach wie vor der Leistungszwang in der Schule „eine ‘monopolartige Instanz’ für die Feststellung einer Lernbehinderung“ darstellt (Bleidick, 1994, S. 36). „Denn

Lernbehinderung ist schulorganisatorisch durch nichts weiter als durch Nicht-Mitkommen gegenüber geforderten Leistungen definiert“ (ebd.).

Gesellschaftsprodukt

Ausgangspunkt dieser Sichtweise ist es, dass aus sozialer Benachteiligung und fortwährender sozio-ökonomischer und sozio-kultureller Ausgrenzung Behinderungen und Verhaltensstörungen resultieren. Jantzen äussert sich noch pointierter: „Das Existentwerden von Behinderung ist ... abhängig von den sozioökonomischen Bedingungen einer Gesellschaft“ (Jantzen; zitiert nach Bleidick, 1994, S. 38). Da bislang keine Gesellschaftsform existiert oder existiert hatte, in der Behinderung nie aufgetaucht ist, weil sie gesellschaftlich gesehen nicht entstehen konnte, bleibt Jantzens Aussage unüberprüfbar. Damit verbunden muss wohl die Erkenntnis werden, „dass sich ein so hoch gesellschaftstheoretisch angesetzter Begriff von Behinderung kaum in unmittelbarer Hilfe ... wird umsetzen lassen...“ (Bleidick, 1994, S. 38). Pädagogen sind darum angehalten, Mängellagen in den ökonomischen und sozialen Strukturen der Gesellschaft und des Erziehungssystems als Bedingungen und Ursachen von Verhaltensstörungen und Behinderungen öffentlich zu machen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Kontext ausblendende Erklärungen zu Krankheiten entschieden zurückzuweisen.

2.2.4.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach soziologischem und politökonomischem Ansatz

Da es sich beim soziologischen und politökonomischen Ansatz um ein kritisch-reflektierendes Denkmodell handelt, steht im Mittelpunkt der Beurteilung des Problemaspekts „die Frage nach dem Anteil von gesellschaftlicher Bezugsgruppen und Instanzen an der Entstehung und Verfestigung von Auffälligkeiten und Abweichungen“ (Benkmann, 1989, S. 91). Dabei ist die Bewusstheit, dass abweichendes Verhalten als ein soziales Phänomen, das durch die Interaktion produziert und definiert wird, von grosser Bedeutung. Gerade Lehrpersonen, die aus der soziologischen und politökonomischen Sichtweise betrachtet als eine der Kontrollinstanzen im System Schule agieren, sollten sich in ihrem Handeln bewusst sein darüber, dass Verhaltensstörungen das Ergebnis eines Etikettierungsprozesses sein können. Entsprechend sollten sie zurückhaltend mit solch diskriminierenden Merkmalszuschreibungen umgehen, da diese die Sozialisationschancen negativ beeinflussen (vgl. Benkmann, 1989, S. 90f).

2.2.4.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach soziologischem und politökonomischem Ansatz

Da der Grund für Lernschwierigkeiten im Schulsystem selber liegt, geht es nicht darum festzustellen, wie funktionsfähig ein Kind ist, damit es als integrierbar gilt, sondern um die Frage, wie eine Schule beschaffen sein muss, damit sie in der Lage ist, ein Kind zu integrieren (vgl. Steppacher, 2010, S.11). Bildungspolitische Bestrebungen, die integrative Beschulungsformen separierenden gegenüber vorziehen sind daher von Lehrpersonen zu unterstützen und überzeugt umzusetzen. Auf Grund der

kritischen Erkenntnisse aus dem soziologischen und politökonomischen Denkansatzes fordert Feuser von den Lehrerinnen und Lehrern die Integration, in deren Verantwortung ihre Umsetzung steht, theoriegeleitet und nicht nach willkürlichem Gutdünken umzusetzen (vgl. Feuser, 2010, S. 12).

2.2.4.3 Folgerungen nach soziologischem und politökonomischem Ansatz

Als Folgerung aus der Beurteilung und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern „...stellt sich gemäss diesem Modell die Aufgabe, an politischen Aufgaben mitzuarbeiten und zugleich den Betroffenen Hilfe zu ihrer Emanzipation zu leisten“ (Hillenbrand, 2008, S. 74). Die Mitarbeit an politischen Aufgaben bedingt in diesem Denkansatz auch die kritische Hinterfragung des Status quo in gesellschaftlichen und bildungspolitischen (auf der Ebene Volksschule und auf der Ebene Lehrerausbildung) Belangen. Feuser drückt den Auftrag zur politischen Mitarbeit wie folgt aus:

Es geht nicht darum, dass die Fachleute für Integration den Verantwortlichen das politische Handwerk abnehmen, sondern dass sie deutlich kennzeichnen, was pädagogisch machbar ist und was politisch gemacht werden muss, damit das Pädagogische gemacht werden kann, so es gewollt wird. (Feuser, 2010, S. 3)

Ziel soll es sein, eine „Entstörung gestörter Verhältnisse“ (Benkmann, 1989, S. 102) zu erreichen, was heisst, dass auf Ausgrenzung jeglicher Art verzichtet wird. Zu den Verbindlichkeiten der Integration sollen die Aspekte der Revision des überkommenen Menschen- und Behinderungsbildes, Grundlegende Reformen der Regelschule und die „Fokussierung auf die Entfaltung der Persönlichkeit in sozialen, emotiv-erlebnismässigen und kognitiven Dimensionen“ (Feuser, 2010, S. 1f) gehören.

2.2.4.4 Kritische Würdigung des soziologischen und politökonomischen Ansatzes

Dem soziologischen und politökonomischen Ansatz wird, ähnlich dem biophysischen Ansatz, ein lineares Ursache-Wirkungs-Denken angelastet, das nicht zu erklären vermag, warum Etikettierung im einen Fall zu Verfestigung von auffälligem Verhalten führt, in einem anderen Fall jedoch nicht (vgl. Benkmann, 1989, S. 92). Ausserdem wird das verhaltensauffällige Kind als Opfer angesehen, das dem Etikettierungsprozess hilflos ausgeliefert sei, weil die Quelle der Abweichung nicht erörtert wird.

Eine positive Erkenntnis aus dem soziologischen und politökonomischen Gedankengut stellt die Forderung nach einer veränderten Schulstruktur dar. Darunter wird eine Öffnung und Flexibilisierung des Schulsystems verstanden, worin „Hilfen innerhalb der Regelschulen und integrative Schulformen“ (Hillenbrand, 2008, S.73) praktiziert werden. Die Erkenntnis, dass Störungsursachen in strukturell bedingten Systemzwängen liegen, bringt die Einsicht, soziale Missstände und gesellschaftlich-strukturelle Problemlagen kritisch zu beobachten, Stigmatisierung weitmöglich zu vermeiden und die Verbesserung von institutionellen Gegebenheiten entschieden einzufordern, so dass „eine nicht notwendige Isolierung verhaltensbeeinträchtigter Schüler vermieden werden kann“ (Benkmann, 1989, S. 98). Ohne diese extraindividuelle Einsicht und ohne das sozial- und gesellschaftskritische

Reflektieren der Regelschulpädagogik, die zu ihrer Durchsetzung Sonderklassen braucht, bleiben Reformbestrebungen in Richtung einer integrativen Schule für die einzelne Lehrperson eine gesellschaftliche Bedrohung, da sie sich nicht auf die Reflektion von gestörten Verhältnissen, sondern auf die Reflektion gestörter Menschen fokussiert (Benkmann, 1989, S 102).

2.2.5 Der systemisch-ökologische Ansatz

Aus systemisch-ökologischer Sicht werden Störungen nicht im Individuum lokalisiert. „Sie liegen vielmehr in dem aus dem Individuum und seiner Umwelt bestehenden Ökosystem“ (Benkmann, 1989, S. 104). Dieses System ist ein aus Teilen bestehendes Ganzes, das wie folgt, grafisch vereinfacht, dargestellt werden kann:

Abb. 2: Systeme der ökologischen Entwicklungspsychologie nach Bronfenbrenner (Filippini, 2009, S. 13)

Das Mikrosystem erklärt Bronfenbrenner (1980) als einen gegebenen Lebensbereich mit eigenen psychischen und materiellen Merkmalen, der geprägt ist von Tätigkeiten, Rollen und Beziehungen eines Kindes (vgl. S. 38). „Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehung zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt...“ (Bronfenbrenner, 1980, S. 41). Als Exosystem definiert Bronfenbrenner (1980) dasjenige System, welches vom Kind nicht mitbestimmt werden kann, das jedoch Ereignisse beinhaltet, die den Lebensbereich eines Kindes beeinflussen (vgl. S 42). Als erklärendes Beispiel sei hier ein Wohnortwechsel angefügt. „Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundsätzliche formale und inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedriger Ordnung ..., einschliesslich der ihnen zugrunde liegende Weltanschauung und Ideologien“ (ebd.).

Systemisch und ökologisches Denken orientiert sich, gemäss Bronfenbrenners Modell und seinen Ausführungen zu den einzelnen Systemen an den Beziehungen des Kindes zu seiner Mit- und Umwelt. Diese Sichtweise, die das Kind mit seinen Systemen in Verbindung betrachtet, setzt einige elementare Annahmen in Zusammenhang mit Bronfenbrenners Modell voraus, welche an dieser Stelle in stark zusammengefasster Weise erklärt werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 104-106):

- Die Kenntnis des Ökosystems, mit dem das Kind untrennbar verbunden ist, ist wesentlich für das Verständnis des Kindes, der Probleme und zur Behebung von Störungen.
- Verhaltensabweichungen sind Indikatoren von Inkongruenz im System.
- Zur Überwindung von Inkongruenzen sollten Veränderungen im Ökosystem erreicht werden, was bedeutet, dass Interventionen nicht nur auf das Kind gerichtet sind, sondern darauf, das Funktionieren des Systems zu optimieren. Dabei ist es möglich Interventionen auf ein oder mehrere Subsysteme anzusetzen.
- Für Interventionen können Anleihen bei verschiedenen Erklärungs- und Handlungsansätzen gemacht werden (Eklektizismus). Die Sicherstellung von Kooperationen, die Koordination von Dienstleistungen und die Erschliessung von Ressourcen ist dabei eine wichtige Aufgabe.
- Zentral ist das Verstehen der Beziehungen zwischen den einzelnen Phänomenen, um unbeabsichtigte Neben-Effekte nach Möglichkeit verhindern zu können.

Dieser jüngste Ansatz kann auch als Versuch verstanden werden, „...die früheren Ansätze in ihren berechtigten Aspekten aufzunehmen, auf einer veränderten Theoriebasis jedoch neu auszurichten“ (Hillenbrand, 2008, S. 75). Damit wohnt dem systemisch und ökologischen Ansatz eine Flexibilität inne, die es ermöglicht, dass er kombiniert und in andere Strategien eingebaut werden kann (vgl. Benkmann, 1989, S. 110).

2.2.5.1 Beurteilung des auffälligen Verhaltens nach systemisch und ökologischem Ansatz

Im systemisch und ökologischen Ansatz wird, wie oben beschrieben, davon ausgegangen, dass Verhaltensabweichungen nicht auf individuellen Defiziten beruhen, sondern dass diese durch Systemstörungen verursacht werden. Die Vorstellung, dass alles wechselseitigen Einfluss aufeinander übt, setzt eine vernetzte Art zu denken voraus, die bemüht ist, Probleme in angemessener Komplexität zu erfassen und sich entschieden von einem einfachen kausalen Ursache-Wirkungs-Modell abgrenzt.

Palmowski (2007) nennt die Verhaltensabweichung „Symptom“ (S. 55) und schreibt ihm folgende Rolle zu: „Das Symptom hat eine positive Funktion, es trägt zur Stabilisierung und damit zum Überleben des Systems bei“ (ebd.). Als Folgerung aus dieser Erkenntnis ist es nicht sinnvoll, ein Symptom direkt und linear behandeln zu wollen. Vielmehr gilt es, das systemisch und ökologische Grundverständnis, dass „jedes System mit allen anderen Systemen verschachtelt, vernetzt und verbunden ist“ (Palmowski, 2007, S. 64) zu nutzen, was heisst, dass eine kleine Veränderung in einem System zu Veränderungen in anderen Systemen führen kann, worauf ein Symptom in seiner

Funktion als Systemstabilisierung überflüssig wird. Darum sollten Interventionen versuchen, die Systeme eines Kindes einzubeziehen und die Struktur der Systeme zu beeinflussen. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass in einem Gespräch alle Beteiligte als Gleichberechtigte und als Partner angesprochen werden, „die eine gemeinsame Verantwortung tragen, weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgen und an einer gemeinsamen Lösung arbeiten...“ (Palmowski, 2007, S. 87).

2.2.5.2 Umgang mit dem auffälligen Verhalten nach systemisch und ökologischem Ansatz

Palmowski ortet das Geheimnis gelingender Kooperation – im Gegensatz zur Beanspruchung eines privilegierten Zugangs zur Wirklichkeit durch einen Experten – darin, „den anderen gut aussehen zu lassen!“ (ebd.). Dieser Anspruch kann durch verschiedene Zugangsformen erfüllt werden. Eine mögliche Zugangsform kann durch das Setzen von Strukturen in Gruppenprozessen erreicht werden. Das Tragen einer gemeinsamen Verantwortung und das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels innerhalb des Mikrosystems Klasse bedingt die Berücksichtigung eines dynamischen Gleichgewichts innerhalb der Gruppe. Damit ist gemeint, dass den verschiedenartigen Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe, den Aufgaben der Gruppe und dem Umfeld der Gruppe Rechnung getragen wird (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1). Gerade in Klassen, in denen auffälliges Verhalten vermehrt vorkommt, ist es eine herausfordernde, manchmal auch eine schwierig zu erfüllende Aufgabe, als einzelne Lehrperson dieses dynamische Gleichgewicht in all seinen Aspekten berücksichtigen zu können. Die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson verbessert in der Regel die Möglichkeit, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185) und dadurch auch das dynamische Gleichgewicht innerhalb einer Gruppe zu optimieren oder aufrechtzuerhalten. Textor (2005) bestätigt die positive Wirkung eines Teamteachings, in dem sie aus Untersuchungen belegen kann, dass die Anwesenheit einer zweiten Lehrkraft einen signifikanten Einfluss auf das Aufmerksamkeitsverhalten von verhaltensauffälligen Kindern hat. Sie führt weiter aus, dass es keine Rolle spiele, ob sich die zweite Lehrperson um verhaltensauffällige oder andere Kinder kümmere. Weiter kann sie belegen, dass verhaltensauffällige Kinder durch die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson im Klassenraum aufgabenbezogener arbeiten können, als dies in einem Kleingruppensetting der Fall ist (vgl. S. 218f). Der Erkenntnis dieser Untersuchungsergebnisse folgend, erfüllt die Lernbegleitung durch Teamteaching Palmowskis eingangs dieses Kapitels erwähnte Forderung nach gelingender Kooperation, indem in diesem Setting auch verhaltensauffälligen Kinder „gut aussehen“ können.

2.2.5.3 Folgerungen aus dem systemisch und ökologischen Ansatz

Systemisch und ökologische Interventionen „wirken sich oft nicht nur positiv auf die Entwicklung des Zielkinds aus, sondern sind ebenfalls für andere von Nutzen“ (Benkmann, 1989, S. 107). Diese Aussage kann als Appell an die Schule als System verstanden werden: Werden systemisch und ökologische Interventionen konsequent umgesetzt, müssen Schülerinnen und Schüler mit speziellem

Förderbedarf nicht mehr ausgesondert werden, da sich die Schule dahin verändert, dass die Verschiedenheit der Kinder eine Chance für alle bedeutet. Übereinstimmend mit dieser Aussage fordert Palmowski kurz und prägnant: „Nicht mehr allen das Gleiche, sondern jedem das Seine!“ (2007, S. 21). Die Untersuchungsergebnisse zur Förderung verhaltensauffälliger Kinder, veröffentlicht durch eine Projektgruppe emsoz um Preuss-Lausitz, bestätigen diese Forderung als erfolgversprechend: Zu den Gelingensbedingungen des Unterrichts mit verhaltensauffälligen Kindern zählt, dass Differenzierung nach unterschiedlichen Kriterien praktiziert wird, was zur Stärkung der Lernmotivation führt. Zudem zeigt ein erfolgreicher Unterricht in Klassen mit verhaltensauffälligen Kindern ein hohes Mass an schülerorientiertem, emotional zugewandtem Lehrstil (vgl. Projektgruppe emsoz, 2005, S. 249). Aus dem system und ökologischen Erklärungs- und Handlungsansatz kann zusammenfassend gefolgert werden, dass sich die Schule dahin zu entwickeln hat, dass der konstruktive Umgang mit Heterogenität die Norm ist, damit Integration, Partizipation und gemeinsames Lernen aller Kinder zu einer Chance für alle wird.

2.2.5.4 Kritische Würdigung des systemisch und ökologischen Ansatzes

Die Frage nach der Wirkung dieses jüngsten Erklärungs- und Handlungsansatz kann noch nicht schlüssig beantwortet werden, da es bis anhin an wissenschaftlich fundierten Evaluationen fehlt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).

Der systemisch und ökologische Erklärungs- und Handlungsansatz wird im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten immer öfter angewendet, da er dadurch besticht, dass er den Grund für eine Störung nicht ausschliesslich im Kind sucht, es vermeidet, die Fehler allein im sozialen Gefüge zu sehen und die Flexibilität ermöglicht, andere Strategien einzubauen oder mit solchen zu kombinieren (vgl. Benkmann, 1989, S. 110). Dieser jüngste Ansatz kann als Möglichkeit verstanden werden, „die früheren Ansätze in ihren berechtigten Aspekten aufzunehmen, auf einer veränderten Theoriebasis jedoch neu auszurichten“ (Hillenbrand, 2008, S. 75), was einerseits die Handlungsmöglichkeiten der Lehrperson erweitert und damit andererseits die Chance des Kindes auf ein Erreichen der Erziehungs- und Unterrichtsziele erhöht.

2.2.6 Folgerung aus den fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen

Jeder der fünf Erklärungs- und Handlungsansätze zeigt eine Perspektive auf, die einen Weg im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten ermöglicht. Alle fünf Ansätze beleuchten einen wesentlichen Aspekt des „Problemfeldes Erziehungshilfe bei Verhaltensstörungen“ (Hillenbrand, 2008, S. 76). Die einzelnen Ansätze erweisen sich dann als hilfreich, wenn die ihnen zugehörigen Denkmuster bewusst, reflektiert und situativ angewendet werden können, um mit verschiedenen Förder- und Hilfsangeboten den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Das tendenziell einseitige Handeln nach einem bevorzugten Erklärungs- und Handlungsansatz kommt „einer ‚Leugnung der Wirklichkeit gleich‘, würde ‚Handlungsmöglichkeiten‘ unterbinden und ‚letztlich die Betroffenen, die Problemkinder nämlich, aus dem Blick‘ verlieren (Husslein; zitiert nach Benkmann, 1989, S. 113). Daraus kann

gefolgert werden, dass mehrperspektivisches Denken und mehrdimensionales Handeln unbedingt erforderlich sind, um Verhaltensauffälligkeiten professionell begegnen zu können. Mehrperspektivisches Denken und mehrdimensionales Handeln verlangt von Lehrpersonen, dass sie im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten „alternativ angelegte, vermittelnd aufeinander bezogene und bedarfsweise für eigenständiges Vorgehen offene Hilfe“ (Husslein; zitiert nach Benkmann, 1989, S. 113) bieten können. Ein Handeln in dieser komplexen Weise erfordert professionellen Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

2.3 Geschichte der Pädagogik bei Verhaltensstörungen

„Kinder und Jugendliche, deren Verhaltensweisen die Umwelt als unerwünscht und störend empfindet und die sich selbst in ihrer Lebensgestaltung und Entwicklung beeinträchtigen, hat es in allen Kulturen und zu allen Zeiten gegeben“ (Myschker, 2009, S. 15). Die Reaktionen auf diese Kinder lassen sich durch die Jahrhunderte mit den Begriffen Separieren, Isolieren, Disziplinieren und Normalisieren zusammenfassend bezeichnen (vgl. Myschker, 2009, S. 15).

Wie die Lehrpersonen heute auf verhaltensauffällige Kinder reagieren ist nicht Zufall. Es stecken nicht nur subjektive Gründe jeder einzelnen Lehrperson dahinter, denn auch die Lehrerausbildung ist geprägt durch die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nie abgeschlossen, das Vergangene wirkt in die Gegenwart. Hillenbrand drückt es so aus: „Erst aus der historischen Perspektive gelangt man zum Verstehen dessen, wie das Bestehende geworden ist. Und nicht selten gewinnt man aus der historischen Perspektive auch Anregungen für die Gestaltung der Zukunft“ (Hillenbrand, 2008, S. 45).

Kurzer chronologischer Ablauf der Geschichte der Pädagogik bei Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 45-66) und einige prägnante Aussagen von Myschker werden eingefügt:

Die Autorinnen versuchen die Geschehnisse der Geschichte in den einzelnen Abschnitten den in Kapitel 2.3 beschriebenen Erklärungs- und Handlungsansätzen zuzuordnen.

Mittelalter

Klöster nahmen verwaiste Kinder auf. Es bestand auch die Möglichkeit Kinder heimlich abzugeben. Mit Strenge und Autorität wurden sie aufgezogen, damit sie ihr Seelenheil erlangten. Die Mönchpädagogen glaubten an den „Körper als Sitz des Bösen“. Sie erzogen mit Rute und Peitsche (vgl. Myschker, 2009, S. 17). (*biophysischer und verhaltenstheoretischer Ansatz*)

16. bis 19. Jahrhundert

Im 16. Jahrhundert war eine breite Bevölkerungsschicht verarmt, ihre Kinder waren verwahrlost. Die Säuglingssterblichkeit war hoch. Aus diesem Grund gründeten christliche Persönlichkeiten Waisenhäuser. Einer davon war Franckhe, der grossen Wert darauf legte, dass die Kinder auf einen Beruf vorbereitet wurden. Erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche kamen in Zuchthäuser wurden streng bestraft- bis zur Todesstrafe. (*verhaltenstheoretischer Ansatz*)

In den Industrieschulen, die Ende des 18. Jahrhunderts eröffnet wurden, wurde eine enge Verbindung zwischen Schule und Arbeit angestrebt. „Die Arbeit diente zugleich als Erziehungsmittel zur Disziplinierung schwererziehbarer Kinder“ (Hillenbrand, 2008, S. 47). (*verhaltenstheoretischer Ansatz*) Pestalozzi und auch Wichern legten in ihren Heimen grossen Wert auf das Familienprinzip. Die Kinder lebten mit Gruppeneltern zusammen, Unterricht wurde geboten und sie wurden auf einen Beruf vorbereitet. Wichern beantwortete also das Problem der Verhaltensstörungen mit einem neuen Angebot der Erziehung und nicht mit Strafe (Lindmeier, 1998, zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 47). „Pestalozzi gehört zu den ersten, dessen Hinwendung zu den allein gelassenen, schwierigen Kindern und Jugendlichen nicht mehr primär in religiösen, sondern in humanistischen Vorstellungen und in einer den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Menschen zugewandten Aufklärung begründet war“ (Myschker, 2009, S. 18). (*Teile des psychodynamischen Ansatzes*)

20. bis 21. Jahrhundert

Um 1926 entstanden in Zürich und Berlin eigene Klassen für schwererziehbare Kinder innerhalb der Volksschule. In Zürich bekamen sie den Namen „Beo-Klasse“, Beobachtungsklasse für verhaltensgestörte Kinder. Als Aufgabe dieser Einrichtung galt die „Analyse der Kinder nach ihrer Anlage und Umwelt“. (*biophysischer Ansatz*)

Die nationalsozialistische Ideologie führte nach 1933 das Führer-Prinzip in den Heimen ein (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses). Verbrecherische Massnahmen, bis zur Tötung von „unangepassten“ Kindern wurden durchgeführt. (*soziologisch und polit-ökonomischer Ansatz*)

Nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflussten die tiefenpsychologischen Ansätze (Freud, Adler, Jung, Rogers...), die durch eine menschlich warme, dialogische Beziehung zwischen den Kindern und ihren Helfern geprägt war, die pädagogischen Massnahmen (vgl. Myschker, 2009, S. 27). (*psychodynamischer Ansatz*)

1954 existierten in der Bundesrepublik 467 Erziehungsheime. 1960 wurden viele Heime als Sonderschulen anerkannt. Ende der 60er Jahre setzte eine massive Kritik an der Situation in den Heimen an. Der Ruf: „Holt die Kinder aus den Heimen!“ wurde laut. Dies bewirkte eine Reform und den Abbau von Heimen. (*soziologisch und politökonomischer Ansatz*)

In dieser Zeit erfolgte eine starke Separierung und Isolierung der Kinder, die als auffällig galten. Die Sonderschulen/Hilfsschulen wurden in Deutschland zu einem Sammelbecken für Schüler mit verschiedenartigen Störungen, auch viele Kinder mit Verhaltensstörungen wurden dort aufgenommen. „Als die körperliche Züchtigung in Verruf kam, wurden die „psychopathischen“ oder „schwererziehbaren“ Kinder und Jugendlichen in Sonderklassen separiert und isoliert, um sie noch besser disziplinieren und normalisieren zu können“ (Myschker, 2009, S. 15). (*biophysischer und verhaltenstheoretischer Ansatz*)

Es zeigen sich deutliche Parallelen zum Kleinklassen-Modell in der Schweiz. Myschker betont, dass die Sonderklassen schnell ein Selbstverständnis, als notwendige Einrichtung zur speziellen Förderung besonders schwieriger Kinder und zur notwendigen Entlastung der Regelklassenlehrpersonen,

wurden. Diese nahmen die Entlastung dankbar an und forderten sie später geradezu (vgl. Myschker, 2009, S. 23). (*biophysischer, verhaltenstheoretischer und soziologisch und politökonomischer Ansatz*) Hier eine Graphik, die deutlich zeigt, dass in der Schweiz ab 1965 die Sonderklasse D (Verhalten) eingeführt wurde und dass auch verschiedene Institutionen für Verhaltensschwierigkeiten eröffnet wurden (Strasser & Wolfisberg, 2009).

Abb. 3: Heilpädagogik gestern – heute – morgen (Strasser & Wolfisberg, 2009)

Der Ausbau von Klassen für Verhaltensauffällige als eigenständige Sonderschulform traf schon bald auf Kritik (unklare Diagnose, Stigmatisierung, gegenseitige „Ansteckung“, Schonraum Sonderschule, wenig Bemühungen seitens der Regelklassenlehrkräfte...). Die Forderung nach Integration wird hier mit überzeugenden Argumenten formuliert–sie ist jedoch nach den Erfahrungen in Integrationsklassen schwierig zu praktizieren.

Bittner, Ertle und Schmid wollen Kinder mit Verhaltensstörungen nicht in Sonderschulheimen sondern in den allgemeinen Schulen untergebracht wissen. Durch Individualisierung und soziales Lernen in den Klassen sollen die Probleme angegangen werden. (*systemisch und ökologischer Ansatz*)

Seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts formiert sich eine Sichtweise, die das Kind als Symptomträger einer problematischen Konstellation eines sozialen Systems versteht. Alle Systeme (Schule, Elternhaus, Umfeld...) müssen gut zusammenarbeiten, damit das Kind sich positiv weiterentwickeln kann. (*systemisch und ökologischer Ansatz*)

Aus der Historiographie wird ersichtlich, dass es unmöglich geworden ist, ein einziges Denkmodell und daraus resultierende Erziehungsmethoden bei verhaltensauffälligen Kindern anzuwenden. Aus diesem Grund kann kein einheitliches Theoriemodell erwartet werden. Die eingesetzten Erziehungsmethoden und Unterrichtsformen zeigen eine grosse Variabilität, die von den verschiedenen Erklärungs- und Handlungsansätzen abhängen.

2.4 Hypothesen

In der Folge wird zu jedem Erklärungs- und Handlungsansatz eine Hypothese formuliert, welche die Autorinnen durch die vorliegende Arbeit überprüfen werden.

Biophysischer Ansatz

Der biophysische Ansatz hat auch in der heutigen Zeit seine Bedeutung. Er wird nach wie vor von den Lehrpersonen herangezogen, wenn Schwierigkeiten mit verhaltensauffälligen Kindern im Unterricht auftauchen.

Psychodynamischer Ansatz

Die meisten Lehrpersonen erkennen die Verhaltens- bzw. emotionalen Störungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen versuchen über Ansprechen des Problems zu einer Beurteilung zu kommen, um ihr anschliessendes Handeln zu planen.

Verhaltenstheoretischer Ansatz

Der schülerzentrierte und lehrpersonengesteuerte verhaltenstheoretische Handlungsansatz wird von vielen Lehrpersonen als direkten Interventionsansatz angewendet.

Soziologisch und politökonomischer Ansatz

Lehrpersonen, die auf abweichendes Verhalten etikettierend reagieren, haben Mühe mit der Integration verhaltensauffälliger Kinder.

Systemisch und ökologischer Ansatz

Lehrpersonen, die sich regelmässig mit der Lehrperson für schulische Heilpädagogik austauschen, handeln vermehrt im systemisch und ökologischen Handlungsansatz.

3 Forschungsdesign

Das folgende Kapitel beschreibt den Forschungsweg, der beschrrieben wird, um zu einer Beantwortung der Fragestellung zu gelangen. Es findet eine Auseinandersetzung mit der Forschungsstrategie, der Stichprobe und der Forschungsmethode statt.

3.1 Forschungsstrategie

Zur Klärung der Forschungsfrage wird die Strategie der qualitativen Forschung angewendet. Qualitative Forschung ist dann angezeigt, wenn es in erster Linie um Verstehen und nicht um Messen geht. „Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten 'von innen heraus' aus der Sicht des handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer

Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick, Kardoff & Steinke, 2010, S. 14). Die Autorinnen verfolgen das Ziel dem subjektiven Handlungswissen einzelner Klassenlehrpersonen, bezogen auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern, auf den Grund zu gehen. Es werden vier konkrete Situationen aus dem Schulalltag beschrieben, die den Teilnehmern eines fokussierten Interviews vorgestellt werden. Bedeutsame Elemente und die Struktur dieser konkreten Situationen werden von den Forscherinnen vorher auf Grund der beschriebenen Erklärungs- und Handlungsansätze analysiert. Die Analyse von sozialwissenschaftlichen Gegenständen ist immer vom Vorverständnis der forschenden Personen geprägt. Dieses Vorverständnis wollen die Autorinnen offen legen und es anschliessend theoriegeleitet reflektieren. „Mit Theoriegeleitetheit ist gemeint, dass der Stand der Forschung zum Gegenstand und vergleichbaren Gegenstandsbereichen systematisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird“ (Mayring, 2010, S. 51).

Die qualitative Forschung richtet sich auf den Menschen in seinem konkreten Kontext. Das wissenschaftliche Denken soll aber über Einzelfälle hinausgehen. Es soll versuchen allgemeine Aussagen zu machen. Der einzelne Fall soll in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet werden und mit anderen Fällen verglichen werden, um die Gültigkeit der Ergebnisse abzuschätzen (vgl. Mayring, 2002, S. 44).

Aus diesen Vorüberlegungen entscheiden sich die beiden Forscherinnen für die Strategie einer vergleichenden Fallstudie. Es werden Hinweise gesucht in welchen Erklärungs- und Handlungsansätzen die interviewten Lehrpersonen bei den vier Situationen agieren würden. „Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (Mayring, 2002, S. 42). Tiefer gehende Einsichten sind im sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereich oft nur möglich über Fallanalysen, das subjektive Handlungswissen jeder befragten Lehrperson ist aufschlussreich. Die Fallanalysen sind oft komplex und gekennzeichnet durch eine grosse Datenfülle.

Nach Mayring ist ein Ablaufplan nach fünf Punkten sinnvoll (vgl. Mayring, 2002, S. 43):

1. Die **Fragestellung** der Fallanalyse wird formuliert. Was soll mit der Fallanalyse bezweckt werden?
2. Die **Falldefinition** steht im Zentrum der Analyse. Werden Extremfälle, Idealtypen oder besondere Fälle untersucht?
3. Nach welchen spezifischen Methoden findet die **Erhebung** (die Materialsammlung) statt?
4. Zur **Aufbereitung** gehört das Fixieren des gesammelten Materials, beispielsweise das Herstellen eines Transkripts.
5. Es kommt zu einer **Auswertung** der Daten. Die Fälle werden miteinander verglichen und in einen grösseren Zusammenhang gestellt.

3.2 Stichprobe

Im folgenden Unterkapitel wird zur Falldefinition Stellung genommen.

Bei der qualitativen Forschung orientiert man sich am Subjekt. „In qualitativen Studien handelt es sich in erster Linie darum, Gesprächspartner zu finden, die sehr gut in der Lage sind, den Untersuchungsgegenstand zu beleuchten“ (Cropley, 2008, S. 101). Es wird versucht die Sicht der Betroffenen zu verstehen, daher werden gezielt wenige Auskunftspersonen einbezogen. Die qualitative Forschung kommt also mit kleinen Stichproben aus. In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um sechs Klassenlehrpersonen, die interviewt werden.

Helferich meint, dass qualitative Forschung auf das Besondere zielt, Verallgemeinerungen von Interpretationen qualitativer Interviews sollen auf die Rekonstruktion typischer Muster hinsteuern (vgl. 2011, S. 173).

Helferich (ebd.) empfiehlt dazu ein dreistufiges Vorgehen:

- Das inhaltliche Interesse einer bestimmten Gruppe wird präzisiert. Die Lehrpersonen unterrichten alle dieselbe Stufe. Da Problemverhalten durch Angemessenheit bezüglich Alter der Kinder definiert werden kann (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 41), wird in dieser Arbeit die Stichprobe auf Lehrpersonen der Mittelstufe eingegrenzt.
Sämtliche sechs Interviewpartner der Stichprobe stammen, wie die Autorinnen, aus ländlichen Regionen der Ostschweiz und sind beiderlei Geschlechts.
- Das Kriterium der „inneren Repräsentation“, das als Gütekriterium gilt, wird angestrebt. Eine Repräsentation in diesem Sinne wird erreicht, wenn der Kern des Feldes gut vertreten ist, jedoch auch abweichende Vertreter hinreichend aufgenommen wurden. Die meisten Lehrkräfte sind zwischen 35 und 50 Jahre alt. Es wurde eine sehr junge Lehrperson, die im ersten Jahr unterrichtet und eine ältere, die bereits über dreissig Jahre Berufserfahrung hat, in die Befragung aufgenommen.
- Nach der Durchführung der Interviews wird noch einmal geprüft, welche Konstellationen nicht in der Stichprobe vorkommen.

Darstellung der Stichprobe

Für die Untersuchung wurden sechs Klassenlehrkräfte ausgewählt. Die allgemeinen Angaben, die an Hand des Kurzfragebogens (siehe Anhang A2) ermittelt wurden, sind nachstehend in einer Tabelle dargestellt:

Tabelle 2: Angaben zu den Lehrpersonen gemäss Kurzfragebogen

Lehrpersonen	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6
Geschlecht	weiblich	männlich	männlich	männlich	weiblich	weiblich
Alter	35-40	45-50	55-60	35-40	30-35	20-25
Ausbildung abgeschlossen vor... Jahren	17	22	33	14	10	1
... Jahre Berufserfahrung	17	22	33	14	8	0.5
Unterrichtet seit ... Jahren in dieser Gemeinde	17	19	33	14	6	0.5
Hat ... Jahre in städtischer Umgebung unterrichtet	0	0	0	0	0	0

3.3 Forschungsmethode

Das Forschungsvorgehen, wie es von Mayring (2002) vorgeschlagen wird, lässt sich in ein Erhebungs-, ein Aufbereitungs- und ein Auswertungsverfahren strukturieren. Die drei Verfahren werden in der Folge erklärt.

3.3.1 Erhebungsverfahren

Die Erhebungstechniken (Interviews, teilnehmende Beobachtungen...) dienen der Materialsammlung. Da es in dieser Masterarbeit um subjektive Bedeutungen geht, eignet sich die Technik des Interviews. „Man muss die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte“ (Mayring, 2002, S. 66).

Die Ansprüche an ein qualitatives Interview sind hoch. Das fokussierte Interview vereinbart ein hohes Mass an Offenheit und Nicht-Direktivität mit einem hohen Niveau der Konkretion und der Erfassung detaillierter Informationen (vgl. Hopf, 2010, S. 351). „Denn ein Ziel fokussierter Interviews ist es ja gerade, die Themenreichweite zu maximieren und den Befragten die Chance zu geben, auch nicht antizipierte Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen“ (Hopf, 2010, S. 354).

Das fokussierte Interview

Die Form des fokussierten Interviews wurde in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Kommunikationsforschung von Robert Merton und Patricia Kendall entwickelt.

Zentral für diese Interviews ist die Fokussierung auf einen bestimmten Gesprächsgegenstand bzw. Gesprächsanreiz (vgl. Hopf, 2010, S. 353). Merton und Kendall stellten den Reiz eines Films ins Zentrum. In der vorliegenden Arbeit werden die vier Fallbeispiele als Reiz vorgegeben. In relativ offener Form werden Reaktionen und Interpretationen der Lehrpersonen auf diese Fallbeispiele erhoben.

Nach Altrichter und Posch (2007) eignen sich fokussierte Interviews bei Untersuchungen folgender Art: „Das sind Interviews, bei denen Wahrnehmung und Deutungen bestimmter Ereignisse (z.B. von Situationen...=Fokus) erfragt werden“ (Altrichter & Posch, S. 153).

Das fokussierte Interview weist vier Merkmale auf (vgl. Merton & Kendall, 1993, S. 171-172):

1. Die interviewten Personen haben eine konkrete Situation erlebt. In der vorliegenden Arbeit werden den sechs Klassenlehrpersonen die vier Fallbeispiele vorgestellt.
2. Die bedeutsamen Elemente, Muster und die Gesamtstruktur dieser Fallbeispiele sind von den Forscherinnen vorher analysiert worden. Sie haben sich mit den Begriffen verhaltensauffällig/verhaltensgestört, mit externalisierenden und internalisierenden Störungen und dazu insbesondere mit aggressiven und ängstlichen Kindern befasst.
Für die Inhaltsanalyse, bezogen auf die vier Fallbeispiele, werden die vorgestellten Erklärungs- und Handlungsansätze herangezogen. Durch diese Inhaltsanalyse ist es zur Formulierung von Hypothesen über die Bedeutung und Wirkung der Handlungsansätze im Handlungswissen der Lehrpersonen gekommen.
3. Auf der Grundlage dieser Analyse haben die Autorinnen einen Interviewleitfaden entwickelt, der die Hauptgebiete dieser Untersuchung umreißt, um damit relevante Daten zu erheben.
4. Das eigentliche Ziel des Interviews ist es, die subjektiven Erfahrungen der Klassenlehrpersonen in Erfahrung zu bringen, die Vielfalt ihrer Antworten aufzunehmen und einzuordnen.
 - Die aus der Inhaltsanalyse abgeleiteten Hypothesen müssen nach ihrer Validität (Gültigkeit) getestet werden.
 - Reaktionen der interviewten Lehrpersonen können zum Anlass genommen werden neue Hypothesen zu bilden.

Der Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang A1) wurde aus der theoriegeleiteten Auseinandersetzung mit der Fragestellung und der oben in Punkt 2 beschriebenen Analyse entwickelt. Es ist entscheidend, dass die Interviews gut strukturiert und auf den eigentlichen Forschungsgegenstand bezogen sind. „Die Erhebung von subjektiven Konzepten, subjektiven Theorien, Deutungsmustern, Orientierungen, Positionierungen verträgt eine gewisse Strukturierung z.B. in Form eines Leitfadens für die Interviewführung“ (Helfferich, 2011, S. 38). Der vorliegende Leitfaden wurde angemessen gestaltet, damit Offenheit gewahrt wird. Der Leitfaden ist geeignet, eine bessere Vergleichbarkeit der erhobenen Daten zu erzielen, da man sich vergewissern kann, dass die gleichen Bezugspunkte berührt werden (vgl. Merton und Kendall, 1993, S. 184).

Der Leitfaden besteht aus den vier zentralen Fällen und wird erweitert mit erzählungsgenerierenden Fragen, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen und Einstellungs- und Wissensfragen (vgl. Helfferich, 2011, S. 102-106). Die Einstiegsfrage (in der vorliegenden Arbeit handelt es sich dabei um vier Fallbeispiele) ist sehr offen formuliert, damit die Befragten motiviert sind über ihre Erfahrungen, Einstellungen und Gefühle zu berichten. Im Leitfaden werden die Fragen oder Stichworte und deren Abfolge festgehalten. Er dient während des Gesprächs als Gedächtnisstütze (vgl. Helfferich, 2011, 36). Ein Leitfaden wird in maximal vier durch Erzählaufforderungen eingeleitete Blöcke und in ein flexibel handhabbares Nachfragereservoir unterteilt (vgl. Helfferich, 2011, S. 181). Die vier Fallbeispiele stellen die eingeleiteten Blöcke dar, zwei betreffen die externalisierenden (Aggressivität, verbale Gewalt) und zwei die internalisierenden Störungen (Ängstlichkeit, Depressivität). Beim fokussierten Interview muss, nach Merton und Kendall darauf geachtet werden, dass v.a. unstrukturierte (weder Stimulus noch Reaktion sind festgelegt) oder halbstrukturierte (Reaktion strukturiert, Stimulus nicht festgelegt) Fragen gestellt werden. Es ist Vorsicht geboten bei strukturierten Fragen (Stimulus und Reaktion werden strukturiert) (vgl. Merton und Kendall, 1993, S. 180-181). Das Interview soll ja den Charakter eines offenen Gesprächs haben.

Wichtige Bestandteile des fokussierten Interviews, auf die beim Erstellen eines Leitfadens geachtet werden muss, sind nach Merton und Kendall (1993, S. 178-199), Flick (1995, S. 95-99) und Hopf (2010, S. 354) die folgenden:

Reichweite oder Nichtbeeinflussung: Das Spektrum der im Interview angeschnittenen Problemstellung soll nicht zu eng sein. Die Befragten sollen Raum haben auf „die Stimulus-Situation“ (vier Fallbeispiele) zu reagieren. Das wird realisiert durch unstrukturierte Fragen (z.B. „Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?“).

Spezifität: Bei den im Interview aufgeworfenen Themen sollen konkrete, wichtige Bestandteile herausgearbeitet werden. Die Befragten sollen nicht nur globale Einschätzungen äussern, sondern auf die Fallbeispiele bezogen, ihre konkrete Meinung äussern. Durch die Fallbeispiele sollen die Lehrpersonen die Situation praktisch miterleben und dadurch über bedeutsame Reaktionen berichten, die dann auch tatsächlich auf die wesentlichen Aspekte der Fallbeispiele Bezug nehmen.

Erfassung eines breiten Spektrums oder Tiefe: Es wird darauf geachtet, dass alle relevanten Aspekte angesprochen werden. Die Befragten sollen unterstützt werden bei der Darstellung der affektiven, kognitiven und der wertbezogenen Bedeutung, die die Fallbeispiele in ihnen auslösen. Die Interviewerinnen leiten von einem Fallbeispiel zum anderen über.

„Der Interviewer versucht, ein Höchstmass an selbstenthüllenden Kommentaren des Informanten darüber, wie er das Stimulus-Material erfahren hat, zu erhalten“ (Merton und Kendall, 1993, S. 197).

Personaler Kontext: Die Autorinnen wollen den persönlichen Bezugsrahmen der Lehrpersonen, in dem die analysierten Deutungen und Reaktionen stehen, erfassen. Das ist die Voraussetzung für die anschliessenden Interpretationen der nicht antizipierten Reaktionen auf die im Interview angesprochenen Fallbeispiele.

Arbeitsschritte beim fokussierten Interview

Helfferich hat konkrete, praktisch umsetzbare Arbeitsschritte, in einer chronologischen Reihenfolge zusammengestellt (vgl. Helfferich, 2010, S. 168-172):

- Entscheidung für einen präzisen Forschungsgegenstand
- Bestimmung der Stichprobe
- Erstellen des Interviewleitfadens
- Unterlagen zur Projektvorstellung (Beschreib der vier Fallbeispiele)
- Rekrutierung der Klassenlehrpersonen
- Unterlagen für den Datenschutz (Einwilligungserklärung)
- Wählen der Intervieworte (Schulzimmer der Lehrpersonen)
- Vorbereitung der Intervieweinführung
- Technische Vorbereitung (Diktiergerät)
- Durchführung eines Pretests
- Persönliche Angaben zu den Lehrpersonen (Kurzfragebogen)

Moser beschreibt Faustregeln, die bei den Befragungen angewendet werden sollen. Er betont wie wichtig es ist, ein leitfadengestütztes Übungsinterview, einen sogenannten Pretest durchzuführen, der bereits mit dem Diktiergerät aufgenommen wird (vgl. Moser, 2008, S. 91). Die eine der Forscherinnen wird in ihrem beruflichen Umfeld, das heisst in ihrem Team, mit einer Klassenlehrerin den Pretest durchführen. Um den Interviewleitfaden, das Aufnahmegerät und den Ablauf testen zu können, wird dieser Pretest angewandt. Auf diese Weise können Probleme und Unstimmigkeiten behoben werden. Beim fokussierten Interview, bei dem der Leitfaden unabdingbar ist, benötigen die Interviewenden Fähigkeiten unter Zeitdruck passende Frageformulierungen zu finden. Genau das soll mit einem Pretest eingeübt werden, damit nachher weniger Interviewfehler passieren. Der Umgang mit den eigenen Erwartungen und die richtige Dosierung von Empathie können trainiert werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 12). Bei einem Pretest können auch die Fragen des Leitfadens überarbeitet werden. Der Pretest dient also der Qualitätsverbesserung und der Qualitätssicherung.

Die Interviews werden mittels eines Diktiergeräts aufgezeichnet und anschliessend digital gespeichert. Dadurch werden die Daten möglichst objektiv erfasst. So können sich die befragten Lehrpersonen und die Interviewerinnen ganz auf das Gespräch konzentrieren. Der Gesprächsfluss wird nicht unterbrochen durch das Protokollieren der Befragten.

Helfferich schreibt, dass nach dem Interview ein Interviewprotokollbogen oder ein Kurzfragebogen ausgefüllt werden soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 201). Auf diese Weise erhält man in kurzer Zeit wichtige Angaben zur Person (Alter, Ausbildung, Zeitpunkt der Ausbildung etc.) und die zur Verfügung stehende Zeit kann optimal genutzt werden für inhaltlich wichtigere Teile (siehe Anhang A2).

Die befragten Personen unterschreiben vor Beginn des Interviews eine Einwilligungserklärung, damit die erworbenen Daten anschliessend anonymisiert verwendet werden dürfen (siehe Anhang A3).

3.3.2 Aufbereitungsverfahren

Die Aufbereitungstechniken unterstützen die Sicherung und Strukturierung des Materials (vgl. Mayring, 2002, S. 65).

Mayring (2002) schlägt vor, dass drei Themenkreise der Materialaufbereitung behandelt werden (vgl. S. 85-103):

- **Die Wahl der Darstellungsmittel**

Im Wesentlichen stehen den Wissenschaftlern der schriftliche Text, graphische Darstellungen und audiovisuelle Medien zur Verfügung, um das Material darzustellen. Die Autorinnen werden die Interviews mit dem Diktiergerät aufnehmen und sie anschliessend in eine schriftliche Fassung bringen, diese wird Transkription genannt.

- **Die Protokollierungstechniken**

„Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch (z.B. einem Interview oder einer Alltagsunterhaltung) teilnehmen. Zur Transkription gehören Transkribierende, Notationszeichen, das Produkt in Form eines Transkripts und die Transkriptleser“ (Kowal & O’Connell, 2010, S. 438). Mayring beschreibt die wörtliche Transkription, die kommentierte Transkription und das zusammenfassende Protokoll. Die Autorinnen haben sich für eine wörtliche Transkription entschieden, da diese die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet. Sie werden die in schweizerdeutsch gesprochenen Interviews in normales Schriftdeutsch übertragen, grobe Satzbaufehler beheben und den Stil etwas glätten. Die inhaltlich-thematische Ebene steht im Vordergrund. Es wurden Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2007) und Mayring (2002) aufgestellt, damit die Interviews alle durch die gleiche Protokollierungstechnik an Hand von Transkribierungsregeln bearbeitet werden (siehe Anhang A4).

- **Die Konstruktion deskriptiver Systeme**

Mit der Beschreibung deskriptiver Systeme begibt man sich am weitesten hinein in das Gebiet der Auswertung. Die Übergänge sind in dieser Hinsicht fließend. Mit deskriptiven Systemen ist das Erstellen von beschreibenden Kategoriensystemen von Klassifikationen gemeint. Die Kategorien (Konzepte) sollen in Verbindung gesetzt werden mit allen anderen theoretischen Aussagen über den jeweiligen Gegenstand. In der vorliegenden Arbeit geht es dabei um die Verbindung mit den pädagogischen Erklärungs- und Handlungsansätzen.

3.3.3 Auswertungsverfahren

Durch bestimmte Auswertungstechniken wird von den Forschenden eine Materialanalyse vorgenommen (vgl. Mayring, 2002, S. 65).

Materialanalyse in fünf Schritten

Schmidt stellt eine Auswertungsstrategie für die Materialanalyse in fünf Schritten vor, die sich im Rahmen von Forschungsansätzen bewährt hat (vgl. Schmidt, 2010, S. 447-456):

Die beiden Autorinnen werden sich an die fünf Schritte der Materialanalyse nach Schmidt halten.

1. Schritt: *materialorientierte Bildung von Auswertungskategorien*

Die wörtlich transkribierten Interviews werden wiederholt gelesen. Das eigene theoretische Vorverständnis und die Fragestellung stehen im Zentrum. Das wiederholte Lesen hilft dabei, nicht nur Textpassagen zu bemerken, die den Vorüberlegungen entsprechen sondern auch solche die nicht ins Schema passen. Auf der Grundlage der gefundenen Themen zu den fünf in der Theorie beschriebenen Erklärungs- und Handlungsansätzen werden nach und nach Auswertungskategorien formuliert. Zunächst entstehen eher vage Kategorien, die immer wieder ergänzt und korrigiert werden.

2. Schritt: *Zusammenstellung der Auswertungskategorien zu einem Kodierleitfaden* (siehe Anhang A6).

Diese vagen Kategorien werden nun zu einem Kodierleitfaden zusammengestellt. Zu jeder Überkategorie werden verschiedene Ausprägungen formuliert. Mit Hilfe des Kodierleitfadens sollen die sechs Transkripte codiert werden. Kodieren bedeutet, dass entsprechende Textpassagen eines Interviews einer Kategorie zugeordnet werden.

3. Schritt: *Kodierung des Materials*

Mit dem Kodierleitfaden wird nun jedes Interview klassifiziert, indem es unter den Kategorien des Kodierleitfadens verschlüsselt wird. Die Auswertungskategorien werden auf das Material angewendet. Bei diesem Schritt wird die Informationsfülle reduziert. Für diesen Zuordnungsprozess ist es wichtig, dass die Ausprägungen der einzelnen Kategorien trennscharf formuliert werden.

4. Schritt: *quantifizierende Materialübersicht*

Es handelt sich hier um eine quantifizierende Zusammenstellung der Ergebnisse der Kodierung, in der Darstellung einer übersichtlichen Tabelle (siehe Anhang A8 und A9). Diese Materialübersicht besteht aus Häufigkeitsangaben, die einen ersten Überblick über die Verteilungen verschaffen. Sie sind nicht das Ergebnis, sie liefern nur eine „Datenbasis“.

5. Schritt: *vertiefende Fallinterpretationen*

Ziele bei diesem Schritt sind: die Hypothesen am Einzelfall zu überprüfen, begriffliche Konzepte ausdifferenzieren und zusammenfassende Interpretationen zu den Lehrpersonen schriftlich festzuhalten (siehe Kapitel 4.4.1). In dieser Phase werden evtl. neue Hypothesen gebildet.

Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird das Allgemeinheitsniveau des Materials vereinheitlicht und schrittweise höher gesetzt (vgl. Mayring, 2002, S. 95).

Die Texte werden systematisch analysiert, „...indem das Material schrittweise mit theoriegeleitetem, am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet wird“ (Mayring, 2002, S. 114).

Mayring beschreibt das Ablaufmodell der Analyse bedeutend ausführlicher als Schmidt (vgl. Mayring, 2010, S. 59-114).

Mayring beschreibt drei Formen der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 65):

die *zusammenfassende Inhaltsanalyse*, in der das Material so reduziert wird, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben,

die *explizierende Inhaltsanalyse*, bei der es das Ziel ist, zu einzelnen Textteilen Material heranzutragen, damit das Verständnis erweitert wird

und die *strukturierte Inhaltsanalyse*, bei der bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert werden, um einen Querschnitt durch das Material zu legen oder es aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.

Da es sich in dieser Arbeit um den Grundgedanken handelt, dass aus dem Material bestimmte Inhalte nach einer festgelegten Regel extrahiert werden, um dann weiterbearbeitet zu werden, haben sich die Autorinnen für die strukturierte Inhaltsanalyse entschieden (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Bei der strukturierten Inhaltsanalyse müssen die Strukturierungsdimensionen genau bestimmt werden. Sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden. Die Strukturierungsdimensionen werden weiter differenziert und zu einem Kategoriensystem zusammengestellt. Ab wann ein Materialbestand unter eine Kategorie fällt, muss genau bestimmt werden.

Ein Verfahren in drei Schritten hat sich bewährt:

1. Definition der Kategorie

Nach einer klaren Definition wird bestimmt, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen

2. Ankerbeispiele

Konkrete Textstellen werden angegeben, welche unter eine Kategorie fallen und die als Beispiele gelten sollen

3. Kodierregeln

Es werden Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu den Kategorien zu ermöglichen und die einzelnen Kategorien zueinander abzugrenzen.

In qualitativen Auswertungen ist der Sinn der Kodierung, den subjektiven Kern der Aussagen zu begreifen (vgl. Cropley, 2008, S. 128).

Mit der folgenden Abbildung soll das Ablaufmodell der strukturierten Inhaltsanalyse aufgezeigt werden (vgl. Mayring, 2010, S. 93):

Abb. 4: Ablaufmodell der strukturieren Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 93)

Basierend auf dem Abbildungsmodell, werden in der Folge die acht Schritte inhaltlich und in ihrem Verlauf wie sie der Arbeit zu Grunde liegen, beschrieben:

1. Schritt

Die Analyseeinheit in der vorliegenden Arbeit ist das fokussierte Interview, das sich an vier Fallbeispielen orientiert.

.

2. Schritt

Die fünf Handlungsansätze werden theoriegeleitet als Strukturierungsdimensionen festgelegt. Sie werden in drei durch die Chronologie bestimmte Dimensionen unterteilt, die wie folgt benannt werden: *Beurteilung des Problems, Umgang mit dem Problem* und *Folgerung aus der Beurteilung und dem Umgang mit dem Problem*.

3. Schritt

Diese drei Dimensionen bestimmen die Ausprägungen beim Zusammenstellen des Kategoriensystems.

Beim dritten Schritt bestimmt eine deduktive Kategoriendefinition das Auswertungsinstrument der Arbeit. Das heisst aus theoretischen Überlegungen, aus den vorliegenden Theoriekonzepten, werden die Überkategorien (Konzept) in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt.

Das Ziel ist, dass anschliessend zu jeder Dimension mindestens eine Kategorie gebildet wird.

4. Schritt

Es werden Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien formuliert.

Während und nach Durchsicht der gewonnenen Daten, insbesondere der Transkripte, wird die Kategoriendefinition induktiv erweitert und angepasst (vgl. Mayring, 2010, S. 83). Theoriegeleitet werden Definitionen zu den entsprechenden Kategorienbezeichnungen und zu den Inhaltseinheiten in der Literatur gesucht.

5. Schritt

Nach der Festlegung der ersten Kategorien wird das Material Zeile für Zeile durchgearbeitet. Die Fundstellen werden in den Transkripten bezeichnet.

6. Schritt

Nun findet ein Materialdurchlauf statt. Alle sechs Transkripte werden bearbeitet und die Fundstellen werden als Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele) in das Kategoriensystem aufgenommen.

7. Schritt

Es wird immer wieder entschieden, ob die Textstelle unter eine bereits gebildete Kategorie fällt oder ob eine neue gebildet werden muss. Es wird erprobt, ob die Kategorien überhaupt greifen, ob die Definitionen, Ankerbeispiele und die Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen (vgl. Mayring, 2010, S. 92). In der Regel ergibt dieser Probedurchlauf jedes einzelnen Transkripts eine Überarbeitung, eine teilweise Neufassung von Kategorien und Definitionen. Das Ergebnis ist ein System an Kategorien durch das nun ein endgültiger Materialdurchgang von allen sechs Transkripten vollzogen wird.

8. Schritt

Die Ergebnisse werden aufbereitet durch eine quantifizierende Materialübersicht, wie sie oben als vierten Schritt bei der Materialanalyse von Schmidt dargestellt wurde (siehe Anhang A8 und A9).

Das extrahierte Material wird wie folgt zusammengefasst: In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse, mit dem Fokus auf die einzelnen Ansätze und die dazugehörigen Kategorien, dargestellt. In einem zweiten Schritt wird jede der sechs Lehrpersonen einzeln, auf Grund der Auswertung aus den Transkripten, beschrieben.

4 Darstellung der Ergebnisse

Es wird in einem ersten Teil ein Überblick über die von den sechs Lehrpersonen verwendeten Erklärungs- und Handlungsansätze präsentiert. In einem weiteren Kapitel wird die Anwendung der Ansätze bei externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten vorgestellt. Anschliessend werden die Ergebnisse verknüpft, die Hypothesen reflektiert und die Fragestellung beantwortet. Aus Gründen der Übersicht sind die Aussagen jeder Lehrperson mit einer ihr zugeteilten Farbe geschrieben. Die Farbgebung steht in keinem Zusammenhang mit der Farbwahl des Titelbildes der vorliegenden Masterarbeit.

4.1 Überblick über die verwendeten Erklärungs- und Handlungsansätze

Insgesamt wurde jeder der fünf Erklärungs- und Handlungsansätze von den befragten Lehrpersonen angewendet, wobei zwei Lehrpersonen je einen Ansatz (LP4 den biophysischen und LP3 den systemischen) nie benutzten. 253 Aussagen (Ankerbeispiele) wurden in die strukturierte Inhaltsanalyse aufgenommen, wobei der systemisch und ökologische (69) und der psychodynamische (68) am stärksten und der biophysische Ansatz (22) am schwächsten vertreten sind. Der verhaltenstheoretische (51) und der soziologisch und politökonomische (44) Ansatz liegen in der Mitte der Anzahl Nennungen. Bei den 19 Kategorien zeigen sich grosse Unterschiede in der Menge der Aussagen (zwischen 5 und 30).

Bei jeder Kategorie wurde der Durchschnitt der Aussagen ausgerechnet: „keine Aussage“ wurde rot, „gleichviel oder weniger als der Durchschnitt“ gelb und „mehr als der Durchschnitt“ grün markiert, damit es übersichtlicher wird. Im Kapitel 4.2 werden die Ergebnisse jedes einzelnen Ansatzes dargestellt. Bei den Lehrpersonen sind Präferenzen bei der Wahl der Ansätze sichtbar, auf die später, in Kapitel 4.3, eingegangen wird.

Tabelle 3: Kategorienstärke

Überkategorie	Kategorien	Bezeichnung	Aussagen total (253)	Ø der Aussagen / Kategorie	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6
Biophysisch	1	Defekt im Kind	5	1	1	1	0	0	0	3
	2	Pers. und def.orientierte Interventionsprogramme	11	2	2	2	6	0	1	0
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung Separation	6	1	1	0	5	0	0	0
psychodynamisch	4	Ansprechen des Problems	31	6	4	6	9	4	3	5
	5	Einfühlerndes Verstehen und aktives Zuhören	9	2	1	0	0	2	6	0
68 Aussagen	6	Selbstreflexion der Lehrperson	28	5	2	7	0	8	5	6
	7	Beobachten des Verhaltens	5	1	1	1	0	1	2	0
verhaltens-theoretisch	8	Lehrpersongesteuertes Vorgehen	17	3	3	1	4	4	1	4
	9	Positive und negative Konsequenzen	12	2	5	1	0	1	2	3
	10	Lernen am Modell	8	1	0	1	0	1	1	5
51 Aussagen	11	Selbststeuerung des Kindes	9	2	2	1	1	2	2	1
	12	Etikettierung	24	4	8	2	6	1	0	7
soziologisch und polit-ökonomisch	13	Wirkungszus.hänge zw. Schulsystem/Bild.politik	14	2	4	0	10	0	0	0
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	6	1	0	1	0	1	3	1
43 Aussagen	15	Einbezug aller Systeme	23	4	3	6	0	7	3	4
	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	19	3	4	6	0	3	5	1
systemisch und ökologisch	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	7	1	2	1	0	1	0	3
	18	Gruppenprozesse	11	2	0	4	0	0	3	4
	19	Differenzierung und Individualisierung	9	2	0	3	0	4	1	1
69 Aussagen										

4.2 Anwendung der einzelnen Erklärungs- und Handlungsansätze

Es wird die Strukturierung der theoretischen Präsentation der Erklärungs- und Handlungsansätze aus Kapitel 2.2 aufgegriffen.

4.2.1 Anwendung des biophysischen Ansatzes

Kennzeichnend für diesen Ansatz ist die Annahme, dass Verhaltensstörungen aus medizinisch nachweisbaren Abweichungen oder gar Schädigungen des Körpers resultieren. Nach Hillenbrand (2008) werden Verhaltensstörungen entweder als Folge eines körperlichen Defekts oder als Resultat einer Entwicklungsverzögerung des Zentralnervensystems mit der Folge einer kognitiven, sozialen und emotionalen Unreife betrachtet (vgl. S. 68). Alle befragten Lehrpersonen, ausser der LP4 erwähnen Handlungsmöglichkeiten, die im Bereich des biophysischen Ansatzes liegen.

Beurteilung des auffälligen Verhaltens

Kategorie 1: Defekt im Kind

Der Defekt liegt im Kind, das Individuum wird als Träger der Störung wahrgenommen (vgl. Myschker, 2009, S. 149). Die LP1, die LP2 und die LP6 berücksichtigen in ihren Aussagen die Denkweise, dass das Problem im Kind liegt.

- „Nadja hat sicher ein Problem.“ (LP1, Z.113)
- „Das sind ja wirklich Depressionen, die er hat“ (LP2, Z. 253)

Es fällt auf, dass die LP6 beim zweiten Fallbeispiel, bei dem es um verbale Gewalt geht und beim vierten Fallbeispiel, bei dem es sich um eine emotionale Veränderung eines Kindes handelt, den Defekt im Kind mehrmals anspricht.

- „Da muss sie ja ein gröberes Problem mit sich selbst haben, wahrscheinlich.“ (LP6, Z. 71-72)
- „Da stimmt wirklich wahrscheinlich psychisch etwas nicht mit dieser Stefanie.“ (LP6, Z. 75-76)
- „Sicher hat es mit seinem Übergewicht zu tun.“ (LP6, Z. 226)

Umgang mit dem auffälligen Verhalten

Kategorie 2: Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme

Es existieren viele Interventionsprogramme, die dem Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69). Die Förderung dient dem Ausgleich von personorientierten Defiziten in medizinischen, psychiatrischen oder psychologischen Zusammenhängen. Die LP1, die LP2, die LP3 und die LP5 erachten person- und defizitorientierte Interventionsprogramme bei einzelnen Fallbeispielen als angebracht. Als Interventionsmöglichkeiten werden der schulpsychologische Dienst (SPD), Therapeutinnen (Legasthenie- und Dyskalkulietherapeutinnen) und die Ernährungs- oder Familienberatung aufgezählt.

- Ja, in diesem Fall hier, denke ich, dass die Eltern, wie auch das Kind besser reagieren auf externe [SPD, Anm. d. Verf.] als auf interne Hilfe.“ (LP1, Z. 240-241)
- „Ich glaube in diesem Fall würde es auch externe Fachleute brauchen, wie eine Familienunterstützung im Sinn einer Familienberatung, die ein regionaler, ambulanter psychologischer Dienst bieten könnte.“ (LP2, Z. 286-288)
- „Ich stelle mir vor, dann wäre es in einer Therapie. Dann könnte die Therapeutin etwas machen mit ihr, das hilft.“ (LP3, Z. 220-222)

- „Sei es, dass man eine Ernährungsberatung zuzieht, weil wirklich da das Problem besteht. Sei es, dass man den Schulpsychologischen Dienst dazu nimmt.“ (LP5 Z. 282-284)

Die LP3 betrachtet die Interventionsprogramme als Lösung für viele Probleme mit verhaltensauffälligen Kindern im Unterricht. Sie findet, dass es Fachpersonen (Spezialisten) braucht, die sich in solchen Problemfällen auskennen und diese „behandeln“.

- „Ich denke, da braucht es wirklich Leute, die irgendwann Spezialisten sind und die draus kommen.“ (LP3, Z. 113-114)
- „Also ich denke da ist sicher die Schulpsychologin gefragt. Das sind ja die Spezialisten. (LP3, Z. 92-93)
- „Also in diesem Fall, ich glaube ist es gut, wenn du noch Leute hast, die sich auch damit befassen, vor allem die auch Fachpersonen sind, die nicht nur immer mit man-könnte-doch, es-ist-ja-möglich und mit Vermutungen, sondern dass gewisse Sachen auch klar werden.“ (LP3, Z. 280-283)

Folgerungen

Kategorie 3: Kategoriendenken und Rechtfertigung der Separation

Im biophysischen Ansatz werden die Störungsbilder linear-kausal zugeordnet, das heisst für verhaltensauffällige Kinder werden separierende Institutionen angeboten mit spezialisierten Fachpersonen. Einzig die LP1 und die LP3 erwähnen die Separation als Möglichkeit einer Optimierung, wobei es sich bei der LP1 um eine einzelne Aussage handelt. Sie sieht einen Zusammenhang zwischen der Schulleistung und dem Verhalten und möchte darum die „Schwächsten“ separieren. „Ein Zusammenhang zwischen Lern- und Verhaltensproblemen ist plausibel, er kann durch Alltagsbeobachtungen leicht bestätigt werden und es gibt empirische Hinweise, die einen solchen Zusammenhang bestätigen“ (Mand, 2003, S. 29). Mand rechtfertigt damit jedoch nicht die Separation, wie in Kapitel 2.1.1 ausgeführt wird.

Die LP3 hingegen denkt, dass verhaltensauffällige Kinder in eine Sonderklasse gehören.

- „Man könnte viel optimieren, wenn man die Schwächsten herausnehmen würde.“ (LP1, Z. 86-87)
- „Dann müssen wir einfach einmal sagen, wir sind nicht die richtige Schule für diesen, aber da gibt es eine Schule, wo er hingehen kann. Also, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, aber wer neben dem Rahmen ist, für den müssen wir einen Platz finden, der ihm entspricht.“ (LP3, Z. 123-126)

Die LP3 betont mehrmals, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler vor verhaltensauffälligen Kindern geschützt werden müssen. Bach nennt es „Abwendung von Gefährdungen für die Mitschüler“ (Bach, 1989, S. 249). Die LP3 sieht nur in der Separation der verhaltensauffälligen Kinder in Sonderklassen eine Lösung für dieses Problem.

- „Es kommt darauf an, wenn es immer wieder passiert, dann ist das Kind nicht fähig, zum, sage ich jetzt einmal, in einer Klasse normal integriert zu sein. Es ist nicht fair den anderen gegenüber.“ (LP3, Z. 36-38)
- „Oder anders gesagt, wie weit müssen das die anderen erdulden“. (LP3, Z. 44-45)
- Für mich ist die Integration auch immer eine Frage der Grenze. Also wie weit ist es gerecht, ich sage auch, den anderen gegenüber, oder zumutbar und wann muss man vielleicht sagen: ‘Halt, stopp! ‘ Also das ist für mich eines der grössten Probleme. Ja und zwar ein ‘Halt, stopp! ‘ für das Kind oder vom Kind her oder von der Lehrperson her oder von der Klasse her.“ (LP3, Z. 303-307)
- „Ich frage mich einfach, ob diese Kinder da am richtigen Platz sind oder ob sie es an einem anderen Platz besser hätten, wo es sich auf ihrem Niveau abspielt. Ich denke immer, wenn sie da schlecht sind, dann merken sie es irgendwann, und für die anderen Kinder werden sie zum Teil, ich sage jetzt unerträglich, das ist etwas krass ausgedrückt. Also irgendwann schiebt man sie an den Rand raus und wenn sie an ihrem Platz sind, wo sie hinpassen, dann sind sie dabei und gehören dazu.“ (LP3, Z. 309-314)

4.2.2 Anwendung des psychodynamischen Ansatzes

„Unerlässlich für das Verstehen von Verhaltens- bzw. emotionalen Störungen ist das Aufdecken der Ursachen in der Persönlichkeitsstruktur des Kindes“ (Mutzeck, 2000, S. 35). Die Ursachen der Störung müssen verstanden und bearbeitet werden, damit sich eine Veränderung anbahnen kann.

Alle sechs befragten Lehrpersonen wählen den psychodynamischen Ansatz bei den vier Fallbeispielen. Das zeigt, dass jede Lehrperson die Ursache des Problems aufklären möchte.

Beurteilung des auffälligen Verhaltens

Kategorie 4: Ansprechen des Problems

Um ein Problem im psychodynamischen Denkansatz handelnd zu lösen, ist es grundlegend, durch Ansprechen des Problems zu versuchen, das Problem zu orten. Die Lehrperson versucht, sich durch Gespräche einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Sie klärt in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt (vgl. Hartke & Vrban, 2010, S. 56).

Die Kategorie 4 wurde mit insgesamt 30 Äusserungen, im Vergleich zu den anderen Kategorien, am meisten benutzt. Die interviewten Lehrpersonen erkennen in einem ersten Schritt das Problem des verhaltensauffälligen Kindes, einige sprechen das Kind direkt an.

- „Man müsste wirklich wissen, ob sie eine ist, die unter Prüfungsdruck leidet“ (LP1, Z. 162-163)
- „Und dann versuche ich herauszufinden, warum es zu dieser Situation gekommen ist.“ (LP2, Z. 6-7)
- „Ich frage mich, ob es schon mehr vorgekommen ist. Ist es einfach eine Sache, die sie nie will? Oder ist es etwas, das sie irgendwann einmal lernen muss oder ist es eine momentane Situation? Ist es vielleicht einfach vom Thema her? Oder ist sie einfach schlecht drauf?“ (LP3, Z. 188-191)
- „Beim ersten Mal habe ich sicher mehr Geduld und gehe hin und kläre genau ab, was da los ist und frage genau nach.“ (LP4, Z. 46-47)
- „Der Leistungsdruck unter anderem von den Mitschülern, Fehlverhalten von der Lehrperson, Druck von zu Hause ..., kein Selbstwertgefühl aus irgendwelchen Gründen...“ (LP5, Z. 172-174)
- „Und darum geht es mich doch sehr stark etwas an, weil ich ihn ja jeden Tag so unglücklich sehe. Und er muss ja unglücklich sein, sonst hätte er sich nicht so traurig verändert. Ich müsste als Hintergrund doch auch wissen, was früher in seinem Leben ihn weniger traurig machte.“ (LP6, Z. 258-261)

Alle Lehrpersonen gelangen in einem zweiten Schritt durch Befragungen von mehreren Gesprächspartnern zu einer umfanglicheren Beurteilung der Situation, die sie jedoch nachfolgend – nach psychodynamischem Ansatz – ausschliesslich mit dem Kind allein lösen möchten. Sie befragen darum in den vier Fallbeispielen einzelne Klassenkameraden, die ganze Klasse, die Eltern, den Bekannten- oder Verwandtenkreis oder auch einen Arzt.

- „Ich würde es nicht mit beiden Mädchen gleichzeitig von Anfang an thematisieren. Erst nach dem Gespräch mit Stefanie würde ich, so vor dem Mittag den beiden sagen, sie sollen noch rasch dableiben, um zu hören was da passiert ist.“ (LP2, Z. 112-114)
- Ich würde sicher einmal sagen, sie sollen der Klasse ihre Situation schildern.“ (LP3, Z. 139)
- „Da könnte ich mir vorstellen, dass der Arzt eine gewisse Rolle spielt oder ganz sicher die Schulleitung oder vielleicht wenn man Zugang hat zu Verwandten oder Bekannten oder so. Dass man von da vielleicht etwas erfahren könnte ... oder Gruppenleiter oder auch einfach Leute die mit ihm zu tun haben und vielleicht noch mehr wissen.“ (LP3, Z. 287-290)

- „Ich würde die beiden zusammennehmen und mit ihnen reden, um herauszufinden, was da vorher vorgefallen ist. ... Ich glaube, das Bewährteste ist schon, zuerst einmal beide Seiten zu Wort kommen lassen, so dass sie aus ihrer Sicht sagen können, was passiert ist.“ (LP4, Z. 19-23)
- „Aber ich würde einen guten Kollegen von Daniel einmal zur Seite nehmen und ihn so, ein wenig aushorchen.“ (LP4, Z. 246)
- „Wenn es wirklich generell ein Problem ist, dass sie nicht vor die Klasse hinstehen kann und auch sonst nie etwas erzählt über sich. Dann würde ich sicher zu Hause nachfragen, in einem Elterngespräch, warum das so ist, ob es irgendwelche Ursachen hat für dieses verminderte Selbstwertgefühl.“ (LP5, Z. 192-195)
- „Während dieser Trainingsphase würde ich der Mutter einmal telefonieren, um sie zu fragen, ob sie das Gefühl habe, dass es Isabelle jetzt ein bisschen besser hat mit dem Laut-etwas-sagen.“ (LP6, Z. 180-182)

Die LP2 wählt als einzige Lehrperson beim zweiten Fallbeispiel den schriftlichen Weg, indem die beiden betroffenen Knaben ihre Situation beschreiben müssen. Damit erhofft sie sich einen Überblick über die Situation zu bekommen, um weitere Schritte einleiten zu können.

- „Sie müssen dann schriftlich beschreiben, was gewesen ist, dann hast du Rohmaterial, mit dem du versuchen kannst, der Geschichte auf den Grund zu gehen.“ (LP2, Z. 33-35)

Umgang mit dem auffälligen Verhalten

Kategorie 5: Einführendes Verstehen und aktives Zuhören

Die Lehrperson baut eine echte, verständnis- und vertrauensvolle Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern auf, denn die Qualität der emotionalen Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson trägt zum entscheidenden Verständnis von Verhaltensstörungen bei (vgl. Benkmann, 1989, S. 78).

Die Kategorien 4 „Ansprechen des Problems“ und 5 „Einführendes Verstehen und aktives Zuhören“ sind einander sehr nahe. Bei letzterer ist die Lehrer-Beziehung geprägt durch die Haltungen Echtheit, Akzeptanz und Empathie. Das aktive Zuhören und „Ich-Botschaften“ der Lehrperson sind ganz zentral (vgl. Hartke & Vrban, 2010, S. 55). Die Autorinnen haben grossen Wert darauf gelegt, dass nur Äusserungen, die diese Bedingungen erfüllen in diese Kategorie aufgenommen wurden. Das einführende Verstehen und das aktive Zuhören haben die LP1 einmal, die LP4 und die LP5 mehrmals praktiziert, wobei die LP5 am meisten Aussagen in dieser Richtung gemacht hat.

- „Jetzt verstehe ich dich“ (LP1, Z. 35)
- „Wenn ich Isabelle in meiner Klasse habe, dann weiss ich, dass sie Mühe hat sich öffentlich zu äussern. Darum verstehe ich auch, dass sie ihrem Mami ihr Leid klagt. Weil sie ein scheues Kind ist, kommt sie nicht persönlich zu mir, sondern lässt ihr Mami für sie sprechen.“ (LP4, Z. 166-168)
- „Das würde ich mir auch selber zutrauen, denn man muss die Aussagen dieses Mädchens ja nur ernst nehmen und ihr gut zuhören.“ (LP4, Z. 205-207)
- „Wenn sie dann reden möchten oder sagen, sie möchten nicht mehr zusammenarbeiten, dann gehen wir raus und diskutieren das zusammen.“ (LP5, Z. 26-28)
- „Was erwartet mich? Was kommt auf mich zu? Wie tief darf ich graben? Wie tief lässt er mich an sich heran?“ (LP5 Z.239-240)
- „Ja, mit Daniel sprechen, ihm jedoch Zeit lassen, um sich zu öffnen... Nicht sofort handeln... Ihm einfach anbieten, ich bin da, mit mir kann man sprechen... Wir finden eine Lösung.“(LP5, Z. 250-252)

Folgerungen

Kategorie 6: Selbstreflexion der Lehrperson

Dieses „von Verstehen und Hilfe geprägte Handeln, das zuerst als pädagogisches Handeln bezeichnet werden kann“ (Benkmann, 1989, S. 83), setzt ein Reflexionsvermögen der Lehrperson voraus. Lehrpersonen handeln effektiv, wenn sie von einer Beschreibung der Ist-Lage ausgehend realistische Ziele formulieren, über passende Handlungsmöglichkeiten verfügen und ihr eigenes Handeln regelmässig kritisch reflektieren, also ihr Handeln flexibel zur Zielerreichung variieren (vgl. Hartke & Urban, 2010, S. 103-104). Mit Ausnahme der LP3 reflektieren alle Lehrpersonen ihr Handeln. Es fällt auf, dass LP2, LP4, LP5 und LP6 ein grosses Reflexionsvermögen aufweisen, mit dem sie sich Klarheit über ihre Beziehung zu den Kindern und über ihr Verständnis der Schwierigkeiten verschaffen und so Veränderungsprozesse einleiten können (vgl. Benkmann, 1989, S. 82).

- „Ich bin eigentlich mehr genervt und denke, nicht schon wieder.“ (LP1, Z. 12-13)
- „Eigentlich ist solches Verhalten störend und oftmals spüre ich auch, wie es in mir zu kochen beginnt, vor allem wenn es ein Robin ist, der so etwas nicht das erste Mal macht. Und wenn ich mich dabei erwische, dass ich denke ‘Schon wieder der’, dann macht mich das noch unzufriedener, weil man ja gerade das nicht denken sollte. Aber es läuft halt einfach in einem ab.“ (LP2, Z. 12-16)
- „Ich werde mir zuerst innert zwei Sekunden meiner eigenen Verfassung kurz bewusst.“ (LP2, Z. 26)

- „Wenn der Robin viel stört, dann weiss ich von mir, dass ich anders reagiere, als bei irgendeinem Vreni. Einfach halt manchmal mit weniger Geduld. Das gute Handeln mit Geduld kann man sich häufig einreden, aber es durchziehen, das ist so verdammt schwierig.“ (LP2, Z. 54-57)
- „Und ich würde abwarten, bis auch ich nicht mehr wütend bin, um mit ihm nochmals das Gespräch zu suchen.“ (LP4, Z. 50-51)
- „Was man einfach immer wieder aufpassen muss ist, wenn ein Kind oft auffällig ist, dass man dann nicht den Nerv verliert, weil man zu denken anfangen könnte 'Nein, nicht schon wieder der oder die'. Dann sitzt man in einer Hintergrund-Falle. Dann hat nämlich jedes Kind, das ein unbeschriebenes Blatt ist, automatisch einen Joker mehr als das auffällige Kind.“ (LP4, Z. 131-135)
- „Er ist verängstigt, verunsichert. Aber nicht nur er, ich auch.“ (LP4, Z. 226)
- „Wenn ich denke, als ich frisch aus dem {Semi} kam, da habe ich noch anders reagiert darauf und jetzt da ich selber Kinder habe, reagiere ich wieder anders auf gewisse Situationen.“ (LP5, Z. 89-91)
- „Darum finde ich solche Sachen, wie du reagierst, was deine Konsequenzen sind, wie der Standpunkt des Lehrers ist... Das spielt eine sehr zentrale Rolle in einem Klassenzimmer. Das finde ich eigentlich fast das wichtigste. Ich meine, den Stoff vermitteln kann manch Lehrer, aber ein wirklich guter Lehrer spürt seine Kinder. Er spürt seine Schüler und kann darauf reagieren und halt auch einmal einen Fehler eingestehen, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt.“ (LP5 Z. 312-319)
- „Das finde ich wichtig, dass ich bei ihnen [SHP-Lehrperson und Teamkollegen, Anm. d. Verf.] immer wieder nachfragen kann, wenn eine solche Situation passiert. Da kriege ich, was ich brauche.“ (LP6, Z. 58-59)
- „Ich möchte nämlich wissen, was in diesem Fall eine gute Reaktion ist und was hinter diesem Fall Daniel steckt. Denn mit meinem jetzigen Wissen kann ich ihm nicht helfen.“ (LP6, Z. 286-287)

4.2.3 Anwendung des verhaltenstheoretischen Ansatzes

Das Verhalten ist veränderbar, es kann erlernt und verlernt werden (vgl. Hartke & Urban, 2010, S. 23). Die sechs befragten Lehrpersonen stehen hinter dieser Aussage. Jede Lehrperson hat mindestens fünf Aussagen im verhaltenstheoretischen Ansatz ausgesprochen.

Beurteilung des auffälligen Verhaltens

Kategorie 7: Beobachten des Verhaltens

Linderkamp (2007b, S. 160-162) betont, dass eine Verhaltensbeobachtung zur Beurteilung des Problemaspekts unerlässlich ist. Verhaltensbeobachtungen können fremd- oder selbstgesteuert durchgeführt werden.

Bei allen Lehrpersonen ausser bei LP3 und LP6 konnten die Forscherinnen diese Verhaltensbeobachtungen vereinzelt feststellen, von schriftlichen Beobachtungsprotokollen wurde nie gesprochen (vgl. Linderkamp, 2007b, S. 161). Selbstgesteuerte Verhaltensbeobachtungen der Kinder, wurden von den interviewten Lehrpersonen nie erwähnt.

Die LP5 und die LP4 haben Verhaltensbeobachtungen angesprochen, die die Fremdbeobachtung deutlich offenbaren. Die LP5 spricht von der Lehrperson und die LP 4 von der Klasse, die beobachtet.

- „... dass sie Krach miteinander bekommen haben und dass ich jetzt zuerst einmal beobachte wie ..., ja wie sie sich verhalten oder so. Sicher aufmerksam... Ich wäre aufmerksam.“ (LP5, Z. 7-8)
- „Es ist einfach eine Anspannung da, in der ich mich auf diese zwei konzentriere, mein Augenmerk auf sie richte, mehr beobachte. Aber so innere Gefühle, glaube ich, habe ich nicht, also nicht negativ oder so, das habe ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl... Ich beobachte. Ich schaue wie es weiter geht.“ (LP5, Z. 14-17)
- „dann würde ich die Klasse möglichst sachlich fragen, was sie beobachtet haben oder ob sie gesehen haben, was da abgegangen ist.“ (LP4, Z. 28-29)

Umgang mit dem auffälligen Verhalten

Mutzeck (2000) sagt, dass das Verhalten durch Präsequenzen direkt und durch Konsequenzen indirekt gesteuert werden kann (vgl. S. 46). Die Steuerung kann durch die Lehrperson oder durch das Kind übernommen werden.

Kategorie 8: Lehrpersongesteuertes Vorgehen

Bei den vier Fallbeispielen schlugen alle befragten Lehrpersonen mindestens einmal einen sehr lehrpersongesteuerten Weg ein, das heisst, sie sagen klar, was zu tun ist.

- „Also ganz spontan würde ich sagen, dann soll es die Mutter zu Hause filmen und dann würden wir in der Schule den Film laufen lassen.“ (LP1, Z. 157-159)
- „Die erste Reaktion zu den Kindern ist, dass ich sie aufrufe aufzuhören ...“ (LP2, Z. 7-8)
- „... und die müssen jetzt das so fertig machen. Das sage ich jetzt so. Sie müssen jetzt da mal durch...“ (LP3, Z. 30-33)
- „Lektion auf Stopp stellen und irgendwie intervenieren.“ (LP4, Z. 6)
- „Ich würde die Klasse sicher besser auf Rückmeldungen vorbereiten. Was für Rückmeldungen kann man geben? Wie gibt man Rückmeldungen? Spricht man in Ichform? Einfach so generelle Sachen.“ (LP5, Z. 202-204)

- „Wenn es aber ein Robin ist, der immer aggressiv ist, dann würde ich ihn aus der Partnerarbeit entfernen und ihm sagen, er solle sich an einen einzelnen Platz setzen, wo er allein konzentriert arbeiten kann.“ (LP6, Z. 18-20)

Kategorie 9: Positive und negative Konsequenzen

Die Lehrperson kontrolliert das Verhalten, lehrpersonengesteuert durch Konsequenzen, wobei die Konsequenzen als positive oder negative Verstärker erfolgen können, diese Vorgehensweise nennt man operantes Konditionieren (vgl. Mutzeck, 2000, S. 47). Mit Ausnahme der LP3 wenden alle Lehrpersonen diese Methode an. Die LP3 zieht in ihren Aussagen das lehrpersonengesteuerte Vorgehen, das in Kapitel 8 beschrieben ist, den positiven und negativen Konsequenzen vor.

Meistens sprechen die interviewten Lehrpersonen von Regeln (Klassenregeln, Schulregeln), die von den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden müssen.

- „Nehmen wir an, es sei ein Mobbingopfer, das wirklich die ganze Schule angeht. Dann ist es gut, wenn wir Schulhausregeln haben, die man auch durchzieht.“ (LP1, Z. 255-257)
- „Ich finde es gut, wenn man auf Regeln Bezug nehmen kann. Dann wissen sie auch, dass sie eine Regel übertreten haben.“ (LP4, Z. 32-34)
- „Ich finde, auch wenn ich ein ADHS-Kind in der Schule habe, habe ich logischerweise mehr Verständnis für sein Verhalten als jetzt für einen anderen Schüler und trotzdem, finde ich muss er sich an die gleichen Regeln halten und die gleichen Konsequenzen spüren.“ (LP5, Z. 59-61)

Die LP1 und die LP6 setzen als negative Verstärkung die Strafe ein. Es kann nicht festgestellt werden, ob das erwünschte Verhalten gleichzeitig belohnt wird, ob ein allenfalls verursachter Schaden durch Wiedergutmachung behoben wird und ob ein adäquates Verhalten für solche und ähnliche Situationen trainiert wird (vgl. Borchert, 2000, S. 151). Die Bestrafung kann nur unter diesen Voraussetzungen hilfreich und wirkungsvoll eingesetzt werden.

- „Wenn jedoch nur noch gestritten wird, dann bin ich viel weniger tolerant, dann gibt es wirklich eine Strafe, beispielsweise müssen sie nachsitzen.“ (LP1, Z. 44-45)
- „Wenn ich weiss, dass die Stefanie schon mehr solche Geschichten geleistet hat, dann würde ich sie hart anpacken und bestrafen.“ (LP6, Z. 112-113)

Einzig LP2 äussert sich kritisch zu positiven und negativen Konsequenzen bei „Konfliktsachen“ mit verhaltensauffälligen Kindern.

- „Bei gewissen Sachen finde ich konkrete Regeln schon in Ordnung. Was weiss ich, zum Beispiel jeder trägt Finken im Schulzimmer oder keine Kaugummis im Schulzimmer. Aber bei Konfliktsachen ist das recht schwierig, denn da gibt es auch immer einen Graubereich, der von der Situation geprägt ist.“ (LP2, Z. 61-65)

Kategorie 10: Lernen am Modell

„Mit Modelllernen kann 1. neues Verhalten erworben, 2. bereits gelerntes Verhalten unterstützt oder gehemmt werden und 3. latentes Verhalten ausgelöst werden“ (Borchert, 2000, S. 156). Das Modelllernen wird von der LP2, der LP4 und der LP5 einmal, von der LP6 mehrmals und von der LP1 und der LP3 nie erwähnt. In den Aussagen der befragten Lehrpersonen wird aufgezeigt, dass ein schlimmer Fall ein Lehrbeispiel für spätere ähnliche Fälle sein kann. Die Knaben können von den Mädchen und umgekehrt die Mädchen von den Knaben lernen. Viele Kinder können für ein Kind „Modell“ sein.

- „Wenn dies aber nicht möglich wäre, würde ich eine Kriseninterventionsstelle einschalten. So würde vielleicht dieser schlimmste Fall zum besten Fall, denn wir hätten alle gerade ein Lehrbeispiel, um daran zu sehen, wie wir es künftig auch ohne die Interventionsstelle machen könnten.“ (LP2, Z. 141-144)
- „Denn diese Situation ist eine, die in verschiedenen Momenten immer wieder vorkommen kann, so eine Situation, in der Druck ausgeübt wird auf andere. Da müssen auch die Knaben ein Lösungsmuster haben, um solche Situationen zu erkennen und nein-sagen zu können. Alle sollten lernen, dass man in solchen Situationen aufsteht und sagt ‘Du musst aufhören damit!’.“ (LP4, Z. 107-111)
- „Generell halt Beispiele geben. ‘Wie würdet ihr Rückmeldung geben, wenn ich jetzt beispielsweise Mühe hätte da vorne zu stehen. ‘...einfach versuchen Fallbeispiele zu geben, wie reagiert man, wenn einer vorne steht, der es halt nicht so gut kann.“(LP5, Z. 212-216)
- „Dann gibt es aus der erzählten Geschichte auch eine Überlegung für die Mädchen, wie sie besser reagieren können, als einfach nichts zu sagen. Es geht ja darum, dass alle etwas lernen, ohne dass sie schlecht dastehen.“ (LP6, Z. 87-89)
- „Von diesen Kindern könnte ja Isabelle lernen. Sie könnten ihr dann auch ihre Tricks sagen, wie sie ihre Nervosität in den Griff kriegen und dann könnte Isabelle das auch ausprobieren“ (LP6, Z. 174-176)

Die LP6, die das erste Jahr unterrichtet, betont mehrmals sie profitiere von anderen Lehrpersonen die mehr Erfahrung im Unterrichten haben als sie. Also können Erwachsene für andere Erwachsene auch „Modell“ sein.

- „Bei uns im Lehrerzimmer fragen alle einander, auch die Älteren fragen einander. Dann höre ich viele Lösungsmöglichkeiten, wenn alle miteinander etwas besprechen. Und das hilft mir auch weiter.“ (LP6, Z. 123-125)
- „Vielleicht wäre es gut, wenn Lehrkräfte an die PH eingeladen würden und den Studenten reale Vorkommnisse von schwierigen Situationen schildern würden, die sie auf gewinnbringende Art lösen konnten, ...“ (LP6, Z. 208-210)

Folgerungen

Kategorie 11: Selbststeuerung des Kindes

Nach verhaltenstheoretischer Sicht muss zuerst die Situation beobachtet und beurteilt werden, bevor eine Verhaltensmodifikation eingeleitet wird (vgl. Mutzeck, S. 47). Bei der LP3 und der LP6 konnte durch keine Aussage festgestellt werden, ob sie vor der Einleitung der Verhaltensmodifikation die Situation beobachten.

Die Lehrperson soll durch eine Verhaltensanalyse die wechselseitige Beeinflussung von Lehrer- und Schülerverhalten erkennen (vgl. Benkmann, 1989, S. 89). Die Lehrperson muss entscheiden, wie stark ihr Vorgehen lehrpersonengesteuert sein soll. Das Ziel einer möglichst hohen Selbststeuerung des Kindes wird angestrebt. Die Lehrperson bietet, wenn nötig, Hilfe zur Selbsthilfe an.

Die Selbststeuerung des Kindes streben alle sechs befragten Lehrpersonen an. Es wird jedoch nie ein Tokenprogramm, ein Kontingenzmanagement-Modell, das kognitive Modellieren oder die Verwendung von Selbstkontrollkarten, erwähnt.

Die vier folgenden Beispiele zeigen deutlich eine hohe Selbststeuerung des Kindes an. Die Lehrperson ist jedoch da, wenn das Kind Unterstützung benötigt.

- „Da muss ich dann nur noch daneben stehen und schauen, dass sie die Aufklärung wirklich zu Ende führen.“ (LP2, Z. 37-38)
- „Ich würde Isabelle fragen, was sie sich als Lösung vorstellen könnte. Ihre Lösung könnte dann gerade die gemeinsame Abmachung sein.“ (LP4, Z. 174-176)
- „Also ich würde sie in erster Linie machen lassen, also den ersten Grundzug machen lassen, schauen wie sie reagieren. Nehmen sie dieses Buch wieder auf? Arbeiten sie wieder zusammen? Wenn das klappt, dann lass ich das so laufen. Sie müssen lernen diese Konflikte selber miteinander auszutragen.“ (LP5, Z. 22-25)

- „Dann sollen sie es ausdiskutieren. Wenn sie zu einer Lösung kommen, dann können sie weiterarbeiten.“ (LP6, Z. 16-17)

Bei den folgenden Aussagen der LP1 und der LP3 zur Selbststeuerung, wissen die Forscherinnen nicht, ob die Kinder bereits ohne Unterstützung der Lehrperson das Problem selbständig lösen können oder ob sie zu früh alleine gelassen werden. Wurden Lösungswege in solchen Situationen bereits eintrainiert?

- „Dann sage ich: 'Macht es doch alleine ab.'“ (LP1, Z. 28)
- „Also ich erwarte in diesem Fall, dass sie es selber regeln.“ (LP3, Z. 169-170)

4.2.4 Anwendung des soziologischen und politökonomischen Ansatzes

Im soziologischen und politökonomischen Ansatz bestehen mehrere Sichtweisen, um abweichendes Verhalten zu erklären: durch Etikettierung, durch Systemfolge oder als Gesellschaftsprodukt, wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben. Dabei handelt es sich um einen kritischen Blick, der sich in erster Linie mit sozialen Interaktionen, der Schule als öffentlicher Institution und gesellschaftlichen Gegebenheiten und Entwicklungen auseinandersetzt. Die Auswertung zeigt, dass LP1, LP3 und LP6 sich mehrmals, LP2 und LP4 vereinzelt etikettierend äussern und LP5 das Etikettieren gänzlich meidet. Die Forderung nach Integration, die durch ein kritisches Beurteilen unseres Schulsystems als unteilbar gilt, wird von LP1 und LP3 bezweifelt. LP2, LP4 und LP6 machen je eine gesellschaftskritische Aussage, LP5 ist mit mehreren Aussagen die gesellschaftskritischste.

Beurteilung des auffälligen Verhaltens

Kategorie 12: Etikettierung

Das abweichende Verhalten ist ein soziales Phänomen, das durch die Interaktion produziert und definiert wird.

Die LP1, die LP3 und die LP6 sprechen je 6 bis 8 Aussagen im Bereich der Etikettierung aus. Die Aussagen weisen zum Teil sehr diskriminierende Merkmalszuschreibungen auf. Es wird von Kindern gesprochen, die immer Probleme haben und machen, von normalen und nicht normalen Kindern, von Geschwistern, die schon schwierig waren und ein Kind wird als „Giftzahn“ betitelt. Das verhaltensauffällige Kind wird in sozialen Interaktionen „in unerwünschter Weise anders“ behandelt (Goffmann; zitiert nach Bleidick, 1994, S. 33) was einen Diskreditierungsprozess in Gang setzen kann. Durch diese Aussagen wird den Kindern wenig Raum für Veränderungen eingeräumt. Die zugeschriebenen und damit erwarteten Eigenschaften der LP1, LP3 und der LP6 könnten im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung Wirklichkeit werden (vgl. Bleidick, 1994, S. 33). Die Verhaltensstörungen könnten in diesem Sinne auch das Ergebnis eines Etikettierungsprozesses sein.

- „Da ist man viel weniger interessiert an der Situation, weil es eh immer die sind, die Probleme haben und Probleme machen.“ (LP1, Z. 62-63)
- „Ich würde es ihr jetzt nicht durchgehen lassen, wenn es eine normale Schülerin wäre, die sonst nichts hat und einfach das nicht machen will, würde ich es unter Verweigerung abbuchen.“ (LP1, Z. 185-187)
- „Also, zum Teil ist es einfach klar, dass er so tut, weil ja das schon die Brüder gemacht haben oder man kennt ihn von vorher schon.“ (LP3, Z. 22-24)
- „Es gibt immer verschiedene Hintergründe, entweder ist es etwas, das schon lange besteht, dass sie {ewigs} schon Streit haben oder es kommt noch von zu Hause...“ (LP3, Z. 143-144)
- „Und in diesem Fall ist Robin nicht normal umgegangen mit Kevin. Und das normale Umgehen miteinander sollte ja normal sein, nicht das andere. Da nützt es nicht viel, wenn man diese Regel hat und der kann es trotzdem nicht. Da liegt der Fehler eindeutig bei ihm.“ (LP6, Z. 23-26)
- „Ich denke das macht schon einen Unterschied, ob die Stefanie im Allgemeinen ein {Giftzahn} ist oder eben nicht.“ (LP6, Z. 115-116)

Umgang mit dem auffälligen Verhalten

Kategorie 13: Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik

Die integrative Schulungsform wird seit 2005 in der Schweiz allmählich umgesetzt, zum Teil nach willkürlichem Gutdünken (vgl. Feuser, 2010, S. 12). So werden in verschiedenen Schulgemeinden Kinder mit individuellem Förderbedarf von der SHP im Einzel- oder allenfalls im Gruppenunterricht und nicht im Klassenverband gefördert, obwohl sich die Schulgemeinde einer integrativen Schulungsform verschrieben hat.

Die LP1 und die LP3 sehen mehr Vorteile im separativen System, bei dem Kinder mit grossen Lern- und Verhaltensproblemen in Sonderklassen beschult werden. Die LP3 sieht sich ausschliesslich als Wissensvermittlerin und nicht als Spezialistin für Verhaltensauffällige, das heisst Kinder mit Lern-, jedoch nicht Verhaltensproblemen, können in der Regelklasse unterrichtet werden.

- „Da hinterfrage ich unser gängiges System [Integration, Anm. d. Verf.] und mit dem müssen wir halt klarkommen.“ (LP1, Z. 87-88)
- „... und wenn sie es lernen können, dann ist es gut und wenn sie es nicht lernen können, dann muss man schauen, was man machen kann. Und das ist auch mein Problem bei dieser Integration, wie weit geht diese.“ (LP3, Z. 42-44)
- „Eben, da stellt sich für mich wieder die Frage nach der Integration. Wir können ja nicht alles. Also braucht es Spezialisten, die für das ausgebildet sind. Sonst machen wir von jedem ein bisschen.“ (LP3, Z. 114-116)

- „Wie weit kann ich das beeinflussen oder geht es mich überhaupt etwas an. Je nach dem kann man von der Schule her nichts bringen. Wenn es etwas mit der Leistung zu tun hat, dann kann man etwas von der Schule her bewirken. Eben, da muss man Schule und Privates trennen.“ (LP3, Z. 296-299)

Folgerungen

Kategorie 14: Gesellschafts- und Strukturkritik

Im soziologischen und politökonomischen Ansatz wird der Status quo in gesellschaftlicher und bildungspolitischer Ebene hinterfragt. Die LP2, die LP5 und die LP 6 wünschen mehr Praxisbezug in der Lehrerausbildung, statt theoretischer Lösungsvorschläge und Gruppenspiele. Die LP5 äussert Bedauern, dass zur Ergreifung des Lehrerberufs die Matura verlangt wird, da auf diese Weise praktisch veranlagte Personen den Beruf nicht mehr erlernen können.

- „In der Ausbildung wäre es halt schön, wenn man möglichst früh nicht verschriftlichte Fallbeispiele am Seminar lösen müsste, sondern mit der Unterstützung einer erfahrenen Lehrperson viele Realsituationen mitmachen könnte. Dann würde man nämlich merken, was echt in einem abgeht; und mit dem muss man ja dann in der Realsituation zurechtkommen, und nicht mit den theoretischen Lösungsvorschlägen des studierten Seminarlehrers mit schon lange verjährter und verklärter Praxis.“ (LP2, Z. 151-156)
- „Es ist schwierig, wenn die eigene Ausbildung schon einige zurückliegt. Ich glaube wir haben solche Sachen behandelt. Aber auch da, es ist zu theoretisch, zu abstrakt. Das konnte man sich nicht vorstellen.“ (LP5, Z. 147-150)
- „Ja, es ist auch schade, dass für den Primarlehrerberuf eine Matura verlangt wird. Auf diese Weise können viele sehr gut geeignete Personen den Lehrerberuf gar nicht mehr ergreifen.“ (LP5 Z. 322-324)
- „Da bräuchte es echten Praxisbezug mit Lehrkräften aus der Praxis, die da gelungene Lösungswege aufzeigen könnten. Das wäre doch viel schlauer drei Stunden pro Woche so etwas lernen an der PH, als irgendwelche Gruppenspiele mit den Studenten machen, die sowieso niemand interessieren.“ (LP6, Z. 282-286)

Die LP4 könnte sich als Optimierung bei Mobbingfällen eine Beratungsstelle im Schulhaus vorstellen, jedoch nur, wenn sie dann nicht eine Menge Formulare ausfüllen müsste, da viele an und für sich gute Neuerungen im Schulsystem mehr administrativen Aufwand für die Lehrperson bedeutet.

- „Aber ich hätte da einen fast noch grösseren Wunsch: ich möchte dafür nicht Berge von Formularen und Protokolle ausfüllen müssen.“ (LP4, Z. 150-151)

Als einzige erwähnt die LP5, dass zu viele Regeln in unserem Schulsystem existieren, welche die Schülerinnen und Schüler am Kind-Sein hindern.

- „Ich würde mir vorstellen, dass die Kinder wieder mehr {Seich} machen können. Sie sind viel zu stark eingeschnürt und eingeschränkt in all unseren Schulregeln und Hausregeln und all dem. Ich würde mir eher das Gegenteil wünschen, dass Kinder, irgendwo, auch sein dürfen wie Kinder.“ (LP5, Z. 80-83)

4.2.5 Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes

Aus systemisch und ökologischer Sicht werden Störungen nicht im Individuum lokalisiert. Das systemisch und ökologische Denken orientiert sich an den Beziehungen des Kindes zu seiner Mit- und Umwelt. Wenn ein Kind eine Störung (z.B. Verhaltensauffälligkeiten) aufweist, werden alle Systeme einbezogen. Verhaltensabweichungen sind Indikatoren von Inkongruenz in den Systemen. Zur Überwindung von Inkongruenzen werden Interventionen einberufen, die das Funktionieren aller Systeme optimiert und nicht nur auf das Kind gerichtet sind (vgl. Benkmann, 1989, S. 104-106).

Mit Ausnahme der LP3 wenden alle interviewten Lehrpersonen den systemisch und ökologischen Ansatz an. Die LP3 wählt Interventionen (aus Kategorie 2: „Personen und defizitorientierte Interventionsprogramme“), die auf das Kind gerichtet sind.

Beurteilung des auffälligen Verhaltens

Das Kind hat eine Verhaltensabweichung, ein „Symptom“, dieses wird systemisch und ökologisch angegangen, das heisst eine kleine Veränderung im System kann zu Veränderungen in anderen Systemen führen und so bestenfalls die Verhaltensabweichung als Systemstabilisierung überflüssig machen (vgl. Palmowski, 2007, S. 64).

Kategorie 15: Einbezug aller Systeme

Die Interventionen sollen also versuchen mehrere Systeme eines Kindes einzubeziehen, um so die Struktur der Systeme beeinflussen zu können. Den Einbezug aller Systeme beachten alle befragten Lehrpersonen, ausser der LP3. In den Aussagen der verschiedenen Lehrpersonen werden die Eltern, die Mitschüler, die Schulleitung, die SHP-Lehrperson, die Junglehrermentorin, das Lehrerteam, der Schulpsychologische Dienst und die schulische Sozialarbeit berücksichtigt.

- „Wichtig ist, dass es die richtigen Leute wissen. Das wären jetzt für mich die Eltern, unter Umständen die Mitschüler.“ (LP1, Z. 138-139)
- „Da habe ich die Schulleitung für ein Gespräch beigezogen. Weil sie eine Stufe höher ist, macht das manchmal bei den Eltern auch noch etwas aus.“ (LP2, Z. 232-233)
- „Diese Person [schulische Sozialarbeit, Anm. d. Verf.] könnte mich zielgerichtet beraten oder eben auch mit den Eltern schwatzen, ohne dass die Selektion der Noten eine Rolle spielen würde.“ (LP4, Z. 64-66)
- „Einen solchen Elternabend würde ich mit der SHP-Lehrperson gemeinsam vorbereiten, so dass die Eltern auch sehen, dieses Thema ist es Wert, dass ganz viele Leute helfen, es zu unterbrechen.“ (LP4, Z. 122-124)
- „Vom Schulpsychologischen Dienst gibt es da sicher Adressen für Moderatoren, die auf solche Themen wie Mobbing spezialisiert sind. Die haben da sicher noch erweiterte Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne.“ (LP4, Z. 143-145)
- „Also ich würde ganz klar mit der Mutter im Gespräch bleiben und vielleicht Tipps geben wie sie Isabelle unterstützen kann, damit diese mehr Selbstwertgefühl bekommt.“ (LP5, Z. 179-180)
- „Da verlasse ich mich wirklich auf die SHP-Lehrperson, die Junglehrermentorin, die Schulleiterin und das Lehrerteam.“ (LP6, Z. 278-279)

Die LP5 findet, dass sie nach ihrer Ausbildung zur Primarlehrperson, keine Ahnung hatte über die Fachstellen. Es würde für sie Sinn machen, während der Ausbildung Einblick zu bekommen wie der Schulpsychologische Dienst Tests macht oder Fachstellen zu besuchen wie zum Beispiel die Aidshilfe in St. Gallen.

- „Wo kann man Hilfe beanspruchen? Welche Hilfe kann man beanspruchen? Wo gibt es Möglichkeiten? Vielleicht könnte man einmal solche Fachstellen besuchen.“ (LP5 Z. 295-297)

Kategorie 16: Gespräche basieren auf zirkulärem Denken

In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass in einem Gespräch alle Beteiligte als Gleichberechtigte und als Partner angesprochen werden, „die eine gemeinsame Verantwortung tragen, weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgen und an einer gemeinsamen Lösung arbeiten...“ (Palmowski, 2007, S. 87). Die fünf Lehrpersonen (alle ausser der LP3) möchten, dass die Gespräche zirkulieren zwischen allen Betroffenen, das kann einzelne Kinder betreffen, die Klasse (Klassenrat), die Eltern, die SHP-Lehrperson oder die Schulleiterin. Für die Gespräche können auch Fachleute zugezogen werden. Die LP2 betont, dass es manchmal Fachleute braucht, da die Lehrperson es einfach nicht alleine lösen könne.

- „Das wäre jetzt sicher eine gute Situation für einen Klassenrat.“ (LP1, Z. 145)
- „Jetzt merke ich gerade, dass es schlau wäre, wenn bei dieser Erklärung auch die Mutter dabei wäre, so dass beide meine Beweggründe verstehen könnten.“ (LP2, Z. 193-195)
- „Das kann man sowieso nicht allein lösen. Da braucht es Fachleute. Da müsste man so oder so intervenieren. Einfach nicht allein.“ (LP2, Z. 282-283)
- „Auch wenn es Abmachungen gibt, wenn man mit den beiden Jungs zusammensitzt, dann habe ich die SHP-Lehrperson immer dabei bei solchen Gesprächen. Man findet zu zweit häufig mehr Lösungsansätze heraus als allein.“ (LP4, Z. 56-59)
- „Ich würde in erster Linie diese Nadja und Stefanie zitieren und mit diesen zweien sprechen. Nachher würde ich mit den betroffenen Mädchen sprechen, mit allen, die diese Einladung bekommen haben.“ (LP5, Z: 110-112)
- „Wenn sie auch keine Möglichkeiten mehr sähe, dann würde ich noch die Schulleiterin fragen, ob sie etwas weiss oder mit uns und den Eltern sprechen könnte.“ (LP6, Z. 272-274)

Umgang mit dem auffälligen Verhalten

Um ein dynamisches Gleichgewicht innerhalb der Gruppe zu erreichen, trägt jeder eine gemeinsame Verantwortung zur Erreichung dieses Ziels.

Kategorie 17: Lernbegleitung durch Teamteaching

Textor (2005) ist überzeugt, dass die Lernbegleitung durch Teamteaching den Unterricht mit verhaltensauffälligen Kindern positiv beeinflusst (vgl. S. 218f).

Vier Lehrpersonen (LP1, LP2, LP4 und LP6) bestätigen in den Interviews den positiven Einfluss des Teamteachings. Die LP3 und die LP5 sprechen das Teamteaching nie an.

Die LP1 erwähnt, dass die Überforderten durch die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson aufgefangen werden können. Die LP6 meint, dass bei zwei Lehrpersonen im Schulzimmer, eine sich einfach dem Beobachten widmen könne. Zu zweit wird mehr gesehen und es lässt sich gut besprechen miteinander, finden die LP2 und die LP4. Problematische Situationen lassen sich zu zweit besser mit der Klasse thematisieren als alleine, denkt LP4.

- „Optimieren könnte man durch Teamteaching, da könnte man die Überforderten auffangen.“ (LP1, Z. 89-90)
- „Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, dass es einzelne Stunden gäbe, in der man Anspruch auf eine Unterrichtsassistenz hätte. Vier Augen sind in solchen Momenten einfach präsenter, und man könnte es anschliessend miteinander unter Erwachsenen auch noch besprechen.“ (LP2, Z. 76-79)
- „Dieses Beispiel ist auch wieder eines, in dem ich froh bin um die Unterstützung der SHP-Lehrperson. Ich würde das Vorgehen mit ihr besprechen. Wir würden das in der gesamten Klasse, also wenn das Gespräch mit den Mädchen und den Knaben folgt, gemeinsam thematisieren.“ (LP4, Z. 138-141)
- „Vielleicht könnte die SHP-Lehrperson ihn ja im Unterricht auch einmal beobachten, weil ich ja allein nicht alles sehen kann.“ (LP6, Z. 269-270)

Kategorie 18: Gruppenprozesse

Durch Gruppenprozesse wird den verschiedenartigen Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe, den Aufgaben der Gruppe und dem Umfeld der Gruppe Rechnung getragen wird (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1). Drei Lehrpersonen äussern sich nicht zu Gruppenprozessen, die LP1, die LP3 und die LP4. Die anderen drei zeigen deutlich auf, wie das Problem eines einzelnen, die ganze Gruppe betrifft und wie daraus ein Gruppenprozess entsteht. Es geht um das „ich“, um das „wir“ und um das „Thema“. In den unten aufgeführten Aussagen der LP2, LP5 und der LP6 wird das Problem in der Klasse thematisiert.

- „Meistens habe ich es so gemacht, dass ich mit der ganzen Klasse einen Klassenrat abgehalten habe, wo sich Leute zu Verfügung stellten, um so quasi die Peacemaker für diese Situation zu übernehmen.“ (LP2, Z. 121-123)
- „Daraus könnten dann auch sicher sinnvolle Klassenregeln gemeinsam mit der Klasse abgeleitet werden.“ (LP2, Z. 144-145)
- „Je nachdem was es ist bietet es sich auch an daraus ein M&U Thema zu machen, sei es Alkoholmissbrauch oder, ich weiss auch nicht was, sexueller Missbrauch... oder... Das würde sich als Schulthema sicher anbieten. Sofern der Schüler einverstanden ist und sich geöffnet hat.“ (LP5, Z. 266-269)
- „... ich würde eine Geschichte mit einer ähnlichen Situation suchen und mit den Kindern über diese Situation in der Geschichte sprechen. Dann würde ich die Kinder auch fragen, wie sie in dieser erzählten Geschichte richtig handeln würden und was nicht gut war am falschen Handeln in der erzählten Geschichte.“ (LP6, Z. 81-84)

Folgerungen

Kategorie 19: Differenzierung und Individualisierung

Der Umgang mit der Heterogenität stellt eine hohe Anforderung an die Lehrpersonen. Nicht nur im Bereich der Leistung, sondern auch im Bereich des Verhaltens zeigen sich grosse Unterschiede innerhalb einer Klasse.

Palmowski fordert: „Nicht mehr allen das Gleiche, sondern jedem das Seine!“ (2007, S. 21). Der Unterricht mit verhaltensauffälligen Kindern braucht einen hohen Grad an Individualisierung und an Differenzierung. Zu diesem Schluss sind auch die LP2, die LP4, die LP5 und die LP6 gekommen, wobei die LP2 und die LP4 sich mehrmals äussern dazu. Die LP1 und die LP3 machen keine Aussagen zur Differenzierung und zur Individualisierung.

Einige prägnante Ankerbeispiele sind unten aufgeführt. Die LP4 drückt es in einem Satz aus: „Das ist normal an unserer Schule, dass jeder ein bisschen anders ist.“

- „Wie könntest du dir vorstellen, was sein müsste, dass du den Vortrag trotzdem halten könntest?'. Ich könnte ihm die Idee geben, den Vortrag zu Hause oder in der Schule im Gruppenraum auf ein Tonband zu reden, und dann lassen wir das Tonband laufen. Oder dass ich ihm sage, es dürfe sich fünf Kinder auslesen, vor denen es den Vortrag hält.“ (LP2, Z. 197-201)
- „Vergiss es, sie über einen Leist zu schlagen, denn dann scheiterst du sowieso. Es gibt ja wie gesagt viele Formen, wie dieser Vortrag gehalten werden kann.“ (LP2, Z. 214-216)
- „Da wir aber bei vielen Kindern viele verschiedene Lösungen haben, spielt das überhaupt keine Rolle. Die sind sich das gewöhnt und wissen, dass ich das bei allen mache. Jeder kennt hier seine Stärken und Schwächen.“ (LP4, Z. 187-190)
- „Das ist normal an unserer Schule, dass jeder ein bisschen anders ist.“ (LP4, Z. 194-195)
- „Wir haben das Glück, dass wir an unserer Schule einen hohen Individualisierungsgrad haben.“ (LP4, Z. 210-211)
- „Es gibt individuelle Lernziele und diese sind jeweils von mir oder der Klasse festgelegt. Wir versuchen diese Ziele auch zu erreichen. Versuchen soll und muss es jeder. Ob jeder es erreicht, ist dann wieder etwas anderes.“ (LP5, Z.198-200)
- „Denn jeder Schüler sollte einmal einen Ausrutscher haben dürfen.“ (LP6, Z. 37-38)

4.3 Anwendung der Erklärungs- und Handlungsansätze nach Externalisierung und Internalisierung unterschieden

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die zeigen, wie oft die sechs Lehrpersonen nach einem Erklärungs- und Handlungsansatz auf die externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten der Fallbeispiele (siehe Kapitel 1.1) reagieren. Ebenfalls aufgezeigt wird, wie ausgeprägt jede einzelne Lehrperson einen Denk- und Handlungsansatz bei externalisierender und internalisierender Verhaltensauffälligkeit zur Lösung des Problems herbeizieht. Zur Darstellung der Ergebnisse wird die Auswertung nach Aussagen zu den externalisierenden und den internalisierenden Fallbeispielen aus der strukturierten Inhaltsanalyse herbeigezogen (siehe Anhang A9).

4.3.1 Anwendung des biophysischen Ansatzes

Abb. 5: Anwendung des biophysischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen

Die obenstehende Abbildung zeigt, wie viele Aussagen im biophysischen Ansatz jede Lehrperson zu den externalisierenden und den internalisierenden Fallbeispielen aus Kapitel 1.1 macht. Die eingefärbten Balkenabschnitte zeigen an, wie viele Aussagen die je der Farbe zugeordnete Lehrperson macht, um auffälliges Verhalten biophysisch zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen ziehen zu können.

Drei Lehrpersonen ziehen den biophysischen Ansatz für externalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Die Auswertung zeigt, dass drei von sechs Lehrpersonen den biophysischen Ansatz hinzuziehen, um externalisierend auffälliges Verhalten zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen zu

ziehen. LP2 und LP4 machen keine Aussagen, die auf diesen Ansatz schliessen lassen, während sich LP1 und LP6 je zwei Mal biophysisch argumentierend äussern. LP3 macht am meisten, nämlich sechs Aussagen, die auf diesen Denk- und Handlungsansatz zurückführen. LP3 wünscht Interventionsprogramme, die nicht im Klassenverband stattfinden und von Spezialisten durchgeführt werden zum einen; zum anderen folgert sie daraus eine separative Beschulung des Kindes.

- „Also ich denke, da ist sicher die Schulpsychologin gefragt. Das sind ja die Spezialisten.“ (LP3, Z. 92-93)
- „Dann müssen wir einfach einmal sagen, wir sind nicht die richtige Schule für diesen, aber da gibt es eine Schule, wo er hingehen kann. Also, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, aber wer neben dem Rahmen ist, für den müssen wir einen Platz finden, der ihm entspricht.“ (LP3, Z. 123-126)

Fünf Lehrpersonen ziehen den biophysischen Ansatz für internalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Die Auswertung zeigt, dass fünf von sechs Lehrpersonen den biophysischen Ansatz hinzuziehen, um internalisierend auffälliges Verhalten zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen zu ziehen. Einzig LP4 gibt keine Erklärungen im biophysischen Ansatz ab. LP3 äussert sich drei Mal biophysisch argumentierend und jedes Mal handelt es sich um das Fallbeispiel 4, um den Knaben Daniel mit internalisierend auffälligem Verhalten. Auch die je eine Äusserung der LP5 und der LP6 betreffen den Knaben Daniel aus dem Fallbeispiel 4. LP1 schlägt in den Fallbeispielen 3 und 4 je einmal ein Interventionsprogramm durch Fachpersonen vor. LP3 äussert sich drei Mal, wobei sie jedes Mal Fachpersonen beiziehen möchte, die sich mit dem auffälligen Verhalten befassen. Es fällt auf, dass bei allen fünf Lehrpersonen das Fallbeispiel 4 mit dem Knaben Daniel vorkommt.

- „Ja, in diesem Fall hier, denke ich, dass die Eltern, wie auch das Kind besser reagieren auf externe als auf interne Hilfe.“ (LP1, Z. 240-241)
- „Das sind ja wirklich Depressionen, die er hat.“ (LP2, Z. 253)
- „Also in diesem Fall, ich glaube ist es gut, wenn du noch Leute hast, die sich auch damit befassen, vor allem, die auch Fachpersonen sind, die nicht nur immer mit man-könnte-doch, es-ist-ja-möglich und mit Vermutungen, sondern dass gewisse Sachen auch klar sind.“ (LP3, Z. 280-283)
- Sei es, dass man eine Ernährungsberatung zuzieht, weil wirklich das Problem besteht. Sei es, dass man den Schulpsychologischen Dienst dazu nimmt.“ (LP5, Z. 282-284)
- „Sicher hat es mit seinem Übergewicht zu tun.“ (LP6, Z. 226)

4.3.2 Anwendung des psychodynamischen Ansatzes

Abb. 6: Anwendung des psychodynamischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen

Die obenstehende Abbildung zeigt, wie viele Aussagen im psycho-dynamischen Ansatz jede Lehrperson zu den externalisierenden und den internalisierenden Fallbeispielen aus Kapitel 1.1 macht. Die eingefärbten Balkenabschnitte zeigen an, wie viele Aussagen die je der Farbe zugeordnete Lehrperson macht, um auffälliges Verhalten psycho-dynamisch zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen ziehen zu können.

Es fällt auf, dass sehr viele Aussagen diesem Denk- und Handlungsansatz zugeschrieben werden konnten. Externalisierend auffälliges Verhalten wird wenig mehr als internalisierend auffälliges Verhalten mit dem psycho-dynamischen Ansatz verbunden.

Alle Lehrpersonen ziehen den psychodynamischen Ansatz für externalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Alle sechs Lehrpersonen sind bemüht darum, das Problem anzusprechen, um es orten zu können. Alle fünf Aussagen, die LP3 äussert, befassen sich mit dem Ansprechen und dem Orten des Problems. Mit je einer Äusserung versuchen LP1 und LP5 das Problem anzusprechen und zu orten, während LP4 und LP6 dies mit je zwei Aussagen und LP2 mit drei Aussagen versuchen. LP1 und LP5 sind die einzigen, die sich bei externalisierend auffälligem Verhalten an einführendes Verstehen und Zuhören halten:

- „Jetzt verstehe ich dich.“ (LP1, Z.35)
- „Wenn sie dann reden möchten oder sagen, sie möchten nicht mehr zusammenarbeiten, dann gehen wir raus und diskutieren das zusammen.“ (LP5, Z. 26-28)

Mit Ausnahme von LP3 spielt die Selbstreflexion bei allen Lehrpersonen im Umgang mit externalisierend auffälligem Verhalten eine Rolle. Bei LP2 und LP5 findet dies je vier Mal, bei LP6 drei Mal, bei LP1 und LP4 je zwei Mal statt.

Alle Lehrpersonen ziehen den psychodynamischen Ansatz für internalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Während LP2 und LP5 bei internalisierend auffälligem Verhalten deutlich weniger im psychodynamischen Ansatz handeln, wie bei externalisierend auffälligem Verhalten, hält sich dies bei LP4 genau umgekehrt. Bei LP1, LP3 und LP6 bleibt das Verhältnis mehr oder weniger gleich. Alle Lehrpersonen versuchen durch Ansprechen das Problem zu orten, wobei sich wiederum bei LP 3 alle vier Aussagen darauf beschränken. Bei allen Lehrpersonen hält sich jedoch in diesem Bereich das Verhältnis zwischen externalisierend und internalisierend auffälligem Verhalten die Waage. Einführendes Verstehen und Zuhören zeigen nur LP4 mit zwei und LP5 mit drei Aussagen. Selbstreflexion bei internalisierend auffälligem Verhalten findet bei LP4 mit fünf Aussagen stark statt, was ihren deutlich grösseren Anteil in der Abbildung gegenüber dem externalisierenden Verhalten erklärt. LP6 macht im Bereich Selbstreflexion drei, LP2 zwei und LP5 eine Aussage, während sich LP1 und LP3 dazu nicht äussern.

4.3.3 Anwendung des verhaltenstheoretischen Ansatzes

Abb. 7: Anwendung des verhaltenstheoretischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen

Die obenstehende Abbildung zeigt, wie viele Aussagen im verhaltenstheoretischen Ansatz jede Lehrperson zu den externalisierenden und den internalisierenden Fallbeispielen aus Kapitel 1.1 macht. Die eingefärbten Balkenabschnitte zeigen an, wie viele Aussagen die je der Farbe zugeordnete Lehrperson macht, um auffälliges Verhalten verhaltenstheoretisch zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen ziehen zu können.

Es fällt auf, dass viele Aussagen diesem Denk- und Handlungsansatz zugeschrieben werden konnten, wenn es sich um externalisierend auffälliges Verhalten handelt. Bei internalisierend auffälligem Verhalten wird der verhaltenstheoretische Ansatz nur etwa halb so oft gewählt.

Alle Lehrpersonen ziehen den verhaltenstheoretischen Ansatz für externalisierend auffälliges Verhalten hinzu

LP2 und LP4 handeln sichtbar öfter nach verhaltenstheoretischem Ansatz bei externalisierend auffälligem Verhalten. Bei beiden Lehrpersonen finden, bis auf eine Aussage von LP4, alle verhaltenstheoretisch basierenden Interventionen bei externalisierendem Verhalten statt.

Da LP3 nur einmal lehrpersonengesteuertes Vorgehen vorschlägt, zeigt sich darauf auch folgerichtig, dass sie keinerlei Formen von Konsequenzen zum Ausdruck bringt. LP1 hingegen operiert am stärksten mit Konsequenzen, was vier Aussagen bezeugen. Die einzige Aussage, mit der LP1 auf genaues Beobachten des Schülerverhaltens zielt, bezieht sich auf externalisierend auffälliges Verhalten. LP6 setzt Konsequenzen zur Regelung von externalisierend auffälligem Verhalten nur mit einer Aussage ein, obwohl sie dem lehrpersonengesteuerten Verhalten einen grossen Wert beimisst.

LP6 ist neben LP2 und LP4 die einzige Lehrperson, die das Lernen am Modell für externalisierend auffälliges Verhalten einsetzt. Dabei erachten alle drei Lehrpersonen die Problemsituation im Fallbeispiel 2 als Möglichkeit, um in der Lösung des Problems ein gelungenes Modell zu finden:

- „Wenn dies aber nicht möglich wäre, würde ich eine Kriseninterventionsstelle einschalten. So würde vielleicht dieser schlimmste Fall zum besten Fall, denn wir hätten alle gerade ein Lehrbeispiel, um daran zu sehen, wie wir es künftig auch ohne die Interventionsstelle machen könnten.“ (LP2, Z. 141-144)

LP5 beobachtet das Schülerverhalten eingehend und konzentriert und lässt der Selbststeuerung der Kinder anschliessend Raum. Konsequenzen haben bei ihr, mit einer Aussage, einen kleinen Stellenwert.

- „...dass sie Krach miteinander bekommen haben und dass ich jetzt zuerst einmal beobachte wie ..., ja wie sie sich verhalten oder so. Sicher aufmerksam... Ich wäre aufmerksam.“ (LP5, Z. 7-8)
- Also ich würde sie in erster Linie machen lassen, also den ersten Grundzug machen lassen, schauen wie sie reagieren. Nehmen sie dieses Buch wieder auf? Arbeiten sie wieder zusammen? Wenn das klappt, dann lass ich das so laufen. Sie müssen lernen diese Konflikte selber miteinander auszutragen.“ (LP5, Z. 22-25)

Fünf Lehrpersonen ziehen den verhaltenstheoretischen Ansatz für internalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Mit Ausnahme von LP3 brauchen alle Lehrpersonen den verhaltenstheoretischen Ansatz weniger für internalisierend auffälliges wie für externalisierend auffälliges Verhalten. Keine Lehrperson wendet die Beobachtung als Instrument an. Alle Lehrpersonen, ausser LP2 und LP4, entscheiden sich im Fallbeispiel 3 (siehe Kapitel 1.1) bei Isabelle für mindestens ein lehrpersonengesteuertes Vorgehen. LP1 versucht Isabelles Verhalten ausschliesslich lehrpersonengesteuert zu behandeln. Einzig LP3 deutet auch im Fallbeispiel 4, bei Daniel, ein lehrpersonengesteuertes Vorgehen an, distanziert sich aber wieder davon:

- „Wenn es eine familiäre Angelegenheit wäre, dann wird es schwierig oder. Also man kann ja nicht sagen, wie sie sich zu verhalten haben.“ (LP3, Z. 263-264)

LP5 und LP6 sehen im Umgang mit Isabelle aus dem Fallbeispiel 3 mindestens eine Möglichkeit im Lernen am Modell. Es fällt auf, dass sich, bis auf LP1 und LP3, niemand im verhaltenstheoretischen Ansatz zum Knaben Daniel aus dem Fallbeispiel 4 äussert, wobei LP1 Daniel zumutet, dass er seine Rolle möglicherweise selbst so steuert:

- „Aber wenn ja Daniel nicht mitmachen will... Wenn er freiwillig einfach so ist, dann nützen die Schulregeln auch nichts.“ (LP3, Z. 267-268)

Einzig LP4 erachtet die Selbststeuerung als problemlösendes Instrument, indem sie sich die Vorschläge des Kindes als Lösungsweg vorstellen kann:

- „Ich würde Isabelle fragen, was sie sich als Lösung vorstellen könnte. Ihre Lösung könnte dann gerade die gemeinsame Abmachung sein.“ (LP4, Z. 174-176)

4.3.4 Anwendung des soziologisch und polit-ökonomischen Ansatzes

Abb. 8: Anwendung des soziologisch und politökonomischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen

Die obenstehende Abbildung zeigt, wie viele Aussagen im soziologisch und politökonomischen Ansatz jede Lehrperson zu den externalisierenden und den internalisierenden Fallbeispielen aus Kapitel 1.1 macht. Die eingefärbten Balkenabschnitte zeigen an, wie viele Aussagen die je der Farbe zugeordnete Lehrperson macht, um auffälliges Verhalten soziologisch und politökonomischen zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen ziehen zu können.

Es fällt auf, dass viele Aussagen diesem Erklärungs- und Handlungsansatz zugeschrieben werden konnten, wenn es sich um externalisierend auffälliges Verhalten handelt. Bei internalisierend auffälligem Verhalten wird der soziologisch und politökonomische Ansatz nur vereinzelt gewählt.

Alle Lehrpersonen ziehen den soziologisch und politökonomischen Ansatz für externalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Mit 15 Aussagen äussert sich LP3 am stärksten in diesem Ansatz, wobei sie mit sechs Aussagen das Kind mit externalisierend auffälligem Verhalten etikettiert. Es fällt dabei zahlenmässig kein Unterschied zwischen Mädchen und Knaben auf. Weitere neun Mal äussert sie sich kritisch zum aktuellen Schulsystem oder lehnt dessen integrative Tendenzen in Zusammenhang mit externalisierend auffälligem Verhalten gar offen, als nicht seine Aufgabe, ab:

- „Wir sind nicht ausgebildet. Es nützt nichts, wenn wir immer wieder sagen: 'Es sind ja Liebe'. Also dort sind wir wieder bei der Grenze. Wo ist die Grenze? Ich glaube nicht, dass wir diese Ausbildung haben.“ (LP3, Z. 86-88)

Ebenfalls stark argumentiert LP1 in diesem Ansatz. Mit einer Ausnahme gelten alle ihre sieben Etikettierungen dem externalisierend auffälligem Verhalten. Auch sie kritisiert das aktuelle Schulsystem als zu integrativ. Wie LP3 gibt es auch für sie in keiner Äusserung die Möglichkeit, dass die Schule durch ihre Struktur am Auftreten von Störungen beteiligt sein könnte.

Von ihren sieben etikettierenden Aussagen betreffen fünf bei LP6 das externalisierend auffällige Verhalten. Sie kritisiert jedoch das aktuelle Schulsystem nicht.

LP2 und LP4 etikettieren in je einer Aussage das externalisierende Mädchenverhalten, indem sie von „Zickenkrieg“ resp. „Zickenterror“ sprechen. Wie ebenfalls LP5 üben sie keine Kritik am integrativen Schulsystem, sind sich jedoch bewusst, dass die Schule bereits durch ihre Struktur für Störungen sorgen kann. LP5 äussert sich ausschliesslich in dieser gesellschaftskritischen Art.

Drei Lehrpersonen ziehen den soziologisch und polit-ökonomischen Ansatz für internalisierend auffälliges Verhalten hinzu

LP1 äussert sich ein Mal für internalisierend auffälliges Verhalten etikettierend, während sie zwei Mal das integrative Schulsystem für die Probleme mit in die Verantwortung zieht. LP2 äussert sich einmal zu Isabelles Mutter, der Mutter des Mädchens aus Fallbeispiel drei, in dem sie der Mutter nachsagt, ihre Tochter mit hoher Wahrscheinlichkeit zu überbehüten. LP6 äussert sich – ebenfalls zu Fallbeispiel 3 mit dem Mädchen Isabelle – zwei Mal etikettierend, indem sie mögliche Zweifel an deren Angst in Betracht zieht.

4.3.5 Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes

Abb. 9 : Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen

Die obenstehende Abbildung zeigt, wie viele Aussagen im systemisch und ökologischen Ansatz jede Lehrperson zu den externalisierenden und den internalisierenden Fallbeispielen aus Kapitel 1.1 macht. Die eingefärbten Balkenabschnitte zeigen an, wie viele Aussagen die je der Farbe zugeordnete Lehrperson macht, um auffälliges Verhalten systemisch und ökologisch zu beurteilen, damit umzugehen oder daraus Folgerungen ziehen zu können.

Es fällt auf, dass viele Aussagen diesem Erklärungs- und Handlungsansatz zugeschrieben werden konnten, wenn es sich um externalisierend auffälliges Verhalten handelt. Bei internalisierend auffälligem Verhalten wird der systemisch und ökologische Ansatz weniger, aber mengenmässig ebenfalls oft gewählt.

Fünf Lehrpersonen ziehen den systemisch und ökologischen Ansatz für externalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Ausser LP5 bauen die anderen vier Lehrpersonen darauf, in einem Gespräch die Systeme des Kindes einzubeziehen. Bei LP1 gehören zum System des Kindes die Eltern und die Klasse, bei LP2, LP4 und LP6 gehört die SHP zusätzlich dazu und bei LP4 kommt noch die Schulische Sozialarbeit und allenfalls die Eltern der ganzen Klasse hinzu. Ausser LP5 könnten sich die anderen vier Lehrpersonen vorstellen, dass Teamteaching zu einer Lösung des Problems beitragen könnte. LP1 und LP2 äussern sich nicht zu einer bestimmten Teamteaching-Person. LP4 und LP6 würden sich ein Teamteaching mit der SHP-Lehrperson wünschen. LP2, LP5 und LP6 äussern sich zu einer Vorgehensweise, in die

Gruppenprozesse eingeschlossen werden. Für LP4, LP5 und LP6 könnte eine Lösungsmöglichkeit für externalisierend auffälliges Verhalten in einer individualisierenden und differenzierenden Unterrichtsform liegen. Keine Lehrperson nutzt alle Kategorien des Kategoriensystems für den systemisch und ökologischen Ansatz.

Fünf Lehrpersonen ziehen den systemisch und ökologischen Ansatz für internalisierend auffälliges Verhalten hinzu

Alle Lehrpersonen, die den systemisch und ökologischen Ansatz für externalisierend auffälliges Verhalten beiziehen, agieren auch im internalisierend auffälligen Verhalten damit, wobei für alle der Einbezug der Systeme des Kindes und Gespräche innerhalb dieser Systeme eine grosse Wichtigkeit haben.

- „Da würde ich ein Elterngespräch führen,... . Das Gespräch würde offen legen, ob es das Zuhause ist, das ihn so bekümmert oder ob es Probleme in der Klasse sind.“ (LP1, Z. 221-226)
- „Denn nur in der Zusammenarbeit mit den Eltern ist es möglich, Isabelle weiterzubringen“ (LP2, Z. 208-209)
- „Ich wäre froh, wenn bei der Besprechung mit dem Kind das Mami dabei ist. Wenn sie sieht, dass sie Vertrauen haben kann, dann hat das Kind auch eher Vertrauen in die gemeinsame Lösung.“ (LP4, Z. 183-185)
- „Also ich würde ganz klar mit der Mutter im Gespräch bleiben und vielleicht Tipps geben wie sie Isabelle unterstützen kann, damit diese mehr Selbstwertgefühl bekommt.“ (LP5, Z. 179-180)
- „Und wenn wir mit der Mutter einen Weg finden, dann finden wir mit Isabelle sicher auch einen.“ (LP6, Z. 201-202)

LP2 bestätigt diese Wichtigkeit für sich mit gar sieben Aussagen. Einzig LP1 würde bei Daniel aus Fallbeispiel 4 ein Gespräch ohne Bezug einer weiteren Fachperson führen. Die anderen vier Lehrpersonen wären in diesem Fallbeispiel ausnahmslos auf weitere Fachpersonen angewiesen, was für sie bei Isabelle, im Fallbeispiel 3 nicht der Fall sein muss. Ausser für LP5 spielt für die anderen vier Lehrpersonen das Teamteaching eine hilfreiche Rolle im Umgang mit internalisierend auffälligem Verhalten. Ausser LP1 sehen die anderen vier Lehrpersonen eine Lösungsmöglichkeit in der Arbeit an Gruppenprozessen. LP2, LP4 und LP5 können sich ein lösungsorientiertes Vorgehen im Rahmen von Differenzierung und Individualisierung vorstellen, wobei sich LP4 und LP5 für diesen Weg ausschliesslich bei internalisierend auffälligem Verhalten entscheiden. LP4 bestätigt dies mit vier, LP5 mit einer Aussage.

4.4 Verknüpfung der Ergebnisse

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse befasst sich das folgende Kapitel mit deren Interpretation. Diese wird aus dem Blickwinkel jeder einzelnen Lehrperson und aus dem Blickwinkel eines Vergleichs der Lehrpersonen untereinander beleuchtet.

4.4.1 Interpretation der Ergebnisse jeder einzelnen Lehrperson

Es werden die Ergebnisse jeder einzelnen Lehrperson nach der allgemeinen Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen und nach deren Anwendung mit externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten interpretiert.

4.4.1.1 Interpretation der Ergebnisse der LP1

Allgemeine Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen

LP1 zieht für ihre Aussagen den soziologisch und politökonomischen Ansatz vor, wobei sie keine gesellschafts- und strukturkritischen Äusserungen macht; sie etikettiert und hinterfragt das gängige Schulsystem, das integrative Bemühungen vorzieht. Den entsprechend linearen biophysischen Ansatz wählt sie, um separativ geführte Interventionsprogramme vorzuschlagen und die Separation als „Optimierung“ zu rechtfertigen. In der täglichen Arbeit agiert sie vorzugsweise im verhaltenstheoretischen Ansatz, wobei sie ein lehrpersonengesteuertes Vorgehen mit positiven und negativen Konsequenzen präferiert. Das Lernen an einem Modell ist für sie kein Lösungsansatz, den sie einbezieht. Aus dem systemisch und ökologischen Ansatz wählt sie Gespräche mit Einbezug der Systeme des Kindes, verzichtet jedoch gänzlich auf eine Arbeit durch Gruppenprozesse oder Individualisierung und Differenzierung. Im psychodynamischen Ansatz fällt auf, dass sie über eine schwache Selbstreflexion verfügt und angelehnt an ihre Art, stark mit positiven und negativen Konsequenzen zu arbeiten, das einführende Verstehen und Zuhören eher vernachlässigt.

Anwendung bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

LP1 etikettiert vor allem Kinder, die externalisierende Verhaltensauffälligkeiten zeigen, äussert sich positiv zu derer Separation, sieht den Defekt in ihnen selbst und arbeitet mit ihnen im Alltag mit positiven und negativen Konsequenzen. Beide der geäusserten Aussagen zur Selbstreflexion beziehen sich auf externalisierende Verhaltensauffälligkeiten. Sie spricht das Kind nur vereinzelt auf das Problem an, versucht es ebenso vereinzelt zu verstehen, appelliert an seine Selbststeuerung und sieht eine sporadische Lösung in der Lernbegleitung durch Teamteaching.

Anwendung bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Überblickend fällt auf, dass LP1 in allen Denk- und Handlungsansätzen weniger stark agiert wie bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Sie etikettiert um das Siebenfache weniger, äussert sich nicht für eine Separation, gesteht dem Kind Interventionsprogramme zu, spricht mit dem Kind das Problem zwar an, äussert sich jedoch nicht in einer Art des einführenden Verstehens. Entsprechend wendet sie ein lehrpersonengesteuertes Vorgehen an, appelliert jedoch an die Selbststeuerung des Kindes. Sie reflektiert ihr Vorgehen nicht.

4.4.1.2 Interpretation der Ergebnisse der LP2

Allgemeine Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen

LP2 agiert stark im systemisch und ökologischen und im psychodynamischen Erklärungs- und Handlungsansatz. Sie bemüht sich ausgeprägt, alle Systeme in den Lösungsprozess einzubeziehen, in dem sie mit allen Betroffenen Gespräche führt, Gruppenprozesse initiiert, individualisiert und differenziert und vereinzelt das Teamteaching bezieht. Sie spricht das Problem mit dem betroffenen Kind an und verfügt über eine hohe Selbstreflexion, äussert sich jedoch nie in einer Art des einführenden Verstehens und Zuhörens. Sie interveniert im verhaltenstheoretischen Ansatz in allen Kategorien, jedoch eher zurückhaltend. Sie kann sich personorientierte Interventionsprogramme als hilfreich vorstellen, sieht aber nie einen Grund, der eine Separation rechtfertigen würde. Entsprechend vereinzelt äussert sie sich etikettierend, geht einig mit der Bildungspolitik, die die Integration fördert und übt Kritik an der persönlichen Lehrerausbildung, die vor mehr als zwanzig Jahren Verhaltensprobleme zu wenig fokussiert hatte.

Anwendung bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

LP2 praktiziert bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten eine hohe Selbstreflexion. Sie agiert hauptsächlich im systemisch und ökologischen, im psychodynamischen und im verhaltenstheoretischen Ansatz. Auf Differenzierung und Individualisierung und auf einführendes Verstehen und zuhören kommt sie jedoch nicht zu sprechen. Sie etikettiert in einer Aussage und kritisiert ihre eigene Ausbildungszeit. Den biophysischen Denk- und Handlungsansatz berücksichtigt sie als einzigen Ansatz gar nicht.

Anwendung bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Es fällt auf, dass LP2 den systemisch und ökologischen Ansatz noch stärker einbezieht als bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Sie betont – im Unterschied zu externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten – das Differenzieren und Individualisieren, vernachlässigt jedoch die Möglichkeit des Teamteachings. Sie zieht aus dem biophysischen Ansatz die Möglichkeit eines Defekts im Kind und Interventionsprogramme in Betracht. Psychodynamisch agiert sie schwächer als bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten – auch in ihrer Selbstreflexion, und sie verzichtet vollständig auf verhaltenstheoretische Handlungsweisen.

4.4.1.3 Interpretation der Ergebnisse der LP3

Allgemeine Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätze

LP3 zieht für ihre Aussagen den soziologisch und polit-ökonomischen Ansatz mit grosser Deutlichkeit vor, wobei sie keine gesellschafts- und strukturkritischen Äusserungen macht; sie etikettiert und hinterfragt das gängige Schulsystem, das integrative Bemühungen vorzieht. Der entsprechend lineare biophysische Ansatz wählt sie, um durch separativ geführte Interventionsprogramme „Spezialisten“ mit dem Kind arbeiten zu lassen und um die Separation als Schutz für das verhaltensauffällige Kind und für die Klasse zu rechtfertigen. LP3 agiert in anderen Erklärungs- und Handlungsansätzen nur sehr

vereinzelt oder gar nicht. Im psychodynamischen Ansatz bemüht sie sich ausschliesslich, das auffällige Verhalten zu beurteilen, in dem sie das Problem anspricht. Sie wählt jedoch keinen Umgang mit dem verhaltensauffälligen Kind und zieht entsprechend auch keine selbstreflexiven Folgerungen in diesem Ansatz. Zusätzlich wählt sie aus dem verhaltenstheoretischen Ansatz vereinzelt das lehrpersonengesteuerte Vorgehen und appelliert einmal an die Selbststeuerung des Kindes. Den systemisch-ökologischen Erklärungs- und Handlungsansatz berücksichtigt LP3 nicht. Die ausgeprägte Kritik an den Integrationsbemühungen der Bildungspolitik, die Rechtfertigungen der Separation und das starke Etikettieren können als Reaktion auf mangelnde Strategien im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten gedeutet werden.

Anwendung bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

LP3 kritisiert sehr stark die aktuelle Bildungspolitik, die die Integration fördert, etikettiert ausschliesslich externalisierendes auffälliges Verhalten und sucht Unterstützung bei Spezialisten, um die Kinder zu separieren. Sie spricht das Problem mit dem Kind an, lässt dann aber kaum einen Umgang mit dem Problem folgen, ausser vereinzelter Lehrpersonsteuerung oder Aufruf zur Selbststeuerung des Kindes.

Anwendung bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten wählt LP3 den soziologisch und polit-ökonomischen Erklärungs- und Handlungsansatz nicht. Sie fordert keine Separation, wünscht sich aber wie beim externalisierend auffälligen Verhalten Interventionsprogramme durch Spezialisten. Sie handelt stärker lehrpersonengesteuert wie bei externalisierenden Auffälligkeiten, tendiert jedoch auf keine Selbststeuerung des Kindes.

4.4.1.4 Interpretation der Ergebnisse der LP4

Allgemeine Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen

LP4 agiert stark im systemisch und ökologischen Ansatz. Sie baut darauf, alle Systeme einbeziehen zu können, was ebenfalls für das Führen von Gesprächen gilt. Sie sieht die Differenzierung und Individualisierung als Möglichkeit für einen lösungsorientierten Umgang, auch unter Einbezug des Teamteachings. Beinahe ebenso stark handelt LP4 im psychodynamischen Ansatz, was vor allem an einer hohen Selbstreflexion liegt. Auch im verhaltenstheoretischen Ansatz handelt LP4 in allen definierten Kategorien, am ausgeprägtesten durch lehrpersonengesteuertes Vorgehen. Sie etikettiert nur vereinzelt, in dem sie einmal von „Zickenterror“ spricht und äussert sich einmal gesellschaftskritisch, indem sie sich weniger administrative Arbeiten wünscht. Sie übt keine Kritik am aktuellen Schulsystem, das integrative Bemühungen vorzieht. Im Gegenteil; sie erachtet es als normal, dass jeder etwas anders ist. Entsprechend fordert sie keine Separation von verhaltensauffälligen Kindern. LP4 verzichtet vollständig auf den biophysischen Ansatz.

Anwendung bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

LP4 handelt bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten vielfältiger als bei internalisierend auffälligem Verhalten. Ihr Handlungsrepertoire im verhaltenstheoretischen Ansatz wendet sie fast ausschliesslich bei externalisierenden Auffälligkeiten an. Auch ihre soziologisch und polit-ökonomischen Äusserungen beschränken sich auf das Externalisieren. Es sind jedoch kein einführendes Verstehen oder Aussagen zu Differenzierung und Individualisierung geäussert worden.

Anwendung bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Bei internalisierend auffälligem Verhalten zeigt LP4 weniger Handlungsansätze. Sie verzichtet bis auf eine Aussage auf den verhaltenstheoretischen Ansatz. Die Ansätze, die sie wählt, sind der psychodynamische und der systemisch und ökologische. Sie versucht einführend zu verstehen, reflektiert sich ausgeprägt und ist sehr offen für individualisierende und differenzierende Lösungsansätze.

4.4.1.5 Interpretation der Ergebnisse der LP5**Allgemeine Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen**

LP5 äussert sich stark im psychodynamischen Erklärungs- und Handlungsansatz. Für sie ist es wichtig, das Kind einführend zu verstehen und ihm aktiv zuzuhören. Sie spricht das Problem regelmässig an und reflektiert sich immer wieder. Beinahe ebenso oft agiert LP5 im systemisch und ökologischen Ansatz. Mit Ausnahme der Kategorie, die das Teamteaching als Lösungsansatz sieht, bedient sie sich aller Kategorien, wobei anzumerken ist, dass in ihrer Schulgemeinde keine SHP-Lehrpersonen arbeiten, so dass ein institutionalisiertes Teamteaching gar nicht existiert. Sie integriert alle Systeme des Kindes und initiiert in diesem Rahmen Gespräche. Sie agiert ebenfalls auf vielerlei Weisen im verhaltenstheoretischen Ansatz. Auf etikettierende Aussagen verzichtet sie vollständig, ebenso auf Aussagen, die das geltende, integrative Schulsystem in Frage stellen würden. Sie übt hingegen Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen, die von den Kindern so viel abverlangen, dass sie oftmals zu wenig Zeit haben, um das Kindsein ausgiebig leben zu können. Im biophysischen Ansatz argumentiert sie nur einmal, indem sie Fachpersonen zur Unterstützung beiziehen möchte.

Anwendung bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

LP5 handelt bei externalisierend auffälligem Verhalten, mit Ausnahme des biophysischen Ansatzes, in allen Erklärungs- und Handlungsansätzen ausgeprägter als bei internalisierend auffälligem Verhalten. Sie reflektiert ihr Handeln oft, versucht einführend zu verstehen, genau zu beobachten, bezieht alle Systeme des Kindes in Gespräche ein und initiiert Gruppenprozesse. Gesellschafts- und strukturkritische Aussagen äussert sie nur in Zusammenhang mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten.

Anwendung bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Ausser im soziologisch und politökonomischen Erklärungs- und Handlungsansatz argumentiert LP5 in allen Ansätzen. Vor allem im systemisch und ökologischen Ansatz handelt sie viel weniger oft, wie bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Sie äussert sich nur einmal zu zirkulären Gesprächen und zeigt sich offen für Differenzierung und Individualisierung. Im psychodynamischen Handlungsansatz ist ihr ebenfalls das einführende Verstehen und Zuhören sehr wichtig und sie spricht die Probleme mit den betroffenen Kindern an. Sie äussert sich nicht zu genauen Beobachtungen, die zu machen wären, kann sich aber trotzdem ein gelegentliches verhaltenstheoretisch basiertes Vorgehen vorstellen. Mit einer Aussage bestätigt sie, dass sie Fachpersonen zur Unterstützung beiziehen würde.

4.4.1.6 Interpretation der Ergebnisse der LP6

Allgemeine Anwendung der fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen

LP6 handelt in allen fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen. Am meisten Aussagen sind dem psychodynamischen und dem verhaltenstheoretischen Ansatz zuzuordnen. Sie spricht das Problem mit den betroffenen Kindern regelmässig an und zeigt eine hohe Selbstreflexion. Es sind aber keine Aussagen der Kategorie zu einfühndem Verstehen und Zuhören zuzuweisen. Im verhaltenstheoretischen Ansatz bevorzugt sie ein lehrpersonengesteuertes Vorgehen, setzt auch gerne positive und negative Konsequenzen und das Lernen am Modell ein. Am dritthäufigsten setzt sie den systemisch und ökologischen Ansatz ein, in dem sie sich für Differenzierung und Individualisierung, für Gruppenprozesse und für die Lernbegleitung durch Teamteaching ausspricht. Sie ist bemüht alle Systeme einzubeziehen, äussert sich jedoch nicht zu zirkulären Gesprächen. Obwohl LP6 immer wieder Etikettierungen anwendet und auch mehrmals sich zu einem Defekt im Kind äussert, braucht sie die beiden linear-kausalen Denk- und Handlungsansätze, den biophysischen und den soziologisch und polit-ökonomischen, sonst nicht. Sie spricht sich nicht gegen das aktuelle, die Integration fördernde Schulsystem aus, noch befürwortet sie eine Separation der verhaltensauffälligen Kinder.

Anwendung bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

LP6 braucht den systemisch und ökologischen Erklärungs- und Handlungsansatz bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten deutlich öfter als bei internalisierend auffälligem Verhalten. Die Arbeit an Gruppenprozessen und die Möglichkeit des Teamteachings stuft sie als lösungsorientiert ein. Sie ist die einzige der sechs Lehrpersonen, die bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten die Differenzierung und Individualisierung als Chance sieht. Sie hat andererseits aber auch ein deutlich stärkeres lehrpersonengesteuertes Vorgehen und etikettiert deutlich mehr bei externalisierendem Verhalten. Sie reflektiert sich regelmässig.

Anwendung bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Auch bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten reflektiert sich LP6 immer wieder. Sie wendet den psychodynamischen und den verhaltenstheoretischen Ansatz in etwa gleich oft an, wie bei

externalisierend auffälligem Verhalten. Ihr Vorgehen ist jedoch weniger lehrpersonengesteuert, dafür setzt sie das Lernen am Modell und die Arbeit mit positiven und negativen Konsequenzen leicht stärker ein. Sie handelt deutlich schwächer im systemisch und ökologischen Ansatz, indem sie kein Bedürfnis für Teamteaching äussert, weniger Gruppenprozesse initiieren, sich aber stärker den Einbezug der Systeme zu Nutze machen möchte. Bei internalisierend auffälligem Verhalten etikettiert sie deutlich weniger.

4.4.2 Vergleich der Ergebnisinterpretationen und Verknüpfung mit der Theorie

Zwei Lehrpersonen dient die Ausgliederung der verhaltensauffälligen Kinder der Aufrechterhaltung ihrer Handlungsfähigkeit

Vergleicht man die sechs Lehrpersonen in ihrem Handeln innerhalb der fünf Denk- und Handlungsansätze, fällt auf, dass LP1 und LP3 in zwei von drei Kategorien des soziologisch und polit-ökonomischen Ansatzes, in einer Kategorie des biophysischen Ansatzes, in einer Kategorie des verhaltenstheoretischen Ansatzes und in einer Kategorie des systemisch und ökologischen Ansatzes anders zu den anderen vier Lehrpersonen agieren.

LP1 und LP3 sind die einzigen, die das aktuelle Schulsystem, das vermehrt die integrative Förderung anstrebt, kritisieren. Sie lehnen die Öffnung und Flexibilisierung des Schulsystems als Veränderung in der Schulstruktur ab. Sie äussern sich auch dahingehend, dass sie sich zum reibungslosen Funktionieren innerhalb der Schule verpflichtet sehen und sich in ihrer Tätigkeit klar abgrenzen von ausserschulischen Gegebenheiten, auch wenn Auswirkungen in der Schule manifest werden.

- „Da hinterfrage ich unser gängiges Schulsystem [Integration, Anm. d. Verf.] und mit dem müssen wir halt klarkommen.“ (LP1, Z. 87-88)
- „Also das sind für mich Momente, die die Eltern angehen. Ich kann schon mit den Mädchen sprechen. Aber es läuft ja dann auf der privaten Ebene.“ (LP1, Z. 109-110)
- „Eben, da stellt sich für mich wieder die Frage nach der Integration. Wir können ja nicht alles.“ (LP3, Z. 114-115)
- „Äh, zuerst denke ich einmal, das ist nicht das Problem der Schule.“ (LP3, Z. 134)

LP1 und LP3 äussern sich, im Gegensatz zu den anderen vier Lehrpersonen, nie in einer gesellschafts- oder strukturkritischen Weise, indem sie strukturelle und gesellschaftliche Systemzwänge hinterfragen würden, um durch extraindividuelle Einsichten zur Erkenntnis zu gelangen, dass sie ausschliesslich gestörte Menschen – und nicht gestörte Verhältnisse – in ihrem Fokus haben (siehe Kapitel 2.2.4.4).

Aus der vorangegangenen Interpretation lässt sich folgern, dass LP1 und LP3 die einzigen Lehrpersonen sind, die im biophysischen Erklärungs- und Handlungsansatz durch Kategoriendenken eine Separation rechtfertigen. Sie begründen die separative Beschulung des verhaltensauffälligen Kindes durch Unterschiede gegenüber den anderen Kindern und durch die Abwendung einer Gefährdung der anderen Kinder (siehe Kapitel 2.2.1.3).

- „Man könnte viel optimieren, wenn man die Schwächsten herausnehmen würde.“ (LP1, Z. 86-87)
- „Es kommt darauf an, wenn es immer wieder passiert, dann ist das Kind nicht fähig, zum, sage ich jetzt einmal, in einer Klasse normal integriert zu sein. Es ist nicht fair den anderen gegenüber.“ (LP3, Z. 36-38)

LP1 und LP3 erwähnen die Möglichkeit eines Lernens am Modell der anderen Kinder der Klasse nie, obwohl im Mittelstufenalter Handlungsabläufe, Einstellungen und Werte Motive für das Modelllernen darstellen (siehe Kapitel 2.2.3.2). Es ist denkbar, dass die beiden Lehrpersonen aus dem Umstand heraus, dass sie die Gefährdung der anderen Kinder durch eine Separation abwenden möchten, dem verhaltensauffälligen Kind nicht die nötige Nähe zu seinen Klassenkameraden zugestehen, die für ein Modelllernen Voraussetzung wäre.

Wie aus der Ergebnisinterpretation der Anwendung des biophysischen, des verhaltenstheoretischen und des soziologisch und politökonomischen Erklärungs- und Handlungsansatzes der LP1 und LP3 im Unterschied zu den anderen Lehrpersonen hervorgeht, kritisieren die beiden das integrationsfördernde Schulmodell, rechtfertigen die separative Beschulung von verhaltensauffälligen Kindern und sehen im Lernen am unauffälligen Modell keine Handlungsmöglichkeit. Diese Tatsache kann durch den Umstand erweitert werden, dass sich LP1 und LP3 – ebenfalls als einzige Lehrpersonen – nie zu differenzierenden und individualisierenden Möglichkeiten im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten äussern, was jedoch eine Voraussetzung wäre, um mit Heterogenität konstruktiv umgehen zu können, damit die Integration zu einer Chance für alle wird (siehe Kapitel 2.2.5.3)

Fünf Lehrpersonen agieren im systemisch und ökologischen Erklärungs- und Handlungsansatz, davon vier Lehrpersonen ausgeprägt

Mit Ausnahme der ältesten Lehrperson, LP3, handeln alle Lehrpersonen im systemisch und ökologischen Ansatz, wobei LP1 diesen Ansatz am wenigsten oft braucht. Dies kann einen Grund darin haben, dass sie in einer separativen Beschulung von verhaltensauffälligen Kindern das Erreichen derer Erziehungs- und Unterrichtsziele sieht, was jedoch der systemisch und ökologische Ansatz für sich in Anspruch nimmt (siehe Kapitel 2.2.5.4). Die anderen vier Lehrpersonen, LP2, LP4, LP5 und LP6, agieren ausgeprägt in diesem Ansatz. Es fällt auf, dass keine der vier Lehrpersonen eine Separation befürwortet oder das integrative Schulsystem kritisiert. Alle vier Lehrpersonen sehen

Möglichkeiten, um im Unterricht zu differenzieren und individualisieren, was heisst, dass für sie ein konstruktiver Umgang mit Heterogenität die Norm ist (siehe Kapitel 2.2.5.3).

- „Vergiss es, sie alle über einen Leist zu schlagen, denn dann scheiterst du sowieso. Es gibt ja wie gesagt viele Formen, wie dieser Vortrag gehalten werden kann.“ (LP2, Z. 214-216)
- „Da wir aber bei vielen verschiedenen Kindern viele verschiedene Lösungen haben, spielt das überhaupt keine Rolle. Die sind sich das gewöhnt, dass ich das bei allen mache. Jeder kennt hier seine Stärken und Schwächen.“ (LP4, Z. 187-190)
- „Es gibt individuelle Lernziele und diese sind jeweils von mir oder der Klasse festgelegt. Wir versuchen diese Ziele auch zu erreichen. Versuchen soll und muss es jeder. Ob jeder es erreicht, ist dann wieder etwas anderes.“ (LP5, Z. 198-200)
- „Denn jeder Schüler sollte einmal einen Ausrutscher haben dürfen.“ (LP6, Z. 37-38)

Die grosse Herausforderung, der sich eine Lehrperson stellt, um verschiedenartige Bedürfnisse der einzelnen Kinder berücksichtigen zu können, versuchen drei der vier Lehrpersonen, die Differenzierung und Individualisierung anwenden, durch das Teamteaching zu bewältigen. Dabei ist zu erwähnen, dass LP5 diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehen kann, da ihre Schulgemeinde diese Ressource gar nicht zu Verfügung stellt. Alle drei Lehrpersonen sehen im Teamteaching auch die Möglichkeit eines genaueren Beobachtens während des Unterrichts und eines Austausches unter Erwachsenen, was als Chance gesehen wird, noch gezielter förder- und lösungsorientiert zu handeln, um eine positive Entwicklung einzuleiten, die nicht nur das Zielkind, sondern alle profitieren lässt (siehe Kapitel 2.2.5.3).

- „Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, dass es einzelne Stunden gäbe, in der man Anspruch auf eine Unterrichtsassistenz hätte. Vier Augen sind in solchen Momenten einfach präsenter, und man könnte es anschliessend miteinander unter Erwachsenen auch noch besprechen.“ (LP2, Z. 76-79)
- „Dieses Beispiel ist auch wieder eines, in dem ich froh bin um die Unterstützung der SHP-Lehrperson. Ich würde das Vorgehen mit ihr besprechen. Wir würden das in der gesamten Klasse, also wenn das Gespräch mit den Mädchen und den Knaben folgt, gemeinsam thematisieren.“ (LP4, Z. 138-141)
- „Und die SHP-Lehrperson ist auch täglich bei mir im Schulzimmer. Und ihr würde ich das ganz sicher auch erzählen.“ (LP6, Z. 120-121)

Auch LP1 sieht im Teamteaching eine Handlungsmöglichkeit, jedoch nicht, um das eigene förder- und lösungsorientierte Handlungsrepertoire auszubauen, sondern um, in ihrer separativen Denkweise, ihren eigenen Ansprüchen und dem überforderten Kind gerecht zu werden.

- „Optimieren könnte man durch Teamteaching, da könnte man die Überforderten auffangen.“ (LP1, Z. 89-90)

Die vier Lehrpersonen, die stark im systemisch und ökologischen Ansatz verankert sind, verfügen über eine ausgeprägte Selbstreflexion

Mit ihrem Reflexionsvermögen verschaffen sich die vier Lehrperson, LP2, LP4, LP5 und LP6, Klarheit über ihre Beziehung zu den Kindern, erlangen Klarheit über ihr Verständnis der Schwierigkeiten und versuchen die Beziehung zu den Kindern soweit bewusst zu gestalten, dass sie Veränderungsprozesse planen, initiieren und begleiten können (siehe Kapitel 2.2.2.3), was kurz gesagt heisst, dass sie durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst bestrebt sind, verhaltensauffälligen Kindern gegenüber ein breites und bewusstes Handlungsrepertoire aufzubauen.

- „Vielleicht hat man ja nicht das erste Mal Erfahrungen gemacht mit dieser Partnerkombination und ärgert sich anschliessend nun, dass es einem durch die Latten gegangen ist und man sie wieder zusammengetan hat.“ (LP2, Z. 12-16)
- „Wenn ich das Wissen nicht hätte oder nicht haben wollte, dann könnte ich sagen, dass sie sich einfach drückt und dann werde ich ihr ja nicht gerecht.“ (LP4, Z. 200-201)
- „Darum finde ich solche Sachen, wie du reagierst, was deine Konsequenzen sind, wie der Standpunkt des Lehrers ist... Das spielt eine sehr zentrale Rolle in einem Klassenzimmer. Das finde ich eigentlich das wichtigste. Ich meine den Stoff vermitteln kann manch ein Lehrer, aber ein wirklich guter Lehrer spürt seine Kinder. Er spürt seine Schüler und kann darauf reagieren und halt auch einmal einen Fehler eingestehen, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt.“ (LP5, Z. 312-319)
- „Ich möchte nämlich wissen, was in diesem Fall eine gute Reaktion ist und was hinter diesem Fall Daniel steckt. Denn mit meinem jetzigen Wissen kann ich ihm nicht helfen.“ (LP6, Z. 286-287)

Auch LP1 äussert sich in selbstreflexiver Weise, jedoch ohne die Frage über persönliche oder dem Handeln dienende Veränderungsprozesse einzubeziehen.

- „Wenn ich keine Lust habe auf Diskussionen, bin ich undiplomatisch und sage das den Kindern.“ (LP1, Z.28-29)

Die vier Lehrpersonen, die über eine ausgeprägte Selbstreflexion verfügen, äussern sich kritisch zu gesellschaftlichen und strukturellen Bedingungen, denen sich die Schule unterzieht

Wird der soziologische und polit-ökonomische Denk- und Handlungsansatz als kritisch-reflektierendes Denkmodell in das Handeln der Lehrperson aufgenommen, ist sich diese klar darüber, dass sie als eine gesellschaftliche Kontrollinstanz im System Schule agiert und ihr Handeln bewusst steuern sollte. Darum findet sie es unabdingbar, dass sie über eine profunde Ausbildung verfügt, um Sozialisationschancen der Kinder möglichst positiv beeinflussen (siehe Kapitel 2.2.4.1) und die Schule dahin verändern zu können, dass sie in die Lage kommt, jedes Kind zu integrieren (siehe Kapitel 2.2.4.2). Es liegt wohl auf der Hand, dass Lehrpersonen, die sich gut selbstreflektieren können und der Integration gegenüber offen sind, diesem gesellschafts- und strukturreflektierende Denken nahe stehen.

Drei Lehrpersonen etikettieren vereinzelt oder vermeiden das Etikettieren

Von den vier Lehrpersonen, die sich kritisch zu gesellschaftlichen und strukturellen Bedingungen denen sich die Schule unterzieht äussern, etikettiert eine Lehrperson stark, obwohl sie weder die Separation befürwortet, noch die integrativen Bemühungen des aktuellen Bildungssystems kritisiert. Es handelt sich dabei um LP6, eine sehr junge Lehrperson, die erst seit einem Jahr unterrichtet. Es liegt die Vermutung nahe, dass, obwohl sie gleich stark etikettiert wie LP1 und LP3, die die Separation befürworten und das integrative Schulsystem kritisieren, dies tut, weil sie in ihrem spontanen Handlungswissen noch zu wenig Erfahrungen sammeln konnte, die ihr komplexere Erklärungsvarianten bieten würden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich mit dem Wachsen der Berufserfahrung ihre Etikettierungsargumentationen verringern, vor allem, da sie von der SHP-Lehrperson, der Junglehrerberatung und der Schulleitung eng begleitet wird und über eine hohe Selbstreflexion verfügt.

LP5 ist die einzige Lehrperson, die das Etikettieren vollständig vermeidet.

In den zwei Fällen in denen LP2 und dem einen Fall, in dem LP4 sich etikettierend äussern, ist für sie dies keine abschliessende Äusserung. Beide erklären anschliessend einen Lösungsweg im systemisch und ökologischen Ansatz, in dem sie Gespräche auf zirkulärem Denken basierend führen (LP2, Z. 135-140), Gruppenprozesse initiieren (LP2, Z. 119-125, LP4 Z. 103-112), Differenzierung und Individualisierung einsetzen (LP2, Z. 193-201).

Damit unterscheidet sich das Etikettieren der LP2 und LP4 in seiner Wirkung stark von demjenigen der LP1 und LP3, die ein Etikett oftmals als alleinigen Umgang mit dem Problem stehen lassen.

- „Da ist man viel weniger interessiert an der Situation, weil es eh immer die sind, die Probleme haben und Probleme machen.“ (LP1, Z. 62-63)
- „Also, zum Teil ist es einfach klar, dass er so tut, weil ja das schon die Brüder gemacht haben oder man kennt ihn von vorher schon.“ (LP3, Z. 22-24)

LP3 weist Kinder mit auffälligem Verhalten am stärksten zurück

LP3 agiert in keinem Erklärungs- und Handlungsansatz in allen Kategorien. Handlungen aus dem systemisch und ökologischen Ansatz lassen sich gar keine erkennen. Im biophysischen Ansatz „schiebt“ sie die Kinder mit auffälligem Verhalten den Spezialisten „ab“ und rechtfertigt auf Grund von Kategoriendenken die Separation. Im soziologisch und politökonomischen Ansatz, dem wie dem biophysischen ein lineares Ursache-Wirkungs-Denken angelastet wird (siehe Kapitel 2.2.4.4), handelt sie ebenfalls in zwei Kategorien: zum einen etikettiert sie, zum anderen kritisiert sie die integrative Richtung des aktuellen Schulsystems. Auch im verhaltenstheoretischen Ansatz handelt sie in zwei Kategorien. Sie versucht durch lehrpersongesteuertes Vorgehen die problembehafteten Situationen in den Griff zu bekommen und appelliert einmal an die Selbststeuerung der Kinder, ohne diese jedoch dabei zu unterstützen oder zu begleiten.

- „Also ich erwarte in diesem Fall, dass sie es selber regeln.“ (LP3, Z. 169-170)

Im psychodynamischen Erklärungs- und Handlungsansatz greift die Lehrperson den Problemaspekt durch Bemühungen zur Konkretisierung mehrfach auf, lässt aber jegliches nachfolgendes Handeln vermissen.

- „Das heisst, ich würde fragen, warum er das gemacht hat und {wieso}.“ (LP3, Z. 28-29)

LP3, die ein sehr eng begrenztes Handlungswissen im Umgang mit auffälligem Verhalten bekundet, wünscht sich am stärksten die Separation, weist am meisten Kinder defizitorientierten Interventionsprogrammen zu und kritisiert am stärksten die integrativen Umsetzungen des aktuellen Schulsystems.

4.5 Reflexion der Hypothesen

Im Anschluss an die Verknüpfung der Ergebnisse und den Vergleich mit der Theorie werden die Hypothesen zu jedem Ansatz beantwortet.

Biophysischer Ansatz

Der biophysische Ansatz hat auch in der heutigen Zeit seine Bedeutung. Er wird nach wie vor von den Lehrpersonen herangezogen, wenn Schwierigkeiten mit verhaltensauffälligen Kindern im Unterricht auftauchen.

Die Hypothese wurde in der Untersuchung durch fünf der sechs befragten Lehrpersonen bestätigt. Der biophysische Ansatz wird nach wie vor herangezogen. Er wird jedoch in den Aussagen der Lehrpersonen zu den fünf Ansätzen bei weitem am wenigsten erwähnt. Es fällt auf, dass die befragten Lehrpersonen bei internalisierenden Störungen mehr person- und defizitorientierte Interventionsprogramme (den schulpsychologischen Dienst, Legasthenie- und Dyskalkulietherapeutinnen, Ernährungs- oder Familienberatung) ansprechen als bei externalisierenden Störungen.

Zwei Lehrpersonen rechtfertigen die Separation bei Kindern mit externalisierenden Störungen. Keine der Lehrpersonen äussert sich zur Separation bei internalisierenden Störungen. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass alle befragten Lehrpersonen keine Mühe haben Kinder mit internalisierenden Störungen zu integrieren, dass jedoch bei einzelnen der Wunsch nach Kleinklassen für Kinder mit externalisierenden Störungen besteht.

Psychodynamischer Ansatz

Die meisten Lehrpersonen erkennen die Verhaltens- bzw. emotionalen Störungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Lehrpersonen versuchen über Ansprechen des Problems zu einer Beurteilung zu kommen, um ihr anschliessendes Handeln zu planen.

Jede der befragten Lehrpersonen bestätigt diese Hypothese durch mehrere Aussagen. Das Ansprechen des Problems ist für die sechs Lehrpersonen sehr zentral. Es konnte jedoch nur bei drei der sechs Lehrpersonen das „einfühlende Verstehen und aktive Zuhören“ identifiziert werden, das dem „Ansprechen des Problems“ in einem weiteren Schritt zur Beurteilung der Situation helfen kann. Mit einer Ausnahme sprechen alle befragten Lehrpersonen das Problem an, um anschliessend verhaltenstheoretisch (positive und negative Konsequenzen, Lernen am Modell und Selbststeuerung des Kindes) oder systemisch und ökologisch (Einbezug aller Systeme, Gespräche und Teamteaching) zu handeln.

Verhaltenstheoretischer Ansatz

Der schülerzentrierte und lehrpersonengesteuerte verhaltenstheoretische Handlungsansatz wird von vielen Lehrpersonen als direkten Interventionsansatz angewendet.

Die Hypothese wurde mehrheitlich bestätigt. „Lerntheoretiker gehen von der optimistischen Grundannahme aus, dass Verhalten erlernt und verlernt werden kann; also veränderbar ist“ (Hartke & Urban, 2010, S. 23). Dieser Grundsatz wurde von fünf der sechs Lehrpersonen bejaht, indem sie positive und negative Konsequenzen bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten anwenden. Die

Methode der „positiven und negativen Konsequenzen“ wird bedeutend mehr bei externalisierenden als bei internalisierenden Störungen benützt.

Alle sechs Lehrpersonen erwähnen, dass sie bei den Fallbeispielen manchmal ein lehrpersongesteuertes Verhalten wählen würden, indem sie den auffälligen Kindern sowohl bei externalisierenden als auch bei internalisierenden Störungen ganz klare Anweisungen geben.

Soziologisch und politökonomischer Ansatz

Lehrpersonen, die auf abweichendes Verhalten etikettierend reagieren, haben Mühe mit der Integration verhaltensauffälliger Kinder.

Die Hypothese wurde in der Untersuchung durch fünf der sechs befragten Lehrpersonen überwiegend bestätigt. Bei zwei Lehrpersonen konnten mehrere etikettierende Aussagen identifiziert werden, die sich beinahe ausschliesslich auf externalisierende Störungen beziehen. Beide Lehrpersonen wünschen sich Kleinklassen für verhaltensauffällige Kinder. Drei der befragten Lehrpersonen äussern sich nicht oder wenig etikettierend. Die drei erwähnen auch nie den Wunsch nach separativer Beschulung.

Nur eine sehr junge Lehrperson etikettiert die Kinder aus den Fallbeispielen mehrmals. Es wurde bei ihr jedoch kein Kategoriendenken und keine Rechtfertigung der Separation festgestellt. Auch kritisiert sie das aktuelle, integrationsfördernde Schulsystem nicht.

Systemisch und ökologischer Ansatz

Lehrpersonen, die sich regelmässig mit der Lehrperson für schulische Heilpädagogik austauschen, handeln vermehrt im systemisch und ökologischen Handlungsansatz.

Die Hypothese wurde in den drei Fällen bestätigt, wo heilpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen in der Schulgemeinde arbeiten. Diese drei Lehrpersonen sprechen sehr positiv von der Zusammenarbeit mit der Lehrperson für Heilpädagogik. Sie erwähnen das gemeinsame Unterrichten beim Teamteaching, das Besprechen von Beobachtungen, das Thematisieren von Problemen in der Klasse und zusammen durchgeführte Elterngespräche. Es kann angenommen werden, dass der Austausch mit der Lehrperson für schulische Heilpädagogik bestens funktioniert und dass das Handeln im systemischen Ansatz selbstverständlich ist.

Die anderen drei befragten Lehrpersonen arbeiten im integrativen Schulsystem mit nicht heilpädagogisch ausgebildeten Förderlehrkräften zusammen, die meist im Einzel- oder Gruppenunterricht und selten oder nie im Teamteaching unterrichten. Zur Zeit der Befragungen war keine ausgebildete Lehrperson für Heilpädagogik in der Schulgemeinde angestellt. Bei einer dieser Lehrpersonen konnte kein systemisch und ökologisches Handeln festgestellt werden. Die beiden anderen Lehrpersonen agieren im systemisch und ökologischen Ansatz, eine davon ausgeprägt. Die Systeme des auffälligen Kindes werden einbezogen und es werden Gespräche, die auf zirkulärem Denken basieren durchgeführt.

4.6 Beantwortung der Fragestellung

Welche Erklärungs- und Handlungsansätze liegen dem Handlungswissen zu Grunde, welches Lehrpersonen bei verhaltensauffälligen Kindern anwenden?

Lehrpersonen, die den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern nicht scheuen, handeln mehrperspektivischer als Lehrpersonen, welche die Separation befürworten. Erstere agieren in vielen Ansätzen, benutzen vor allem den systemischen Ansatz, sprechen das Problem in psychodynamischer Weise durch aktives Zuhören an, leiten daraus zielgerichtete verhaltenstheoretische Massnahmen ab und gebrauchen punktuell den biophysischen und den soziologischen Ansatz.

Der Grundsatz von Humphrey (2009) bestätigt sich: Lehrpersonen mit mehr Handlungswissen im Bereich auffälligen Verhaltens haben eine positivere Einstellung zu den betroffenen Kindern und können besser mit ihnen umgehen (vgl. S. 19-25).

Die positive Einstellung zu den Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ist bei der Hälfte der Lehrpersonen (LP2, LP4 und LP5) gut sichtbar, dadurch dass sie die betroffenen Kinder wenig oder nie etikettieren und sich selbst in einem hohen Mass reflektieren.

Die andere Hälfte der befragten Lehrpersonen (LP1, LP3 und LP6) etikettieren die verhaltensauffälligen Kinder stark.

Für eine Lehrperson (LP1) besteht ein Zusammenhang zwischen Lernproblemen und Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Mand, 2003, S. 28-31). Aus diesem Grund wünscht sie eine separative Beschulung für die „Schwächsten“, die oft den Unterricht stören.

Eine sehr junge Lehrperson (LP6) etikettiert stark, reflektiert ihr Handeln jedoch in hohem Masse und handelt sehr systemisch. Sie wirkt noch unsicher im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern und holt bei Problemen Hilfe aus ihrem Lehrerteam.

Bei einer älteren Lehrperson (LP3) stellt sich die Frage, ob sie nicht überfordert ist in ihrem Berufsalltag mit verhaltensauffälligen Kindern. Sie wünscht sich ausdrücklich die separative Beschulung für verhaltensauffällige Kinder. Es fällt auf, dass sie ihr Handeln nicht reflektiert, wenige Handlungsmöglichkeiten erwähnt, keinen Erklärungs- und Handlungsansatz konsequent verfolgt und vor allem den systemisch und ökologischen Ansatz nie verwendet.

Es darf auf keinen Fall generalisiert werden, dass ältere Lehrpersonen Mühe haben bei der Integration verhaltensauffälliger Kinder oder dass sie in wenigen Ansätzen handeln. Die Autorinnen möchten jedoch anfügen, dass die Lehrerausbildung vor mehr als 30 Jahren noch durch ein Sonderklassensystem bestimmt war (siehe Abbildung 3, S. 37). Verhaltensauffällige Kinder besuchten damals die Sonderklasse D. Ältere Lehrpersonen erlebten während ihrer Berufstätigkeit den Wechsel vom separativen zum integrativen Schulsystem. Für junge Lehrpersonen ist das integrative Schulsystem eine Selbstverständlichkeit.

Es zeigt sich, dass die befragten Lehrpersonen durchwegs ein grösseres Handlungswissen bei externalisierenden Störungen, im Vergleich zu internalisierenden Störungen, aufweisen. Einzig der

biophysische Ansatz wird bei beiden genannten Störungen gleich oft benutzt. Der soziologische (insbesondere Etikettierungen) und der verhaltenstheoretische Ansatz werden bei externalisierenden Störungen deutlich stärker herangezogen als bei internalisierenden Störungen.

Abschliessend kann bemerkt werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Handlungswissen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und dem Integrationsgedanken der Lehrpersonen besteht.

Lehrpersonen, welche sich insgesamt bejahend zur Integration äussern:

- **reflektieren ihr Handeln in hohem Mass,**
- **haben ein positives Verhältnis zu den verhaltensauffälligen Kindern,**
- **pflegen einen guten Austausch mit der Lehrperson für schulische Heilpädagogik**
- **und verfügen über ein vielfältiges Handlungsweisen aus den fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen.**

5 Evaluation des Forschungsvorgehens

Nach der Darstellung der Ergebnisse liefern die Gütekriterien nach Lamnek (2010) eine Entscheidungshilfe für die Beurteilung der theoretischen Annahmen und Erkenntniszielen in der vorliegenden Arbeit. „Unter der Güte von sozialwissenschaftlichen Theorien, Methoden und Begriffen soll der Grad der Angemessenheit an die empirische Realität und an das Erkenntnisziel des Forschers verstanden werden“ (Lamnek, 2010, S. 130).

Es braucht Gütekontrollen, die mit der Prüfung der Forschungsmethoden Anhaltspunkte für den Wahrheitsgehalt und die Haltbarkeit der Aussagen liefern. Lamnek ist der Meinung, dass sowohl in der quantitativen wie auch in der qualitativen Forschung die Gütekriterien „Reliabilität, Validität und Objektivität“ ihre Geltung haben. „Qualitative Verfahren können die Gütekriterien Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Objektivität erfüllen und bieten darüber hinaus den Vorzug, ein enges Wechselverhältnis zwischen theoretischem Vorverständnis und den Daten herzustellen“ (Lamnek, 2010, S. 161).

Im Anschluss an die drei vorgestellten Gütekriterien nehmen die Autorinnen noch Stellung zur Güte der Stichprobenauswahl.

5.1 Validität (Gültigkeit)

Die Forscherinnen sind, mit Hilfe des fokussierten Interviews, dem subjektiven Handlungswissen der Lehrpersonen bezogen auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern, nachgegangen. Die Interviews wurden durch die strukturierte Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet und interpretiert. In der qualitativen Forschung stellt sich die Gültigkeitsfrage in zweifacher Hinsicht: bei der Konstruktion geeigneter Erhebungssituationen und –methoden und zum anderen bei der interpretativen Auswertung der gewonnenen Daten (vgl. Volmerg, 1983, S. 124). Das fokussierte

Interview und die strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring haben sich in dieser Hinsicht als zuverlässige Methoden bewährt.

Lamnek skizziert die ökologische und die prozedurale Validierung und auch die Validierung durch Triangulation. Diese drei Validierungsformen wurden in der vorliegenden Arbeit angewendet und werden nun folgend dargestellt (vgl. Lamnek, 2010, S. 138-149).

Ökologische Validierung

Qualitativ orientierte Sozialforscher sprechen von ökologischer Validität, wenn die Forschung im natürlichen Lebensraum der Teilnehmer stattfindet. Die fokussierten Interviews wurden in den jeweiligen Schulzimmern der interviewten Lehrpersonen durchgeführt. Die vier Fallbespiele wurden so gewählt, dass jede Lehrperson ähnliche Situationen auch schon erlebt hat.

Die Methode der teilnehmenden Beobachtung wäre noch präziser als die Methode des fokussierten Interviews. Sie wäre jedoch sehr zeitaufwendig und in ihrer Vergleichbarkeit eingeschränkt, da verschiedenen Situationen mit verhaltensauffälligen Kindern beobachtet würden.

Die kommunikative Validierung, bei der durch erneutes Befragen der Interviewten die Interpretationsergebnisse überprüft werden, konnte nicht erreicht werden, da der zeitliche Rahmen dieser Masterarbeit überschritten würde. Der Dialog wird jedoch, mit einzelnen interessierten Befragten, nach Abgabe der Arbeit gesucht.

Prozedurale Validierung

Die Gültigkeit wird durch die Berücksichtigung von Regeln im Forschungsprozess sichergestellt.

- Beide Forscherinnen haben sich an den Leitfaden des fokussierten Interviews und an den Kodierleitfaden der strukturierenden Inhaltsanalyse gehalten.
- Die Aufzeichnungen wurden durch die strukturierende Inhaltsanalyse und die Darstellung der Ergebnisse möglichst genau festgehalten.
- Der Bericht ist vollständig, offen und durch Genauigkeit im Schreiben charakterisiert.

Es wurde darauf geachtet, dass der Forschungsprozess von der Fragestellung über das theoretische Vorwissen und die Wahl der Erhebungs- und Auswertungsmethoden bis zur Verknüpfung der Ergebnisse in sich stimmig ist.

Validierung durch Triangulation

Die Untersuchung wird von unterschiedlichen Messpunkten aus betrachtet, um zu genaueren Resultaten zu gelangen.

Die **Datentriangulation** wurde in der vorliegenden Arbeit dadurch erreicht, dass die Forscherinnen Daten zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten und Personen erhoben. Es wurden je drei Lehrpersonen aus dem Kanton St. Gallen und dem Kanton Thurgau befragt.

Die **Forschertriangulation** wurde dadurch erlangt, dass zwei verschiedene Befragterinnen die Interviews durchführten und so die subjektiven Untersuchungsergebnisse der beiden verglichen und kontrolliert werden konnten.

5.2 Reliabilität (Zuverlässigkeit)

Die Zuverlässigkeit, bei der es um die Genauigkeit der Messung, die Konstanz der Messbedingungen und die systematische Zuordnung von Werten geht, wird auch in der qualitativen Forschung angestrebt und folgend beschrieben (vgl. Lamnek, 2010, S. 149-154).

Die Resultate der vorliegenden Forschung können nicht verallgemeinert werden, da die Wiederholbarkeit unter gleichen Bedingungen eingeschränkt ist.

Die situative **Kontextgebundenheit** von den Datenerhebungs- und Auswertungsergebnissen wurde jedoch beachtet. Voraussetzung hierfür war, dass die subjektiven Antworten der untersuchten Personen aus den fokussierten Interviews, über das gleiche System, das die 19 Kategorien des Kodierleitfadens darstellt, ausgewertet und interpretiert wurden.

5.3 Objektivität (interindividuelle Zuverlässigkeit)

Von Objektivität wird dann gesprochen, wenn verschiedene Forscher zu demselben empirisch gewonnenen Resultat gelangen (vgl. Lamnek, 2010, S. 154-161).

Durch den Leitfaden der fokussierten Interviews und den Kodierleitfaden der strukturierenden Inhaltsanalyse wird in einem gewissen Sinn die **Durchführungsobjektivität** gewährleistet. Ein anderer Forscher kann diese Instrumente verwenden und er würde wahrscheinlich zu ähnlichen Auswertungsergebnissen kommen. Die **Auswertungsobjektivität** ist dann gegeben, wenn verschiedenen Auswerter mit den gleichen Instrumenten und den gleichen Probanden zu denselben Resultaten kommen. Wenn sie auch noch zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, spricht man von **Interpretationsobjektivität**.

Diese Arbeit kann keinen Wahrheitsanspruch geltend machen.

Die Autorinnen haben sich bemüht eine **innere Stimmigkeit** zu erreichen durch die Auswahl der Stichprobe, die Wahl der Erhebungs- und Auswertungsmethoden und die Interpretation der Ergebnisse.

Sie haben ihre Ergebnisse mit dem Wissen, das über den Untersuchungsgegenstand bereits vorliegt verglichen und dies in der Arbeit beschrieben. Durch diese Vorgehensweise haben sie die **äussere Stimmigkeit** angestrebt.

Objektive Aussagen sind im Prinzip überprüfbare Aussagen. Auch in der qualitativen Forschung ist manchmal zählen und messen erforderlich, um die Häufigkeit von Aussagen zu ermitteln. Aus diesem Grund haben die Autorinnen Tabellen über die Kategorienstärke erstellt (siehe Anhang A8 und A9). Durch diese Transparenz ist der Forschungsprozess nachvollziehbar offen gelegt und kann methodisch überprüft werden.

5.4 Güte der Stichprobenauswahl

Die Güte einer Stichprobe ist ausschlaggebend, dass theoretisch relevante Ergebnisse dargestellt werden können. Die Autorinnen nehmen in dieser Hinsicht Bezug auf Lamnek (vgl. Lamnek, 2010, S. 169-173).

Die Stichprobenauswahl ist entscheidend dafür, welche Aussagen später getroffen werden können. Die Autorinnen haben sich bewusst für eine heterogene Auswahl entschieden. Es wurden je drei männliche und weibliche Lehrpersonen, verschiedenen Alters, befragt. Dadurch, dass eine sehr junge und eine bedeutend ältere Lehrperson berücksichtigt wurden, waren auch aufschlussreiche Fälle in der Vergleichsgruppe vertreten. Merrens (1997) beschreibt es so: „Eine angemessene Repräsentation in diesem Sinne ist immer dann erreicht, wenn einerseits der Kern des Feldes gut vertreten ist und andererseits auch die abweichenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe aufgenommen worden sind“ (Merrens, S.100). Die Auswertung der Interviews bestätigt, dass diese Forderungen erfüllt wurden.

Helferich empfiehlt nach der Durchführung der Interviews noch einmal zu überprüfen, welche Konstellationen nicht in der Stichprobe vorkommen (vgl. 2011, S. 173). Die Antworten aus den Kurzfragebogen zeigen, dass keine der befragten Lehrpersonen in städtischer Umgebung unterrichtet hat. Es konnte somit nicht festgestellt werden, welches Handlungswissen Lehrpersonen in städtischen Umgebungen bei verhaltensauffälligen Kindern anwenden und welche Unterschiede sich zeigen beim Unterrichten in ländlichen Gegenden.

6 Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und neue Hypothesen

Im letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse interpretiert, Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen, neue Hypothesen formuliert und abschliessend ein Dank ausgesprochen.

6.1 Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen für die Praxis

In der vorliegenden Arbeit zeigt sich wie wichtig es ist, dass die Handlungskompetenz der Lehrpersonen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern erweitert wird. Im Bereich der externalisierenden Störungen weisen die befragten Lehrpersonen ein grösseres Handlungswissen auf als bei internalisierenden Auffälligkeiten. Diese Feststellung deckt sich mit dem theoretischen Grundwissen aus der Literatur.

Es ist zu beachten, dass Angststörungen viel weniger Aufmerksamkeit der Umwelt auf sich ziehen als externalisierende Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 194). „Allerdings scheinen Lehrer sozial ängstliche Kinder teilweise zu übersehen, wie eine Studie von Spooner et al. (2005) zeigt (siehe auch Spinath 2005). Oder sie verwechseln soziale Ängstlichkeit mit sozialem Desinteresse“ (Coplan et al., zitiert nach Czeschlik, 2008, S. 355).

Die Autorinnen haben einen fünfstufigen Plan zusammengestellt zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern im Bereich externalisierenden und internalisierenden Störungen. In beiden Bereichen ist es zentral für die Lehrperson, ein Handlungsrepertoire aufzubauen und dieses ständig zu erweitern. Die theoretischen Grundüberlegungen für diesen Plan wurden aus der Kognitionspsychologie zum Lehrerhandeln beigezogen: „Lehrkräfte handeln anscheinend effektiv, wenn sie von einer validen Beschreibung der Ist-Lage ausgehend realistische pädagogische Ziele formulieren, über passende Handlungsmöglichkeiten verfügen und ihr eigenes Handeln regelmässig kritisch auswerten, also ihr Handeln stabil-flexibel zur Zielerreichung variieren (Hartke & Vrban, 2010, S. 103).

Abb. 10: Effektives Lehrerhandeln bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten

Einige Überlegungen zum fünfstufigen Plan:

Erste Stufe: Wahrnehmung der Situation

Es ist zentral, dass die Lehrperson das verhaltensauffällige Kind beobachtet, vielleicht braucht sie dazu die Hilfe der Klasse, der Eltern oder anderer Personen. Sie etikettiert nicht und sucht nicht den Defekt im Kind.

Zweite Stufe: Handlungsauswahl in der Situation

Die Lehrperson hat ein Handlungsrepertoire, das aus der Beobachtung, dem Einbezug aller Systeme und der Selbstreflexion besteht. Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bedeutet für jede Lehrperson einen gewissen Druck, da sie zeitlich schnell und möglichst erfolgreich handeln soll.

Dritte Stufe: Wahl der Handlung in der Situation

Das Problem muss geortet und angesprochen werden, einführendes Verstehen ist nötig. Es kann Gespräche in der Klasse und auch Gruppenprozesse auslösen. Die Lehrperson individualisiert und differenziert. Sie unterstützt das Kind bei der Selbststeuerung.

Vierte Stufe: Überprüfung der Handlung in der Situation

Die Lehrperson reflektiert ihr Handeln. Manchmal braucht es Gespräche mit der Teamteaching-Partnerin, der SHP oder anderen Personen. Erst in dieser Stufe fragt sich die Lehrperson, ob ein körperliches oder psychisches Problem vorliegt, ob Interventionsprogramme nötig sind.

Fünfte Stufe: Erweiterung des Handlungswissens in der Situation

Dadurch, dass die Lehrperson ihr Handeln und ihren Blick auf Entwicklungen in der Gesellschaft regelmässig kritisch auswertet, erweitert sie ihre Handlungsmöglichkeiten. Ihre Handlungskompetenz im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern wird grösser.

Foerster (1993), ein Physiker, Konstruktivist und Philosoph hat folgendes sehr passendes Zitat dazu gesagt: „**Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten grösser wird**“ (Foerster, S. 234).

Die Lehrperson ist selbst Element des Systems, das sie leitet. Wenn sie diese Haltung ernst nimmt wird sie ihre Wahrnehmungen und Handlungen stets reflektieren und überprüfen (vgl. Foerster, 1993, S. 36).

Bei allen fünf Stufen ist das systemische Denken, der Einbezug aller Systeme unabdingbar. In Vernooijs Worten: „Die systemische Sichtweise ist, im Gegensatz zu den übrigen Theorien, eher ganzheitlich ausgerichtet. Sie bezieht die Teilbereichsaspekte - systembezogen - mit ein und kann so Interventionen im grösseren Zusammenhang planen und durchführen, unter Entlastung des 'Systemträgers'“ (Vernooij, 2000, S. 38).

6.2 Neue Hypothesen

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Handlungswissen aus den fünf Erklärungs- und Handlungsansätzen, das Lehrpersonen bei verhaltensauffälligen Kindern anwenden.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Lehrpersonen, welche über ein vielfältiges Handlungswissen verfügen, positiv zur Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten äussern.

Wie aus den Kurzfragebogen hervorgeht unterrichtete keine Lehrperson je in städtischen Verhältnissen, wo der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund gross ist.

Interessant wäre eine Erweiterung der Optik durch folgende Hypothese:

Lehrpersonen, welche in städtischen Umgebungen unterrichten, arbeiten mit zusätzlichen Diensten, wie schulische Sozialarbeit, Hortmitarbeitenden, Hausaufgabenhelfenden, Kulturvermittler etc. zusammen. Dieser Umstand fordert von den Lehrpersonen ein breites Handlungswissen im systemisch und ökologischen Ansatz, damit das verhaltensauffällige Kind multidimensional gefördert werden kann.

Bei der älteren und der sehr jungen Lehrperson wurden, aus den fokussierten Interviews, sehr grosse Unterschiede ersichtlich in der Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes. Wobei zu erwähnen ist, dass beide sich im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern oftmals überfordert fühlen. Die ältere Lehrperson sieht sich als Wissensvermittlerin und nicht als Spezialistin für verhaltensauffällige Kinder und wünscht darum das separative Schulsystem. Die sehr junge Lehrperson handelt in ihrer Überforderung sehr systemisch und lässt sich beraten von ihrem Lehrerteam und der Schulleitung.

Daraus werden zwei Thesen abgeleitet.

Für die jungen Lehrpersonen:

Die pädagogischen Hochschulen fördern die Entwicklung des systemischen Denkens bei den angehenden Lehrpersonen. Die Junglehrerinnen und die Junglehrer brauchen in ihrer Berufspraxis Begleitung im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern, damit sie die fünf Ansätze gewinnbringend anwenden lernen.

Für die älteren Lehrpersonen:

Ältere Lehrpersonen, die eine gewisse Offenheit dem integrativen Schulsystem gegenüber zeigen, einen guten Austausch mit der Lehrperson für schulische Heilpädagogik pflegen und mit ihr auch im Teamteaching zusammenarbeiten, können den Schulalltag mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern zufriedenstellend bewältigen.

Auf Grund der Verknüpfung der Ergebnisse hat sich herausgestellt, dass Lehrpersonen, welche sich ausgeprägt selbstreflektieren, über ein vielfältigeres Handlungswissen verfügen. Daraus lässt sich folgende neue Hypothese ableiten:

Lehrpersonen, die eine ausgeprägte und qualitativ hochstehende Selbstreflexion praktizieren, stehen der Integration von verhaltensauffälligen Kindern in die Regelschule tendenziell positiv gegenüber.

6.3 Dank

Am Ende der Forschungsarbeit angelangt gilt der Dank allen, die während der zeitintensiven Arbeit Unterstützung geboten haben:

- Ein besonderer Dank geht an die sechs befragten Lehrpersonen für ihre grosse Offenheit in den fokussierten Interviews und ihre Bereitschaft, das Datenmaterial auswerten zu dürfen.
- Ein weiterer Dank gehört Frau Annette Lütolf für die Begleitung bei der Arbeit, vor allem für das persönliche Gespräch bei der Findung der Fragestellung.
- Ein besonderer Dank betrifft die Familien der Autorinnen, insbesondere die Ehemänner, welche mit Verständnis und Geduld zur Seite gestanden sind.

7 Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (2000). Tiefenpsychologische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 135-146). Göttingen: Hogrefe.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau. (Hrsg.). (2010). *Gesetz über die Beitragsleistungen an die Schulgemeinden (Beitragsgesetz)*. Internet:
<http://avk.formular.tg.ch/dokumente/temp/6B770133-B430-F288-BD3A04369E0AD813/Beitragsgesetz%202011.pdf?CFID=47743594&CFTOKEN=89907871>
[7.12.2011].
- Bach, H. (1989). Integrierte Förderung bei Verhaltensauffälligkeiten in der Schule. In H. Goetze & H. Neukäter (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (S. 246-260). Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess.
- Benkmann, K. H. (1989). Pädagogische Erklärungs- und Handlungsansätze bei Verhaltensstörungen in der Schule. In H. Goetze & H. Neukäter (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (S. 71-119). Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess.
- Bleidick, U. (1994). Zum Begriff der Behinderung in der sonderpädagogischen Theorie. In A. Bürlü (Hrsg.), *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik* (S. 29-45). Luzern: SZH.
- Bleidick, U. (2000). Medizinisches Modell. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 183-189). Göttingen: Hogrefe.
- Borchert, J. (2000). Verhaltenstheoretische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 146-158). Göttingen: Hogrefe.
- Bronfenbrenner, U. (1980). *Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Fischer.
- Cropley, A. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: Dietmar Klotz.

- Czeschlik, T. (2008), Umgang mit ängstlichen Schülern. In Martin K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (S. 343-361) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dann, H.-D. (2008). Lehrerkognitionen und Handlungsentscheidungen. In Martin K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (S. 177-209). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dudenredaktion. (Hrsg.). (1996). *DUDEN*. Rechtschreibung der deutschen Sprache (21. völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.
- Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen, Amt für Volksschule. (2006). *Konzept Kleinklassen „Time - out“*. St. Gallen: Lehrmittelverlag.
- Feuser, G. (2010). *Integration ist unteilbar – und keine Sache der Beliebigkeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Filippini, C. (2009). *Skript III Das System-ökologische Paradigma*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (1995). *Qualitative Forschung, Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Rheinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (2010). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In Flick, U., von Kardoff, E., & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 13-29). Hamburg: Rowohlt.
- Foerster, H.v. (1993). Prinzipien der Selbstorganisation im sozialen und betriebswirtschaftlichen Bereich. In Schmidt, S.J. (Hrsg.), *Heinz v. Foerster Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke* (S. 233-268). Frankfurt am Main. Suhrkamp.
- Frei, R. (2008). *Zusammenfassung der Denkansätze*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hartke, B. (2000). Unterrichtsformen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S. 364-379). Göttingen: Hogrefe.
- Hartke, B. & Vrbán, R. (2010). Schwierige Schüler – 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten. Buxtehude: Pensen.

- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS für Sozialwissenschaften.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. München, Basel: Reinhardt.
- Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen*. München, Basel: Reinhardt.
- Hopf, C. (2010). Qualitative Interviews – ein Überblick. In Flick, U., von Kardoff, E., & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 349-360). Hamburg: Rowohlt.
- Humphrey, N. (2009). *Including Students with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Mainstream Schools*. *British Journal of Special Education*, 36 (1): 19-25.
- Klewin, G. (2006). *Alltagstheorien über Schülergewalt*. Perspektiven von LehrerInnen und SchülerInnen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Konrad, K. (2010). Neuroanatomie. In H. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 42-56). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kowal, S. und O'Connell, C. (2010). Zur Transkription von Gesprächen. In Flick, U., von Kardoff, E., & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 349-360). Hamburg: Rowohlt.
- Kuckartz, U., Dresing, Th., Rädiker, S. & Stefer, C. (2007). *Qualitative Evaluation – Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuhn, T. (1988). *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Linderkamp, F. (2007a). Kognitiv-behaviorale Therapieverfahren. In F. Linderkamp & M. Grünke (Hrsg.), *Lern- und Verhaltensstörungen* (S. 166-174). Weinheim, Basel: Beltz.
- Linderkamp, F. (2007b). Operante Methoden. In F. Linderkamp & M. Grünke (Hrsg.), *Lern- und Verhaltensstörungen* (S. 156-165). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mand, J. (2003). *Lern- und Verhaltensprobleme in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Merkens, H. (1997). Stichproben bei qualitativen Studien. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 97-106). Weinheim, Münschen.
- Merton, R. K., Kendall, P. L. (1993). Das fokussierte Interview. In Hopf, C. & Weingarten, E. (Hrsg.) *Qualitative Sozialforschung*. (S. 171-204). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. Pädagogische Hochschule: Pestalozzianum.
- Mutzeck, W. (2000). *Verhaltensgestörtenpädagogik und Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Palmowski, W. (2007). *Der Anstoss des Steines*. Dortmund: borgmann.
- Petermann, F. und Helmsen, J. (2008). Aggressives Verhalten im Unterricht. In Martin K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (S. 395-435) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Projektgruppe emsoz. (2005). Schlussfolgerungen für die Organisation einer verbesserten Förderung verhaltensschwieriger Schülerinnen und Schüler. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren* (S. 247-261). Weinheim und Basel: Beltz.
- Rhodes, W. & Tracy, M. (Hrsg.). (1972). *A Study of Child Variance, Volume 1, Conceptual Models, Conceptual Project in Emotional Disturbance*. Michigan : University of Michigan, Publication Distribution Service.
- Schmidt, C. (2011). Analyse von Leitfadeninterviews. In Flick, U., von Kardoff, E., & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 349-360). Hamburg: Rowohlt.
- Stein R. und Stein A. (2006). *Unterricht bei Verhaltensstörungen. Ein integratives didaktisches Modell*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Steppacher, J. (2010). *Von der Integration zur Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Strasser, U. (2008). Personorientierte Denkmodelle in Heil- und Sonderpädagogik. In C. Filippini (Hrsg.), *Personorientierter Denk- und Handlungsansatz* (S. 2-8). Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Strasser, U. & Wolfisberg, C. (2009). *Heilpädagogik – heute – morgen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2010). *Themenzentrierte Interaktion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Textor, A. (2005). Verhaltensförderlicher Unterricht. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren* (S. 187-225). Weinheim und Basel: Beltz.
- Todt, E. (2008). Auffälliges Verhalten im Klassenzimmer. In Martin K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (S.361-395). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Vernooij, M. (2000). Verhaltensstörungen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 32 – 45). Göttingen: Hogrefe.
- Volmerg, U. (1983). Validität im interpretativen Paradigma. Dargestellt an der Konstruktion qualitativer Erhebungsverfahren. In P. Zedler & H. Moser (Hrsg.), *Aspekte qualitativer Sozialforschung. Studien zu Aktionsforschung, empirischer Hermeneutik und reflexiver Sozialtechnologie* (S. 124-143). Opladen.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (Myschker, 2009, S. 55)	S. 13
Tabelle 2	Angaben zu den Lehrpersonen gemäss Kurzfragebogen	S. 41
Tabelle 3	Kategorienstärke	S. 51

9 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Die Begrifflichkeit im Wandel der Zeit (vgl. Vernooij, 2000, S. 32)	S. 11
Abb. 2	Systeme der ökologischen Entwicklungspsychologie nach Bronfenbrenner (Filippini, 2009, S. 13)	S. 31
Abb. 3	Heilpädagogik gestern - heute - morgen (vgl. Strasser & Wolfisberg, 2009)	S. 37
Abb. 4	Ablauf der strukturierten Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010, S. 93)	S. 48
Abb. 5	Anwendung des biophysischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen	S. 71
Abb. 6	Anwendung des psychodynamischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen	S. 73
Abb. 7	Anwendung des verhaltenstheoretischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen	S. 75
Abb. 8	Anwendung des soziologischen und politökonomischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen	S. 77
Abb. 9	Anwendung des systemisch und ökologischen Ansatzes in den vier Fallbeispielen	S. 79
Abb. 10	Effektives Lehrerhandeln bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten	S. 100

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH

DEPARTEMENT 1

PÄDAGOGIK BEI SCHULSCHWIERIGKEITEN

STUDIENGANG 2009/2012

ANHANG

zur Master-These

Verhaltensauffällige Kinder in der Regelklasse

Erklärungs- und Handlungsansätze im Handlungswissen der Lehrpersonen

Eingereicht von: Christine Koller und Gabriela Huber

Begleitung: Annette Lütolf

Eingereicht am: 6. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

A1	Interviewleitfaden	2
A2	Kurzfragebogen	4
A3	Einwilligungserklärung	5
A4	Transkriptionsregeln	6
A5	Transkriptionen der Interviews 1 – 6	8
A5.1	LP1	8
A5.2	LP 2	15
A5.3	LP3	23
A5.4	LP 4	31
A5.5	LP 5	38
A5.6	LP 6	46
A6	Kodierleitfaden	54
A7	Strukturierende Inhaltsanalyse	60
A7.1	Strukturierende Inhaltsanalyse LP1	60
A7.2	Strukturierende Inhaltsanalyse LP2	66
A7.3	Strukturierende Inhaltsanalyse LP3	74
A7.4	Strukturierende Inhaltsanalyse LP4	83
A7.5	Strukturierende Inhaltsanalyse LP5	91
A7.6	Strukturierende Inhaltsanalyse LP6	99
A8	Überblick über die Kategorienstärke der sechs Lehrpersonen	108
A9	Überblick über die Kategorienstärke der sechs Lehrpersonen nach Externalisierung und Internalisierung des auffälligen Verhaltens	110

A1 Interviewleitfaden

Leitfrage	Check – Wurde das erwähnt? Memo für mögliche Nachfragen	Konkrete Fragen – an passender Stelle in dieser Formulierung stellen
Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?	Gefühle gegenüber der beteiligten Personen des Fallbeispiels Eigene Gefühle Beurteilung der Situation Einstufung des Verhaltens der beteiligten Personen Erklärungen (Hintergründe) zum Handeln der beteiligten Personen	Wie stufst du ...'s Verhalten ein? Wie versuchst du dir ...'s Handeln zu erklären?
Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.	Massnahmen, die sich bewähren Regeln im Klassenzimmer Umgang mit den betroffenen Kindern Umgang mit der Klasse Gespräche Individualisierung, Differenzierung – Integration	Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein? Inwiefern involvierst du die Klasse? Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise den Eltern der Kinder? Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.	Wann braucht es eine Unterstützung Welche Personen/Institutionen unterstützen	

Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?	Kind, Klasse Lehrperson, Ausbildung Team, Schule, externe Fachpersonen	
---	---	--

Aufrechterhaltungsfragen und Steuerungsfragen

Kannst du dazu noch mehr sagen?

Kannst du ... noch etwas ausführlicher beschreiben?

Fällt dir dazu sonst noch etwas ein?

Haben wir etwas vergessen, das du noch gerne sagen möchtest?

Gibt es sonst noch etwas, das du dazu erwähnen möchtest?

Und dann?

Wie ging das weiter?

Wie war das so mit ... ?

Kannst du ein eigenes Beispiel erzählen?

Liegt dir noch etwas am Herzen?

Du bringst neue Aspekte ein; spielt das eine Rolle?

Nonverbale Aufrechterhaltung

A2 Kurzfragebogen

Allgemeine Fragen zur Person

Ich bin

- weiblich
- männlich

Ich bin zwischen ... Jahre alt :

- 20 – 25
- 25 – 30
- 30 – 35
- 35 – 40
- 40 – 45
- 45 – 50
- 50 – 55
- 55 – 60
- 60 – 65

Ich habe die Ausbildung zum Primarlehrperson vor ____ Jahren abgeschlossen.

Ich habe ____ Jahre Berufserfahrung als Primarlehrperson.

Ich arbeite seit ____ Jahren in dieser Gemeinde.

Ich habe ____ Jahre in städtischer Umgebung unterrichtet.

Mein Wissen zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern habe ich durch ... erworben:

- die Ausbildung
- einen Weiterbildungskurs
- on the job
- Literaturstudium
- Hospitationen
- Supervision
- Gespräche im Team

Ich danke dir ganz herzlich für deine Bereitschaft zur Teilnahme am Interview.

A3 Einwilligungserklärung

Ich bin über das Vorgehen beim Interview sowie über die Auswertung der Daten informiert worden.

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem transkribierten Interviewtext genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für die Masterthese genutzt werden.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, anonymisiert transkribiert und ausgewertet wird.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

A4 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln	Beispiel
1. Die Transkription wird in drei Spalten niedergeschrieben.	1. Spalte: Zeilennummer 2. Spalte: Sprechende Person 3. Spalte: geglätteter Originaltext
2. Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Lehrperson durch ein „LP“, gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet.	I = Interviewende Person LP1, LP2, usw. = befragte Lehrperson 1, 2
3. Sprechwechsel beginnen auf einer neuen Zeile.	I: Ist dir das recht so? LP1: Ja, das finde ich gut so.
4. Nach jeder gestellten Frage und nach jeder Beantwortung der Frage erfolgt ein Absatz.	I: Freust du dich auf den Ausflug? LP2: Sehr. Am meisten freue ich mich auf die Wanderung. I: Wohin führt euch die Wanderung?
5. Alle Sprachaufzeichnungen werden geglättet, indem eine „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ (Mayring, 2002, S. 91) stattfindet. Satzbaufehler werden behoben. Sollte es durch Sprachglättung nicht möglich sein, den Sinnzusammenhang korrekt nachzubilden, werden die Sätze in der Originalaussage belassen.	LP3: Ich, äh, ich meine aahm, ich finde das u-spannend. -> Ich finde das sehr spannend.
6. Die Kommasetzung folgt weitestgehend rhetorischen Gesichtspunkten zur Markierung von beim Sprechen entstehenden Pausen. Grammatische Verwendungszwecke spielen eine untergeordnete Rolle.	LP4: Ich meine, dahinter steckt sicher ein Sinn.
7. Abgebrochene, unvollständige Sätze werden mit drei Punkten beendet.	LP5: Man könnte glauben ...

8. Pausen, Zögern, Gestik, Mimik, Lachen, Seufzen, Stimmveränderung werden nicht notiert, sofern diese für den Sinnzusammenhang und den Inhalt nicht von Bedeutung sind. Werden sie trotzdem notiert, stehen sie in eckigen Klammern.	[legt die Stirn in Falten]
9. Dialektausdrücke, deren „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ (Mayring, 2002, S. 91) schwierig oder ungenau ist, werden in geschwungenen Klammern notiert.	{trätzle}
10. Unsichere Verschriftung bei undeutlicher Aussprache oder schwer verständlichen Äusserungen wird kursiv geschrieben.	LP6: Ich kenne <i>diese Bevorstellung</i> .
11. Die Namen aller angesprochenen Personen und Orte werden weggelassen und durch „X“ und/oder „Y“ ersetzt.	I: Wie war die Reaktion von Frau X aus Y?
12. Die Transkription wird in der Du-Form niedergeschrieben.	I: Kommt dir dazu sonst noch etwas in den Sinn?
13. Funktionen von Personen werden in einem neutralen Genus angewendet.	<p>Lehrerin, Lehrer = Lehrperson</p> <p>Schulleiter, Schulleiterin = Schulleitung</p> <p>Schularzt, Schulärztin/Schulpsychologin, Schulpsychologe = schulärztlicher/schulpsychologischer Dienst</p>
14. Die Transkription wird ohne einleitende Worte oder Übergangsformulierungen verfasst. Dies bedeutet, dass nur die Leitfadenfragen im Transkript notiert werden. Benötigt die befragte Person zusätzliche Erklärungen, werden die exakte weiterführende Konversation und die dazu formulierte Frage niedergeschrieben.	<p>I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.</p> <p>LP1: Was meinst du mit externen Fachpersonen?</p> <p>I: Damit meine ich regionale oder kantonale Fachstellen, mit denen ihr an eurer Schule zusammenarbeitet.</p>
15. Aufnahmebeginn und Aufnahmeende werden in eckige Klammern gesetzt und stehen jeweils am Anfang und am Ende der Transkription.	<p>[Aufnahmebeginn]</p> <p>[Aufnahmeende]</p>

A5 Transkriptionen der Interviews 1 – 6

A5.1 LP1

[Aufnahmebeginn]

- 1 I: Ich schildere dir das erste Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse lösen
2 eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben das
3 Mathematikbuch, ein Heft und ihr Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft
4 unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl
5 fällt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Beispiel hörst?
- 6 LP 1: Das ist eine alltägliche Situation bei Partnerarbeiten. Manchmal denke ich auch, typisch
7 wieder diese zwei. Es ist gerade grob genug, dass ich das Gefühl habe, ich muss
8 nachfragen. Es ist nicht nur etwas Kleines heruntergefallen, sondern offensichtlich, vielleicht
9 „bügeln sie etwas aus“, das vor der Pause oder vor der Schule oder letzte Woche gelaufen
10 ist.
- 11 I: Was hast du für Gefühle den beiden Knaben gegenüber?
- 12 LP 1: Also, in dieser Situation stelle ich mir einfach zwei vor bei denen ich denke „typisch“. Ich bin
13 eigentlich mehr genervt und denke, nicht schon wieder. Wenn es zwei Kinder wären die
14 noch nie gestritten haben, dann wäre ich erstaunt. Wenn ich so spontan antworte, denke ich
15 eher an zwei, die immer etwas haben zusammen.
- 16 I: Wie versuchst du dir Robins Handeln zu erklären?
- 17 LP 1: Ich nehme an, dass etwas vorausgegangen ist, weil eine Matheaufgabe ja nicht so etwas
18 auslöst.
- 19 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
20 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 21 LP 1: Erfolgreiche! [lacht] Also aus dem Alltag. Es kommt sehr darauf an wer es ist, wie man
22 reagiert. Da kann man nicht immer gleich reagieren. Wenn es zwei sind, bei denen man
23 vollkommen erstaunt ist, dass sie Streit haben, dann lohnt es sich nachzufragen und
24 meistens kommt irgendetwas von vorher, das vorgefallen ist. Man kann es dann gerade am
25 Tisch klären oder wenn dann eines so wütend ist oder weint oder nichts mehr sagen will,
26 dann sage ich: „Komm wir klären es vor der Türe.“ Dann frage ich, um was es geht. Wenn es
27 jedoch zwei sind, die immer Chaos miteinander haben, dann bin ich nicht diejenige, die noch
28 lange diskutiert. Dann sage ich: „Macht es doch alleine ab!“ Wenn ich keine Lust habe auf
29 Diskussionen, bin ich undiplomatisch und sage das den Kindern.
- 30 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln in diesem Fallbeispiel ein?
- 31 LP 1: Das ist schwierig. Also Klassenregeln sind wichtig. Dass es so Grundsatzleitplanken gibt und
32 wir sagen können: „Also das machen wir nicht!“ Aber mit der Verbindlichkeit ist es manchmal
33 so, dass man erstaunt ist, wenn man bei einem Kind nachfragt bei dem man nie mit einer
34 solchen Reaktion gerechnet hätte, dass es einfach nicht anders konnte. Es gibt solche

- 35 Situationen bei denen ich sagen kann: „Jetzt verstehe ich dich.“ Aber dann kommt man eben
36 in den Clinch.
- 37 I: Also, jetzt Klassenregeln auf dieses Beispiel, hättest du welche?
- 38 LP 1: Für solche Sachen habe ich keine Regeln mehr, weil es klar ist: „Man wirft nichts durch das
39 Schulzimmer!“ Das ist so grundsätzlich. Man achtet das Eigentum vom anderen. Das wäre
40 jetzt beispielsweise das Buch vom anderen. Aber jetzt gerade auf diese Situation, haben wir
41 keine Regel. Es ist klar, dass dieses Verhalten die Regeln verstösst. Vielleicht gibt es auch
42 einmal eine Strafe. Dann kommt es darauf an, wie ist die ganze Situation in der Klasse. Bei
43 friedlichem Arbeiten insgesamt löst sich ein solches Problem mit einer kurzen Diskussion.
44 Wenn jedoch nur noch gestritten wird, dann bin ich viel weniger tolerant, dann gibt es
45 wirklich eine Strafe, beispielsweise müssen sie nachsitzen.
- 46 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 47 LP1: In dieser Zweiersituation ist das nicht nötig.
- 48 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
49 den Eltern der Knaben?
- 50 LP 1: Wenn einer der beiden erzählen würde: „Der hat mir...“ Und dann kommt irgendeine
51 Geschichte, bei der ich denke, es sei jenseits von Gut und Böse. Dann würde ich die Eltern
52 anrufen oder evtl. muss man noch andere Kinder dazu nehmen, wenn es ein Gruppenkrieg
53 wäre der losgebrochen ist, dann geht es die ganze Gruppe an. Wenn es irgendwelche
54 Erpressungen wären, welche die Eltern wissen sollten, dann finde ich, darf man schon den
55 Eltern anrufen. Eine solche Situation kann schon ein Klassengespräch oder ein Gespräch
56 mit den Eltern auslösen.
- 57 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über Robin oder Kevin
58 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 59 LP 1: Beeinflusst! Weil diese Kinder, die einen erstaunen mit diesem Verhalten, da möchte man
60 automatisch genaueres erfahren, aber die Kinder die einen nerven mit diesem Verhalten,
61 weil es eben dauernd ist, bei denen interessiert es einen nicht. Dann will man nur Ruhe:
62 „Jetzt hör auf und fertig!“ Da ist man viel weniger interessiert an der Situation, weil es eh
63 immer die sind, die Probleme haben und Probleme machen.
- 64 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
65 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 66 LP 1: In dieser Geschichte da, meinst du?
- 67 I: Ja.
- 68 LP 1: Für mich tönt das nach einer völlig alltäglichen Klassensituation. Wenn es Kinder sind bei
69 denen nichts weiter ist, dann braucht es auch keine Unterstützung. Wenn es jedoch Kinder
70 sind, die durchwegs aggressiv sind und überall so auffallen: im Schulhausgang, bei allen
71 Lektionen bei allen möglichen Lehrern, dann finde ich es schon sinnvoll, wenn alle
72 miteinander etwas ausmachen. Wenn ein Schüler mit diesem Verhalten, da und dort auftritt,
73 dann ist das schon sinnvoll, dann ziehen alle am gleichen Strick.
- 74 I: Was heisst alle miteinander für dich?
- 75 LP 1: Alle heisst für mich, alle die im gleichen Schulhaus sind, die ihn sehen, vielleicht auch auf
76 dem WC oder irgendwo, sicher auch die Therapeutin. Wenn ich von schwierigen Kindern

- 77 ausgehe, dann sind sie eh dort irgendwo integriert. Dann ist es sinnvoll, wenn sie weiss,
78 dass er sich in der Schule so benimmt, weil es in der Kleingruppe weniger der Fall ist. Wenn
79 es bei allen Lehrkräften der Fall ist muss es die Therapeutin wissen.
- 80 I: Welche Institutionen würdest du involvieren?
- 81 LP 1: Ich würde keine Institution involvieren, wegen einem Zweierstreit.
- 82 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
83 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 84 LP 1: Optimierungsvorschläge tönt jetzt gerade etwas {verrückt}. Die Spanne in der 5. und 6.
85 Klasse zwischen denen die sehr leistungsstark und denen die leistungsschwach sind ist so
86 riesig, dass eigentlich die ganze Integration ein grosses Fragezeichen ist. Man könnte viel
87 optimieren, wenn man die schwächsten herausnehmen würde. Da hinterfrage ich unser
88 gängiges System und mit dem müssen wir halt klarkommen. Optimieren könnte man durch
89 Teamteaching, da könnte man die Überforderten auffangen. Das fände ich wirklich einen
90 gangbaren Weg.
- 91 I: Nun zum zweiten Fallbeispiel: Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse. Stefanie verteilt
92 vor Schulbeginn allen Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem Geburtstagsfest vom
93 kommenden Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie weinend vor der
94 Schulzimmertür und wartet auf die Klassenlehrperson. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja
95 in der Pause den anderen Mädchen gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest
96 teilnehmen würden, nicht an ihre eigene, Nadjas, Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde
97 auf keinen Fall Stefanies Einladung folgen.
- 98 LP 1: Nadja war also auch eingeladen?
- 99 I: Ja, Stefanie hat auch Nadja eingeladen.
- 100 LP 1: Das ist sicher eher eine Situation aus der Unterstufe. So briefliche Einladungen geschehen
101 weniger auf der Mittelstufe. Aber ja sie haben immer noch die gleichen {Knörze} auch in der
102 6. Klasse, da ist die Zahl der Eingeladenen meist limitiert. Es sind nicht alle eingeladen. So
103 hat es immer Kinder, die nicht eingeladen sind. So eine extreme Situation habe ich nie
104 erlebt. Aber ein Mädchen aus meiner Klasse hat doch tatsächlich gesagt, wenn die X auch
105 eingeladen ist dann komme ich nicht. Da das Mädchen X jedoch tonangebend war, wäre die
106 ganze Party auseinandergebrochen ohne sie.
- 107 I: In der Fallgeschichte weint Stefanie, eine 6. Klässlerin würde wohl nicht weinen, aber sich
108 bei dir beklagen.
- 109 LP 1: Ja, sie würde sich beklagen. Also das sind für mich Momente, die die Eltern angehen. Ich
110 kann schon mit den Mädchen sprechen. Aber es läuft ja dann auf der privaten Ebene.
- 111 I: Das geht jetzt so in diese Richtung: Wie versuchst du dir das Handeln von Nadja zu
112 erklären.
- 113 LP 1: Ja, ich weiss auch nicht. Nadja hat sicher ein Problem. Vielleicht ist sie neidisch auf
114 Stefanie, weil diese eine Party machen darf. Vielleicht darf sie das selber nicht oder irgend
115 so etwas. Wenn sie ja eingeladen ist und sich so benimmt, ist das völlig unverständlich für
116 mich. Wenn jetzt diese Nadja nicht eingeladen wäre, dann wäre sie wütend. Das könnte ich
117 verstehen.
- 118 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest?

- 119 LP 1: Ich würde Nadja, ja beide Mädchen nach den Gründen fragen. Vielleicht würde ich auch bei
120 Nadja anrufen. Aber eigentlich geht es mich nichts an.
- 121 I: Inwiefern involvierst du die ganze Klasse?
- 122 LP 1: Ja, wenn sie weinend vor der Türe steht und das erzählt. Ja, dann geht es schon die Klasse
123 an, weil sie ja sagt, dass alle die eingeladen sind nicht kommen, wegen Nadja. Ausser Nadja
124 würde schon im Zweiergespräch sagen: „Ich habe es zu böse gesagt und ich entschuldige
125 mich“. Dann würde es nicht weitergehen. Aber wenn sie dabeibleiben würde, dann gäbe es
126 sicher ein Klassengespräch. Die anderen wissen ja dann auch nicht, ob sie ans Fest von
127 Stefanie gehen können oder nicht. Es kommt auf die Position von dieser Nadja an.
- 128 I: Jetzt bist du schon bei der Frage über das Hintergrundwissen von Nadja.
- 129 LP 1: Ja, es kommt wirklich auf die Position von Nadja in der Klasse an. Wenn sie ein
130 Mauerblümchen wäre, dann wäre es den anderen Mädchen ja egal, wenn sie bei ihr nicht
131 eingeladen wären. Wenn sie jedoch diejenige ist, die so *angesagt* ist und das wirklich
132 beeinflussen kann, dann müsste man die Klasse mehr einbeziehen. Es wäre dann
133 interessant, warum diese Nadja nicht ans Fest von Stefanie kommen will, da sie ja
134 eingeladen ist. Aus diesem Grund ist ja die Geschichte für mich so befremdend. Meistens
135 reagieren die Kinder ja so, wenn sie nicht ans Fest eingeladen werden.
- 136 I: Erzähl doch bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort
137 „Unterstützung durch schulhausinterne oder-externe Fachpersonen“ hat.
- 138 LP 1: Keinen grossen Stellenwert! Wichtig ist, dass es die richtigen Leute wissen. Das wären jetzt
139 für mich die Eltern, unter Umständen die Mitschüler. Ja. Die externen Fachstellen wären erst
140 dann wichtig, wenn jetzt diese Nadja über eine grosse Katastrophe erzählen würde, die bei
141 ihr zuhause läuft. Dann müsste man sagen, es sei etwas im Gang, bei dem Nadja Hilfe
142 braucht. Aber so im ersten Moment braucht es da keine externe Stelle.
- 143 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
144 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 145 LP 1: Das wäre jetzt sicher eine gute Situation für einen Klassenrat. Aber die Klassenräte
146 funktionieren natürlich nur, wenn sie eintrainiert sind. Wenn man das fleissig macht, wäre
147 das in einem solchen Fall sicher eine Optimierung. Es wäre sinnvoll mit den Klassenräten
148 schon in der Unterstufe zu beginnen, dann hätten sie in der 5./6. Klasse schon Gewohnheit
149 bei solchen Problemen.
- 150 I: Dann kommen wir schon zum 3. Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse
151 erhalten den Auftrag, einen Vortrag über ein Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert
152 Isabelles Mutter der Lehrkraft und bittet diese, dass ihre Tochter den Vortrag als schriftliche
153 Arbeit einreichen könne. Isabelle habe die vergangene Nacht kaum geschlafen, weil sie sich
154 nicht vorstellen könne, den Vortrag vor der ganzen Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer
155 wieder über einen hohen Leistungsdruck klagt, hofft die Mutter explizit auf Verständnis
156 seitens der Lehrperson. Was geht dir durch den Kopf?
- 157 LP 1: Die kennt mich nicht! [lacht laut] Ich glaube ich bekäme {Vögel}. [lacht nochmals laut] Also
158 ganz spontan würde ich sagen, dann soll es die Mutter zuhause filmen und dann würden wir
159 in der Schule den Film laufen lassen. Das wäre wohl das allererste. Ich hätte null
160 Verständnis. Nein, es wäre wirklich mein erster Gedanke mit diesem Filmen. [lacht wieder].

- 161 I: Wie versuchst du dir das Handeln von Isabel oder der Mutter erklären?
- 162 LP 1: Ja, dann kommt das nächste, dann beginnen wir zu studieren, warum sie so ist. Man müsste
163 wirklich wissen, ob sie eine ist, die unter Prüfungsdruck leidet. Hat sie zum Beispiel beim
164 letzten Vortrag in die Hose gemacht? Wenn so etwas gelaufen wäre, dann hätte ich
165 Verständnis. Ja, das müsste man wirklich herausfinden. Es ist so, dass die Kinder im
166 Allgemeinen recht viel Zeit bekommen, um den Vortrag vorzubereiten. Dieses Problem
167 müsste nicht erst am Vortrag vom Vortrag angegangen werden. Ich hätte das Gefühl, die
168 Mutter schreibe den Vortrag und Isabel gibt ihn ab und liefert selbst nichts dazu bei. Das
169 wäre mein Eindruck. Wenn ein Kind ein so grosses Problem hätte, dann wüsste ich das
170 bereits vorher und nicht erst am Vorabend. Das würde schon losgehen beim Verteilen des
171 Auftrags und dann könnte man schon da mit dem Kind darauf hinarbeiten oder man könnte
172 sie wirklich filmen oder sonst etwas, wenn es wirklich so schlimm ist.
- 173 I: Du hast jetzt schon erzählt, wie du konkret damit umgehen würdest.
- 174 LP 1: Ja, das ist mir alles durch den Kopf gegangen. Da wäre sicher ganz wichtig, diese Isabel zu
175 kennen und sicher auch die Mutter zu kennen. Haben sie Angst zu versagen oder haben sie
176 Panik vor Leute zu stehen? Überträgt die Mutter ihre Angst auf die Tochter? Das müsste
177 man alles wissen. Oder ist etwas Gravierendes passiert? War etwas Gravierendes,
178 Störendes bei einem Vortrag, das wirklich beschämend war für das Kind? Dass es jetzt
179 einfach nicht mehr kann. Dann müsste man einfach Verständnis haben.
- 180 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 181 LP 1: Ja, das müsste man. Man müsste sagen: „Sie macht den Vortrag nicht aus folgenden
182 Gründen...“ Das wäre nur eine Information und kein Gespräch. Die Klasse müsste einfach
183 informiert werden.
- 184 I: Und wie steht es mit Regeln?
- 185 LP 1: Es müsste für mich ein wahnsinniger Grund dahinterstecken. Ich würde es ihr jetzt nicht
186 durchgehen lassen, wenn es eine normale Schülerin wäre, die sonst nichts hat und einfach
187 das nicht machen will, würde ich es unter Verweigerung abbuchen. Ja, wenn man keinen
188 Grund hat. Wenn man einen Grund hat, dann kommt man nicht am Vorabend, sondern drei
189 Monate vorher.
- 190 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
191 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 192 LP 1: Ja, interne... Wenn man es wüsste, könnte Isabel den Vortrag von A-Z auswendig lernen.
193 Vielleicht mit Hilfe der Therapeutin, die dann auch beim-Vortrag-halten in der Klasse
194 unterstützend, mit dabei ist. Das wäre sicher etwas. Man muss es einfach früh genug
195 wissen. [lacht wieder]
- 196 I: Institutionen?
- 197 LP 1: Institutionen, wären nur dann wichtig, wenn du dem Fall nachgehst und ein Riesenproblem
198 herausfindest. Vielleicht wäre etwas Familiäres dahinter, dann wäre eine Familienberatung
199 angesagt. Aber eine Institution einzusetzen wegen diesem Vortrag. Nein, das ist nicht
200 angebracht.
- 201 I: Zu den Optimierungsvorschlägen hast du bereits eine Idee vorgeschlagen mit dem
202 Einbeziehen des ISF.

- 203 LP 1: Ja, man muss für alle Interventionen einfach die ganze Vorgeschichte kennen. Wenn dir die
204 Mutter am Vorabend anruft, dann ist es schwierig. Dann kann man sich nicht auf Regeln
205 stützen. Da gibt es keine Regeln.
- 206 I: Jetzt kommt das Fallbeispiel 4: Daniel hat sich im Verlauf des letzten halben Jahres von
207 einem Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem Übergewicht
208 entwickelt. Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er zu Hause mit
209 seinem älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere angesprochen
210 wird, antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis vor kurzer Zeit ein
211 guter Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In der Pause
212 nimmt er an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein am Rande
213 des Geschehens. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 214 LP 1: Die Beschreibung zeigt auf etwas Grösseres. Es ist nicht etwas das von heute auf morgen
215 geschieht. Es ist einfach zu beobachten.
- 216 I: Wie versuchst du dir das Handeln von Daniel zu erklären?
- 217 LP 1: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, bei dem man näher hinsehen muss. Da kann
218 man nicht einfach sagen: Mach jetzt das oder das andere!“ Da ist sicher mehr dahinter.
- 219 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
220 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 221 LP 1: Da würde ich ein Elterngespräch führen, bei dem sicher herauskommt, ob die Eltern alles
222 auf die Mitschüler schieben, ob sie es auf Geschwisterstreitigkeiten zurückführen oder ob sie
223 selber zugeben, dass sie Probleme haben und keine Zeit haben zu ihm zu schauen. Bei
224 diesem Gespräch würde sicher einiges herauskommen, vielleicht würden die
225 Schulleistungen auch einiges zeigen. Das Gespräch würde offenlegen, ob es das Zuhause
226 ist das ihn so bekümmert oder ob es Probleme in der Klasse sind.
- 227 I: Da kommt jetzt gerade die Frage: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 228 LP 1: Eben das kommt darauf an. Wenn man jetzt merken würde im Gespräch, dass irgendeine
229 Krankheit oder etwas Tragisches in der Familie vorliegt, dann würde eine Information an die
230 Klasse, dass es ihm nicht so gut geht, genügen. Aber, wenn herauskommt, dass die
231 Probleme bei der Klasse liegen, dass er gemobbt wird, dann wird die Klasse involviert.
- 232 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
233 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 234 LP 1: Diese Informationen würde ich mir beim Elterngespräch holen. Da Daniel ja vorher
235 problemlos war, muss man die Gründe ja herausfinden. Wenn das nicht passiert durch das
236 Elterngespräch, dann würde das meinen Job übersteigen. Man muss in Kürze herausfinden,
237 ob es zuhause oder in der Schule oder an beiden Orten schief läuft.
- 238 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
239 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 240 LP 1: Meistens...Ja in diesem Fall hier, denke ich, dass die Eltern wie auch das Kind besser
241 reagieren auf externe als interne Hilfe. Wenn die Klassenlehrkraft nicht innert nützlicher Frist
242 herausfindet aus welcher Richtung das Problem kommt, es muss nicht einmal das konkrete
243 Problem sein, aber wenigstens die Richtung aus der es kommt. Ich denke in dem Fall ist es
244 besser den SPD hinzuzuziehen, der aus neutraler Ebene kommt. Die Kinder erzählen eher

- 245 etwas und auch die Eltern öffnen sich eher als Leuten, die sie alle Tage sehen, die auch ihre
246 Geschwister schon gehabt haben und wo sie vielleicht in einer Schublade sind. Also, wenn
247 es die Klassenlehrperson nicht herausfindet mit kleinem Aufwand, dann braucht es den
248 SPD. Ich nehme an, dass es kein ISF- Kind ist, da es ja vorher keine schulischen Probleme
249 hatte, sonst würde es vielleicht der ISF-Lehrkraft etwas erzählen. Die Klassenlehrkraft ist ja
250 diesem Kind wirklich näher, aber wenn sie sagt: Komm erzähl mal... Dann macht das ein
251 Kind aus der 5. oder 6. Klasse weniger. Nein, ich glaube das nicht, in diesem Alter. Da wäre
252 das ISF schon gut.
- 253 I: Da passt gerade die Frage: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem
254 Schulsystem, in Zusammenhang mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 255 LP 1: Es kommt darauf an von was wir ausgehen. Nehmen wir an es sei ein Mobbingopfer, das
256 wirklich die ganze Schule angeht. Dann ist es gut, wenn wir Schulhausregeln haben, die
257 man auch durchzieht. Je mehr die Kinder schon von den unteren Klassen her mitbringen
258 desto einfacher ist es auf etwas zurückzugreifen. Was ich aus meiner Berufserfahrung
259 gelernt habe ist, wenn Probleme schon fünf Jahre laufen und man die Klasse nur ein Jahr
260 hat, dann kann man in der 6. Klasse auch nicht einfach alles lösen. Das ist schwierig in
261 diesem letzten Jahr.
- 262 I: Du hast selber begonnen zu erzählen von Regeln, bezogen auf dieses Fallbeispiel.
- 263 LP 1: Ja, wenn er wirklich gemobbt wird. Aber du hast gesagt, er stehe einfach am Rand des
264 Geschehens. Es ist ja erlaubt nicht mitzumachen. [lacht] Wenn wir es ja nicht sehen, können
265 wir nicht sagen: „Die Pausenregel ist, dass jeder mitmachen darf.“ Das macht nicht so viel
266 Sinn. Aber es macht Sinn zu sagen: „Wir schliessen niemanden aus. Es dürfen alle
267 mitmachen.“ Aber wenn ja Daniel nicht mitmachen will...Darum ist es wichtig zu wissen, was
268 er hat. Wenn er freiwillig einfach so ist, dann nützen die Schulregeln auch nichts. [lacht
269 wieder]
- 270 I: Ich habe die Frage nach den Regeln vorher nicht gestellt, weil es für mich nicht gepasst hat.
271 Da du selber das Thema aufgegriffen hast, habe ich jetzt nachgefragt.
- 272 LP 1: So Mobbingregeln kannst du nur durchziehen, wenn es offensichtlich schulisch und
273 offensichtlich da ist.
- 274 I: Du hast nun die vier Fallbeispiele gehört und hast ausführlich erzählt. Danke vielmals. Jetzt
275 hast du noch irgendetwas auf dem Herzen oder möchtest du noch irgendetwas dazu sagen.
- 276 LP 1: Es waren alles Beispiele, die man auf verschiedene Seiten auslegen kann. Es waren
277 Sachen, die man innert Kürze lösen kann, ausser beim letzten Beispiel. Bei Daniel ist es
278 sicher ernst.
- 279 I: Jetzt sind wir am Ende des Interviews. Ich danke dir vielmals.
[Aufnahmeende]

A5.2 LP2

[Aufnahmebeginn]

- 1 I: Ich schildere dir das erste Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse lösen
2 eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben das
3 Mathematikbuch, ein Heft und ihr Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft
4 unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl
5 fällt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Beispiel hörst?
- 6 LP2: Meine erste Frage, die ich mir innerlich stelle ist „Muss das wirklich sein?“. Und dann
7 versuche ich herauszufinden, warum es zu dieser Situation gekommen ist. Die erste
8 Reaktion zu den Kindern ist, dass ich sie aufrufe aufzuhören und sie anschliessend frage,
9 was da los sei.
- 10 I: Ich möchte mich, bevor du mir erklärst, wie du versuchst die Situation anzugehen, noch
11 dazwischenschalten und dich fragen, wie du Robins Verhalten einstuft.
- 12 LP2: Eigentlich ist solches Verhalten störend und oftmals spüre ich auch, wie es in mir zu kochen
13 beginnt, vor allem wenn es ein Robin ist, der so was nicht das erste Mal macht. Und wenn
14 ich mich dabei erwische, dass ich denke „Schon wieder der“, dann macht mich das noch
15 unzufriedener, weil man ja gerade das nicht denken sollte. Aber es läuft halt einfach in
16 einem ab.
- 17 I: Wie versuchst du dir sein Handeln zu erklären?
- 18 LP2: [seufzt und studiert einen Moment] Genau das ist ja relativ schwierig. Möglich ist ja auch,
19 dass Robin provoziert wurde von Kevin, und dass Kevin Mühe hat, wenn er in
20 Gruppenarbeiten mitmachen sollte. Vielleicht hat man ja nicht das erste Mal Erfahrungen
21 gemacht mit dieser Partnerkombination und ärgert sich anschliessend nun, dass es einem
22 durch die Latten gegangen ist und man sie wieder zusammengetan hat. Vielleicht sind ja
23 auch beide schlecht drauf heute und ich habs nicht gemerkt.
- 24 I: Kannst du nun erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht
25 kannst du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 26 LP2: Ich werde mir zuerst innert zwei Sekunden meiner eigenen Verfassung kurz bewusst. Dann
27 wäre der nächste Schritt, dass ich die anderen Kinder der Klasse weiterarbeiten lassen
28 würde, und mit Kevin und Robin rasch hinausginge, um zu fragen, was da wirklich
29 abgegangen ist. Also, in meiner jetzigen Klasse ginge das, die anderen Kinder
30 weiterarbeiten lassen. Draussen bin ich dann froh, wenn ich mir bewusst bin, wie ich selber
31 heute drauf bin, denn oftmals ist es doch so, dass beide sagen, der andere habe
32 begonnen. Wenn ich selber einen Tag mit weniger Geduld erwischt habe, dann lasse ich
33 auch mal die beiden den Fall aufschreiben. Sie müssen dann schriftlich beschreiben, was
34 gewesen ist, und dann hast du Rohmaterial, mit dem du versuchen kannst, der Geschichte
35 auf den Grund zu gehen. Wenn es gut geht haben sich die beiden durch die Distanz des
36 Aufschreibens ein bisschen abgekühlt und dann ist ein Gespräch unter ihnen gut möglich.
37 Da muss ich dann nur noch danebenstehen und schauen, dass sie die Aufklärung wirklich
38 zu Ende führen. Das heisst, bis sie eben wieder entspannte Gesichter haben. Das gelingt
39 aber auch nicht in allen Fällen.

- 40 I: Inwiefern würdest du die Klasse involvieren oder eben nicht?
- 41 LP2: Wenn ich von vor dem Schulzimmer zurückkomme und es keine Lösung im Gespräch mit
42 den zwei Jungs gegeben hat, dann würde ich die Klasse fragen, ob sie einen Eindruck von
43 der strittigen Situation mitbekommen hat. Dies würde ich machen in der Hoffnung, dass es
44 von der Klasse eine Art ein einheitliches Bild von der Situation gibt.
- 45 I: Inwiefern würdest du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis führen,
46 beispielsweise mit den Eltern der betroffenen Kinder?
- 47 LP2: Also, wegen einem einzelnen Vorfall würde ich nicht weiter darauf eingehen. Wenn das aber
48 zum wiederholten Male in derselben Woche wäre, dann würde ich schon das Gespräch mit
49 den Eltern suchen. Dann würde ich ein Telefon machen und ihnen sagen, dass ich ein
50 Gespräch wünsche; so im Sinn, dass ich ihre Hilfe brauche.
- 51 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
52 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 53 LP2: Wahrscheinlich wäre es pädagogisch lupenrein, wenn ich jetzt sagte, dass mich das
54 Hintergrundwissen nicht beeinflusst. Aber das schaffe ich nicht. Wenn der Robin viel stört,
55 dann weiss ich von mir, dass ich anders reagiere als bei irgend einem Vreni. Einfach halt
56 manchmal mit weniger Geduld. Das gute Handeln mit Geduld kann man sich häufig
57 einreden, aber es durchziehen, das ist so verdammt schwierig.
- 58 I: Wie stufst du in diesem Fallbeispiel die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 59 LP2: Relativ schwierig. Denn du müsstest ja jeden erdenklichen Fall genau definiert haben. Und
60 dann müsstest du alle erdenklichen Fälle mit Robin und Kevin in die Klassenregeln
61 aufnehmen, wenn sie es immer sind und es gar nie verstehen wollten. Bei gewissen Sachen
62 finde ich konkrete Regeln schon in Ordnung. Was weiss ich, zum Beispiel jeder trägt Finken
63 im Schulzimmer oder keine Kaugummis im Schulzimmer. Aber bei Konfliktsachen ist das
64 recht schwierig, denn da gibt es auch immer einen Graubereich, der von der Situation
65 geprägt ist.
- 66 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
67 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 68 LP2: Ja. Solche Fälle kann ich immer mit der SHP-Lehrperson besprechen. Wenn es ein
69 wiederholter Fall wäre, dann würde ich das sowieso machen. Dann wäre die SHP-
70 Lehrperson sicher auch an einem Elterngespräch dabei. Und da bin ich froh um diese
71 Unterstützung, denn sie bringt da noch eine andere Ebene ins Gespräch ein.
- 72 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
73 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 74 LP2: Solche Fälle sind doch Lehreralltag. Da glaube ich nicht, dass man von irgendeiner externen
75 Stelle eine Hilfe beanspruchen könnte. Und mit all dem Schreibkram der dann folgen würde,
76 wollte ich das auch nicht. Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, dass es einzelne
77 Stunden gäbe, in der man Anspruch auf eine Unterrichtsassistenz hätte. Vier Augen sind in
78 solchen Momenten einfach präsenter, und man könnte es anschliessend miteinander unter
79 Erwachsenen auch noch besprechen. Das bringt so auch zwei Optiken, wenn die SHP-
80 Lehrperson nicht da ist. Aber in gar allen Schulstunden möchte ich nicht zu zweit im
81 Schulzimmer sein. Da wäre dann der Abspracheaufwand wirklich zu gross.

- 82 I: Darf ich dir das zweite Fallbeispiel schildern?
- 83 LP2: Mhm.
- 84 I: Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse. Stefanie verteilt vor Schulbeginn allen
85 Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem Geburtstagsfest vom kommenden
86 Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie weinend vor der Schulzimmertür und
87 wartet auf dich. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja in der Pause den anderen Mädchen
88 gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest teilnehmen würden, nicht an ihre eigene
89 Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde auf keinen Fall Stefanies Einladung folgen.
- 90 LP2: Zickenkrieg.
- 91 I: Ich komme schon fast zu spät mit meiner Frage. Was geht dir durch den Kopf, wenn du
92 dieses Fallbeispiel hörst?
- 93 LP2: Das ist für mich so ein typischer Fall von Mädchengeschichten, wenn sie aggressiv sind, und
94 die agieren allermeistens ganz nahe an der Grenze oder schon über der Grenze von
95 Mobbing. Auch hier handelt es sich um eine Grauzone, die mich unsicher machen kann. Hier
96 heisst die Grauzone für mich nicht „Wer hat angefangen?“ wie bei Robin und Kevin, sondern
97 „Schulzeit, Geburtstagsfest, Mittwochnachmittag“; inwiefern geht mich der
98 Mittwochnachmittag etwas an. Aber das ganze Theater hat natürlich eine klare Auswirkung
99 aufs Schulzimmer. Nach einem solchen Vorfall kannst du es vergessen, normal Schule zu
100 geben. Also, ich denke so.
- 101 I: Wie versuchst du dir Nadjas Handeln zu erklären?
- 102 LP2: Ja, ich weiss nicht recht. Für mich sind das Mädchengeschichten in der oberen Mittelstufe.
103 Sich das erklären ist noch schwierig, wenn man die verschiedenen Umfeldler nicht kennt.
104 Vielleicht ist ja die eine besonders hübsch und die andere besonders unbeliebt und dann
105 versucht die Hübsche ihre Position der Macht innerhalb der Klasse zu festigen. In diesem
106 Fall denke ich, müsste man bei der Nadja, wie bei der Struktur in der Klasse etwas näher
107 hinschauen.
- 108 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
109 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 110 LP2: Also solche Fälle habe ich auch schon erlebt in der Klasse. Ich würde sicher auch mit
111 Stefanie sprechen. Draussen mit ihr allein, ohne dass es die Nadja sieht und würde mich für
112 ihre Sicht der Dinge interessieren. Ich würde es nicht mit beiden Mädchen gleichzeitig von
113 Anfang an thematisieren. Erst nach dem Gespräch mit Stefanie würde ich, so vor dem Mittag
114 den beiden sagen, sie sollen noch rasch dableiben, um zu hören was da passiert ist. Ich
115 würde auch an sie appellieren, dass Gespräche über diese Sache nicht an andere
116 Klassenkameraden weitergehen; sonst geht die Nadja raus und bespricht sich mit ihren
117 Mitläuferinnen.
- 118 I: Inwiefern würdest du die Klasse involvieren oder eben nicht?
- 119 LP2: Also in diesem Fall müsste die Klasse zu einem bestimmten Zeitpunkt involviert werden, und
120 wenn nicht die ganze Klasse, dann mindestens alle Mädchen der Klasse. Nein, es geht
121 wirklich eher die ganze Klasse etwas an. Meistens habe ich es so gemacht, dass ich mit der
122 ganzen Klasse einen Klassenrat abgehalten habe, wo sich Leute zu Verfügung stellten, um
123 so quasi die Peacemaker für diese Situation zu übernehmen. Da ist es dann halt wichtig,

- 124 dass da auch starke und gut akzeptierte Persönlichkeiten dabei sind. Gottseidank haben
125 sich bei mir immer auch solche gemeldet.
- 126 I: Inwiefern würdest du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis führen,
127 beispielsweise mit den Eltern der betroffenen Kinder?
- 128 LP2: Da informiere ich jeweils von beiden Mädchen die Eltern. Denn so etwas ist nicht so schnell
129 gegessen. Ich würde die Eltern der zwei Mädchen aber nicht gemeinsam, sondern von
130 jedem Mädchen einzeln einladen.
- 131 I: Beeinflusst dein Hintergrundwissen deine Interventionsformen?
- 132 LP2: Dies ist ein sehr gravierender Fall und darum darf es keine Rolle spielen, ob Nadja oder
133 Stefanie die Tochter von weiss ich nicht wem im Dorf ist. Darum würde ich die Eltern auch
134 einzeln einladen, damit sie keine alten Geschichten in meinem Schulzimmer widerkäuen
135 können. Aber es müssen auf alle Fälle von beiden Kindern Elterngespräche geführt werden.
- 136 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
137 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 138 LP2: Solche Geschichten sind Sachen, die man gerne nicht allein betreut. Da würde ich auf jeden
139 Fall mit der SHP-Lehrperson sprechen und sie auch bei allen Gesprächen dabei haben
140 wollen. Mit ihr zusammen hat das bis jetzt immer funktioniert, denn sie hilft, als ein bisschen
141 weiter aussen stehend, die Gespräche zu moderieren. Wenn dies aber nicht möglich wäre,
142 würde ich eine Kriseninterventionsstelle einschalten. So würde vielleicht dieser schlimmste
143 Fall zum besten Fall, denn wir hätten alle gerade ein Lehrbeispiel, um daran zu sehen, wie
144 wir es künftig auch ohne die Interventionsstelle machen könnten. Daraus könnten dann auch
145 sicher sinnvolle Klassenregeln gemeinsam mit der Klasse abgeleitet werden.
- 146 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
147 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 148 LP2: Wenn die beiden Mädchen oder die beiden Familien schon in der Unterstufe miteinander
149 {Lampen} hatten, hätte die Schulleitung sie schon bei der Einteilung für die Mittelstufe
150 auseinandernehmen können. Das würde ich von der Schulleitung und von der SHP-
151 Lehrperson der Unterstufe erwarten. In der Ausbildung wäre es halt schön, wenn man
152 möglichst früh nicht verschriftlichte Fallbeispiele am Seminar lösen müsste, sondern mit der
153 Unterstützung einer erfahrenen Lehrperson viele Realsituationen mitmachen könnte. Dann
154 würde man nämlich merken, was echt in einem abgeht; und mit dem muss man ja dann in
155 der Realsituation zurechtkommen, und nicht mit den theoretischen Lösungsvorschlägen des
156 studierten Seminarlehrers mit schon lange verjährter und verklärter Praxis. Wenn es nur um
157 Rezepte ginge, dann wäre ja jeder schlau genug, diese anzuwenden. Aber es geht eben
158 immer auch um Menschen in Zusammenhängen und verschiedenen Momenten. [schweigt
159 etwa 10 Sekunden]
- 160 I: Kann ich dir die nächste Situation vorstellen?
- 161 LP2: Ja, klar.
- 162 I: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse erhalten den Auftrag, einen Vortrag über ein
163 Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert Isabelles Mutter dir und bittet dich, dass ihre
164 Tochter den Vortrag als schriftliche Arbeit einreichen könne. Isabelle habe die vergangene
165 Nacht kaum geschlafen, weil sie sich nicht vorstellen könne, den Vortrag vor der ganzen

- 166 Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer wieder über einen hohen Leistungsdruck klage,
167 hofft die Mutter explizit auf dein Verständnis.
- 168 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 169 LP2: Isabelle ist wahrscheinlich ein ängstliches Kind. Vielleicht ist sie auch überbehütet. Für mich
170 hat die Mutter die Tendenz, anstatt das Problem zu lösen, es zu umgehen. Ich glaube nicht,
171 dass ich auf dieses Angebot der Mutter eins zu eins einsteigen würde.
- 172 I: Du hast nun bereits begonnen dein Handeln zu erklären. Wie kannst du dir das Verhalten
173 des Kindes erklären?
- 174 LP2: Wie schon gesagt, ist sie ängstlich, wahrscheinlich auch sonst nicht sehr mitteilsam und eher
175 zurückhaltend. Je nachdem hat sie auch Probleme, sei es persönlich oder mit der Schule.
176 Ich denke, das ist ja ein Kind, das einem im Alltag auffällt, nicht weil es laut ist, sondern weil
177 es sich wenig {wehrt} und meldet. Und darum würde mich die Reaktion der Mutter auch nicht
178 erstaunen: im Gegenteil, man erwartet eine solche Reaktion schon beinahe, auch wenn es
179 vorher noch nie der Fall gewesen war.
- 180 I: Wie erklärst du dir Isabelles Handeln?
- 181 LP2: Wahrscheinlich kriegt Isabelle im besten Fall grosse Unterstützung durch ihre Mutter. Darum
182 kommt zuerst die Mutter zu mir. Im schlechteren Fall kann die Mutter Isabelle nicht loslassen
183 und überbehütet sie. Dann ist das für Isabelles Entwicklung eher hinderlich und darum sagt
184 sie vielleicht nichts, oder hat Mühe, ihre Situation zu ändern.
- 185 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
186 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 187 LP2: Ich würde sicher als erstes das Gespräch mit dem Kind suchen. Vielleicht höre ich da dann
188 Anhaltspunkte für mögliche Gründe. Andererseits ist das wahrscheinlich nicht nur der
189 optimale Weg. Denn ich weiss ja schon vorher, dass dieses Kind eher Schwierigkeiten hat,
190 sich zu äussern. Ich würde dem Kind erklären, dass ich mit dem Vortrag mal schauen
191 möchte, wie alle Kinder im mündlichen Vortragen so sind. So dass ich eine Beurteilung
192 darüber vornehmen kann. Ich würde ihr so erklären, dass mir ihre Beurteilung dann eben
193 fehlt, wenn sie mir nur eine schriftliche Arbeit abgibt. Jetzt merke ich gerade, dass es schlau
194 wäre, wenn bei dieser Erklärung auch die Mutter dabei wäre, so dass beide meine
195 Beweggründe verstehen könnten. Es wäre mir aber auch wichtig, diesem Kind mit dem Ziel
196 meiner Beweggründe auch eine Alternative anzubieten. Dafür würde ich sie dann
197 anschliessend fragen „Wie könntest du dir vorstellen, was sein müsste, dass du den Vortrag
198 trotzdem halten könntest?“. Ich könnte ihm die Idee geben, den Vortrag zu Hause oder in
199 der Schule im Gruppenraum auf ein Tonband zu reden, und dann lassen wir das Tonband
200 laufen. Oder dass ich ihm sage, es dürfe sich fünf Kinder auslesen, vor denen es den
201 Vortrag hält.
- 202 I: Das führt mich zur nächsten Frage: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 203 LP2: Das wäre für mich klar, dass man vor der Klasse begründen muss, warum man das mit
204 Isabelle so macht. Darum wäre es auch schlau, wenn Isabelles Mutter beim Gespräch mit
205 Isabelle dabei ist. Dann weiss sie nämlich auch, dass die Klasse wissen muss, warum dies
206 Isabelle nun anders macht.
- 207 I: Das Gespräch mit den Eltern gehört in dem Fall für dich dazu?

- 208 LP2: Ja, auf jeden Fall. Denn nur in der Zusammenarbeit mit den Eltern ist es möglich, Isabelle
209 weiterzubringen.
- 210 I: Werden deine Interventionsformen, die du vorgeschlagen hast, von deinem
211 Hintergrundwissen über das Kind beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive
212 nicht so ist.
- 213 LP2: Eigentlich muss ja das Hintergrundwissen beeinflussen. Sonst würde man ja alle Kinder über
214 denselben Leist schlagen. Vergiss es, sie über einen Leist zu schlagen, denn dann
215 scheiterst du sowieso. Es gibt ja wie gesagt viele Formen, wie dieser Vortrag gehalten
216 werden kann. Aber auf dem Ziel würde ich bestehen; das Hintergrundwissen beeinflusst
217 einfach die Durchführungsform. Und wenn gar keine dem Kind angepasste und von ihm
218 bejahte Durchführungsform in Frage kommen darf, dann wäre das ja ein Fall für eine
219 medizinisch begründete Dispens, die mir sagt, warum irgendeine angepasste
220 Durchführungsform für Isabelle gesundheitsschädigend ist. Aber das kann ich mir nicht recht
221 vorstellen.
- 222 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
223 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 224 LP2: Ich glaube, dass wenn ich offen bin für individuelle Durchführungsformen, dann ist das für
225 mich alleine lösbar mit den Eltern und dem Kind. Und natürlich auch mit dem Gespräch in
226 der Klasse.
- 227 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
228 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 229 LP2: Wenn ich mit Mutter, Kind und Klasse einen Weg finde, dann ist das okay. Ich kenne aber
230 auch die Situation, dass eine Mutter jeden zweiten Tag vor der Türe steht und mir sagt, was
231 ihrem Kind nun gut täte. In diesem Fall war ich froh, dass die Schulleitung institutionalisiert
232 ist. Da habe ich die Schulleitung für ein Gespräch beigezogen. Weil sie eine Stufe höher ist,
233 macht das manchmal bei den Eltern auch noch etwas aus. In meinem Fall gingen dann die
234 Kontakte nicht mehr direkt über mich, sondern immer zuerst zur Schulleitung. So konnte ich
235 auch das Verhältnis zu dieser Mutter wieder etwas aus dem {rote Bereich abefahre}. Da
236 finde ich es gut, wenn Schulleitungen nicht nur Verwalter sind, und dieses Glück habe ich.
- 237 I: Ein neues Fallbeispiel: Daniel hat sich im Verlauf des letzten halben Jahres von einem
238 Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem Übergewicht entwickelt.
239 Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er zu Hause mit seinem
240 älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere angesprochen wird,
241 antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis vor kurzer Zeit ein guter
242 Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In der Pause nimmt er
243 an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein am Rande des
244 Geschehens.
- 245 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 246 LP2: Da läuten in meinem Kopf die Alarmglocken. Dieser Fall ginge mir ziemlich {ad Niere}. Mit
247 diesem Jungen ist etwas passiert, das {happig} ist und das mich ziemlich sicher überfordert.
248 Da brauche ich sehr rasch Hilfe von aussen, oder besser gesagt, Daniel braucht Hilfe von
249 aussen.

- 250 I: Wie stufst du Daniels Verhalten ein?
- 251 LP2: Dieses Kind ist traurig, irgendwie gebrochen. Da ist etwas vorgefallen, das seine
252 Persönlichkeit aufs Gefährlichste angreift. Und dieses Etwas ist in der nächsten Umgebung
253 von Daniel, sonst wäre er nicht so gebrochen. Das sind ja wirklich Depressionen, die er hat.
254 Ich weiss zwar nicht, ob man das bei Kindern auch schon sagt.
- 255 I: Wie versuchst du dir Daniels Handeln zu erklären?
- 256 LP2: Veränderungen in seinem ganz nahen Umfeld. Ja, darauf würde ich ziemlich schnell steuern.
257 Es muss ja irgendwo ganz nahe liegen, das Problem, sonst würde sich ein Kind nicht so
258 verändern.
- 259 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
260 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 261 LP2: Ja... Hm... Da würde ich es glaube ich... Also, da wäre ich schon {schaurig} froh, wenn ich
262 Daniels Umfeld schon vor dieser Entwicklung kennengelernt hätte. Wie gut ich die Eltern
263 kenne, würde meinen Entscheid, wie vorzugehen, sehr stark beeinflussen. Dann würde ich
264 ihnen telefonieren und ein Gespräch abmachen oder wenn ich sie nicht gut kenne, dann
265 würde ich sehr schnell jemanden beiziehen. Da würde ich die SHP-Lehrperson oder die
266 Schulleitung mal fragen, ob sie etwas wissen oder mir sagen können, was da los ist.
- 267 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 268 LP2: Also, erst dann, wenn ich von irgendjemandem von den gesagten Personen etwas weiss. Da
269 müssten mir diese Personen sagen, was die Klasse wissen muss. Es kann auch sein, dass
270 etwas vorfällt, dass die Reaktion von Daniel eine Erklärung verlangt. Aber ich weiss nicht
271 genau. Da muss man irgendwie so viel wie nötig aber so wenig wie möglich in der Klasse
272 kundtun.
- 273 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
274 den Eltern der Kinder?
- 275 LP2: Ja. Ich weiss es wirklich nicht. Wie gesagt, da brauche ich die SHP-Lehrperson. Nur mit ihr
276 zusammen würde ich das angehen, wenn ich die Eltern noch nicht kennen würde. Da wäre
277 ich nicht bereit allein auf dieses Problem loszusteuern. Ich denke, das ist etwas, das mehr
278 Knowhow verlangt, als ich es einbringen könnte.
- 279 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
280 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 281 LP2: Ich glaube, um diesem Kind zu helfen, spielt es keine Rolle, ob du Hintergrundwissen hast
282 oder nicht. Das kann man sowieso nicht allein lösen. Da braucht es Fachleute. Da müsste
283 man so oder so intervenieren. Einfach nicht allein.
- 284 I: Du bringst mich zum Stichwort „Unterstützung durch schulhausinterne oder –externe
285 Fachpersonen“.
- 286 LP2: Ich glaube in diesem Fall würde es auch externe Fachleute brauchen, wie eine
287 Familienunterstützung im Sinn einer Familienberatung, die ein regionaler, ambulanter
288 psychologischer Dienst bieten könnte. Häufig sind ja in solchen Fällen nicht nur wir, sondern
289 auch die Eltern ratlos. Da sind auch sie froh um jede Adresse, die von der Schule gegeben
290 werden kann, damit ihnen Hilfe geboten wird.

291 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
292 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?

293 LP2: Dies wäre für mich ein Fall, indem schulische Sozialarbeit Sinn machen würde. Aber das
294 haben wir nicht. Darum suchst du dir andere Wege, auch wenn sie ein bisschen gebastelt
295 sind, weil du eben das Wissen einer schulischen Sozialarbeit nicht hast. Bei mir übernimmt
296 bis anhin die SHP-Lehrperson einen grossen Teil dieses Jobs. Und das entlastet einem
297 auch. Aber natürlich nur, wenn man offen sein kann einander gegenüber, also SHP und
298 Lehrer.

299 I: Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.

[Aufnahmeende]

A5.3 LP3

[Aufnahmebeginn]

- 1 I: Also, dann erzähle ich dir das erste Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse
2 lösen eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben
3 das Mathematikbuch, ein Heft und ihr Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft
4 unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl
5 fällt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Beispiel hörst? Schildere deine Gefühle,
6 noch nicht was du machen würdest!
- 7 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Also, ich finde es zuerst einmal ungewohnt, wenn zwei die in
8 einer Gruppe zusammenarbeiten können ..., dass dann so etwas passiert. Also ich finde,
9 eine Gruppenaufgabe ist ja etwas, das sie machen dürfen. Jetzt ist einfach das Problem,
10 oder ich frage mich, passen diese zwei nicht zusammen oder haben sie sowieso etwas
11 miteinander oder würde das bei allen passieren. [überlegt einige Sekunden]
- 12 I: Was hast du für Gefühle Robin gegenüber?
- 13 LP 3: Also das ist der Knabe der den anderen {schupft}?
- 14 I: Ja.
- 15 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Ich denke, es spielt eine gewisse Rolle, wie man ihn kennt.
16 Wenn das so passiert kann es ja verschieden sein. Ich kann denken es sei ein {Rüppel}, er
17 sei nicht so tolerant oder sie haben etwas zusammen. Wenn es immer wieder passiert auch
18 mit anderen zusammen, dann muss man das anschauen, dann ist er sicher nicht fähig mit
19 anderen zusammenzuarbeiten.
- 20 I: Da komme ich gerade zur Frage: Wie versuchst du dir Robins Handeln zu erklären?
- 21 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Eh, das kommt etwas darauf an, wie du den Schüler kennst oder
22 eine Rolle spielt sicher auch wie du die Familie kennst. Also, zum Teil ist es einfach klar,
23 dass er so tut, weil ja das schon die Brüder gemacht haben oder man kennt ihn von vorher
24 schon. Also sonst, wenn es das erste Mal passiert, dann überlegst du dir schon: „Was soll
25 das?“
- 26 I: Ja, dann komme ich jetzt zur Frage: Wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest?
27 Vielleicht kannst du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 28 LP 3: Also ich denke, am Anfang würde ich gar nichts machen. Das heisst, ich würde fragen,
29 warum er das gemacht habe und {wieso}. Zuerst gäbe es für mich die Möglichkeit ..., das ist
30 eine Gemeinschaft, die hat sich so ergeben und die müssen jetzt das so fertig machen. Das
31 sage ich jetzt so. [überlegt einige Sekunden] Ja, also ich denke ...
- 32 I: Sie müssen ihren Auftrag fertig machen?
- 33 LP 3: Sie müssen jetzt da mal durch und wenn es dann damit erledigt ist, dann ist es gut und sonst
34 muss man sich fragen, wo liegt dann das Problem und das mit ihnen mal besprechen, mit
35 dem Kind darüber diskutieren, warum es so reagiert und je nachdem müsste man etwas
36 unternehmen. Es kommt darauf an, wenn es immer wieder passiert, dann ist das Kind nicht
37 fähig, zum sage ich jetzt einmal, in einer Klasse normal integriert zu sein. Es ist nicht fair den
38 anderen gegenüber.
- 39 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln in diesem Fallbeispiel ein?

- 40 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Also ich denke, dass es Klassenregeln braucht. Entweder
41 können sie es oder sonst müssen sie es lernen, ein Stück weit. Also Regeln braucht es in
42 jeder Gemeinschaft ... und wenn sie es lernen können, dann ist es gut und wenn sie es nicht
43 lernen können, dann muss man schauen, was man machen kann. Und das ist auch mein
44 Problem bei dieser Integration, wie weit geht diese. Oder anders gesagt, wie weit müssen
45 das die anderen erdulden.
- 46 I: Die anderen Kinder?
- 47 LP 3: Ja, dass es immer solche hat die Ausnahmen bewilligt haben. Oder wie weit verstehen sie
48 das? Dann ist es gut. Oder wo sind die Grenzen?
- 49 I: Also, inwiefern würdest du die Klasse involvieren?
- 50 LP 3: Also ich denke, am Anfang sicher nicht. Eben es ist ein Problem zwischen diesen beiden
51 Knaben und wenn das nicht ... Dann müsste man mit der Klasse einmal die Situation
52 darstellen. Also dieser Klasse das erklären, warum macht dieser das so und warum ist es so
53 und warum akzeptiere ich es vielleicht von diesem Kind eher als von einem anderen. Oder
54 warum müssen wir das akzeptieren?
- 55 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
56 den Eltern der Kinder?
- 57 LP 3: Also wenn es ein Dauerzustand wäre und von unten her schon bekannt ist ... und von daher
58 schon Diskussionen stattgefunden haben ... und es hat sich nichts geändert. Dann würde
59 ich meine Situation vielleicht noch einmal schildern, aber irgendwann würde ich vielleicht
60 sagen, dass es nicht mehr geht.
- 61 I: Also den Eltern würdest du das sagen?
- 62 LP 3: Ja. Also wir müssen eine Lösung finden, da es jetzt einfach nicht mehr funktioniert, oder ...
63 Wenn es das erste Mal wäre, dann würde ich noch abwarten und schauen. Wenn es eine
64 Situation ist, die schon länger andauert, dann müsste man auch mit der Schulleitung
65 schauen. Was ist da schon bekannt oder was haben sie schon beschlossen. Welche
66 Möglichkeiten und Massnahmen stehen im Vordergrund?
- 67 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
68 beeinflusst? Bitte erkläre warum das so ist, respektive nicht so ist.
- 69 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Ich denke, das ist unweigerlich ein Stück weit so. Also vor allem,
70 wenn man die Verhältnisse kennt, wenn man weiss, was vielleicht schon alles unternommen
71 worden ist und was vielleicht schon geändert hat. Also was bei mir sicher eine Rolle spielt,
72 ist die Unterstützung von zuhause. Wenn nur von der Schule gefordert wird ... dann muss
73 man vielleicht sagen, es gehe nicht mehr. Wenn man jedoch sieht, dass von zuhause auch
74 etwas kommt. Dass sie wirklich auch dahinter stehen. Dann ist es eher tragbar und eher
75 machbar. Also von daher spielt der Hintergrund sicher eine Rolle.
- 76 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
77 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat?
- 78 LP 3: [Überlegt einige Sekunden]
- 79 I: Wann braucht es eine Unterstützung? Welche Personen oder Institutionen unterstützen in
80 dieser Situation?

- 81 LP 3: Also mit diesem aggressiven Verhalten ... Da ist wirklich die Frage, ob wir diese
82 Unterstützung bieten können oder ob wir da etwas ändern können? [überlegt einige
83 Sekunden] Also, wenn es einen Zusammenhang mit schulischen Leistungen gibt, dann
84 können wir von der Schule aus etwas anbieten, dass das bessert und dadurch kann sich
85 auch das Verhalten ändern. Aber sonst müssen wir, glaube ich, irgendwann sagen, es gehe
86 nicht mehr bei uns. Wir sind nicht ausgebildet. Es nützt nichts wenn wir immer wieder sagen:
87 „Es sind ja Liebe.“ Also dort sind wir wieder bei der Grenze. Wo ist diese Grenze? Ich glaube
88 nicht, dass wir diese Ausbildung haben. Vielleicht unterstelle ich da den Therapeutinnen,
89 dass sie für das auch nicht ausgebildet sind ...Wenn es nur so mit dem aggressiven
90 Verhalten zu tun hat ...
- 91 I: Denkst du noch an Institutionen, die da unterstützen könnten?
- 92 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Also ich denke, da ist sicher die Schulpsychologin gefragt. Das
93 sind ja die Spezialisten. Vielleicht können uns diese irgendwo weiterhelfen ... mit eben
94 spezialisierten Leuten. Das gibt es schon. Bei uns ist es einfach immer eine Frage des
95 Aufwandes und wie weit, dass man reisen will oder kann.
- 96 I: Du meinst jetzt mit dem Schulpsychologischen Dienst X?
- 97 LP 3: Ja, oder nein, wenn es jetzt eine Therapie in X gibt oder vielleicht in Y unten. Es ist immer
98 ein Aufwand. Ich denke, eben diese Hinfahrt und Heimreise ...
- 99 I: Also du meinst für die Eltern?
- 100 LP 3: Ja, der Aufwand für die Eltern ... Wie weit sie das machen können und wollen.
- 101 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
102 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 103 LP 3: [Überlegt einige Sekunden]
- 104 I: Ja, kommt dir etwas in den Sinn?
- 105 LP 3: [Überlegt einige Sekunden]
- 106 I: Ja, du hast vorhin die Ausbildung angesprochen.
- 107 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Also ich denke, das ist schwierig. Ausser es hätte in der
108 Ausbildung Platz ... oder dass die Therapeutinnen so ausgebildet werden. Das weiss ich
109 nicht. Ich nehme an sie werden schon ein Stück weit ...
- 110 I: Du kannst vielleicht an die Lehrerausbildung denken?
- 111 LP 3: Ja {Jesses Gott}, das ist schon viel zu lange her ...
- 112 I: Also was hättest du für Optimierungsvorschläge für die jetzige Lehrerausbildung?
- 113 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Also ich denke, keine. Ich denke, da braucht es wirklich Leute,
114 die irgendwann Spezialisten sind und die draus kommen. Eben, da stellt sich für mich wieder
115 die Frage nach der Integration. Wir können ja nicht alles. Also braucht es Spezialisten, die
116 für das ausgebildet sind. Sonst machen wir von jedem ein bisschen.
- 117 I: Was hättest du für eine Vorstellung von diesen Spezialisten? Wären diese mit dir im
118 Schulzimmer?
- 119 LP 3: Also für mich ist das langsam nicht mehr machbar, immer mehr ... und zwar sehe ich es in
120 diesen Klassen. Also im jetzigen Stundenplan sehe ich am Freitag nicht einmal alle Kinder.
121 Dann ist dieser wieder weg und dann ist jener wieder weg. Es ist an und für sich schon eine
122 gute Sache ... Wenn jedoch noch mehr dazu kommt ... dass du dann für jeden etwas hast

- 123 und jeder kann noch {näbenhäre}. Dann sind wir falsch. Dann müssen wir einfach einmal
124 sagen, wir sind nicht die richtige Schule für diesen, aber da gibt es eine Schule, wo er
125 hingehen kann. Also, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, aber wer neben dem
126 Rahmen ist, für den müssen wir einen Platz finden, der ihm entspricht.
- 127 I: Dann kommen wir zum zweiten Fallbeispiel: Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse.
128 Stefanie verteilt vor Schulbeginn allen Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem
129 Geburtstagsfest vom kommenden Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie
130 weinend vor der Schulzimmertür und wartet auf **dich**. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja in
131 der Pause den anderen Mädchen gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest
132 teilnehmen würden, nicht an ihre eigene, Nadjas, Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde
133 auf keinen Fall Stefanies Einladung folgen. Was geht dir zuerst einmal durch den Kopf?
- 134 LP 3: Äh, zuerst denke ich einmal, das ist nicht das Problem der Schule. Weil sie ja auf mich
135 wartet, erwartet sie ja von mir eine Hilfe, sage ich jetzt nun mal. Aber ich weiss ja nicht, wie
136 das Verhältnis ist, oder ich nehme es nun mal an ich weiss es nicht wie das Verhältnis
137 zwischen ihnen ist oder woher das kommt.
- 138 I: Zwischen diesen Mädchen?
- 139 LP 3: Ja. Ich würde sicher einmal sagen, sie sollen der Klasse ihre Situation schildern.
- 140 I: Jetzt erzählst du bereits, wie du umgehen würdest mit der Situation. Möchtest du noch etwas
141 sagen über deine Gefühle oder wie du dir das Handeln dieser zwei Mädchen zu erklären
142 versuchst.
- 143 LP 3: Es gibt immer verschiedene Hintergründe, entweder ist es etwas, das schon lange besteht,
144 dass sie {ewigs} schon Streit haben oder es kommt noch von zuhause oder dann sind es
145 momentane Gefühle und dann geht es zwei Wochen sie laden einander wieder irgendwohin
146 ein. Ja, ich denke, das sind so Möglichkeiten.
- 147 I: Wie würdest du konkret umgehen mit dieser Situation?
- 148 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Ich würde, wenn es so ist, dass sie {extra} auf mich wartet oder
149 so, würde ich diesen zweien die Möglichkeit geben, dass sie vor der Klasse ihre Situation
150 darstellen können und die anderen können sich dazu äussern auf wen sie hören oder warum
151 sie das machen oder warum, dass sie nicht gehen. Dann würde man ein Stück weit sehen,
152 ob es sich selber löst oder ob es ein Problem ist, dass mich nichts angeht oder ob man hier
153 irgendetwas unternehmen müsste.
- 154 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln in diesem Fallbeispiel ein?
- 155 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Also so nicht ... Also schon, dass sie einander akzeptieren. Aber
156 so gewisse Regeln habe ich nicht. Ich setze das irgendwo voraus ... bei anderen Leuten.
- 157 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
158 den Eltern der Kinder?
- 159 LP 3: Also grundsätzlich geht es mich nichts an und ich würde auch nichts machen, ausser wenn
160 du irgendwie das Gefühl hast zwischen den zweien sei es wirklich nicht gut. Aber im Moment
161 würde ich nichts unternehmen.
- 162 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
163 beeinflusst? Bitte erkläre warum das so ist, respektive nicht so ist.

- 164 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Ja, dann sind wir wieder am selben Ort wie vorher. Je mehr du
165 weisst und je mehr Beispiele du hast, die gleich sind oder wo du sehen kannst es bringt
166 etwas oder es bringt nichts ... Ja...
- 167 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert für dich das Stichwort „Unterstützung durch
168 schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 169 LP 3: Also in diesem Fall denke ich grundsätzlich nicht. Also ich erwarte in diesem Fall, dass sie
170 es selber regeln. Ich nehme jetzt an, dass es eine Situation von heute ist und morgen ist sie
171 wieder anders. Ja, und sonst müsste man etwas machen oder dann müssten die Eltern
172 etwas unternehmen. Ja ...
- 173 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
174 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 175 LP 3: [Überlegt einige Sekunden]
- 176 I: In unserem Schulsystem ...
- 177 LP 3: Für das hier?
- 178 I: Ja.
- 179 LP 3: Nein, das ist normal. Es sind nicht alle lieb und nett das ganze Leben lang. Jaa ...
- 180 I: Dann kommt das dritte Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse erhalten
181 den Auftrag, einen Vortrag über ein Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert Isabelles
182 Mutter dir und bittet dich, dass ihre Tochter den Vortrag als schriftliche Arbeit einreichen
183 könne. Isabelle habe die vergangene Nacht kaum geschlafen, weil sie sich nicht vorstellen
184 könne, den Vortrag vor der ganzen Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer wieder über
185 einen hohen Leistungsdruck klage, hofft die Mutter explizit auf dein Verständnis. Was geht
186 dir durch den Kopf?
- 187 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Es kommt wieder ein wenig darauf an, wie die Situation vorher
188 gewesen war. Ich frage mich, ob es schon mehr vorgekommen ist. Ist es einfach eine
189 Sache, die sie nie will? Oder ist es etwas, dass sie irgendwann einmal lernen muss? Oder ist
190 es eine momentane Situation? Ist es vielleicht einfach vom Thema her? Oder ist sie einfach
191 schlecht drauf?
- 192 I: Du bist bereits am Erzählen wie du dir Isabels Handeln zu erklären versuchst.
- 193 LP 3: Mhm. Ja, wenn das eine einmalige Situation ist, dann ist das gut und sonst müsste man
194 einfach sagen, irgendwann muss sie halt auch ... Ja ...
- 195 I: Du erzählst schon wie du handeln würdest. Ja, wie gehst du konkret mit dieser Situation
196 um?
- 197 LP 3: Ja, wenn es eine einmalige Situation ist oder vom Thema her oder so. Dann könnte ich das
198 akzeptieren...
- 199 I: Dass sie den Vortrag nicht hält?
- 200 LP 3: Dass sie den Vortrag weniger ... vielleicht ... oder nur einen Teil davon hält oder
201 miteinander oder so ... Äh ja oder vielleicht je nachdem wie ich es den anderen Kindern
202 erklären kann, dann würde ich auch sagen: „Gut dann lassen wir es für dieses Mal.“ Und
203 wenn es immer wieder vorkommt ... Ja dann hätte man wohl schon vorher etwas
204 unternommen. Ja, dass sie es irgendwann einmal muss ...

- 205 I: Ja, du hast bereits erzählt, dass du die Klasse je nachdem involvieren würdest, wenn sie
206 den Vortrag nicht oder kürzer halten würde.
- 207 LP 3: Ja, da würde dir nichts anderes übrig bleiben. Du musst es ja irgendwie der Klasse erklären.
- 208 I: Du warst ja bereits am Telefon mit der Mutter. Inwiefern würdest du mit einem erweiterten
209 Betroffenenkreis, evtl. mit beiden Elternteilen weitere Gespräche führen.
- 210 LP 3: Ja, es hängt auch wieder davon ab, wie die Situation ist, ob es einmalig ist oder ob man
211 wirklich einmal sagen müsste: „Jetzt muss man etwas probieren, dass sie das lernt oder sich
212 auch getraut ein Stück weit.“ Wenn es nicht die Regel ist, dann könnte man sagen: „Also
213 lassen wir es.“
- 214 I: Ja du sagst etwas über die Regel. Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen
215 Klassenregeln in diesem Fallbeispiel ein?
- 216 LP 3: Das würde ich jetzt ... Also speziell für das sicher nicht ...
- 217 I: Du hast schon einiges erzählt über das Hintergrundwissen, das du herausfinden möchtest.
218 Möchtest du dazu noch etwas sagen?
- 219 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Ja, wenn sie es nie machen möchte, dann müsste man schauen
220 wie bringt man das hin ... Ich glaube, dann hängt es auch grösser zusammen. Ich stelle mir
221 vor, dann wäre es in einer Therapie. Dann könnte die Therapeutin etwas machen mit ihr, das
222 hilft. Also ich denke oder könnte es mir vorstellen, dass dort schon ein Zusammenhang ist,
223 dass es nicht nur das speziell ist.
- 224 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
225 durch schulhausinterne, da hast du bereits etwas über die Therapeutinnen gesagt –oder
226 externe Fachpersonen“ hat.
- 227 LP 3: Also da sehe ich extern keinen ... Also das könnte man gut mit Therapeutinnen lösen.
- 228 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
229 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 230 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Nein also ...
- 231 I: Ausbildung ...
- 232 LP 3: Also es ist ja heute viel ausgerichtet auf Vorträge, auf Informationen sammeln und
233 weitergeben. Nein ...
- 234 I: Ja dann kommen wir bereits zum letzten Beispiel: Daniel hat sich im Verlauf des letzten
235 halben Jahres von einem Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem
236 Übergewicht entwickelt. Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er
237 zu Hause mit seinem älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere
238 angesprochen wird, antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis vor
239 kurzer Zeit ein guter Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In
240 der Pause nimmt er an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein
241 am Rande des Geschehens. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel
242 hörst?
- 243 LP 3: Also da stellt sich bei mir schon die Frage, warum er sich so geändert hat. Also irgendetwas
244 ist da passiert, denke ich. [überlegt einige Sekunden]
- 245 I: Also was hast du für Gefühle Daniel gegenüber?

- 246 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Wahrscheinlich würde er mir etwas leid tun. Vor allem finde ich
247 es etwas krass diesen Gegensatz. Ja, ich denke schon.
- 248 I: Du hast schon gesagt, wie du dir versuchst sein Handeln zu erklären, dass etwas dahinter
249 sein muss. An was denkst du?
- 250 LP 3: Ich denke das kann unter {Gspänli} sein oder es kann familiär etwas sein. Vielleicht hat er
251 irgendein Erlebnis, dass niemand weiss. Ich denke, da können viele Sachen mitspielen.
252 Wobei ich denke: Es ist schon eine Sache die schwerwiegender ist. Also ja. Ja.
- 253 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest?
- 254 LP 3: Also zuerst würde ich versuchen mit dem Knaben zu sprechen oder ihn zu fragen ... und
255 vielleicht irgendwann würde er mir auch irgendetwas erzählen. Vielleicht würden die anderen
256 Kinder etwas erzählen. Und sonst glaube ich, wenn dann auch noch die Leistungen in der
257 Schule dazu kommen und diese schlechter werden. Dann müsste man mit dem Zuhause
258 Kontakt aufnehmen.
- 259 I: Also dann würdest du den Eltern anrufen, dann würdest du mit ihnen reden?
- 260 LP 3: Ja oder einmal fragen, ob sie ein Gespräch wünschen oder ob sie dir sagen können warum
261 ... Ja und dann wäre das Problem ... also dann wäre die Frage beantwortet. Ich glaube auf
262 Grund dieses Gespräches könnte man dann auch entscheiden, was man machen würde.
263 Also wenn es eine familiäre Angelegenheit wäre, dann wird es schwierig oder. Also man
264 kann ihnen ja nicht sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Man kann nur darüber reden.
- 265 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 266 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Äh, ich denke, wenn es der Klasse auffällt, wenn es sie
267 beschäftigt und sie die gleichen Fragen haben ... Ja, dann schon. Also dann würde man
268 sicher versuchen irgendeine Erklärung abzugeben. Wie weit man das kann ist eine andere
269 Sache.
- 270 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
271 beeinflusst? Bitte erkläre warum das so ist, respektive nicht so ist.
- 272 LP 3: Ja ich denke schon, das spielt immer eine Rolle. Also, ja. Also wenn man keine
273 Vorkenntnisse hat, dann geht es sicher anders. Oder dann fährt man ... oder probiert halt
274 etwas. Wenn man schon viele Sachen probiert hat und dann den Erfolg gesehen hat, dann
275 gibt es zwei Möglichkeiten, entweder kann man es wiederholen, es war {läss} oder es hat nie
276 etwas genützt und dann hat man es irgendwann gesehen. Ja das bringt schon etwas oder
277 ja...
- 278 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
279 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 280 LP 3: Also in diesem Fall, glaube ich, ist es gut, wenn du noch Leute hast, die sich auch damit
281 befassen, vor allem die auch Fachpersonen sind, die nicht nur immer mit man- könnte- doch,
282 es ist ja möglich und mit Vermutungen, sondern dass gewisse Sachen vielleicht auch klar
283 werden.
- 284 I: An welche Personen denkst du?
- 285 LP 3: [Überlegt einige Sekunden]
- 286 I: Oder an welche Institutionen?

- 287 LP 3: Da könnte ich mir vorstellen, dass der Arzt eine gewisse Rolle spielt oder ganz sicher die
288 Schulleitung oder vielleicht wenn man Zugang hat zu Verwandten oder Bekannten oder so.
289 Dass man von da vielleicht etwas erfahren könnte ... oder Gruppenleiter oder auch einfach
290 Leute die mit ihm zu tun haben und vielleicht noch mehr wissen.
- 291 I: Also Gruppenleiter ...
- 292 LP 3: Ich denke da an Clubs, wie die {Jugi} oder die {IO}. Vielleicht könnte man da Informationen
293 holen. Oder mal vergleichen wie sieht es da aus. Wie fällt er da auf oder fällt er nicht auf?
- 294 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
295 mit diesem Beispiel von Daniel gerne umgesetzt haben?
- 296 LP 3: Die Frage ist da die Ursache. Und da stellt sich mir immer die Frage: Wie weit kann ich das
297 beeinflussen oder geht es mich überhaupt etwas an. Je nach dem kann man von der Schule
298 her nichts bringen. Wenn es etwas mit der Leistung zu tun hat, dann kann man etwas von
299 der Schule her bewirken. Eben, ich denke da muss man Schule und Privates trennen. Also
300 ich würde es trennen. Ja.
- 301 I: Ja, jetzt hast du mir ausführlich erzählt über diese vier Beispiele. Gibt es sonst noch etwas
302 das du noch erwähnen möchtest zu diesem Thema. Liegt dir noch etwas am Herzen?
- 303 LP 3: [Überlegt einige Sekunden] Nein, ich glaube, ich habe es anfangs schon erwähnt. Für mich
304 ist die Integration immer auch eine Frage der Grenze. Also wie weit ist es gerecht, ich sage
305 auch, den anderen gegenüber, oder zumutbar und wann muss man vielleicht sagen: „Halt,
306 stopp!“ Also das ist für mich eines der grössten Probleme. Ja, und zwar ein „Halt, stopp!“ für
307 das Kind oder vom Kind her oder von der Lehrperson her oder von der Klasse her. Eben wo
308 ist die Grenze? Das ist, finde ich, sehr schwierig. Eben, es sind schon liebe Kinder,
309 meistens, aber ja. Und das zweite ist. Ich frage mich einfach, ob diese Kinder da am
310 richtigen Platz sind oder ob sie es an einem anderen Platz besser hätten, wo es sich auf
311 ihrem Niveau abspielt. Ich denke immer, wenn sie da schlecht sind, dann merken sie es
312 irgendwann, und für die anderen Kinder werden sie zum Teil, ich sage jetzt, unerträglich, das
313 ist etwas krass ausgedrückt. Also irgendwann schiebt man sie an den Rand raus und wenn
314 sie an ihrem Platz sind, wo sie hinpasse, dann sind sie dabei und gehören dazu. Vielleicht
315 sind sie ja dann bei den Guten. Also für mich ist die Grenze irgendwo immer das Problem.
- 316 I: Ja, dann sind wir am Ende des Interviews. Ich danke dir vielmals.
[Aufnahmeende]

A5.4 LP4

[Aufnahmebeginn]

- 1 I: Ich schildere dir das erste Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse lösen
2 eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben das
3 Mathematikbuch, ein Heft und ihr Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft
4 unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl
5 fällt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Beispiel hörst?
- 6 LP4: Jetzt muss ich irgendwie reagieren. Lektion auf Stopp stellen und irgendwie intervenieren.
7 Ja, das wäre es so in etwa.
- 8 I: Wie stufst du Robins Verhalten ein?
- 9 LP4: Das kommt ein bisschen drauf an, ob das einmalig war oder ob ich weiss, dass Robin das
10 häufiger macht. Ja, das kommt ganz fest darauf an. Sonst kann ich eigentlich nichts
11 Weiteres sagen.
- 12 I: Wie versuchst du dir Robins Handeln zu erklären?
- 13 LP4: Es kann sein, dass es einfach eine Reaktion ist auf das, was ihm der andere gemacht hat.
14 Mir scheint das eine Reaktion, die eine gewisse Verzweiflung in sich birgt. Obwohl das, was
15 ich gesehen habe ein bisschen grundlos aussieht. Das ist immer so schwierig, sich dann
16 wirklich ein reales Bild zu verschaffen.
- 17 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
18 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 19 LP4: Ich würde die beiden zusammennehmen und mit ihnen reden, um herauszufinden, was da
20 vorher vorgefallen ist. Ich würde ihnen aber in der Folge sicher auch klar sagen, dass diese
21 Reaktion in diesem Schulzimmer so nicht geht. Ich glaube, das Bewährteste ist schon, zuerst
22 einmal beide Seiten zu Wort kommen lassen, so dass sie aus ihrer Sicht sagen können, was
23 passiert ist. Aber sofort im Unterricht dies zu machen ist ein bisschen schwierig. Ich glaube,
24 ich würde sie als erstes auseinandersetzen, ihnen sagen, dass wir dies am Ende des
25 Morgens besprechen werden und mit der Lektion weiterfahren.
- 26 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 27 LP4: Ich würde die Klasse möglichst draushalten. Ausser die beiden Knaben behaupten im
28 Gespräch zu dritt etwas ganz Gegenteiliges, dann würde ich die Klasse möglichst sachlich
29 fragen, was sie beobachtet haben oder ob sie gesehen haben, was da abgegangen ist.
- 30 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 31 LP4: Sicher haben Klassenregeln ein Gewicht. Dann könntest du sagen, dass dieses Handeln den
32 Klassenregeln widerspricht. Dann könntest du einfach sagen „So nicht“. Ich finde es gut,
33 wenn man auf Regeln Bezug nehmen kann. Dann wissen sie auch, dass sie eine Regel
34 übertreten haben. Wenn die Regeln nicht klar formuliert sind, dann können sie viel eher
35 machen, was sie wollen.
- 36 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
37 den Eltern der Kinder?
- 38 LP4: Wenn so etwas häufiger vorkommt, dann würde ich sicher die Eltern zu einem Gespräch
39 einladen. Ist es ein einmaliger Vorfall, dann weiss ich nicht einmal ob ich es am ordentlichen

- 40 Jahres-Elterngespräch überhaupt erwähnen würde. Ds muss ja wirklich nicht sein, wenn es
41 nur ein Mal passiert.
- 42 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
43 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 44 LP4: Das Hintergrundwissen hat sicher einen Einfluss. Wenn ich sehe, dass ein Kind so was zum
45 ersten Mal macht, dann würde ich anders reagieren, als wenn ich die Erfahrung gemacht
46 habe, dass solche Reaktionen regelmässig der Fall sind. Beim ersten Mal habe ich sicher
47 mehr Geduld und gehe hin und kläre genau ab, was da los ist und frage genau nach. Und
48 wenn das ein Verhalten ist, das der Robin häufiger an den Tag legt, dann würde ich einfach
49 nur sagen „Stopp, so nicht, fertig, geh raus!“. Da würde ich gar nicht mehr gross diskutieren.
50 Und ich würde abwarten, bis auch ich nicht mehr wütend bin, um mit ihm nochmals das
51 Gespräch zu suchen. Ich müsste mit diesem Robin dann wie irgendwie abmachen können,
52 was wir machen, dass er solche Situationen schon im Voraus spürt.
- 53 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
54 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 55 LP4: Ich würde das sicher mit der SHP-Lehrperson besprechen. Auch wenn es irgendwann darum
56 ginge, dieses Problem mit den Eltern zu diskutieren, würde ich sie auch beiziehen. Auch
57 wenn es Abmachungen gibt, wenn man mit den beiden Jungs zusammensitzt, dann habe ich
58 die SHP-Lehrperson immer dabei bei solchen Gesprächen. Man findet zu zweit häufig mehr
59 Lösungsansätze heraus als allein.
- 60 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
61 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 62 LP4: Wenn das ein Verhalten ist, das bei Robin häufiger vorkommt, dann wäre das sicher ein
63 Thema für die schulische Sozialarbeit. Diese Person hätte dann ein spezielles
64 Hintergrundwissen, um solche Situationen besser einschätzen zu können. Diese Person
65 könnte mich zielgerichtet beraten oder eben auch mit den Eltern schwatzen, ohne dass die
66 Selektion der Noten eine Rolle spielen würde.
- 67 I: Ich gehe ein Fallbeispiel weiter. Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse. Stefanie verteilt
68 vor Schulbeginn allen Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem Geburtstagsfest vom
69 kommenden Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie weinend vor der
70 Schulzimmertür und wartet auf dich. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja in der Pause den
71 anderen Mädchen gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest teilnehmen würden, nicht
72 an ihre eigene Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde auf keinen Fall Stefanies Einladung
73 folgen.
- 74 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 75 LP4: Zickenterror. Mobbing, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Das wären so die ersten beiden
76 spontanen Gedanken. Mehr eigentlich im Moment nicht.
- 77 I: Wie stufst du das Verhalten von Nadja ein?
- 78 LP4: Ich stufe ihr Verhalten als {gemein} und recht aggressiv ein. Ich weiss nicht, was das soll und
79 habe auch wenig Verständnis dafür.
- 80 I: Wie versuchst du dir ihr Verhalten zu erklären?

- 81 LP4: Es wäre wahrscheinlich irgendetwas, das zwischen den beiden nicht stimmt,
82 beziehungs­mässig. Vielleicht hatten sie Streit gehabt, vielleicht waren sie gar einmal beste
83 Freundinnen und Nadja ist sehr enttäuscht und probiert es auf diese Art zu lösen. Entweder
84 rächt sie sich ganz bewusst oder dann hat sie gar keine anderen Verhaltensmuster, die sie
85 anwenden kann.
- 86 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
87 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 88 LP4: Ich glaube in dieser Situation würde ich von Anfang an die ganze Mädchengruppe zu mir
89 nehmen und mit ihnen das Gespräch suchen. Ich gäbe Stefanie den Raum zu sagen, wie sie
90 sich fühlt. Auch Nadja bekäme den Raum sich zu äussern, wie das auf sie wirke und was da
91 ihrer Meinung nach abgegangen ist und wie sie auf diese Reaktion gekommen ist. Es wäre
92 mir auch wichtig von allen Mädchen zu hören, was in ihnen in einer solchen Situation
93 vorgeht. Es sind ja alle betroffen davon, darum würde ich mit allen Mädchen reden darüber.
94 Denn das Fest kann ja in einer solch ungeklärten Situation gar nicht schön werden. Da hat
95 es sicher auch Mädchen darunter, die das Vorgehen von Nadja nicht gut finden. Aber
96 vielleicht sind sie ohne den Schutzraum durch den Lehrer einfach nicht stark genug zum
97 Sagen, dass sie es nicht gut finden, was da Nadja macht. Dann wären sie wahrscheinlich
98 auch nicht stark genug, um trotzdem an die Geburtstagsparty zu gehen. Ich möchte ihnen
99 auch aufzeigen, was sie machen könnten in einer solchen Situation. So dass sie den Mut
100 haben, nicht einfach der stärkeren Person nachzugeben.
- 101 I: Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du in diesem Fall nicht die ganze Klasse involvieren,
102 sondern nur die Mädchen?
- 103 LP4: Ja, ich glaube ich würde mal nur mit den Mädchen arbeiten. Sie scheinen mir den Schlüssel
104 zu sein. Und aber wirklich alle Mädchen, denn es sind ja auch alle eingeladen worden, was
105 ja eigentlich ein sogenannter „integrativer“ Gedanke von Stefanie war. Wenn ich mir das
106 genau überlege, würde ich in einer zweiten Runde die Knaben doch auch dazunehmen.
107 Denn diese Situation ist eine, die in verschiedenen Momenten immer wieder vorkommen
108 kann, so eine Situation, in der Druck ausgeübt wird auf andere. Da müssen auch die Knaben
109 ein Lösungsmuster haben, um solche Situationen zu erkennen und nein-sagen zu können.
110 Alle sollten lernen, dass man in solchen Situationen aufsteht und sagt „Du musst aufhören
111 damit!“. Nur wenn alle involviert werden in diesen Prozess, kann die Situation verändert
112 werden.
- 113 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 114 LP4: Nicht so... Doch, eigentlich schon. Wir haben eine Klassenregel, die heisst „Wir respektieren
115 einander“. Das ist da sicher und klar nicht mehr der Fall. Was aber sicher falsch wäre, ist,
116 wenn ich sagen würde, das ist ein Verstoss und darum braucht es eine Bestrafung.
- 117 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
118 den Eltern der Kinder?
- 119 LP4: Eigentlich wie beim ersten Fallbeispiel: Wenn es einmal so kommt, dann würde ich nichts
120 sagen. Aber beim x-ten Mal, da würde ich schon mit Nadjas Eltern sprechen. Wenn ich aber
121 spüre, dass Mobbing ein latentes Thema in dieser Klasse ist, dann würde ich das sogar an
122 einem Elternabend thematisieren. Einen solchen Elternabend würde ich mit der SHP-

- 123 Lehrperson gemeinsam vorbereiten, so dass die Eltern auch sehen, dieses Thema ist es
124 Wert, dass ganz viele Leute helfen, es zu unterbrechen. Dann könnten sie zu Hause mit
125 ihren Kindern sprechen und ich habe ihr Verständnis dafür, warum ich dies auch im
126 Unterricht thematisieren würde. Es müsste wie eine Regelmässigkeit in der Klassenstunde
127 bekommen. Und wenn dann die Kinder zu Hause von der Klassenstunde erzählten, dann
128 wüssten die Eltern, worum es geht.
- 129 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
130 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 131 LP4: Ich glaube, dass das Hintergrundwissen über das Kind immer eine Rolle spielt. Was man
132 einfach immer wieder aufpassen muss ist, wenn ein Kind oft auffällig ist, dass man dann
133 nicht den Nerv verliert, weil man zu denken anfangen könnte „Nein, nicht schon wieder der
134 oder die“. Dann sitzt man in einer Hintergrund-Falle. Dann hat nämlich jedes Kind, das ein
135 unbeschriebenes Blatt ist, automatisch einen Joker mehr als das auffällige Kind.
- 136 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
137 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 138 LP4: Dieses Beispiel ist auch wieder eines, in dem ich froh bin um die Unterstützung der SHP-
139 Lehrperson. Ich würde das Vorgehen mit ihr besprechen. Wir würden das in der gesamten
140 Klasse, also wenn das Gespräch mit den Mädchen und den Knaben folgt, gemeinsam
141 thematisieren. Wenn es jedoch etwas ist, wo wir merken, dass wir zu zweit zu wenig
142 ausrichten könnten, auch bei den Eltern, dann würde ich da einen externen Dienst
143 einschalten. Vom Schulpsychologischen Dienst gibt es da sicher Adressen für Moderatoren,
144 die auf solche Themen wie Mobbing spezialisiert sind. Die haben da sicher noch erweiterte
145 Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne.
- 146 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
147 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 148 LP4: Wenn ich eine solche professionelle Beratungsstelle gerade im Schulhaus hätte, aber nur,
149 wenn die SHP-Lehrperson und ich beide nicht mehr weiter kommen, dann wäre das schon
150 noch edel. Aber ich hätte da einen fast noch grösseren Wunsch: ich möchte dafür nicht
151 Berge von Formularen und Protokolle ausfüllen müssen. Denn wenn jemand dieses Wissen
152 hat, und es einbringen kann, dann ist das eine grosse Unterstützung und eine
153 Wissenserweiterung für mich.
- 154 I: Ich gebe dir ein neues Fallbeispiel. Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse erhalten den
155 Auftrag, einen Vortrag über ein Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert Isabelles Mutter
156 dir und bittet dich, dass ihre Tochter den Vortrag als schriftliche Arbeit einreichen könne.
157 Isabelle habe die vergangene Nacht kaum geschlafen, weil sie sich nicht vorstellen könne,
158 den Vortrag vor der ganzen Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer wieder über einen
159 hohen Leistungsdruck klagt, hofft die Mutter explizit auf dein Verständnis.
160 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 161 LP4: Das darf doch gar nicht so weit kommen. Denn es gibt doch immer wieder Situationen, in
162 denen sich die Kinder in der Klasse äussern müssen. Damit meine ich nicht ganze Vorträge.
163 Und wenn Isabelle schon Stress mit dem Aufstrecken und etwas Sagen hätte, dann würde
164 es mich über mich ärgern, dass ich das nicht schon früher gemerkt hätte.

- 165 I: Wie stufst du das Verhalten von Isabelle ein?
- 166 LP4: Wenn ich Isabelle in meiner Klasse habe, dann weiss ich, dass sie Mühe hat sich öffentlich
167 zu äussern. Darum verstehe ich auch, dass sie ihrem Mami ihr Leid klagt. Weil sie ein
168 scheues Kind ist, kommt sie nicht persönlich zu mir, sondern lässt ihr Mami für sie sprechen.
169 Eigentlich habe ich jetzt auch gerade gesagt, wie ich mir ihr Handeln erkläre. Du musst mir
170 darum diese Frage nicht mehr stellen.
- 171 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
172 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 173 LP4: Ich würde mit diesem Mädchen sprechen. Es wäre auch okay, wenn das Mami auch gerade
174 dabei ist. So könnten wir sicher eine Lösung finden. Ich würde Isabelle fragen, was sie sich
175 als Lösung vorstellen könnte. Ihre Lösung könnte dann gerade die gemeinsame Abmachung
176 sein. Es würde mich auch Wunder nehmen, ob es Hilfsmittel gibt, die sie dabei unterstützen
177 könnten. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für sie, dass sie hinter den Zuschauern steht,
178 während dem Vortrag. Da wäre ich für vieles offen. Wichtig ist ja, dass sie merkt, dass es
179 viele Wege gibt. Kapitulieren bringt kein Stolz auf sich, und sie soll am Schluss stolz auf sich
180 sein können.
- 181 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
182 den Eltern der Kinder?
- 183 LP4: Ich wäre froh, wenn bei der Besprechung mit dem Kind das Mami dabei ist. Wenn sie sieht,
184 dass sie Vertrauen haben kann, dann hat das Kind auch eher Vertrauen in die gemeinsame
185 Lösung.
- 186 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 187 LP4: Die Klasse muss nur informiert sein über die Lösung, die mit Isabelle gefunden wurde. Da
188 wir aber bei vielen Kindern viele verschiedene Lösungen haben, spielt das überhaupt keine
189 Rolle. Die sind sich das gewöhnt und wissen, dass ich das bei allen mache. Jeder kennt hier
190 seine Stärken und Schwächen.
- 191 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 192 LP4: Es wird bei keinem auf den Schwächen herumgeritten. Irgendwie so heisst diese Regel bei
193 uns. Darum fühlt sich auch keiner benachteiligt, wenn Isabelle das nun anders macht. Denn
194 jeder weiss, dass er auch Schwächen hat. Das ist normal an unserer Schule, dass jeder ein
195 bisschen anders ist. Sonst müsste ein 4. Klässler ja das gleiche machen wie ein 5. oder 6.
196 Klässler.
- 197 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
198 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 199 LP4: Sicher. Sonst wüsste ich ja nicht, dass dieses Mädchen ein Problem hat damit, vor die
200 Klasse zu stehen. Wenn ich das Wissen nicht hätte oder nicht haben wollte, dann könnte ich
201 sagen, dass sie sich einfach drückt und dann werde ich ihr ja nicht gerecht.
- 202 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
203 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 204 LP4: Halt schon wieder: Ich bespreche solche Sachen mit der SHP-Lehrperson. Aber da wäre ich
205 jetzt nicht aufgeschmissen, wenn sie mir nicht helfen könnte. Das würde ich mir auch selber

- 206 zutrauen, denn man muss die Aussagen dieses Mädchens ja nur ernst nehmen und ihr gut
207 zuhören.
- 208 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
209 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 210 LP4: Nein. Da brauche ich keine Wünsche zu äussern. Wir haben das Glück, dass wir an unserer
211 Schule einen hohen Individualisierungsgrad haben. Darum glaube ich nicht, dass ich da
212 einen echten Vorschlag hätte. Wenn ich eine Einklassenschule hätte, dann würde ich mir als
213 Optimierungsvorschlag die Mehrklassigkeit wünschen. Aber ich muss mir ja nichts
214 wünschen, was ich schon habe.
- 215 I: Eine neues Fallbeispiel: Daniel hat sich im Verlauf des letzten halben Jahres von einem
216 Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem Übergewicht entwickelt.
217 Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er zu Hause mit seinem
218 älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere angesprochen wird,
219 antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis vor kurzer Zeit ein guter
220 Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In der Pause nimmt er
221 an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein am Rande des
222 Geschehens.
- 223 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 224 LP4: Da wäre ich alarmiert und es würde mich stark beschäftigen oder stressen, so psychisch.
- 225 I: Wie stufst du Daniels Verhalten ein?
- 226 LP4: Er ist verängstigt, verunsichert. Aber nicht nur er, ich auch. Das ist alles.
- 227 I: Wie versuchst du dir sein Handeln zu erklären?
- 228 LP4: Ich hätte das Gefühl, dass zu Hause etwas passiert ist. Eltern, die sich nicht mehr verstehen
229 oder sein nahes soziales Umfeld das am Zerbröckeln ist. Ich weiss nicht, ob man sich da
230 noch anderes vorstellen könnte.
- 231 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
232 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 233 LP4: Ich würde versuchen [schweigt etwa 10 Sekunden] bei einer guten Gelegenheit, so auf der
234 Schulerreise oder in einem Moment sonst ohne Unterricht, mit ihm ins Gespräch zu
235 kommen. Ich würde ihn fragen, wie es ihm gehe und ob es ihm gut gehe. Dazu müsste ich
236 ihm natürlich auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es ihm nicht so gut gehe. Dann
237 kann ich nur hoffen, dass von ihm etwas kommt. Beim nächsten ordentlichen Elterngespräch
238 würde ich meine Beobachtungen ansprechen, im Sinn von „Ich stelle fest, dass...“. Und dann
239 kann ich auch bei den Eltern nur hoffen, dass sie mir eine Antwort geben können.
- 240 I: Du erweiterst also den Betroffenenkreis auf die Eltern.
- 241 LP4: Als erstes würde ich schon mit dem Knaben alleine sprechen. Aber je nachdem, wie er mich
242 einweihen kann und will, würde ich mich zu einem Gespräch entscheiden, das nicht das
243 jährliche Gespräch ist. Wenn der Junge eine Erklärung hat, ist es natürlich einfacher auf die
244 Eltern zuzugehen. Sonst... Da bin ich echt am Rand in solchen Situationen.
- 245 I: Inwiefern würdest du die Klasse involvieren?
- 246 LP4: Die Klasse würde ich nicht involvieren. Aber ich würde einen guten Kollegen von Daniel
247 einmal zur Seite nehmen und ihn so, ein wenig aushorchen.

- 248 I: Wie stufst du die Nützlichkeit verbindlicher Klassenregeln ein?
- 249 LP4: Ich glaube in diesem Fall bringen Klassenregeln nichts.
- 250 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
251 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 252 LP4: Ich weiss sicher mal, dass dieses Kind nicht immer so war, sonst hätte ich ja die
253 Veränderung nicht bemerkt. Da ist ja gerade das mangelnde Hintergrundwissen ein Problem.
254 Denn um dieses zu erfahren, musst du dich in sehr intime Angelegenheiten einer Familie
255 oder eines Umfelds vorwagen, um es anzugehen. Da nützt es dir nichts, wenn du weiss nicht
256 was über die Familie weisst. Genau das, was Daniel Probleme bereitet weisst du eben nicht
257 und bist irgendwie paralysiert.
- 258 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
259 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 260 LP4: Auch da wäre glaube ich die SHP-Lehrperson die grösste Unterstützung. Vor allem um
261 Daniel zu helfen. Denn ich wüsste nicht einmal, ob es schlau wäre externe Stellen
262 einzuschalten oder eben nicht. Da kannst du nämlich bei den Eltern grausam auf die
263 Schnauze fallen, wenn du ihnen etwas vorschlägst, das etwas aufdecken würde, was sie
264 unter der Decke behalten wollen.
- 265 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
266 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 267 LP4: Das ist sauschwierig. Irgendwie habe ich als erstes an schulische Sozialarbeit gedacht. Aber
268 wenn diese Person einmal pro Woche da ist, und das Kind schlecht oder nicht kennt, dann
269 vergeht da auch sehr viel Zeit, bis sie das Vertrauen des Kindes hat, um näher an das
270 Problem zu kommen. Ich weiss es wirklich nicht.
- 271 I: Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
[Aufnahmeende]

A5.5 LP5

[Aufnahmebeginn]

- 1 I: Ich schildere dir das erste Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse lösen
2 eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben das
3 Mathematikbuch, ein Heft und ihr Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft
4 unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl
5 fällt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Beispiel hörst? Erzähl noch nicht was du
6 machen würdest, sondern schildere einfach deine Gefühle
- 7 LP 5: ...dass sie Krach miteinander bekommen haben und dass ich jetzt zuerst einmal beobachte
8 wie ..., ja wie sie sich verhalten oder so. Sicher aufmerksam ... Ich wäre aufmerksam.
- 9 I: Wie versuchst du dir das Handeln von Kevin zu erklären.
- 10 LP 5: ... dass sie vielleicht über etwas nicht einig geworden sind und keinen Konsens finden
11 konnten und ja ...
- 12 I: Erzähl etwas über deine eigenen Gefühle.
- 13 LP 5: Gefühle. Ich weiss nicht, ob man in diesem Augenblick Gefühle in diesem Sinne
14 wahrnehmen kann. Es ist einfach eine Anspannung da, in der ich mich mehr auf diese zwei
15 konzentriere, mein Augenmerk auf sie richte, mehr beobachte. Aber so innere Gefühle,
16 glaube ich, habe ich nicht, also nicht negativ oder so, das habe ich nicht. Ich habe einfach
17 das Gefühl ... Ich beobachte. Ich schaue, wie es weiter geht. Aber so mein Gefühl
18 zuzuordnen, das finde ich schwierig. Ja, manchmal gehören etwas Reibereien dazu. Das ist
19 nicht negativ. Ich bin eigentlich vorbehaltlos.
- 20 I: Kannst du jetzt erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht
21 kannst du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 22 LP 5: Also ich würde sie in erster Linie machen lassen, also den ersten Grundzug machen lassen,
23 schauen wie sie reagieren. Nehmen sie dieses Buch wieder auf? Arbeiten sie wieder
24 zusammen? Wenn das klappt, dann lasse ich das so laufen. Sie müssen lernen diese
25 Konflikte selber miteinander auszutragen. Und dann wenn es nicht geht, dann gehe ich
26 einmal auf sie zu und frage sie: „Was ist los?“ Wenn sie dann reden möchten oder wenn sie
27 sagen, sie möchten nicht mehr zusammenarbeiten, dann gehen wir raus und diskutieren das
28 zusammen. Wenn die Möglichkeit gerade besteht, dass man rausgehen kann.
- 29 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln in diesem Fallbeispiel ein?
- 30 LP 5: Ich denke für die Kinder ist es enorm schwierig sich in solchen Situationen zu erinnern, dass
31 es überhaupt Klassenregeln gibt. Weil das ist ein emotionaler Moment für einen Schüler, bei
32 dem er nicht denkt: „Au, ich darf das gar nicht.“ ... und dann aufhört. Er reagiert so. Ich kann
33 ihn schon darauf hinweisen: „Wir haben diese Regel ...“ Aber ich denke in einem solchen
34 Fall sind die Regeln hinfällig. Das ist ein emotionaler Moment, bei dem der Schüler so
35 instinktiv reagiert, dass eine Regel nichts nützt.
- 36 I: Inwiefern würdest du die Klasse involvieren?
- 37 LP 5: Wenn es gefragt wird. Wenn sie fragen: „Was war los mit diesen Zweien?“ Dann würde ich
38 den Fall kurz schildern und sagen, was wir besprochen haben. Sofern es nichts
39 Blossstellendes oder Intimes ist oder so. Dann haben sie ein Recht zu erfahren wie man

- 40 reagiert hat und was die Konsequenzen sind. Aber ich würde nicht nach jedem Fall vorne
41 hinstehen und sagen: „Diese zwei hatten ein Puff und jetzt das und das ...“ Ja, aber wenn sie
42 nachfragen, dann ist Offenheit das wichtigste. Ja.
- 43 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
44 den Eltern der Kinder?
- 45 LP 5: Es kommt auf die Stufe an. Ich habe Fünft- und Sechstklässler. Da warte ich recht lange zu
46 bis ich mit den Eltern spreche. Weil ich finde ein Fünft- oder Sechstklässler soll lernen für
47 sein Handeln selber Verantwortung zu übernehmen. Darum würde ich, in erster Linie, die
48 ersten paar Male mit dem Schüler selber sprechen. Erst wenn es happigere Sachen sind,
49 wirklich Tätlichkeiten gegenüber anderen Kindern, dann muss ich sagen, auch nach dem
50 ersten Mal, ich muss...zu Hause reagieren. Aber wenn es, wie soll ich sagen, Lappalien
51 zwischen Schulkollegen sind, dann finde ich, dass kann ich mit ihnen selber regeln. Dann
52 muss ich nicht noch zu den Eltern rennen. Aber es gibt schon eine Grenze, Tätlichkeiten
53 gegenüber anderen. Ich hatte schon einmal einen Alkoholfall im Turnen. Da haben sie in der
54 Garderobe Alkohol konsumiert. Sie fanden es zwar {uh gruusig}, aber sie haben es gemacht.
55 Da habe ich natürlich nicht zugewartet, sondern sofort die Eltern informiert. Sonst, finde ich,
56 kann ich gut mit den Schülern alleine sprechen.
- 57 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
58 beeinflusst? Bitte erkläre warum das so ist, respektive nicht so ist.
- 59 LP 5: {Jein.} Ich finde, auch wenn ich ein ADHS-Kind in der Schule habe, habe ich logischerweise
60 mehr Verständnis für sein Verhalten als jetzt für einen anderen Schüler und trotzdem, finde
61 ich, muss er sich an die gleichen Regeln halten und die gleichen Konsequenzen spüren. Das
62 schon. Natürlich, was man weiss, das beeinflusst einen, ob man es will oder nicht.
- 63 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
64 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 65 LP 5: Bitte noch einmal!
- 66 I: Also welchen Stellenwert hat für dich das Stichwort „Unterstützung durch schulhausinterne
67 oder –externe Fachpersonen. Wann braucht es Unterstützung? Welche Personen oder
68 Institutionen würdest du dann wählen?
- 69 LP 5: Also intern, ist ganz klar, bei solchen Sachen der Schulleiter, den ich schnell frage und
70 Rücksprache halte. „Du habe ich angemessen reagiert, kann ich das so kommunizieren oder
71 durchziehen?“ Das brauche ich sehr viel. Externe ..., das kommt auf den Schweregrad des
72 Falles an. Wenn man mit einem Kind zum Schulpsychologen muss ... ja ... Vor allem dann
73 wenn ich überfordert bin. Wenn ich überfordert bin, dann gehe ich zu Externen und wenn ich
74 nur eine Bestätigung suche, dann gehe ich zu Internen.
- 75 I: Extern wäre für dich der SPD?
- 76 LP 5: Zum Beispiel, oder es kann auch der KJPD sein oder die Vormundschaftsbehörde oder es
77 kann einmal der Arzt sein, oder so, je nach dem.
- 78 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
79 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 80 LP 5: Optimierung ... Eher das Gegenteil. Ich würde mir vorstellen, dass die Kinder wieder mehr
81 {Seich} machen können. Sie sind viel zu stark eingeschnürt und eingeschränkt in all unseren

- 82 Schulregeln und Hausregeln und all dem. Ich würde mir eher das Gegenteil wünschen, dass
83 Kinder, irgendwo, auch sein dürfen wie Kinder. Eher das Gegenteil...
- 84 I: In Bezug auf die Ausbildung?
- 85 LP 5: Die Ausbildung der Kinder?
- 86 I: Nein, in Bezug auf die Lehrerausbildung?
- 87 LP 5: Die Lehrerausbildung. [überlegt einige Sekunden] Das kann ich, insofern nicht sagen, weil
88 genauso Konfliktlösungen, wie man reagiert, das ist in einem drin, das kann man nicht
89 lernen. Das ist Menschenkenntnis und Erfahrung, die da mitspielen. Wenn ich denke, als ich
90 frisch aus dem {Semi} kam, da habe ich noch anders reagiert darauf und jetzt da ich selber
91 Kinder habe, reagiere ich wieder anders auf gewisse Situationen. Ich denke, das kann man
92 in der Ausbildung nicht lernen. Also man kann sicher mit Praktika, insofern genug Praktika
93 ... Wenn man Praktika macht, dann bekommt man Einblick, wenn man einen guten
94 Praktikumsleiter hat, der einen einblicken lässt. Das finde ich wichtig, dass man diese
95 Chance auch hat, dass man auch die Chance hat einmal falsch zu reagieren.
- 96 I: Dann kommt das zweite Fallbeispiel: Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse. Stefanie
97 verteilt vor Schulbeginn allen Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem
98 Geburtstagsfest vom kommenden Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie
99 weinend vor der Schulzimmertür und wartet auf dich. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja in
100 der Pause den anderen Mädchen gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest
101 teilnehmen würden, nicht an ihre eigene, Nadjas, Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde
102 auf keinen Fall Stefanies Einladung folgen. Was geht dir zuerst einmal durch den Kopf?
- 103 LP 5: Ich finde das gemein. Ich finde es egoistisch. Es ist sicher handlungsbedürftig. Ja.
- 104 I: Wie versuchst du dir dieses Handeln zu erklären?
- 105 LP 5: Zum Teil Eifersucht. Zum Teil Angst vor dieser Nadja. Ja, das sind die Hauptgründe, die ich
106 dazu, sagen würde.
- 107 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
108 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen. Sie steht ja jetzt vor
109 deiner Schulzimmertüre.
- 110 LP 5: Ich würde in erster Linie diese Nadja und Stefanie zitieren und mit diesen zweien sprechen.
111 Nachher würde ich mit den betroffenen Mädchen sprechen, mit allen die diese Einladung
112 bekommen haben. Dann würde ich das klären.
- 113 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln in diesem Fallbeispiel ein?
- 114 LP 5: Ja, schlussendlich läuft es da auf Mobbing aus. Das wird unumgänglich behandelt und nicht
115 toleriert. Aber so schriftlich gibt es keine Regel ... Es ist eine feine Grenze zwischen
116 Mobbing und einfach ein bisschen nerven und {tritzen}.
- 117 I: Inwiefern involvierst du die ganze Klasse oder einen Teil davon. Du hast bereits von den
118 Mädchen gesprochen.
- 119 LP 5: Ja, im Beispiel hat sie den Mädchen gedroht. Solange die Knaben nichts davon
120 mitbekommen haben und es keine Eigendynamik entwickelt lasse ich die Knaben sein. Mit
121 den Mädchen spreche ich sicher im Plenum.
- 122 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
123 den Eltern der Mädchen?

- 124 LP 5: Es kommt auf den Ausgang dieser Gespräche an, also vor allem des ersten mit den beiden
125 Mädchen. Es kommt darauf an, welches die Gründe sind für das Ganze, wie verständnisvoll
126 sie damit umgehen, wie einsichtig sie sind oder eben nicht.
- 127 I: Werden die Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind beeinflusst?
- 128 LP 5: Beeinflusst, in diesem Sinne nicht. Sie werden mir vielleicht mit der Erklärung helfen, warum
129 das Mädchen so reagiert hat. Und so kann ich es ihnen verständlich machen: „{Los} Stefanie
130 reagiert jetzt einfach so ..., oder diese Nadja, sie selber darf vielleicht nur fünf Kinder
131 einladen und darum ist sie jetzt eifersüchtig und das sind halt die Regeln bei ihr zuhause.“
132 So kann man es den Kindern verdeutlichen. Beeinflussen, in dem Sinn, dass ich Partei
133 ergreifen würde für die eine, das sicher nicht. Aber es fällt einem leichter, um vielleicht
134 Sachen zu erklären, weil man die Familienumstände kennt. So kann man die Erklärungen
135 aus dem Leben nehmen. So muss man nicht eine Erklärung zur Hand nehmen, die abstrakt
136 ist.
- 137 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
138 durch schulhausinterne oder -externe Fachpersonen hat.
- 139 LP 5: Wenn jetzt das auf Mobbing heraus läuft, dann würde ich reagieren. Da würde ich jetzt eine
140 Krisenintervention, oder weiss auch nicht was, einbeziehen zu diesem Thema.
- 141 I: Krisenintervention vom SPD?
- 142 LP 5: Ja, und vielleicht gerade das zum Thema machen, wenn es nicht aufhört, oder wirklich „der
143 Fall“ ist. Es gibt wirklich Sachen, wie das Mobbing, wo man hart durchgreifen muss, das
144 finde ich.
- 145 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
146 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 147 LP 5: [Überlegt einige Sekunden] Es ist schwierig, wenn die eigene Ausbildung schon einige Zeit
148 zurückliegt. Ich glaube, wir haben solche Sachen behandelt. Also wir haben solche
149 Fallbeispiele in der Psychologie durchgenommen. Aber auch da, es ist zu theoretisch, zu
150 abstrakt. Das konnte man sich nicht vorstellen. Man konnte sich auch die Gefühle dieser
151 Kinder nicht vorstellen. Es ist einfach die Praxis und das Wissen, dass man ein gutes Umfeld
152 hat oder weiss wohin man sich wenden kann. ... dass man mehr weiss, welche Fachstelle
153 für was zuständig ist. Das vielleicht ...
- 154 I: Du denkst jetzt wenn jemand frisch mit Unterrichten beginnt.
- 155 LP 5: Ja, dass er eine Liste bekommt: Für diesen Fall ist die Fachstelle zuständig. Du kannst dir
156 bei dieser Fachstelle Tipps holen, wie du reagieren sollst. Oder du kannst einmal jemanden
157 in die Schule kommen lassen, der alles beurteilt oder ja...
- 158 I: Dann kommt das dritte Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse erhalten
159 den Auftrag, einen Vortrag über ein Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert Isabelles
160 Mutter dir und bittet dich, dass ihre Tochter den Vortrag als schriftliche Arbeit einreichen
161 könne. Isabelle habe die vergangene Nacht kaum geschlafen, weil sie sich nicht vorstellen
162 könne, den Vortrag vor der ganzen Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer wieder über
163 einen hohen Leistungsdruck klagt, hofft die Mutter explizit auf dein Verständnis. Was geht
164 dir durch den Kopf?

- 165 LP 5: Die erste Reaktion ist: „Das kommt nicht in Frage ... diese Isabel muss den Vortrag machen,
166 sie muss lernen vor eine Klasse zu stehen.“ Das ist so meine erste Reaktion.
- 167 I: Das ist das erste, das dir durch den Kopf geht.
- 168 LP 5: {Hintenach} kommt dann aber schon. Wie kann ich diese Isabel auf diesen Vortrag
169 vorbereiten. Wie kann ich die Klasse darauf vorbereiten, dass sie nicht negativ reagiert auf
170 den Vortrag.
- 171 I: Wie versuchst du dir Isabels Handeln zu erklären?
- 172 LP 5: Der Leistungsdruck unter anderem von den Mitschülern, Fehlverhalten von der Lehrperson,
173 Druck von Zuhause ... Sei es vielleicht nicht die Mutter, aber der Vater, der Druck ausübt
174 oder sonst jemand aus dem Umfeld, kein Selbstwertgefühl aus irgendwelchen Gründen, die
175 kann man auch zuhause oder im Kollegenkreis suchen oder bei der Lehrperson ...
- 176 I: Du hast vorhin schon begonnen zu erklären, wie du mit der Situation umgehen würdest.
177 Vielleicht kannst du noch etwas über deine Gefühle sagen Isabel gegenüber oder auch der
178 Mutter gegenüber.
- 179 LP 5: Also ich würde ganz klar mit der Mutter im Gespräch bleiben und vielleicht Tipps geben wie
180 sie Isabel unterstützen kann, damit diese mehr Selbstwertgefühl bekommt.
- 181 I: Du bist bereits am Erzählen wie du konkret umgehen würdest.
- 182 LP 5: Ja.
- 183 I: Zu den Gefühlen möchtest du gerade nichts sagen. Dann erzähl doch weiter, wie du konkret
184 mit dieser Situation umgehen würdest?
- 185 LP 5: Meine Gefühle?
- 186 I: Ja, gegenüber dem Kind oder der Mutter?
- 187 LP 5: Weiss nicht, vielleicht etwas Mitleid, etwas {studieren} woher diese Gründe kommen, etwas
188 Nachdenklichkeit ... Ja.
- 189 I: Ja, dann erzähl doch wie du konkret umgehen würdest.
- 190 LP 5: Ja, eben ich würde versuchen Isabel aufzubauen, ihr Selbstwertgefühl zu vermitteln, sie
191 mehr zu loben, ihr vielleicht mehr Unterstützung zu geben, damit sie sicher einen guten
192 Vortrag machen kann, vielleicht würde ich mit ihr einmal üben. Wenn es wirklich generell ein
193 Problem ist, dass sie nicht vor die Klasse hin stehen kann und auch sonst nie etwas erzählt
194 über sich. Dann würde ich sicher zuhause nachfragen, in einem Elterngespräch, warum das
195 so ist, ob es irgendwelche Ursachen hat für dieses verminderte Selbstwertgefühl.
- 196 I: Du hast zuerst einmal gesagt, du würdest so etwas nicht durchgehen lassen, sie müsse den
197 Vortrag halten. Inwiefern hast du da Regeln, Klassenregeln...?
- 198 LP 5: Klassenregeln, in diesem Sinne nicht. Es gibt individuelle Lernziele und diese sind jeweils
199 von mir oder der Klasse festgelegt. Wir versuchen diese Ziele auch zu erreichen. Versuchen
200 soll und muss es jeder. Ob jeder es erreicht, ist dann wieder etwas anderes.
- 201 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 202 LP 5: Ich würde die Klasse sicher besser auf Rückmeldungen vorbereiten. Was für
203 Rückmeldungen kann man geben? Wie gibt man Rückmeldungen? Spricht man in Ichform?
204 Einfach so generelle Sachen.
- 205 I: Du sprichst von Rückmeldungen nach den Vorträgen?

- 206 LP 5: Ja, dass nichts Blödes kommt, beispielsweise: „Das war ein {Scheissvortrag} den du
207 gehalten hast.“ „Wir finden, das war ein {Scheissvortrag}“ Das ist das schlimmste, was man
208 rückmelden kann. Es geht um Regeln mit Rückmeldungen. Wie geht man damit um, wenn
209 einem etwas nicht gefällt? Wie kann man objektiv bleiben? Auch der Schüler muss lernen
210 objektiv zu bleiben. Er kann sagen: „Mir hat der Vortrag oder das Thema überhaupt nicht
211 gefallen, aber den und den und den Punkt hat sie erfüllt und auch erreicht und
212 dementsprechend auch Rückmeldungen geben. Generell halt Beispiele geben: „Wie würdet
213 ihr Rückmeldung geben, wenn ich jetzt beispielsweise Mühe hätte da vorne zu stehen.“
214 Sicher...nicht diese Isabel blossstellen, nicht bekanntgeben, dass sie ein Problem hat,
215 sondern einfach versuchen Fallbeispiele zu geben, wie reagiert man, wenn einer vorne
216 steht, der es halt nicht so gut kann. Ich weiss aus Erfahrung, dass sie es kann. Es kommen
217 dann vielleicht Sprüche: „Also für dich war das super. Wir hatten zwar andere Ansprüche an
218 uns selber, aber für dich war das wirklich gut gewesen. Diese Rückmeldungen geben die
219 Kinder der Person die vorne stand.
- 220 I: Also deine Interventionsformen werden vom Hintergrundwissen über das Kind beeinflusst,
221 höre ich da heraus.
- 222 LP 5: Ja.
- 223 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
224 durch schulhausinterne oder-externe Fachpersonen“ hat.
- 225 LP 5: Im Moment brauche ich diese nicht. Also für diesen Fall, nein, weder das eine noch das
226 andere.
- 227 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
228 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 229 LP 5: [Überlegt einige Sekunden] Keine.
- 230 I: Dann kommen wir bereits zum vierten Fallbeispiel: Daniel hat sich im Verlauf des letzten
231 halben Jahres von einem Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem
232 Übergewicht entwickelt. Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er
233 zu Hause mit seinem älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere
234 angesprochen wird, antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis vor
235 kurzer Zeit ein guter Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In
236 der Pause nimmt er an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein
237 am Rande des Geschehens. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel
238 hörst?
- 239 LP 5: ... dass zuhause etwas nicht mehr stimmt...Gemischte Gefühle: Was erwartet mich? Was
240 kommt auf mich zu? Wie tief darf ich graben? Wie tief lässt er mich an sich heran? Ein
241 Tatendrang ...
- 242 I: Also du hast einen Tatendrang.
- 243 LP 5: Ja, ich habe einen Tatendrang...
- 244 I: Du hast bereits angetönt, dass du dir sein Handeln so erklärst, dass zuhause ...
- 245 LP 5: Das wäre mein erster Gedanke, weil die Freunde, in diesem Alter, in der Primarschule, die
246 kennt man noch. Man weiss mit wem sie Umgang haben. Ich denke ein schwerwiegender

- 247 Konflikt, der wäre in der Schule sichtbar geworden. Darum wäre mein erster Gedanke,
248 zuhause ... Seien es Elternprobleme oder Geschwister, die ihn plagen. Ja.
- 249 I: Kannst du mir erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest?
- 250 LP 5: Ja, mit dem Schüler sprechen... Ja, mit Daniel sprechen, ihm jedoch Zeit lassen, um sich zu
251 öffnen ... Nicht sofort handeln ... Ihm einfach anbieten, ich bin da, mit mir kann man
252 sprechen ... Ich kann dir Hilfeleistung geben. Wir finden eine Lösung ... Ihm Mut
253 zusprechen, dass er sich öffnet und dann muss man warten. Wenn ein Schüler nichts sagt,
254 dann muss man in erster Linie warten. Wenn nichts kommt ... einmal zuhause nachfragen.
255 Aber in erster Linie, wenn ein Schüler sich verschliesst, dann erreicht man gar nichts, dann
256 erreicht man auch via Eltern nichts.
- 257 I: Also du würdest den Eltern ein Gespräch anbieten?
- 258 LP 5: Ja. Ja oder so. In erster Linie ich oder wenn sie mit mir nicht sprechen wollen, ... eine
259 Adresse geben, wo sie sich Hilfe besorgen können oder sich informieren können, wenn sie
260 so offen sind und sagen: „Wir kommen auch nicht draus.“ Meistens sind ja die Eltern doch
261 diejenigen, die draus kommen und sagen, wenn sie keine Hilfe annehmen wollen, oder keine
262 Einmischung in ihr Privatleben wollen.
- 263 I: Inwiefern würdest du die Klasse involvieren?
- 264 LP 5: Ich würde die Klasse dann involvieren, wenn wir ..., vielleicht wenn es konkret wird ... wenn
265 er sich wirklich helfen lässt, dass er zulässt, wenn wir darüber sprechen. Dann würde ich das
266 vielleicht einmal zum Thema machen, sofern es der Schüler zulässt. Je nachdem was es ist
267 bietet es sich auch an daraus ein M&U Thema zu machen, sei es Alkoholmissbrauch oder,
268 ich weiss auch nicht was, sexueller Missbrauch ... oder ... Das würde sich als Schulthema
269 sicher anbieten. Sofern der Schüler einverstanden ist und sich geöffnet hat. Wenn er es
270 nicht zulässt, dann fühlt er sich wahrscheinlich nur bedrängt und blossgestellt, auch wenn er
271 eigentlich wüsste, dass es niemand weiss. Man hat ja dann doch schnell das Gefühl, der ...
272 könnte es sein. Wenn man das Verhalten dieser Leute erklärt, dann heisst es dann noch
273 schnell: „Ha ja der ...“ Da wäre ich sehr vorsichtig. Das wäre jetzt eher ein vorsichtiger Fall.
274 Da würde ich mir lange Zeit lassen mit dem Schüler und den Eltern, bis ich etwas an die
275 Klasse herantragen würde.
- 276 I: Ja, also, wenn ich dich recht verstehe, werden deine Interventionsformen vom
277 Hintergrundwissen über das Kind beeinflusst?
- 278 LP 5: Ja.
- 279 I: Erzähl doch bitte, welchen Stellenwert für dich das Stichwort „Unterstützung durch
280 schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 281 LP 5: Da haben beide einen sehr hohen Stellenwert. Es kommt sehr darauf an, was bei diesen
282 Gesprächen heraus kommt. Sei es, dass man eine Ernährungsberatung zuzieht, weil
283 wirklich da das Problem besteht. Sei es, dass man den Schulpsychologischen Dienst dazu
284 nimmt. Sobald ich überfordert bin, ist sicher die Schulleitung eine Ansprechperson, in erster
285 Linie, bevor ich zu Fachpersonen gehe. Ich würde sagen: „Also hör, ich habe da und da ein
286 Problem und ich würde gerne diese oder jene Fachperson zuziehen ... Könntest du vielleicht
287 bei einem ersten Gespräch dabei sein?“ Es muss Offenheit und Transparenz da sein und
288 dass man als Lehrer auch etwas Rückendeckung hat. Ich würde nichts anzetteln, wenn ich

- 289 nicht weiss, dass der Schulleiter hinter mir steht. Ja oder, er unterstützt mich in dem ... Ja,
290 so sind wir im letzten Jahr bis zur Vormundschaftsbehörde gegangen zu zweit, bis wir das
291 erreicht hatten, was wir wollten. Wenn diese Unterstützung oder dieses Sicherheitsgefühl
292 nicht da ist, dann getraust du dich nicht.
- 293 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang
294 mit diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 295 LP 5: Halt auch wieder Listen ... Wo kann man Hilfe beanspruchen? Welche Hilfe kann man
296 beanspruchen? Wo gibt es Möglichkeiten? Vielleicht könnte man einmal solche Fachstellen
297 besuchen. Vielleicht könnte man einmal einen Tag hingehen ..., zum Beispiel die Aidshilfe in
298 St. Gallen anschauen ... oder einmal sehen was macht der SPD für Tests und was kommt
299 da heraus.
- 300 I: Du sprichst jetzt vor allem von der Ausbildung?
- 301 LP 5: Ja, ... dass man besser weiss, was diese Stellen alle machen. Ich kam aus dem {Semi} und
302 wusste nicht wie man ein solches Formular ausfüllt. Vielleicht könnte man solche Sachen
303 besser betrachten.
- 304 I: Du hast mir ausführlich erzählt über diese vier Beispiele. Jetzt gibt es noch etwas, das du
305 erwähnen möchtest oder etwas das dir am Herzen liegt zu diesem Thema?
- 306 LP 5: [Überlegt einige Sekunden] Etwas, das man optimieren kann?
- 307 I: Gedanken, die dir bei all dem durch den Kopf gegangen sind.
- 308 LP 5: Für mich ist genau diese Arbeit eine zentrale Aufgabe des Lehrerseins. Der Stoff ist für
309 mich fast zweitrangig. Ich finde ein Schüler muss sich wohl fühlen. Er muss sich sicher
310 fühlen in der Schule, dass er überhaupt aufnahmefähig ist, dass er überhaupt das
311 aufnehmen kann und verinnerlichen kann, was man muss, von wegen Stoff her und
312 Lehrplan. Darum finde ich, solche Sachen, wie du reagierst, was deine Konsequenzen
313 sind, wie der Standpunkt des Lehrers ist ... Das spielt eine sehr zentrale Rolle in einem
314 Klassenzimmer. Das finde ich eigentlich fast das wichtigste. Ich meine, den Stoff vermitteln
315 kann manch Lehrer, aber ein wirklich guter Lehrer spürt seine Kinder. Er spürt seine
316 Schüler und kann darauf reagieren und halt auch einmal Fehler eingestehen ohne dass
317 ihm ...eine Krone...
- 318 I: Ohne dass ihm ...?
- 319 LP 5: Ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt. Ja, und von dem her finde ich es wichtig,
320 dass das auch in der Ausbildung ... Obwohl, in der Ausbildung kann man sich solche
321 Sachen nicht vorstellen. In der heutigen Ausbildung wird sehr viel Theorie vermittelt, zu
322 viel, diese ist im späteren Schulalltag, wenn solche Probleme auftreten, wenig hilfreich. Ja,
323 es ist auch schade, dass für den Primarlehrerberuf eine Matura verlangt wird. Auf diese
324 Weise können viele sehr gut geeignete Personen den Lehrerberuf gar nicht mehr ergreifen.
- 325 I: Nun sind wir am Ende des Interviews. Ich danke dir vielmals.
[Aufnahmeende]

A5.6 LP6

[Aufnahmebeginn]

- 1 I: Ich schildere dir das erste Fallbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse lösen
2 eine Partnerarbeit. Robin und Kevin bearbeiten den Auftrag gemeinsam. Beide haben das
3 Mathematikbuch, ein Heft und ihr Schreibzeug auf dem Tisch vor sich. Robin wirft
4 unvermittelt Kevins Buch zu Boden, steht auf und pufft Kevin so stark, dass dieser vom Stuhl
5 fällt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Beispiel hörst?
- 6 LP6: Ich würde mich als erstes fragen, was da nicht funktioniert. Vor allem wenn es vorher
7 funktioniert hat. Was ich machen würde, oh Gott, das ist schwierig, denn da muss man aus
8 dem Moment handeln.
- 9 I: Wie stufst du Robins Verhalten ein?
- 10 LP6: Also ich glaube ich kenne meine Schüler. Und wenn Robin dieses Verhalten bis anhin noch
11 nie gezeigt hat, dann würde ich sehr erschrecken. Wenn ich aber Robin als aggressives Kind
12 kenne, dann wüsste ich, jetzt ist er eben wieder aggressiv.
- 13 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
14 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 15 LP6: Ich würde als erstes hingehen und fragen, was da passiert ist. Ich würde beide erzählen
16 lassen. Dann kommt eigentlich immer raus, was los war. Dann sollen sie es diskutieren.
17 Wenn sie zu einer Lösung kommen, dann können sie weiterarbeiten. Wenn es keine Lösung
18 gibt, würde ich sie auseinandersetzen. Wenn es aber ein Robin ist, der immer aggressiv ist,
19 dann würde ich ihn aus der Partnerarbeit entfernen und ihm sagen, er solle sich an einen
20 einzelnen Platz setzen, wo er allein konzentriert arbeiten kann. Vielfach sind solche Robin
21 eben auch Kinder, die sich zusätzlich noch schlecht konzentrieren können.
- 22 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 23 LP6: Die Regel würde da ja heissen „Umgang miteinander“. Und in diesem Fall ist Robin nicht
24 normal umgangen mit Kevin. Und das normale Umgehen miteinander sollte ja normal sein,
25 nicht das andere. Da nützt es nicht viel, wenn man diese Regel hat und der kann es trotzdem
26 nicht. Da liegt der Fehler eindeutig bei ihm.
- 27 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 28 LP6: Gar nicht. Das geht nur die beiden und mich etwas an. Ausser die anderen machen dieses
29 Verhalten dann auch nach, dann würde ich es schon in der Klasse besprechen. Aber wenn
30 es immer wieder diese zwei sind, dann würde ich mit den anderen kein grosses Aufsehen
31 machen, sondern nur von diesen zwei verlangen, halt auch mit einem Vertrag oder so, dass
32 das nicht mehr vorkommt.
- 33 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
34 den Eltern der Kinder?
- 35 LP6: Je nachdem, wenn ich finde, dass es sehr schlimm ist, was Robin gemacht hat, dann würde
36 ich ein Elterngespräch machen. Aber wenn es das erste Mal und nicht so schlimm war, dann
37 würde ich sicher keines machen. Denn jeder Schüler sollte einmal einen Ausrutscher haben
38 dürfen.

- 39 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
40 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 41 LP6: Sicher beeinflusst mich mein Hintergrundwissen, das ich über Robin habe. Wenn Robin
42 sonst einer ist, der mit allen freundlich umgeht und ich ihn nie aggressiv sehe, dann kann es
43 schon sein, dass mein positives Bild von ihm gerade zusammenfällt. Aber wenn der Robin
44 immer aggressiv ist, dann denke ich, dass ich ihn nun halt einmal mehr erlebt habe, wie ich
45 ihn halt sonst schon kenne. Und darum finde ich es wichtig, ein Hintergrundwissen über das
46 Kind zu haben, weil man erstaunt ist oder eben nicht.
- 47 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
48 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 49 LP6: Wenn Robin verhaltensauffällig ist, dann arbeiten ja die SHP-Lehrperson und ich schon
50 zusammen und dann würde ich das sicher mit ihr besprechen. Als Junglehrperson gehe ich
51 sowieso sofort bei anderen Lehrpersonen nachfragen, ob sie etwas von Robin wissen. Aber
52 ich glaube, weil die SHP-Lehrperson bei mir im Zimmer arbeitet, muss ich da gar nicht zu
53 anderen Lehrpersonen gehen. Und Fachpersonen, die nicht im Haus arbeiten würde ich in
54 diesem Fall keine brauchen. Das wärs so etwa.
- 55 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
56 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 57 LP6: Nein, ich glaube für diesen Fall sind wir mit SHP-Lehrperson und Teamkollegen gut
58 ausgerüstet. Das finde ich wichtig, dass ich bei ihnen immer wieder nachfragen kann, wenn
59 eine solche Situation passiert. Da kriege ich, was ich brauche.
- 60 I: Ich gehe ein Fallbeispiel weiter. Stefanie und Nadja besuchen deine Klasse. Stefanie verteilt
61 vor Schulbeginn allen Klassenkameradinnen eine Einladung zu ihrem Geburtstagsfest vom
62 kommenden Mittwochnachmittag. Nach der grossen Pause steht sie weinend vor der
63 Schulzimmertür und wartet auf dich. Schluchzend erzählt sie, dass Nadja in der Pause den
64 anderen Mädchen gedroht habe, diejenigen, die an Stefanies Fest teilnehmen würden, nicht
65 an ihre eigene Geburtstagsparty einzuladen. Sie werde auf keinen Fall Stefanies Einladung
66 folgen.
- 67 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 68 LP6: Ui. Da geht mir sofort durch den Kopf, dass ich etwas machen muss und ich fühle mich
69 gestresst, weil ich vielleicht nicht weiss, was ich machen soll. Im Zusammenhang mit dem
70 Kind kommt bei mir gerade die Frage nach dem Warum. Es würde mich wirklich
71 beschäftigen, warum Stefanie so etwas macht. Da muss sie ein gröberes Problem mit sich
72 selbst haben, wahrscheinlich.
- 73 I: Wie stufst du Stefanies Verhalten ein?
- 74 LP6: Mir scheint ihr Verhalten {u-schlimm}. Es ist viel schlimmer als das Verhalten von Robin. Sie
75 macht vieles kaputt und ich finde das wirklich schlimm. Da stimmt wirklich wahrscheinlich
76 psychisch etwas nicht mit dieser Stefanie.
- 77 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
78 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 79 LP6: Ich glaube ich würde das im Klassenkreis mit der ganzen Klasse besprechen. Ich habe da
80 gerade eine Idee, die ich so an der PH gelernt habe. Ich würde es im Klassenkreis nicht so

- 81 direkt ansprechen, sondern ich würde eine Geschichte mit einer ähnlichen Situation suchen
82 und mit den Kindern über diese Situation in der Geschichte sprechen. Dann würde ich die
83 Kinder auch fragen, wie sie in dieser erzählten Geschichte richtig handeln würden und was
84 nicht gut war am falschen Handeln in der erzählten Geschichte. Ja, ich glaube, ich würde es
85 auf diesem abstrahierten Weg probieren, denn ich will Stefanie nicht bloss stellen vor der
86 Klasse. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass dieses falsche Vorgehen angesprochen wird.
87 Dann gibt es aus der erzählten Geschichte auch eine Überlegung für die anderen Mädchen,
88 wie sie besser reagieren könnten, als einfach nichts zu sagen. Es geht ja darum, dass alle
89 etwas lernen, ohne dass sie schlecht dastehen. Das ist ja auch wichtig für die Stefanie, dass
90 sie etwas lernen kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Wenn das nicht funktioniert, dann
91 würde ich mit Stefanie allein reden, um herauszufinden, warum sie das gemacht hat. Aber
92 der Klassenkreis mit der von mir erzählten Geschichte hätte schon erste Priorität.
- 93 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 94 LP6: Da geht es um Umgang miteinander. Eigentlich finde ich es schon wichtig, diese
95 Klassenregel zu haben. Aber so etwas wie die Stefanie, das macht man einfach nicht. Da
96 muss man zu dieser Regel mit den Kindern halt auch besprechen, was es braucht, dass man
97 anständig miteinander umgeht. Einfach die Regel an die Wand hängen bringt nichts. Die
98 Kinder müssen wissen, was mit der Regel gemeint ist und sie müssen auch dahinter stehen
99 können. Das muss man mit ihnen gemeinsam aushandeln und erst dann schriftlich festhalten
100 und aufhängen. Aber das muss man ganz am Anfang mit einer Klasse machen. Das wäre zu
101 spät, wenn der Fall schon passiert ist. Und dann kann man der Stefanie auch sagen „So
102 nicht!“.
- 103 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
104 den Eltern der Kinder?
- 105 LP6: Ich glaube ich würde die Eltern nicht einbeziehen. Ich würde es versuchen so zu lösen, wie
106 ich es dir gesagt habe, mit der Klasse, der Geschichte und den Klassenregeln, die natürlich
107 im Voraus schon besprochen sind. Ich telefoniere sowieso nicht so schnell den Eltern. Man
108 muss ja auch etwas mit den Kindern machen können, ohne es gerade den Eltern zu
109 {täderle}.
- 110 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
111 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 112 LP6: Ja, sicher. Ganz sicher tut es das. Wenn ich weiss, dass die Stefanie schon mehr solche
113 Geschichten geleistet hat, dann würde ich sie hart anpacken und bestrafen. Wenn ich aber
114 weiss, dass es das erste Mal war, dann könnte ich mir erklären, dass sie vielleicht Angst
115 gehabt hat, dass ihre Freundinnen ihr nicht mehr treu sind. Ich denke das macht schon einen
116 Unterschied ob die Stefanie im Allgemeinen ein {Giftzahn} ist oder eben nicht.
- 117 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
118 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 119 LP6: Ich habe da meine Junglehrermentorin. Und ein solcher Fall würde ich totsicher mit ihr
120 besprechen. Sie würde mir sicher Tipps geben. Und die SHP-Lehrperson ist auch täglich bei
121 mir im Schulzimmer. Und ihr würde ich das ganz sicher auch erzählen. Auch sie würde mir
122 Tipps geben, denn da bin ich wirklich noch zu wenig lang im Beruf, dass ich da einfach

- 123 weiss, wie man mit jedem Fall umgeht. Bei uns im Lehrerzimmer fragen alle einander, auch
124 die Älteren fragen einander. Dann höre ich viele Lösungsmöglichkeiten, wenn alle
125 miteinander etwas besprechen. Und das hilft mir auch weiter. Also für diesen Fall, da bin ich
126 froh um das Netzwerk Mentorat, SHP und Lehrerteam. Die sagen mir dann nicht, „Geh doch
127 das oder dieses Theoriebuch lesen“, sondern sie geben mir Ideen, wie man in einem solchen
128 Moment handeln kann, ohne etwas kaputt zu machen. Das bringt mir Verständnis für die
129 ganze Situation, nicht nur für Stefanie allein.
- 130 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
131 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 132 LP6: Nein, solange man mir die SHP-Lehrperson, die Junglehrermentorin und das Lehrerteam
133 lässt, habe ich keine weiteren Verbesserungsvorschläge.
- 134 I: Ich gebe dir ein neues Fallbeispiel. Die Schülerinnen und Schüler deiner Klasse erhalten den
135 Auftrag, einen Vortrag über ein Tier vorzubereiten. Tags darauf telefoniert Isabelles Mutter
136 dir und bittet dich, dass ihre Tochter den Vortrag als schriftliche Arbeit einreichen könne.
137 Isabelle habe die vergangene Nacht kaum geschlafen, weil sie sich nicht vorstellen könne,
138 den Vortrag vor der ganzen Klasse zu halten. Da ihre Tochter immer wieder über einen
139 hohen Leistungsdruck klagt, hofft die Mutter explizit auf dein Verständnis.
140 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 141 LP6: Auch da geht mir als erstes wieder durch den Kopf, wie ich da handeln muss. An der PH
142 haben sie uns da gesagt, dass wenn man nicht weiss was machen, dann solle man das
143 Problem zuerst einmal zurückgeben. Aber diese Mutter habe ich ja dann am Telefon und
144 dann würde mich das Handeln stressen, weil ich nicht wüsste, wie ich das Problem
145 zurückgeben kann.
- 146 I: Wie stufst du das Verhalten von Isabelle ein?
- 147 LP6: Es gibt doch immer Kinder, die sich gerne vor die Klasse stellen und solche, die das gar
148 nicht gerne machen. Isabelle gehört wahrscheinlich zu denen, die sich nicht gerne vor die
149 Klasse stellt und dann fühlt sie sich überfordert. Da müsste man dieser Überforderung
150 irgendwie auf den Grund fühlen können, und das kann man sicher nicht mit Härte machen.
- 151 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
152 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 153 LP6: Mein Ziel wäre, dass Isabelle diesen Vortrag am Schluss hält wie alle anderen. Das geht
154 doch irgendwie nicht, dass sie nicht das Gleiche machen muss. Aber das würde ich
155 irgendwie aufbauen, bevor sie den Vortrag halten müssen. Bei mir habe ich es in der Klasse
156 so gemacht, dass wir als Vorübung eine Fantasiegeschichte in der Klasse entwickelt haben,
157 wo jeder einmal nach vorne stehen muss und die nächsten zwei Sätze der Geschichte
158 weiterfinden muss. Dann gewöhnen sich die Kinder ans Nachvornestehen. Sie müssen in
159 diesem Training dann nicht lange vor der Klasse stehen und sehen auch bei den Anderen,
160 wie man es auch noch machen könnte. So kann man die Kinder ein bisschen angewöhnen
161 ans Vor-die-Klasse-stehen. Wahrscheinlich würde ich mit Isabelle sprechen und ihr diese
162 Trainings bewusst nochmals erklären, wozu die da sind und so. Und dann glaube ich, könnte
163 sie auch bewusster mitmachen und es lernen.
- 164 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?

- 165 LP6: Ja, die sind da wichtig. Wir haben zum Beispiel miteinander abgemacht, dass man zuhört,
166 wenn einer etwas sagt. Und dass keiner lacht, wenn einem einmal ein Fehler passiert. Und
167 da denke ich mir, dass sich Isabelle auf die Klasse verlassen kann, dass diese das nicht
168 machen und das gibt ihr einen gewissen Schutz. Und mit dem Schutz von der Klasse durch
169 diese Regel, und meinem Bestehen auf dieser Regel, sollte es ihre Hürde für den Vortrag
170 kleiner machen und ihr Sicherheit geben.
- 171 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?
- 172 LP6: Ich glaube, da könnte man gemeinsam die Gefühle, die man vor so einem Vortrag hat
173 thematisieren. Da gibt es doch auch noch andere Kinder die nervös sind, und die sagen sich
174 dann halt einfach „Dann muss ich das jetzt halt machen, darum versuche ich es“. Von diesen
175 Kindern könnte ja Isabelle lernen. Sie könnten ihr dann auch ihre Tricks sagen, wie sie ihre
176 Nervosität in den Griff kriegen und dann könnte das Isabelle auch ausprobieren. Und sie
177 wüsste auch, dass es noch anderen so geht.
- 178 I: Inwiefern führst du Gespräche mit einem erweiterten Betroffenenkreis, wie beispielsweise
179 den Eltern der Kinder?
- 180 LP6: Während dieser Trainingsphase würde ich der Mutter einmal telefonieren, um sie zu fragen,
181 ob sie das Gefühl habe, dass es Isabelle jetzt ein bisschen besser hat mit dem Laut-etwas-
182 sagen. Aber ein grosses {Trara} würde ich mit der Mutter nicht machen, denn sonst habe ich
183 das dann bei jedem neuen Vortrag. Und solche wird Isabelle noch manche machen müssen.
184 Und es könnte ja dann auch sein, dass Isabelle meint, sie könne das nächste Mal gleich
185 vorgehen und dann könne sie sich wieder drücken vor dem Vortrag. Der Mutter würde ich
186 sicher auch noch sagen, dass es etwas hilft, wenn Isabelle alle Mut machen; sie zu Hause
187 und wir alle in der Schule.
- 188 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
189 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 190 LP6: Doch, das beeinflusst mich. Ich muss doch wissen aus der Arbeit mit Isabelle, ob sie ein
191 scheuer Typ ist oder nicht. Und dann weiss ich auch ob sie einfach Theater macht oder eben
192 nicht. Und wenn ich sie wirklich als sehr scheu erlebe, dann müsste sie den Vortrag vielleicht
193 nicht machen. Und wenn ich sie sonst als laut erleben würde, dann würde ich ihr sagen,
194 dass sie es versuchen soll mit dem Vortrag.
- 195 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
196 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 197 LP6: Auch hier ist es die Junglehrermentorin, die SHP-Lehrperson und das Lehrerteam, die für
198 mich wichtig sind. Für schwierige Elterngespräche kann ich auch die Schulleiterin fragen. Sie
199 ist für mich da auch noch wichtig. Nein, ich habe so viele Ansprechpersonen, die mir helfen,
200 da sind wir so gut abgedeckt, dass ich nichts Externes wüsste, was ich brauchen könnte.
201 Und wenn wir mit der Mutter einen Weg finden, dann finden wir dann mit Isabelle sicher auch
202 einen. Und solche Situationen, wie man das mit den Eltern gut macht, dass es auch mit den
203 Kindern einen Weg gibt, da haben wir so eine Art Verhaltenstraining im Team, das wir immer
204 wieder machen. Denn es ist wirklich wichtig, dass man die Eltern nicht vergrämt, sondern
205 zuerst einmal durchatmet, bevor man etwas Falsches sagt.

- 206 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
207 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 208 LP6: Vielleicht wäre es gut, wenn Lehrkräfte an die PH eingeladen würden um den Studenten
209 reale Vorkommnisse von schwierigen Situationen schildern würden, die sie auf
210 gewinnbringende Art lösen konnten, die wir diskutieren könnten, und sie uns dann ihren
211 Lösungsweg mitteilen würden. Davon könnten sicher alle Jungen für die Praxis mehr
212 profitieren, als vom Theoriebücher über schwierige Situationen lesen.
- 213 I: Eine neues Fallbeispiel: Daniel hat sich im Verlauf des letzten halben Jahres von einem
214 Knaben mit unauffälliger Statur zu einem Jungen mit sichtbarem Übergewicht entwickelt.
215 Früher hat Daniel oft von seinen lustigen Kaninchen erzählt, die er zu Hause mit seinem
216 älteren Bruder hegt und pflegt. Heute, wenn er auf seine Haustiere angesprochen wird,
217 antwortet er damit, dass ihm diese egal seien. Obwohl Daniel bis vor kurzer Zeit ein guter
218 Schüler war, zeigt er mittlerweile kaum mehr Interesse am Schulstoff. In der Pause nimmt er
219 an den Spielen seiner Klassenkameraden nicht mehr teil und steht allein am Rande des
220 Geschehens.
- 221 Was geht dir durch den Kopf, wenn du dieses Fallbeispiel hörst?
- 222 LP6: Dem Daniel geht es gar nicht gut. Und als nächstes kommt mir die Frage, warum es ihm
223 nicht gut geht in den Sinn. Und dann die Frage, was ich als Lehrperson da machen kann,
224 denn ich möchte, dass es Daniel besser geht.
- 225 I: Wie versuchst du dir sein Handeln zu erklären?
- 226 LP6: Sicher hat es mit seinem Übergewicht zu tun. Das ist doch ein Teufelskreis. Vorher war er ja
227 nicht so schwer, und jetzt ist er plötzlich so schwer und kann sich vielleicht in der Pause nicht
228 mehr so gut bewegen. Vielleicht {hänsled} ihn die anderen Kinder auch und dann will er auch
229 gar nicht mehr mitspielen. Irgendwie so würde ich mir sein Handeln erklären, dass er so
230 merkwürdig geworden ist.
- 231 I: Kannst du erzählen, wie du mit dieser Situation konkret umgehen würdest? Vielleicht kannst
232 du auf Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungswegen zurückgreifen.
- 233 LP6: In diesem Fall würde ich nach Hause telefonieren. Aber auf dieses Gespräch könnte ich
234 mich nicht alleine vorbereiten. Ich will ja nicht die Eltern kränken wegen ihrem
235 übergewichtigen Sohn. Ich würde dann die Eltern fragen, ob ihnen aufgefallen ist, dass
236 Daniel irgendwie anders ist. Vielleicht ist er ja zu Hause anders und nur in der Schule so
237 traurig. Und die Eltern könnten mir dann Auskunft geben, ob es ein Problem von zu Hause
238 oder eines von der Schule ist. Und wenn es ein schulisches Problem ist, dann würde ich
239 versuchen, es mit ihm im Gespräch zu klären.
- 240 I: Wie stufst du die Nützlichkeit von verbindlichen Klassenregeln ein?
- 241 LP6: Da finde ich die Klassenregeln sehr nützlich, denn sie haben ja das Ziel, dass es allen gut
242 geht und niemand ausgeschlossen wird. Und wenn man diese Regel mit den Schülern lebt
243 und auch darüber spricht, dann wissen sie, dass es wichtig ist, dass sie auch zu Daniel
244 schauen und ihm helfen. Es müssen doch alle Kinder einbezogen sein und für dieses Ziel
245 müssen alle einander helfen und füreinander da sein.
- 246 I: Inwiefern involvierst du die Klasse?

- 247 LP6: Ich würde das nur über die Klassenregeln machen aber sicher nicht, dass alle ihre Meinung
248 äussern könnten, warum es Daniel schlecht geht. Das ist doch jedem unangenehm in einer
249 solchen Situation. Vielleicht würden wir das auch wieder über irgendwelche Geschichten
250 oder Theatersequenzen machen, nicht um Daniels Situation zu klären, sondern um
251 zusammen Rollenbeispiele zu üben, wie man mit jemandem umgeht, dem es nicht so gut
252 geht.
- 253 I: Die Eltern, wie du gesagt hast, würdest du als erweiterten Betroffenenkreis involvieren?
- 254 LP6: Ja, ich denke schon. Das würde ich so machen, wie ich es vorher beschrieben habe.
- 255 I: Werden deine Interventionsformen von deinem Hintergrundwissen über das Kind
256 beeinflusst? Bitte erkläre warum dies so ist, respektive nicht so ist.
- 257 LP6: Ja, sicher. Vor allem würde es mich verwirren, dass er vorher ganz anders war. Dann macht
258 es mir doch Sorgen und ich möchte gerne wissen was Schuld ist daran. Und darum geht es
259 mich doch sehr stark etwas an, weil ich ihn ja jeden Tag so unglücklich sehe. Und er muss ja
260 unglücklich sein, sonst hätte er sich nicht so traurig verändert. Ich müsste als Hintergrund
261 doch auch wissen, was früher in seinem Leben ihn weniger traurig machte. Dann könnte
262 man ja etwas verbessern.
- 263 I: Erzähl bitte, welchen Stellenwert in diesem Beispiel für dich das Stichwort „Unterstützung
264 durch schulhausinterne oder –externe Fachpersonen“ hat.
- 265 LP6: Da bin ich ganz fest froh, dass ich meine schon erwähnten Leute habe. Vielleicht kann ja
266 auch einmal jemand von ihnen Daniel ansprechen, weil sie einen besseren Draht zu ihm
267 haben oder dass Daniel sieht, dass es nicht nur die Lehrerin allein ist, die sich wünscht, dass
268 es ihm besser geht. Sondern die SHP-Lehrperson auch noch und die anderen Lehrer auch.
269 Vielleicht könnte die SHP-Lehrperson ihn ja im Unterricht auch einmal beobachten, weil ich
270 ja allein nicht alles sehen kann. Und das könnte dann aus der Beobachtung neue
271 Anhaltspunkte geben. Aber ich müsste mich wirklich gut mit der SHP-Lehrperson
272 absprechen können, was ich ja kann. Wenn sie auch keine Möglichkeiten mehr sähe, dann
273 würde ich noch die Schulleiterin fragen, ob sie etwas weiss oder mit uns und den Eltern
274 sprechen könnte.
- 275 I: Welche Optimierungsvorschläge würdest du in unserem Schulsystem, in Zusammenhang mit
276 diesem Beispiel gerne umgesetzt haben?
- 277 LP6: In diesem Fall bin ich noch zu wenig lange im Beruf, um genau sagen zu können, was es da
278 noch braucht. Da verlasse ich mich wirklich auf die SHP-Lehrperson, die Junglehrermentorin
279 die Schulleiterin und das Lehrerteam. Eigentlich haben wir da alles, was ich glaube, dass wir
280 es brauchen. Aber was es im Rückblick für die PH brauchen könnte, das wäre wirklich das
281 Vermitteln von einem Handlungswissen für solch schwierige Situationen mit dem Daniel, wo
282 ich nun keine Ahnung habe, wo ich das Problem suchen muss. Da bräuchte es echten
283 Praxisbezug mit Lehrkräften aus der Praxis, die da gelungene Lösungswege aufzeigen
284 könnten. Das wäre doch viel schlauer, drei Stunden pro Woche so etwas lernen an der PH
285 als irgendwelche Gruppenspiele mit den Studenten machen, die sowieso niemand
286 interessieren. Ich möchte nämlich wissen, was in diesem Fall eine gute Reaktion ist und was
287 hinter diesem Fall Daniel steckt. Denn mit meinem jetzigen Wissen kann ich ihm nicht helfen.
288 Ich kann nur hoffen, dass die Leute um mich herum im Schulhaus mehr wissen, was man da

289 machen kann. Und wenn sie mir nur schon sagen können „Aber genau das sollst du nicht
290 machen“, dann weiss ich ja schon ein bisschen mehr.

291 I: Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.

[Aufnahmeeende]

A6 Kodierleitfaden (vgl. Cropley, 2008, S. 146, vgl. Mayring, 2010, S. 59-85)

Jeder der sechs Lehrpersonen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit eine eigene Schriftfarbe zugeordnet:

- LP1
- LP2
- LP3
- LP4
- LP5
- LP6

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	<p>„Da muss sie ja ein gröberes Problem mit sich selbst haben, wahrscheinlich.“ (LP6, Z. 71-72)</p> <p>„Sicher hat es mit seinem Übergewicht zu tun.“ (LP6, Z. 226)</p>	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	<p>„Ich stelle mir vor, dann wäre es in einer Therapie. Dann könnte die Therapeutin etwas machen mit ihr, das hilft.“ (LP3, Z. 220-222)</p> <p>„Sei es, dass man eine Ernährungsberatung zuzieht, weil wirklich da das Problem besteht. Sei es, dass man den Schulpsychologischen Dienst dazu nimmt.“ (LP5 Z. 282-284)</p>	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation	Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).	<p>„Man könnte viel optimieren, wenn man die Schwächsten herausnehmen würde.“ (LP1, Z. 86-87)</p> <p>„Dann müssen wir einfach einmal sagen, wir sind nicht die richtige Schule für diesen, aber da gibt es eine Schule, wo er hingehen kann. Also, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, aber wer neben dem Rahmen ist, für den müssen wir einen Platz finden, der ihm entspricht.“ (LP3, Z. 123-126)</p>	Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Psychodynamischer Ansatz	4	Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.	Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)	<p>„Und dann versuche ich herauszufinden, warum es zu dieser Situation gekommen ist.“ (LP2, Z. 6-7)</p> <p>„Ich würde als erstes hingehen und fragen, was da passiert ist. Ich würde beide erzählen lassen.“ (LP6, Z. 15-16)</p>	Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnisim Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.
	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	<p>„Was erwartet mich? Was kommt auf mich zu? Wie tief darf ich graben? Wie tief lässt er mich an sich heran?“ (LP5 Z.239-240)</p> <p>„Das würde ich mir auch selber zutrauen, denn man muss die Aussagen dieses Mädchens ja nur ernst nehmen und ihr gut zuhören.“ (LP4, Z. 205-207)</p>	Für die Lehrperson steht der beziehungsmässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	<p>„Ich werde mir zuerst innert zwei Sekunden meiner eigenen Verfassung kurz bewusst.“ (LP2, Z. 26)</p> <p>„Da geht mir sofort durch den Kopf, dass ich etwas machen muss und ich fühle mich gestresst, weil ich vielleicht nicht weiss, was ich machen soll.“ (LP6, Z. 68-69)</p>	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.
Verhaltenstheoretischer Ansatz	7	Genaueres Beobachten des Schülerverhaltens	Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).	<p>„Es ist einfach eine Anspannung da, in der ich mich auf diese zwei konzentriere, mein Augenmerk auf sie richte, mehr beobachte. Aber so innere Gefühle, glaube ich, habe ich nicht, also nicht negativ oder so, das habe ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl... Ich beobachte. Ich schaue wie es weiter geht.“ (LP5, Z. 14-17)</p> <p>„... dann würde ich die Klasse möglichst sachlich fragen, was sie beobachtet haben oder ob sie gesehen haben, was da abgegangen ist.“ (LP4, Z. 28-29)</p>	Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	8	Lehrpersonengesteuertes Vorgehen	Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).	<p>„Die erste Reaktion zu den Kindern ist, dass ich sie aufrufe aufzuhören ...“ (LP2, Z. 7-8)</p> <p>„Ich glaube, ich würde sie als erstes auseinandersetzen, ihnen sagen, dass wir dies am Ende des Morgens besprechen werden und mit der Lektion weiterfahren.“ (LP4, Z. 23-25)</p>	Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.
	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<p>„Ich finde, auch wenn ich ein ADHS-Kind in der Schule habe, habe ich logischerweise mehr Verständnis für sein Verhalten als jetzt für einen anderen Schüler und trotzdem, finde ich muss er sich an die gleichen Regeln halten und die gleichen Konsequenzen spüren.“ (LP5, Z. 59-61)</p> <p>„Ich finde es gut, wenn man auf Regeln Bezug nehmen kann. Dann wissen sie auch, dass sie eine Regel übertreten haben.“ (LP4, Z. 32-34)</p>	Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung resp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, resp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.
	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modelllernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	<p>„Generell halt Beispiele geben. 'Wie würdet ihr Rückmeldung geben, wenn ich jetzt beispielsweise Mühe hätte da vorne zu stehen. '...einfach versuchen Fallbeispiele zu geben, wie reagiert man, wenn einer vorne steht, der es halt nicht so gut kann.“(LP5, Z. 212-216)</p> <p>„Von diesen Kindern könnte ja Isabelle lernen. Sie könnten ihr dann auch ihre Tricks sagen, wie sie ihre Nervosität in den Griff kriegen und dann könnte Isabelle das auch ausprobieren“ (LP6, Z. 174-176)</p>	Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	<p><i>„Weil ich finde, ein 5. oder 6. Klässler soll lernen für sein Handeln selber Verantwortung zu übernehmen.“ (LP5, Z. 46-47)</i></p> <p><i>„Ich würde Isabelle fragen, was sie sich als Lösung vorstellen könnte. Ihre Lösung könnte dann gerade die gemeinsame Abmachung sein.“ (LP4, Z. 174-176)</i></p>	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	12	Etikettierung	Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).	<p><i>„Da ist man viel weniger interessiert an der Situation, weil es eh immer die sind, die Probleme haben und Probleme machen.“ (LP1, Z. 62-63)</i></p> <p><i>„Also, zum Teil ist es einfach klar, dass er so tut, weil ja das schon die Brüder gemacht haben oder man kennt ihn von vorher schon.“ (LP3, Z. 22-24)</i></p>	Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.
	13	Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik	Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).	<p><i>„Wenn das nicht passiert durch das Elterngespräch, dann würde das meinen Job übersteigen.“ (LP1, Z. 235-236)</i></p> <p><i>„Wir sind nicht ausgebildet. Es nützt nichts, wenn wir immer wieder sagen: 'Es sind ja Liebe.' Also dort sind wir wieder bei der Grenze. Wo ist diese Grenze? Ich glaube nicht, dass wir diese Ausbildung haben.“ (LP3, Z. 86-88)</i></p>	Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	<p>„Ich würde mir vorstellen, dass die Kinder wieder mehr {Seich} machen können. Sie sind viel zu stark eingeschnürt und eingeschränkt in all unseren Schulregeln und Hausregeln und all dem. Ich würde mir eher das Gegenteil wünschen, dass Kinder, irgendwo, auch sein dürfen wie Kinder.“ (LP5, Z. 80-83)</p> <p>„Da bräuchte es echten Praxisbezug mit Lehrkräften aus der Praxis, die da gelungene Lösungswege aufzeigen könnten. Das wäre doch viel schlauer drei Stunden pro Woche so etwas lernen an der PH, als irgendwelche Gruppenspiele mit den Studenten machen, die sowieso niemand interessieren.“ (LP6, Z. 282-286)</p>	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.
Systemisch und ökologischer Ansatz	15	Einbezug aller Systeme des Kindes	Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).	<p>„Einen solchen Elternabend würde ich mit der SHP-Lehrperson gemeinsam vorbereiten, so dass die Eltern auch sehen, dieses Thema ist es Wert, dass ganz viele Leute helfen, es zu unterbrechen.“ (LP4, Z. 122-124)</p> <p>„Und wenn wir mit der Mutter einen Weg finden, dann finden wir dann mit Isabelle sicher auch einen.“ (LP6, Z. 201-202)</p>	Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.
	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	„Dann wäre die SHP-Lehrperson sicher auch an einem Elterngespräch dabei. Und da bin ich froh um diese Unterstützung, denn sie bringt da noch eine andere Ebene ins Gespräch ein.“ (LP2, Z. 69-71)	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.

Systemisch und ökologischer Ansatz				<i>„Ich gäbe Stefanie den Raum zu sagen, wie sie sich fühlt. Auch Nadja bekäme den Raum sich zu äussern, wie das auf sie wirke und was da ihrer Meinung nach abgegangen ist und wie sie auf diese Reaktion gekommen ist. Es wäre mir auch wichtig von allen Mädchen zu hören, was in ihnen in einer solchen Situation vorgeht. Es sind ja alle betroffen davon, darum würde ich mit allen Mädchen reden darüber.“ (LP4, Z. 89-93)</i>	
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).	<i>„Optimieren könnte man durch Teamteaching, da könnte man die Überforderten auffangen.“ (LP1, Z. 89-90)</i> <i>„Vielleicht könnte die SHP-Lehrperson ihn ja im Unterricht auch einmal beobachten, weil ich ja allein nicht alles sehen kann.“ (LP6, Z. 269-270)</i>	Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklasse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.
	18	Gruppenprozesse	Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).	<i>„Wenn jetzt das auf Mobbing herausläuft, dann würde ich reagieren. Da würde ich jetzt eine Krisenintervention, oder weiss auch nicht was, einbeziehen zu diesem Thema.“ (LP5, Z. 139-140)</i> <i>„Es müssen doch alle Kinder einbezogen sein und für dieses Ziel müssen alle einander helfen und füreinander da sein.“ (LP6, Z. 244-245)</i>	Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.
	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	<i>„Vergiss es, sie über einen Leist zu schlagen, denn dann scheiterst du sowieso. Es gibt ja wie gesagt viele Formen, wie dieser Vortrag gehalten werden kann.“ (LP2, Z. 214-216)</i> <i>„Da wir aber bei vielen Kindern viele verschiedene Lösungen haben, spielt das überhaupt keine Rolle. Die sind sich das gewöhnt und wissen, dass ich das bei allen mache. Jeder kennt hier seine Stärken und Schwächen.“ (LP4, Z. 187-190)</i>	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A7 Strukturierende Inhaltsanalyse

A7.1 Strukturierende Inhaltsanalyse LP1

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	„Nadja hat sicher ein Problem.“ (LP1, Z. 113)	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	„Institutionen wären nur dann wichtig, wenn du dem Fall nachgehst und ein Riesenproblem herausfindest.“ (LP1, Z. 197-198) „Ja, in diesem Fall hier, denke ich, dass die Eltern, wie auch das Kind besser reagieren auf externe [SPD, Anm. d. Verf.] als auf interne Hilfe.“ (LP1, Z. 240-241)	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation	Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).	„Man könnte viel optimieren, wenn man die Schwächsten herausnehmen würde.“ (LP1, Z. 86-87)	Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.
Psychodynamischer Ansatz	4	Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.	Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)	„Ich würde Nadja, ja beide Mädchen nach den Gründen fragen.“ (LP1, Z. 119) „Man müsste wirklich wissen, ob sie eine ist, die unter Prüfungsdruck leidet“ (LP1, Z. 162-163) „Es wäre sicher ganz wichtig, diese Isabel zu kennen und sicher auch die Mutter zu kennen.“ (LP1, Z. 174-175) „Ja, man muss für alle Interventionen einfach die Vorgeschichte kennen.“ (LP1, Z. 203)	Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnis im Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Psychodynamischer Ansatz	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	„Jetzt verstehe ich dich“ (LP1, Z. 35)	Für die Lehrperson steht der beziehungs-mässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	„Ich bin eigentlich mehr genervt und denke, nicht schon wieder.“ (LP1, Z. 12-13) „Wenn ich keine Lust habe auf Diskussionen, bin ich undiplomatisch und sage das den Kindern.“ (LP1, Z. 28-29)	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.
Verhaltenstheoretischer Ansatz	7	Genaueres Beobachten des Schülerverhaltens	Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).	„Es ist gerade grob genug, dass ich das Gefühl habe, ich muss nachfragen.“ (LP1, Z. 7-8)	Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.
	8	Lehrpersonengesteuertes Vorgehen	Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).	„Also ganz spontan würde ich sagen, dann soll es die Mutter zu Hause filmen und dann würden wir in der Schule den Film laufen lassen.“ (LP1, Z. 157-159) „Das würde schon losgehen beim Verteilen des Auftrags und dann könnte man schon da mit dem Kind darauf hinarbeiten ...“ (LP1, Z. 170-171) „Wenn man es wüsste, könnte Isabelle den Vortrag von A-Z auswendig lernen.“ (LP1, Z. 192)	Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<p>„Also Klassenregeln sind wichtig. Dass es so Grundsatzleitplanken gibt und wir sagen können : 'Also das machen wir nicht!'.“ (LP1, Z. 31-32)</p> <p>„Es ist klar, dass dieses Verhalten gegen die Regeln verstösst. Vielleicht gibt es auch einmal eine Strafe.“ (LP1, Z. 41-42)</p> <p>„Wenn jedoch nur noch gestritten wird, dann bin ich viel weniger tolerant, dann gibt es wirklich eine Strafe, beispielsweise müssen sie nachsitzen.“ (LP1, Z. 44-45)</p> <p>„Wenn es jedoch Kinder sind, die durchwegs aggressiv sind und überall so auffallen: im Schulhausgang, bei allen Lektionen, bei allen möglichen Lehrern, dann finde ich es schon sinnvoll, wenn alle miteinander etwas ausmachen.“ (LP1, Z. 69-72)</p> <p>„Nehmen wir an, es sei ein Mobbingopfer, das wirklich die ganze Schule angeht. Dann ist es gut, wenn wir Schulhausregeln haben, die man auch durchzieht.“ (LP1. Z. 255-257)</p>	<p>Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung rsp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, rsp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.</p>
	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modelllernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	Keine identifiziert.	<p>Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltens- theoretischer Ansatz	11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	<p>„Dann sage ich: 'Macht es doch alleine ab.'“ (LP1, Z. 28)</p> <p>„Aber es macht Sinn zu sagen: 'Wir schliessen niemanden aus. Es dürfen alle mitmachen.' Aber wenn ja Daniel nicht mitmachen will... Wenn er freiwillig einfach so ist, dann nützen die Schulregeln auch nichts.“ (LP1, Z. 266-268)</p>	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	12	Etikettierung	Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).	<p>„Manchmal denke ich auch, typisch, wieder diese zwei“ (LP1, Z. 6-7)</p> <p>„Also, in dieser Situation stelle ich mir einfach zwei vor, von denen ich denke „Typisch.““ (LP1, Z. 12)</p> <p>„Wenn es zwei Kinder wären, die noch nie gestritten haben, dann wäre ich erstaunt.“ (LP1, Z. 13-14)</p> <p>„Also, wenn es zwei sind, bei denen man vollkommen erstaunt ist, dass sie Streit haben, dann lohnt es sich nachzufragen ...“ (LP1, Z. 22-23)</p> <p>„Da ist man viel weniger interessiert an der Situation, weil es eh immer die sind, die Probleme haben und Probleme machen.“ (LP1, Z. 62-63)</p> <p>„Wenn ich von schwierigen Kindern ausgehe, dann sind sie eh dort irgendwo [Therapeutin, Anm. d. Verf.] integriert.“ (LP1, Z. 76-77)</p> <p>„Wenn sie ein Mauerblümchen wäre, dann wäre es den anderen Mädchen ja egal, wenn sie bei ihr nicht eingeladen wären. Wenn sie jedoch diejenige ist, die so angesagt ist ..., dann müsste man die Klasse mehr einbeziehen.“ (LP1, Z. 129-132)</p> <p>„Ich würde es ihr jetzt nicht durchgehen lassen, wenn es eine normale Schülerin wäre, die sonst nichts hat und einfach das nicht machen will, würde ich es unter Verweigerung abbuchen.“ (LP1, Z. 185-187)</p>	Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologischer und politökonomischer Ansatz	13	Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik	Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).	<p>„Da hinterfrage ich unser gängiges System [Integration, Anm. d. Verf.] und mit dem müssen wir halt klarkommen.“ (LP1, Z. 87-88)</p> <p>„Also das sind für mich Momente, die die Eltern angehen. Ich kann schon mit den Mädchen sprechen. Aber es läuft ja dann auf der privaten Ebene.“ (LP1, Z. 109-110)</p> <p>„Wenn das nicht passiert durch das Elterngespräch, dann würde das meinen Job übersteigen.“ (LP1, Z. 235-236)</p> <p>„Was ich aus meiner Berufserfahrung gelernt habe ist, wenn Probleme schon fünf Jahre laufen und man die Klasse nur ein Jahr hat, dann kann man in der 6. Klasse auch nicht einfach alles lösen.“ (LP1, Z. 258-260)</p>	Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	Keine identifiziert.	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.
Systemisch und ökologischer Ansatz	15	Einbezug aller Systeme des Kindes	Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).	<p>„Wichtig ist, dass es die richtigen Leute wissen. Das wären jetzt für mich die Eltern, unter Umständen die Mitschüler.“ (LP1, Z. 138-139)</p> <p>„Die Klasse müsste einfach informiert werden.“ (LP1, Z. 182-183)</p> <p>„Aber wenn herauskommt, dass die Probleme bei der Klasse liegen, dass er gemobbt wird, dann wird die Klasse involviert.“ (LP1, Z. 230-231)</p>	Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemischer und ökologischer Ansatz	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	<p>„Eine solche Situation kann schon ein Klassengespräch oder ein Gespräch mit den Eltern auslösen.“ (LP1, Z. 55-56)</p> <p>„Ja, wenn sie weinend vor der Türe steht und das erzählt. Ja, dann geht das schon die Klasse an, ...“ (LP1, Z. 122-123)</p> <p>„Das wäre jetzt sicher eine gute Situation für einen Klassenrat.“ (LP1, Z. 145)</p> <p>„Da würde ich ein Elterngespräch führen,... . Das Gespräch würde offen legen, ob es das Zuhause ist, das ihn so bekümmert oder ob es Probleme in der Klasse sind.“ (LP1, Z. 221-226)</p>	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).	<p>„Optimieren könnte man durch Teamteaching, da könnte man die Überforderten auffangen.“ (LP1, Z. 89-90)</p> <p>„Vielleicht mit Hilfe der Therapeutin, die dann auch beim Vortrag-halten in der Klasse unterstützend, mit dabei ist.“ (LP1, Z. 193-194)</p>	Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklasse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.
	18	Gruppenprozesse	Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).	Keine identifiziert.	Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.
	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	Keine identifiziert.	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A7.2 Strukturierende Inhaltsanalyse LP2

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	<i>„Das sind ja wirklich Depressionen, die er hat“ (LP2, Z. 253)</i>	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	<i>„... Daniel braucht Hilfe von aussen.“ (LP2, Z. 248-249)</i> <i>„Ich glaube in diesem Fall würde es auch externe Fachleute brauchen, wie eine Familienunterstützung im Sinn einer Familienberatung, die ein regionaler, ambulanter psychologischer Dienst bieten könnte.“ (LP2, Z. 286-288)</i>	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation	Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.
Psychodynamischer Ansatz	4	Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.	Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)	<i>„Und dann versuche ich herauszufinden, warum es zu dieser Situation gekommen ist.“ (LP2, Z. 6-7)</i> <i>„Dann wäre der nächste Schritt, dass ich die anderen Kinder der Klasse weiterarbeiten lassen würde, und mit Kevin und Robin rasch hinausginge, um zu fragen, was da wirklich abgegangen ist.“ (LP2, Z. 27-29)</i> <i>„Sie müssen dann schriftlich beschreiben, was gewesen ist, dann hast du Rohmaterial, mit dem du versuchen kannst, der Geschichte auf den Grund zu gehen.“ (LP2, Z. 33-35)</i>	Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnis im Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.

Psychodynamischer Ansatz				<p>„Ich würde es nicht mit beiden Mädchen gleichzeitig von Anfang an thematisieren. Erst nach dem Gespräch mit Stefanie würde ich, so vor dem Mittag den beiden sagen, sie sollen noch rasch dableiben, um zu hören was da passiert ist.“ (LP2, Z. 112-114)</p> <p>„Wahrscheinlich kriegt Isabelle im besten Fall grosse Unterstützung durch ihre Mutter. Darum kommt zuerst die Mutter zu mir. Im schlechteren Fall kann die Mutter Isabelle nicht loslassen und überbehütet sie. Dann ist das für Isabelles Entwicklung eher hinderlich und darum sagt sie vielleicht nichts, oder hat Mühe, ihre Situation zu ändern.“ (LP2, Z. 181-184)</p> <p>„Es muss ja irgendwo ganz nahe liegen, das Problem, sonst würde sich ein Kind nicht so verändern.“ (LP2, Z. 257-258)</p>	
	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	Keine identifiziert.	Für die Lehrperson steht der beziehungs-mässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	<p>„Eigentlich ist solches Verhalten störend und oftmals spüre ich auch, wie es in mir zu kochen beginnt, vor allem wenn es ein Robin ist, der so etwas nicht das erste Mal macht. Und wenn ich mich dabei erwische, dass ich denke 'Schon wieder der', dann macht mich das noch unzufriedener, weil man ja gerade das nicht denken sollte. Aber es läuft halt einfach in einem ab.“ (LP2, Z. 12-16)</p> <p>„Vielleicht hat man ja nicht das erste Mal Erfahrungen gemacht mit dieser Partnerkombination und ärgert sich anschliessend nun, dass es einem durch die Latten gegangen ist und man sie wieder zusammengetan hat.“ (LP2, Z. 20-22)</p>	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.

<p>Psychodynamischer Ansatz</p>				<p>„Ich werde mir zuerst innert zwei Sekunden meiner eigenen Verfassung kurz bewusst.“ (LP2, Z. 26)</p> <p>„Draussen bin ich dann froh, wenn ich mir bewusst bin, wie ich selber heute drauf bin, denn oftmals ist es doch so, dass beide sagen, der andere habe begonnen.“ (LP2, Z. 30-32)</p> <p>„Wenn der Robin viel stört, dann weiss ich von mir, dass ich anders reagiere, als bei irgend einem Vreni. Einfach halt manchmal mit weniger Geduld. Das gute Handeln mit Geduld kann man sich häufig einreden, aber es durchziehen, das ist so verdammt schwierig.“ (LP2, Z. 54-57)</p> <p>„Dieser Fall ginge mir ziemlich {ad Niere}. Mit diesem Jungen ist etwas passiert, das {happig} ist und das mich ziemlich sicher überfordert.“ (LP2, Z. 246-247)</p> <p>„Da wäre ich nicht bereit allein auf dieses Problem loszusteuern. Ich denke, das ist etwas, das mehr Knowhow verlangt, als ich es einbringen könnte.“ (LP2, Z. 276-278)</p>	
<p>Verhaltenstheoretischer Ansatz</p>	<p>7</p>	<p>Genaueres Beobachten des Schülerverhaltens</p>	<p>Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).</p>	<p>„..., dann würde ich die Klasse fragen, ob sie einen Eindruck von der strittigen Situation mitbekommen hat. Dies würde ich machen in der Hoffnung, dass es von der Klasse eine Art Bild von der Situation gibt.“ (LP2, Z. 42-44)</p>	<p>Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.</p>
	<p>8</p>	<p>Lehrpersonengesteuertes Vorgehen</p>	<p>Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).</p>	<p>„Die erste Reaktion zu den Kindern ist, dass ich sie aufrufe aufzuhören ...“ (LP2, Z. 7-8)</p>	<p>Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<i>„Bei gewissen Sachen finde ich konkrete Regeln schon in Ordnung. Was weiss ich, zum Beispiel jeder trägt Finken im Schulzimmer oder keine Kaugummis im Schulzimmer. Aber bei Konfliktsachen ist das recht schwierig, denn da gibt es auch immer einen Graubereich, der von der Situation geprägt ist.“ (LP2, Z. 61-65)</i>	Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung resp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, resp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.
	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modellernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	<i>„Wenn dies aber nicht möglich wäre, würde ich eine Kriseninterventionsstelle einschalten. So würde vielleicht dieser schlimmste Fall zum besten Fall, denn wir hätten alle gerade ein Lehrbeispiel, um daran zu sehen, wie wir es künftig auch ohne die Interventionsstelle machen könnten.“ (LP2, Z. 141-144)</i>	Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.
	11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	<i>„Da muss ich dann nur noch daneben stehen und schauen, dass sie die Aufklärung wirklich zu Ende führen.“ (LP2, Z. 37-38)</i>	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	12	Etikettierung	Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).	<p><i>„Zickenkrieg. ... Das ist für mich so ein typischer Fall von Mädchengeschichten, wenn sie aggressiv sind, und die agieren allermeistens ganz nahe an der Grenze oder schon über der Grenze von Mobbing.“ (LP2, Z. 90-95)</i></p> <p><i>„Isabelle ist wahrscheinlich ein ängstliches Kind. Vielleicht ist sie auch überbehütet. Für mich hat die Mutter die Tendenz, anstatt das Problem zu lösen, es zu umgehen.“ (LP2, Z. 169-170)</i></p>	Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.
	13	Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik	Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).	<i>Keine identifiziert.</i>	Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	<p><i>„In der Ausbildung wäre es halt schön, wenn man möglichst früh nicht verschriftlichte Fallbeispiele am Seminar lösen müsste, sondern mit der Unterstützung einer erfahrenen Lehrperson viele Realsituationen mitmachen könnte. Dann würde man nämlich merken, was echt in einem abgeht; und mit dem muss man ja dann in der Realsituation zurechtkommen, und nicht mit den theoretischen Lösungsvorschlägen des studierten Seminarlehrers mit schon lange verjährter und verkürzter Praxis.“ (LP2, Z. 151-156)</i></p>	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	15	Einbezug aller Systeme des Kindes	Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).	<p><i>„Dann würde ich ein Telefon machen und ihnen sagen, dass ich ein Gespräch mit den Eltern wünsche; so im Sinn, dass ich ihre Hilfe brauche.“ (LP2, Z. 49-50)</i></p> <p><i>„Schulzeit, Geburtstagsfest, Mittwochnachmittag; inwiefern geht mich der Mittwochnachmittag etwas an. Aber das ganze Theater hat natürlich eine klare Auswirkung aufs Schulzimmer.“ (LP2, Z. 97-99)</i></p> <p><i>„In diesem Fall denke ich, müsste man bei bei Nadja, wie bei der Struktur in der Klasse etwas näher hinschauen.“ (LP2, Z. 105-107)</i></p> <p><i>„Denn nur in der Zusammenarbeit mit den Eltern ist es möglich, Isabelle weiterzubringen. (LP2, Z. 208-209)</i></p> <p><i>„Da habe ich die Schulleitung für ein Gespräch beigezogen. Weil sie eine Stufe höher ist, macht das manchmal bei den Eltern auch noch etwas aus.“ (LP2, Z. 232-233)</i></p> <p><i>„Da würde ich die SHP-Lehrperson oder die Schulleitung mal fragen, ob sie etwas wissen oder mir sagen können, was da los ist.“ (LP2, Z. 265-266)</i></p>	Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.
	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	<p><i>„Dann wäre die SHP-Lehrperson sicher auch an einem Elterngespräch dabei. Und da bin ich froh um diese Unterstützung, denn sie bringt da noch eine andere Ebene ins Gespräch ein.“ (LP2, Z. 69-71)</i></p> <p><i>„Solche Geschichten sind Sachen, die man gerne nicht allein betreut. Da würde ich auf jeden Fall mit der SHP-Lehrperson sprechen und sie auch bei allen Gesprächen dabei haben wollen.“ (LP2, Z. 138-140)</i></p> <p><i>„Jetzt merke ich gerade, dass es schlau wäre, wenn bei dieser Erklärung auch die Mutter dabei wäre, so dass beide meine Beweggründe verstehen könnten.“ (LP2, Z. 193-195)</i></p>	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.

<p>Systemisch und ökologischer Ansatz</p>				<p>„Wie gesagt, da brauche ich die SHP-Lehrperson. Nur mit ihr zusammen würde ich das angehen, wenn ich die Eltern noch nicht kennen würde.“ (LP2, Z. 275-276)</p> <p>„Das kann man sowieso nicht allein lösen. Da braucht es Fachleute. Da müsste man so oder so intervenieren. Einfach nicht allein.“ (LP2, Z. 282-283)</p> <p>„Bei mir übernimmt bis anhin die SHP Lehrperson einen grossen Teil dieses Jobs. Und das entlastet einem auch. Aber natürlich nur, wenn man offen sein kann einander gegenüber, also SHP und Lehrer.“ (LP2, Z. 295-298)</p>	
<p>17</p>	<p>Lernbegleitung durch Teamteaching</p>	<p>Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).</p>	<p>Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).</p>	<p>„Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, dass es einzelne Stunden gäbe, in der man Anspruch auf eine Unterrichtsassistenz hätte. Vier Augen sind in solchen Momenten einfach präsenter, und man könnte es anschliessend miteinander unter Erwachsenen auch noch besprechen.“ (LP2, Z. 76-79)</p>	<p>Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklasse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.</p>
<p>18</p>	<p>Gruppenprozesse</p>	<p>Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).</p>	<p>Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).</p>	<p>„Meistens habe ich es so gemacht, dass ich mit der ganzen Klasse einen Klassenrat abgehalten habe, wo sich Leute zu Verfügung stellten, um so quasi die Peacemaker für diese Situation zu übernehmen.“ (LP2, Z. 121-123)</p> <p>„Daraus könnten dann auch sicher sinnvolle Klassenregeln gemeinsam mit der Klasse abgeleitet werden.“ (LP2, Z. 144-145)</p> <p>„Dann weiss sie nämlich auch, dass die Klasse wissen muss, warum dies Isabelle nun anders macht.“ (LP2, Z. 205-206)</p> <p>„Da muss man irgendwie so viel wie nötig aber so wenig wie möglich in der Klasse kundtun.“ (LP2, Z. 271-272)</p>	<p>Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	<p><i>„Wie könntest du dir vorstellen, was sein müsste, dass du den Vortrag trotzdem halten könntest?“. Ich könnte ihm die Idee geben, den Vortrag zu Hause oder in der Schule im Gruppenraum auf ein Tonband zu reden, und dann lassen wir das Tonband laufen. Oder dass ich ihm sage, es dürfe sich fünf Kinder auslesen, vor denen es den Vortrag hält.“ (LP2, Z. 197-201)</i></p> <p><i>„Vergiss es, sie über einen Leist zu schlagen, denn dann scheiterst du sowieso. Es gibt ja wie gesagt viele Formen, wie dieser Vortrag gehalten werden kann.“ (LP2, Z. 214-216)</i></p> <p><i>„Ich glaube, dass wenn ich offen bin für individuelle Durchführungsformen, dann ist das für mich alleine lösbar mit den Eltern und dem Kind“ (LP2, Z. 224-225)</i></p>	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A7.3 Strukturierende Inhaltsanalyse LP3

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	<i>Keine identifiziert.</i>	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	<p><i>„Wenn es eine Situation ist, die schon länger andauert, dann müsste man auch mit der Schulleitung schauen. Was ist da schon bekannt oder was haben sie schon beschlossen. Welche Möglichkeiten und Massnahmen stehen im Vordergrund?“ (LP3, Z. 63-66)</i></p> <p><i>„Also ich denke da ist sicher die Schulpsychologin gefragt. Das sind ja die Spezialisten. (LP3, Z. 92-93)</i></p> <p><i>„Ich denke, da braucht es wirklich Leute, die irgendwann Spezialisten sind und die draus kommen.“ (LP3, Z. 113-114)</i></p> <p><i>„Ich stelle mir vor, dann wäre es in einer Therapie. Dann könnte die Therapeutin etwas machen mit ihr, das hilft.“ (LP3, Z. 220-222)</i></p> <p><i>„Also das könnte man gut mit Therapeutinnen lösen.“ (LP3, Z. 227)</i></p> <p><i>„Also in diesem Fall, ich glaube ist es gut, wenn du noch Leute hast, die sich auch damit befassen, vor allem die auch Fachpersonen sind, die nicht nur immer mit man-könnte-doch, es-ist-ja-möglich und mit Vermutungen, sondern dass gewisse Sachen auch klar werden.“ (LP3, Z. 280-283)</i></p>	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
<p>Biophysischer Ansatz</p>	<p>3</p>	<p>Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation</p>	<p>Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).</p>	<p><i>„Es kommt darauf an, wenn es immer wieder passiert, dann ist das Kind nicht fähig, zum, sage ich jetzt einmal, in einer Klasse normal integriert zu sein. Es ist nicht fair den anderen gegenüber.“ (LP3, Z. 36-38)</i></p> <p><i>„Oder anders gesagt, wie weit müssen das die anderen erdulden. (LP3, Z. 44-45)</i></p> <p><i>„Dann müssen wir einfach einmal sagen, wir sind nicht die richtige Schule für diesen, aber da gibt es eine Schule, wo er hingehen kann. Also, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, aber wer neben dem Rahmen ist, für den müssen wir einen Platz finden, der ihm entspricht.“ (LP3, Z. 123-126)</i></p> <p><i>„Für mich ist die Integration auch immer eine Frage der Grenze. Also wie weit ist es gerecht, ich sage auch, den anderen gegenüber, oder zumutbar und wann muss man vielleicht sagen: ‘Halt, stopp! ‘ Also das ist für mich eines der grössten Probleme. Ja und zwar ein ‘Halt, stopp! ‘ für das Kind oder vom Kind her oder von der Lehrperson her oder von der Klasse her.“ (LP3, Z. 303-307)</i></p> <p><i>„Ich frage mich einfach, ob diese Kinder da am richtigen Platz sind oder ob sie es an einem anderen Platz besser hätten, wo es sich auf ihrem Niveau abspielt. Ich denke immer, wenn sie da schlecht sind, dann merken sie es irgendwann, und für die anderen Kinder werden sie zum Teil, ich sage jetzt unerträglich, das ist etwas krass ausgedrückt. Also irgendwann schiebt man sie an den Rand raus und wenn sie an ihrem Platz sind, wo sie hinpassen, dann sind sie dabei und gehören dazu.“ (LP3, Z. 309-314)</i></p>	<p>Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
<p>Psychodynamischer Ansatz</p>	<p>4</p>	<p>Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.</p>	<p>Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)</p>	<p><i>„Also sonst, wenn es das erste Mal passiert, dann überlegst du dir schon: Was soll das?“ (LP3, Z. 24-25)</i></p> <p><i>„Das heisst, ich würde fragen, warum er das gemacht hat und {wieso}.“ (LP3, Z. 28-29)</i></p> <p><i>„... und sonst muss man sich fragen, wo liegt dann das Problem und das mit ihnen mal besprechen, mit dem Kind darüber diskutieren, warum es so reagiert und je nachdem müsste man etwas unternehmen.“ (LP3, Z. 33-36)</i></p> <p><i>„Ich würde sicher einmal sagen, sie sollen der Klasse ihre Situation schildern.“ (LP3, Z. 139)</i></p> <p><i>„Ich würde, wenn es so ist, dass sie {extra} auf mich wartet oder so, würde ich diesen zweien die Möglichkeit geben, dass sie vor der Klasse ihre Situation darstellen können und die ändern können sich dazu äussern auf wen sie hören oder warum sie das machen oder warum, dass sie nicht gehen.“ (LP3, Z. 148-151)</i></p> <p><i>„Ich frage mich, ob es schon mehr vorgekommen ist. Ist es einfach eine Sache, die sie nie will? Oder ist es etwas, das sie irgendwann einmal lernen muss oder ist es eine momentane Situation? Ist es vielleicht einfach vom Thema her? Oder ist sie einfach schlecht drauf?“ (LP3, Z. 188-191)</i></p> <p><i>„Also da stellt sich bei mir schon die Frage, warum er sich so geändert hat. Also irgendetwas ist da passiert, denke ich.“ (LP3, Z. 243-244)</i></p> <p><i>„Also zuerst würde ich versuchen mit dem Knaben zu sprechen oder ihn zu fragen... und vielleicht irgendwann würde er mir auch irgendetwas erzählen. Vielleicht würden die anderen Kinder etwas erzählen. Und sonst glaube ich, wenn dann auch noch die Leistungen in der Schule dazukommen und diese schlechter werden. Dann müsste man mit dem Zuhause Kontakt aufnehmen.“ (LP3, Z. 254-258)</i></p>	<p>Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnisim Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.</p>

Psychodynamischer Ansatz				„Da könnte ich mir vorstellen, dass der Arzt eine gewisse Rolle spielt oder ganz sicher die Schulleitung oder vielleicht wenn man Zugang hat zu Verwandten oder Bekannten oder so. Dass man von da vielleicht etwas erfahren könnte ... oder Gruppenleiter oder auch einfach Leute die mit ihm zu tun haben und vielleicht noch mehr wissen.“ (LP3, Z. 287-290)	
	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	Keine identifiziert.	Für die Lehrperson steht der beziehungs-mässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	Keine identifiziert.	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.
Verhaltenstheoretischer Ansatz	7	Genaueres Beobachten des Schülerverhaltens	Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).	Keine identifiziert.	Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.
	8	Lehrpersonengesteuertes Vorgehen	Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).	„... und die müssen jetzt das so fertig machen. Das sage ich jetzt so. Sie müssen jetzt da mal durch...“ (LP3, Z. 30-33) „Dass sie den Vortrag weniger... vielleicht... oder nur einen Teil davon hält oder miteinander oder so...“ (LP3, Z. 200-201) „Jetzt muss man etwas probieren, dass sie das lernt oder auch getraut ein Stück weit.‘ Wenn es nicht die Regel ist, dann könnte man sagen: ‘Also lassen wir es:‘“ (LP3, Z. 211-213)	Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.

Verhaltenstheoretischer Ansatz				<i>„Wenn es eine familiäre Angelegenheit wäre, dann wird es schwierig oder. Also man kann ja nicht sagen, wie sie sich zu verhalten haben.“ (LP3, Z. 263-264)</i>	
	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<i>Keine identifiziert.</i>	Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung resp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, resp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.
	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modelllernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.
11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	<i>„Also ich erwarte in diesem Fall, dass sie es selber regeln.“ (LP3, Z. 169-170)</i>	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.	

Oberkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
<p>Soziologisch und politökonomischer Ansatz</p>	<p>12</p>	<p>Etikettierung</p>	<p>Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).</p>	<p><i>„Ich kann denken es sei ein {Rüppel}, er sei nicht so tolerant oder sie haben etwas zusammen. Wenn es immer wieder passiert auch mit anderen zusammen, dann muss man das anschauen, dann ist er sicher nicht fähig mit anderen zusammenzuarbeiten.“ (LP3, Z. 16-19)</i></p> <p><i>„Also, zum Teil ist es einfach klar, dass er so tut, weil ja das schon die Brüder gemacht haben oder man kennt ihn von vorher schon.“ (LP3, Z. 22-24)</i></p> <p><i>„Also, wenn es ein Dauerzustand wäre und von unten her schon bekannt ist ...“ (LP3, Z. 57)</i></p> <p><i>„Es gibt immer verschiedene Hintergründe, entweder ist es etwas, das schon lange besteht, dass sie{ewigs} schon Streit haben oder es kommt noch von zu Hause...“ (LP3, Z. 143-144)</i></p> <p><i>„Ja, dann sind wir wieder am selben Ort wie vorher. Je mehr du weisst und je mehr Beispiele du hast, die gleich sind oder wo du sehen kannst es bringt etwas oder es bringt nichts ...“ (LP3, Z. 164-166)</i></p> <p><i>„Nein, das ist normal. Es sind nicht alle lieb und nett das ganze Leben lang.“ (LP3, Z. 179)</i></p>	<p>Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
<p>Soziologisch und politökonomischer Ansatz</p>	<p>13</p>	<p>Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik</p>	<p>Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).</p>	<p>„... und wenn sie es lernen können, dann ist es gut und wenn sie es nicht lernen können, dann muss man schauen, was man machen kann. Und das ist auch mein Problem bei dieser Integration, wie weit geht diese.“ (LP3, Z. 42-44)</p> <p>„Also dieser Klasse das erklären, warum macht dieser das so und warum ist es so und warum akzeptiere ich es vielleicht von diesem Kind eher als von einem anderen. Oder warum müssen wir das akzeptieren?“ (LP3, Z. 52-54)</p> <p>„Dann würde ich meine Situation vielleicht noch einmal schildern, aber irgendwann würde ich vielleicht sagen, dass es nicht mehr geht.“ (LP3, Z. 58-60)</p> <p>„Wenn nur von der Schule gefordert wird... dann muss man vielleicht sagen, es gehe nicht mehr. Wenn man jedoch sieht, dass von zu Hause auch etwas kommt. Dass sie wirklich auch dahinter stehen. Dann ist es eher tragbar und eher machbar. Also von daher spielt der Hintergrund sicher eine Rolle.“ (LP3, Z. 72-75)</p> <p>„Also mit diesem aggressiven Verhalten... Da ist wirklich die Frage, ob wir diese Unterstützung bieten können oder ob wir da etwas ändern können.“ (LP3, Z. 81-82)</p> <p>„Wir sind nicht ausgebildet. Es nützt nichts, wenn wir immer wieder sagen: 'Es sind ja Liebe.' Also dort sind wir wieder bei der Grenze. Wo ist diese Grenze? Ich glaube nicht, dass wir diese Ausbildung haben.“ (LP3, Z. 86-88)</p> <p>„Eben, da stellt sich für mich wieder die Frage nach der Integration. Wir können ja nicht alles. Also braucht es Spezialisten, die für das ausgebildet sind. Sonst machen wir von jedem ein bisschen.“ (LP3, Z. 114-116)</p>	<p>Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.</p>

Soziologisch und politökonomischer Ansatz				<p>„Äh, zuerst denke ich einmal, das ist nicht das Problem der Schule.“ (LP3, Z. 134)</p> <p>„Dann würde man ein Stück weit sehen, ob es sich selber löst oder ob es ein Problem ist, das mich nichts angeht...“ (LP3, Z. 151-152)</p> <p>„Wie weit kann ich das beeinflussen oder geht es mich überhaupt etwas an. Je nach dem kann man von der Schule her nichts bringen. Wenn es etwas mit der Leistung zu tun hat, dann kann man etwas von der Schule her bewirken. Eben, da muss man Schule und Privates trennen.“ (LP3, Z. 296-299)</p>	
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	Keine identifiziert.	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.
Systemisch und ökologischer Ansatz	15	Einbezug aller Systeme des Kindes	Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).	Keine identifiziert.	Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.
	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	Keine identifiziert.	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemischer und ökologischer Ansatz	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).	<i>Keine identifiziert.</i>	Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklassse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.
	18	Gruppenprozesse	Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.
	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	<i>Keine identifiziert.</i>	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A7.4 Strukturierende Inhaltsanalyse LP4

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	<i>Keine identifiziert.</i>	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	<i>Keine identifiziert.</i>	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation	Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.
Psychodynamischer Ansatz	4	Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.	Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)	<p><i>„Ich würde die beiden zusammennehmen und mit ihnen reden, um herauszufinden, was da vorher vorgefallen ist. ... Ich glaube, das Bewährteste ist schon, zuerst einmal beide Seiten zu Wort kommen lassen, so dass sie aus ihrer Sicht sagen können, was passiert ist.“ (LP4, Z. 19-23)</i></p> <p><i>„Beim ersten Mal habe ich sicher mehr Geduld und gehe hin und kläre genau ab, was da los ist und frage genau nach.“ (LP4, Z. 46-47)</i></p> <p><i>„Ich würde ihn fragen, wie es ihm gehe und ob es ihm gut gehe. ... Dann kann ich nur hoffen, dass von ihm etwas kommt. Beim nächsten ordentlichen Elterngespräch würde ich meine Beobachtungen ansprechen, ...“ (LP4, Z. 235-238)</i></p>	Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnisim Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.

Psychodynamischer Ansatz				<p><i>„Aber ich würde einen guten Kollegen von Daniel einmal zur Seite nehmen und ihn so, ein wenig aushorchen.“ (LP4, Z. 246)</i></p>	
	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	<p><i>„Wenn ich Isabelle in meiner Klasse habe, dann weiss ich, dass sie Mühe hat sich öffentlich zu äussern. Darum verstehe ich auch, dass sie ihrem Mami ihr Leid klagt. Weil sie ein scheues Kind ist, kommt sie nicht persönlich zu mir, sondern lässt ihr Mami für sie sprechen.“ (LP4, Z. 166-168)</i></p> <p><i>„Das würde ich mir auch selber zutrauen, denn man muss die Aussagen dieses Mädchens ja nur ernst nehmen und ihr gut zuhören.“ (LP4, Z. 205-207)</i></p>	Für die Lehrperson steht der beziehungs-mässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	<p><i>„Und ich würde abwarten, bis auch ich nicht mehr wütend bin, um mit ihm nochmals das Gespräch zu suchen.“ (LP4, Z. 50-51)</i></p> <p><i>„Was man einfach immer wieder aufpassen muss ist, wenn ein Kind oft auffällig ist, dass man dann nicht den Nerv verliert, weil man zu denken anfangen könnte 'Nein, nicht schon wieder der oder die'. Dann sitzt man in einer Hintergrund-Falle. Dann hat nämlich jedes Kind, das ein unbeschriebenes Blatt ist, automatisch einen Joker mehr als das auffällige Kind.“ (LP4, Z. 131-135)</i></p> <p><i>„Denn wenn jemand dieses Wissen hat, und es einbringen kann, dann ist das eine grosse Unterstützung und eine Wissenserweiterung für mich.“ (LP4, Z. 151-153)</i></p> <p><i>„Und wenn Isabelle schon Stress mit dem Aufstrecken und etwas Sagen hätte, dann würde es mich über mich ärgern, dass ich das nicht schon früher gemerkt hätte.“ (LP4, Z. 163-164)</i></p> <p><i>„Wenn ich das Wissen nicht hätte oder nicht haben wollte, dann könnte ich sagen, dass sie sich einfach drückt und dann werde ich ihr ja nicht gerecht.“ (LP4, Z. 200-201)</i></p>	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.

<p>Psychodynamischer Ansatz</p>				<p><i>„Er ist verängstigt, verunsichert. Aber nicht nur er, ich auch.“ (LP4, Z. 226)</i></p> <p><i>„Da bin ich echt am Rand in solchen Situationen.“ (LP4, Z. 244)</i></p> <p><i>„Da nützt es dir nichts, wenn du weiss nicht was über die Familie weisst. Genau das, was Daniel Probleme bereitet, weisst du eben nicht und bist irgendwie paralysiert.“ (LP4, Z. 255-257)</i></p>	
<p>Verhaltenstheoretischer Ansatz</p>	<p>7</p>	<p>Genaues Beobachten des Schülerverhaltens</p>	<p>Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).</p>	<p><i>„... dann würde ich die Klasse möglichst sachlich fragen, was sie beobachtet haben oder ob sie gesehen haben, was da abgegangen ist.“ (LP4, Z. 28-29)</i></p>	<p>Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.</p>
	<p>8</p>	<p>Lehrpersonengesteuertes Vorgehen</p>	<p>Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).</p>	<p><i>„Lektion auf Stopp stellen und irgendwie intervenieren.“ (LP4, Z. 6)</i></p> <p><i>„Ich glaube, ich würde sie als erstes auseinandersetzen, ihnen sagen, dass wir dies am Ende des Morgens besprechen werden und mit der Lektion weiterfahren.“ (LP4, Z. 23-25)</i></p> <p><i>„Und wenn das ein Verhalten ist, das der Robin häufiger an den Tag legt, dann würde ich einfach nur sagen 'Stopp, so nicht, fertig, geh raus!'.“ (LP4, Z. 47-49)</i></p> <p><i>„Aber vielleicht sind sie ohne den Schutzraum durch den Lehrer einfach nicht stark genug zum Sagen, dass sie es nicht gut finden, was da Nadja macht. ... Ich möchte ihnen auch aufzeigen, was sie machen könnten in einer solchen Situation.“ (LP4, Z. 95-99)</i></p>	<p>Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<i>„Ich finde es gut, wenn man auf Regeln Bezug nehmen kann. Dann wissen sie auch, dass sie eine Regel übertreten haben.“ (LP4, Z. 32-34)</i>	Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung resp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, resp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.
	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modelllernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	<i>„Denn diese Situation ist eine, die in verschiedenen Momenten immer wieder vorkommen kann, so eine Situation, in der Druck ausgeübt wird auf andere. Da müssen auch die Knaben ein Lösungsmuster haben, um solche Situationen zu erkennen und nein-sagen zu können. Alle sollten lernen, dass man in solchen Situationen aufsteht und sagt 'Du musst aufhören damit!'“. (LP4, Z. 107-111)</i>	Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.
	11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	<i>„Ich müsste mit diesem Robin dann wie irgendwie abmachen können, was wir machen, dass er solche Situationen schon im Voraus spürt.“ (LP4, Z. 51-52)</i> <i>„Ich würde Isabelle fragen, was sie sich als Lösung vorstellen könnte. Ihre Lösung könnte dann gerade die gemeinsame Abmachung sein.“ (LP4, Z. 174-176)</i>	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	12	Etikettierung	Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).	<i>„Zickenterror. ... Ich stuße ihr Verhalten als{gemein} und recht aggressiv ein. Ich weiss nicht, was das soll und habe auch wenig Verständnis dafür.“ (LP4, Z.75-79)</i>	Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.
	13	Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik	Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).	<i>Keine identifiziert.</i>	Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	<i>„Aber ich hätte da einen fast noch grösseren Wunsch: ich möchte dafür nicht Berge von Formularen und Protokolle ausfüllen müssen.“ (LP4, Z. 150-151)</i>	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	15	Einbezug aller Systeme des Kindes	Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).	<p><i>„Diese Person [schulische Sozialarbeit, Anm. d. Verf.] könnte mich zielgerichtet beraten oder eben auch mit den Eltern schwatzen, ohne dass die Selektion der Noten eine Rolle spielen würde.“ (LP4, Z. 64-66)</i></p> <p><i>„Einen solchen Elternabend würde ich mit der SHP-Lehrperson gemeinsam vorbereiten, so dass die Eltern auch sehen, dieses Thema ist es Wert, dass ganz viele Leute helfen, es zu unterbrechen.“ (LP4, Z. 122-124)</i></p> <p><i>„Es müsste wie eine Regelmässigkeit in der Klassenstunde bekommen. Und wenn dann die Kinder zu Hause von der Klassenstunde erzählten, dann wüssten die Eltern, worum es geht.“ (LP4, Z. 126-128)</i></p> <p><i>„Vom Schulpsychologischen Dienst gibt es da sicher Adressen für Moderatoren, die auf solche Themen wie Mobbing spezialisiert sind. Die haben da sicher noch erweiterte Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne.“ (LP4, Z. 143-145)</i></p> <p><i>„Ich wäre froh, wenn bei der Besprechung mit dem Kind das Mami dabei ist. Wenn sie sieht, dass sie Vertrauen haben kann, dann hat das Kind auch eher Vertrauen in die gemeinsame Lösung.“ (LP4, Z. 183-185)</i></p> <p><i>„Aber je nachdem, wie er mich einweihen kann und will, würde ich mich zu einem Gespräch entscheiden, das nicht das jährliche Gespräch ist. Wenn der Junge eine Erklärung hat, ist es natürlich einfacher auf die Eltern zuzugehen.“ (LP4, Z. 241-244)</i></p> <p><i>„Auch da wäre glaube ich die SHP-Lehrperson die grösste Unterstützung. Vor allem um Daniel zu helfen.“ (LP4, Z. 260-261)</i></p>	Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	<p>„Wenn so etwas häufiger vorkommt, dann würde ich sicher die Eltern zu einem Gespräch einladen.“ (LP4, Z. 38-39)</p> <p>„Auch wenn es Abmachungen gibt, wenn man mit den beiden Jungs zusammensitzt, dann habe ich die SHP-Lehrperson immer dabei bei solchen Gesprächen. Man findet zu zweit häufig mehr Lösungsansätze heraus als allein.“ (LP4, Z. 56-59)</p> <p>„Ich gäbe Stefanie den Raum zu sagen, wie sie sich fühlt. Auch Nadja bekäme den Raum sich zu äussern, wie das auf sie wirke und was da ihrer Meinung nach abgegangen ist und wie sie auf diese Reaktion gekommen ist. Es wäre mir auch wichtig von allen Mädchen zu hören, was in ihnen in einer solchen Situation vorgeht. Es sind ja alle betroffen davon, darum würde ich mit allen Mädchen reden darüber.“ (LP4, Z. 89-93)</p>	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).	„Dieses Beispiel ist auch wieder eines, in dem ich froh bin um die Unterstützung der SHP-Lehrperson. Ich würde das Vorgehen mit ihr besprechen. Wir würden das in der gesamten Klasse, also wenn das Gespräch mit den Mädchen und den Knaben folgt, gemeinsam thematisieren.“ (LP4, Z. 138-141)	Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklasse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.
	18	Gruppenprozesse	Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.

Oberkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	<p><i>„Es würde mich auch Wunder nehmen, ob es Hilfsmittel gibt, die sie dabei unterstützen könnten. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für sie, dass sie hinter den Zuschauern steht, während dem Vortrag. Da wäre ich für vieles offen. Wichtig ist ja, dass sie merkt, dass es viele Wege gibt. Kapitulieren bringt kein Stolz auf sich, und sie soll am Schluss Stolz auf sich sein können.“ (LP4, Z. 174-180)</i></p> <p><i>„Da wir aber bei vielen Kindern viele verschiedene Lösungen haben, spielt das überhaupt keine Rolle. Die sind sich das gewöhnt und wissen, dass ich das bei allen mache. Jeder kennt hier seine Stärken und Schwächen.“ (LP4, Z. 187-190)</i></p> <p><i>„Das ist normal an unserer Schule, dass jeder ein bisschen anders ist.“ (LP4, Z. 194-195)</i></p> <p><i>„Wir haben das Glück, dass wir an unserer Schule einen hohen Individualisierungsgrad haben.“ (LP4, Z. 210-211)</i></p>	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A7.5 Strukturierende Inhaltsanalyse LP5

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	<i>Keine identifiziert.</i>	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	<i>„Sei es, dass man eine Ernährungsberatung zuzieht, weil wirklich da das Problem besteht. Sei es, dass man den Schulpsychologischen Dienst dazu nimmt.“ (LP5 Z. 282-284)</i>	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation	Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.
Psychodynamischer Ansatz	4	Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.	Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)	<p><i>„Es kommt auf den Ausgang dieser Gespräche an, also vor allem des ersten mit den beiden Mädchen. Es kommt darauf an, welches die Gründe sind für das Ganze, ...“ (LP5, Z. 124-125)</i></p> <p><i>„Der Leistungsdruck unter anderem von den Mitschülern, Fehlverhalten von der Lehrperson, Druck von zu Hause ..., kein Selbstwertgefühl aus irgendwelchen Gründen...“ (LP5, Z. 172-174)</i></p> <p><i>„Wenn es wirklich generell ein Problem ist, dass sie nicht vor die Klasse hinstehen kann und auch sonst nie etwas erzählt über sich. Dann würde ich sicher zu Hause nachfragen, in Einem Elterngespräch, warum das so ist, ob es irgendwelche Ursachen hat für dieses verminderte Selbstwertgefühl.“ (LP5, Z. 192-195)</i></p>	Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnisim Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Psychodynamischer Ansatz	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	<p>„Wenn sie dann reden möchten oder sagen, sie möchten nicht mehr zusammenarbeiten, dann gehen wir raus und diskutieren das zusammen.“ (LP5, Z. 26-28)</p> <p>„Aber ich denke in einem solchen Fall sind die Regeln hinfällig. Das ist ein emotionaler Moment, bei dem der Schüler so instinktiv reagiert, dass eine Regel nichts nützt.“ (LP5, Z. 33-35)</p> <p>„Sie werden mir vielleicht mit der Erklärung helfen, warum das Mädchen so reagiert hat. Und so kann ich es ihnen verständlich machen. ... So kann man die Erklärungen aus dem Leben nehmen.“ (LP5, Z. 128-135)</p> <p>„Wie kann ich diese Isabelle auf diesen Vortrag vorbereiten. Wie kann ich die Klasse darauf vorbereiten, dass sie nicht negativ reagiert auf den Vortrag.“ (LP5, Z. 168-170)</p> <p>„Was erwartet mich? Was kommt auf mich zu? Wie tief darf ich graben? Wie tief lässt er mich an sich heran?“ (LP5 Z.239-240)</p> <p>„Ja, mit Daniel sprechen, ihm jedoch Zeit lassen, um sich zu öffnen... Nicht sofort handeln... Ihm einfach anbieten, ich bin da, mit mir kann man sprechen... Wir finden eine Lösung.“(LP5, Z. 250-252)</p>	Für die Lehrperson steht der beziehungsmässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	<p>„Du, habe ich angemessen reagiert, kann ich das so kommunizieren oder durchziehen?“ (LP5, Z. 70-71)</p> <p>„Wenn ich überfordert bin, dann gehe ich zu Externen und wenn ich nur eine Bestätigung suche, dann gehe ich zu Internen.“ (LP5, Z. 73-74)</p> <p>„Wenn ich denke, als ich frisch aus dem {Semi} kam, da habe ich noch anders reagiert darauf und jetzt da ich selber Kinder habe, reagiere ich wieder anders auf gewisse Situationen.“ (LP5, Z. 89-91)</p>	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.

<p>Psychodynamischer Ansatz</p>				<p>„Das finde ich wichtig, dass man diese Chance auch hat, dass man auch die Chance hat einmal falsch zu reagieren.“ (LP5, Z. 94-95)</p> <p>„Darum finde ich solche Sachen, wie du reagierst, was deine Konsequenzen sind, wie der Standpunkt des Lehrers ist... Das spielt eine sehr zentrale Rolle in einem Klassenzimmer. Das finde ich eigentlich fast das wichtigste. Ich meine, den Stoff vermitteln kann manch Lehrer, aber ein wirklich guter Lehrer spürt seine Kinder. Er spürt seine Schüler und kann darauf reagieren und halt auch einmal einen Fehler eingestehen, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt.“ (LP5 Z. 312-319)</p>	
<p>Verhaltenstheoretischer Ansatz</p>	<p>7</p>	<p>Genaueres Beobachten des Schülerverhaltens</p>	<p>Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).</p>	<p>„... dass sie Krach miteinander bekommen haben und dass ich jetzt zuerst einmal beobachte wie ..., ja wie sie sich verhalten oder so. Sicher aufmerksam... Ich wäre aufmerksam.“ (LP5, Z. 7-8)</p> <p>„Es ist einfach eine Anspannung da, in der ich mich auf diese zwei konzentriere, mein Augenmerk auf sie richte, mehr beobachte. Aber so innere Gefühle, glaube ich, habe ich nicht, also nicht negativ oder so, das habe ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl... Ich beobachte. Ich schaue wie es weiter geht.“ (LP5, Z. 14-17)</p>	<p>Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.</p>
	<p>8</p>	<p>Lehrpersonengesteuertes Vorgehen</p>	<p>Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).</p>	<p>„Ich würde die Klasse sicher besser auf Rückmeldungen vorbereiten. Was für Rückmeldungen kann man geben? Wie gibt man Rückmeldungen? Spricht man in Ichform? Einfach so generelle Sachen.“ (LP5, Z. 202-204)</p>	<p>Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<p>„Ich finde, auch wenn ich ein ADHS-Kind in der Schule habe, habe ich logischerweise mehr Verständnis für sein Verhalten als jetzt für einen anderen Schüler und trotzdem, finde ich muss er sich an die gleichen Regeln halten und die gleichen Konsequenzen spüren.“ (LP5, Z. 59-61)</p> <p>„Ja, eben ich würde versuchen Isabelle aufzubauen, ihr Selbstwertgefühl zu vermitteln, sie mehr zu loben, ihr vielleicht mehr Unterstützung zu geben, damit sie sicher einen guten Vortrag machen kann, ...“ (LP5, Z. 190-192)</p>	Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung resp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, resp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.
	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modellernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	„Generell halt Beispiele geben. 'Wie würdet ihr Rückmeldung geben, wenn ich jetzt beispielsweise Mühe hätte da vorne zu stehen. '...einfach versuchen Fallbeispiele zu geben, wie reagiert man, wenn einer vorne steht, der es halt nicht so gut kann.“(LP5, Z. 212-216)	Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.
	11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	<p>„Also ich würde sie in erster Linie machen lassen, also den ersten Grundzug machen lassen, schauen wie sie reagieren. Nehmen sie dieses Buch wieder auf? Arbeiten sie wieder zusammen? Wenn das klappt, dann lass ich das so laufen. Sie müssen lernen diese Konflikte selber miteinander auszutragen.“ (LP5, Z. 22-25)</p> <p>„Weil ich finde, ein 5. oder 6. Klässler soll lernen für sein Handeln selber Verantwortung zu übernehmen.“ (LP5, Z. 46-47)</p>	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	12	Etikettierung	Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.
	13	Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik	Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).	<i>Keine identifiziert.</i>	Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	<p><i>„Ich würde mir vorstellen, dass die Kinder wieder mehr {Seich} machen können. Sie sind viel zu stark eingeschnürt und eingeschränkt in all unseren Schulregeln und Hausregeln und all dem. Ich würde mir eher das Gegenteil wünschen, dass Kinder, irgendwo, auch sein dürfen wie Kinder.“ (LP5, Z. 80-83)</i></p> <p><i>„Es ist schwierig, wenn die eigene Ausbildung schon einige zurückliegt. Ich glaube wir haben solche Sachen behandelt. Aber auch da, es ist zu theoretisch, zu abstrakt. Das konnte man sich nicht vorstellen.“ (LP5, Z. 147-150)</i></p>	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.

<p>Soziologisch und politökonomischer Ansatz</p>				<p><i>„Ja, es ist auch schade, dass für den Primarlehrerberuf eine Matura verlangt wird. Auf diese Weise können viele sehr gut geeignete Personen den Lehrerberuf gar nicht mehr ergreifen.“ (LP5 Z. 322-324)</i></p>	
<p>Systemisch und ökologischer Ansatz</p>	<p>15</p>	<p>Einbezug aller Systeme des Kindes</p>	<p>Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).</p>	<p><i>„Also ich würde ganz klar mit der Mutter im Gespräch bleiben und vielleicht Tipps geben wie sie Isabelle unterstützen kann, damit diese mehr Selbstwertgefühl bekommt.“ (LP5, Z. 179-180)</i></p> <p><i>„In erster Linie ich oder wenn sie mit mir nicht sprechen wollen... eine Adresse geben, wo sie sich Hilfe besorgen können oder sich informieren können, wenn sie so offen sind und sagen: 'Wir kommen auch nicht draus.'“ (LP5 Z. 258-260)</i></p> <p><i>„Wo kann man Hilfe beanspruchen? Welche Hilfe kann man beanspruchen? Wo gibt es Möglichkeiten? Vielleicht könnte man einmal solche Fachstellen besuchen.“ (LP5 Z. 295-297)</i></p>	<p>Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	<p>„Wenn sie fragen: 'Was war los mit diesen Zweien?' Dann würde ich den Fall kurz schildern und sagen, was wir besprochen haben. Sofern es nichts Blossstellendes oder Intimes ist oder so. Dann haben sie ein Recht zu erfahren, wie man reagiert hat und was die Konsequenzen sind. ... wenn sie nachfragen, dann ist Offenheit das wichtigste.“ (LP 5, Z. 37-42)</p> <p>„Erst wenn es happigere Sachen sind, wirklich Tätlichkeiten gegenüber anderen Kindern, dann muss ich sagen, auch nach dem ersten Mal, ich muss...zu Hause reagieren.“ (LP5, Z. 48-50)</p> <p>„Ich würde in erster Linie diese Nadja und Stefanie zitieren und mit diesen zweien sprechen. Nachher würde ich mit den betroffenen Mädchen sprechen, mit allen, die diese Einladung bekommen haben.“ (LP5, Z: 110-112)</p> <p>„Du kannst dir bei dieser Fachstelle Tipps holen, wie du reagieren sollst. Oder du kannst einmal jemanden in die Schule holen lassen, der alles beurteilt...“ (LP5, Z. 155-157)</p> <p>„Es muss Offenheit und Transparenz da sein und dass man als Lehrer auch etwas Rückendeckung hat. Ich würde nichts anzetteln, wenn ich nicht weiss, dass der Schulleiter hinter mir steht.“ (LP5 Z. 287-289)</p>	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).	Keine identifiziert.	Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklasse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	18	Gruppenprozesse	Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).	<p>„Ja, schlussendlich läuft es da auf Mobbing aus. Das wird unumgänglich behandelt und nicht toleriert.“ (LP5, Z. 114-115)</p> <p>„Wenn jetzt das auf Mobbing herausläuft, dann würde ich reagieren. Da würde ich jetzt eine Krisenintervention, oder weiss auch nicht was, einbeziehen zu diesem Thema.“ (LP5, Z. 139-140)</p> <p>„Je nachdem was es ist bietet es sich auch an daraus ein M&U Thema zu machen, sei es Alkoholmissbrauch oder, ich weiss auch nicht was, sexueller Missbrauch... oder... Das würde sich als Schulthema sicher anbieten. Sofern der Schüler einverstanden ist und sich geöffnet hat.“ (LP5, Z. 266-269)</p>	Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.
	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	<p>„Es gibt individuelle Lernziele und diese sind jeweils von mir oder der Klasse festgelegt. Wir versuchen diese Ziele auch zu erreichen. Versuchen soll und muss es jeder. Ob jeder es erreicht, ist dann wieder etwas anderes.“ (LP5, Z. 198-200)</p>	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A7.6 Strukturierende Inhaltsanalyse LP6

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Biophysischer Ansatz	1	Defekt im Kind	„Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (Bleidick, 2000, S. 185)	<p>„Da muss sie ja ein größeres Problem mit sich selbst haben, wahrscheinlich.“ (LP6, Z. 71-72)</p> <p>„Da stimmt wirklich wahrscheinlich psychisch etwas nicht mit dieser Stefanie.“ (LP6, Z. 75-76)</p> <p>„Sicher hat es mit seinem Übergewicht zu tun.“ (LP6, Z. 226)</p>	Ein körperliches, psychisches oder unbenanntes Problem wird angesprochen und der im Fokus stehenden Person zugeordnet.
	2	Person- und defizitorientierte Interventionsprogramme	Es existieren eine Reihe von Interventionsprogrammen, die dem gezielten Ausgleich von Defiziten in bestimmten Lern- und Verhaltensbereichen dienen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 69)	<i>Keine identifiziert.</i>	Damit sind Interventionsformen gemeint, die nicht im Klassenverband stattfinden und die person- und defizitorientiert bei der Lösung eines Problems Hilfe anbieten.
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung einer Separation	Es wird in klaren Abgrenzungen von gestört und nicht gestört gedacht und gehandelt. Das Kind wird in Kategorien eingeordnet und entsprechend behandelt (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 68-69).	<i>Keine identifiziert.</i>	Die separative Beschulung wird für das gestörte Kind, wie auch für den nicht gestörten Klassenverband als guten Lösungsansatz vorgeschlagen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Psychodynamischer Ansatz	4	Durch Ansprechen des Problems wird versucht, das Problem zu orten.	Der Lehrer klärt „bei auftretenden Schwierigkeiten in einem ersten Schritt ab, wer das Problem besitzt“ (Hartke & Vrban, 2010, S. 56)	<p>„Ich würde als erstes hingehen und fragen, was da passiert ist. Ich würde beide erzählen lassen.“ (LP6, Z. 15-16)</p> <p>„Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich mit Stefanie allein reden, um herauszufinden, warum sie das gemacht hat.“ (LP6, Z. 90-91)</p> <p>„Während dieser Trainingsphase würde ich der Mutter einmal telefonieren, um sie zu fragen, ob sie das Gefühl habe, dass es Isabelle jetzt ein bisschen besser hat mit dem Laut-etwas-sagen.“ (LP6, Z. 180-182)</p> <p>„Und die Eltern könnten mir dann Auskunft geben, ob es ein Problem von zu Hause oder eines von der Schule ist.“ (LP6, Z. 237-238)</p> <p>„Und darum geht es mich doch sehr stark etwas an, weil ich ihn ja jeden Tag so unglücklich sehe. Und er muss ja unglücklich sein, sonst hätte er sich nicht so traurig verändert. Ich müsste als Hintergrund doch auch wissen, was früher in seinem Leben ihn weniger traurig machte.“ (LP6, Z. 258-261)</p>	Die Lehrperson ist bemüht, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, um den Hintergrund der Störung zu erkennen und zu verstehen. Dabei steht für die Lehrperson die Erkenntnisim Vordergrund, dass das Lernen am effektivsten ist, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden können.
	5	Einführendes Verstehen und aktives Zuhören	Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Gefühle steht an zentraler Stelle (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 71).	Keine identifiziert.	Für die Lehrperson steht der beziehungs-mässige Aspekt zum Verständnis des Kindes und seiner Situation im Vordergrund. Sie lässt sich bewusst durch ihr empathisches Sensorium steuern.
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	Die Entwicklung wird unterstützt durch das Wagen der Konfrontation mit sich selbst (vgl. Benkmann, 1989, S. 81).	„Das finde ich wichtig, dass ich bei ihnen [SHP-Lehrperson und Teamkollegen, Anm. d. Verf.] immer wieder nachfragen kann, wenn eine solche Situation passiert. Da kriege ich, was ich brauche.“ (LP6, Z. 58-59)	Die Lehrperson reflektiert ihre spontane gefühlsmässige Grundhaltung der Situation und der beteiligten Personen gegenüber.

<p>Psychodynamischer Ansatz</p>				<p>„Da geht mir sofort durch den Kopf, dass ich etwas machen muss und ich fühle mich gestresst, weil ich vielleicht nicht weiss, was ich machen soll.“ (LP6, Z. 68-69)</p> <p>„Auch sie würde mir Tipps geben, denn da bin ich wirklich noch zu wenig lang im Beruf, dass ich da einfach weiss, wie man mit jedem Fall umgeht.“ (LP6, Z. 121-123)</p> <p>„Aber diese Mutter habe ich ja dann am Telefon und dann würde mich das Handeln stressen, weil ich nicht wüsste, wie ich das Problem zurückgeben kann.“ (LP6, Z. 143-145)</p> <p>„Denn es ist wirklich wichtig, dass man die Eltern nicht vergrämt, sondern zuerst einmal durchatmet, bevor man etwas Falsches sagt.“ (LP6, Z. 204-205)</p> <p>„Ich möchte nämlich wissen, was in diesem Fall eine gute Reaktion ist und was hinter diesem Fall Daniel steckt. Denn mit meinem jetzigen Wissen kann ich ihm nicht helfen.“ (LP6, Z. 286-287)</p>	
<p>Verhaltenstheoretischer Ansatz</p>	<p>7</p>	<p>Genaueres Beobachten des Schülerverhaltens</p>	<p>Es erfolgt eine gezielte Beobachtung des Verhaltens. Nach Möglichkeit wird nicht nur das kritische Verhalten registriert, sondern auch die auslösende Verhaltensweise und die nachfolgende Reaktion (vgl. Linderkamp, 2007, S. 161).</p>	<p><i>Keine identifiziert.</i></p>	<p>Das Verhalten eines Kindes wird von der Lehrperson beobachtet. Hat die Lehrperson die Registrierung des kritischen Verhaltens verpasst, kann sie sich die Beobachtung von Mitschülern des/der involvierten Kindes/Kinder erklären lassen.</p>

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	8	Lehrpersonengesteuertes Vorgehen	Das praktische Vorgehen besteht in einer Verhaltenssteuerung, die von der Lehrperson vorgenommen wird (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 874).	<p>„Wenn es aber ein Robin ist, der immer aggressiv ist, dann würde ich ihn aus der Partnerarbeit entfernen und ihm sagen, er solle sich an einen einzelnen Platz setzen, wo er allein konzentriert arbeiten kann.“ (LP6, Z. 18-20)</p> <p>„Aber wenn es immer wieder diese zwei sind, dann würde ich mit den anderen kein grosses Aufsehen machen, sondern nur von diesen zwei verlangen, halt auch mit einem Vertrag oder so, dass das nicht mehr vorkommt.“ (LP6, Z. 29-32)</p> <p>„Ich telefoniere sowieso nicht so schnell den Eltern. Man muss ja auch etwas mit den Kindern machen können, ohne es gerade den Eltern zu {täderte}.“ (LP6, Z. 107-109)</p> <p>„Aber das würde ich irgendwie aufbauen, bevor sie den Vortrag halten müssen. Bei mir habe ich es in der Klasse so gemacht, dass wir als Vorübung eine Fantasiegeschichte in der Klasse entwickelt haben, wo jeder einmal nach vorne stehen muss und die nächsten zwei Sätze der Geschichte weitererfinden muss.“ (LP6, Z. 154-158)</p>	Die Lehrperson erteilt klare Anweisungen und bestimmt damit das weitere Vorgehen gemäss ihren Zielen.
	9	Positive und negative Konsequenzen	Skinner's Theorie des operanten Konditionierens betont, dass Lernen entscheidend durch die positiven oder negativen Konsequenzen gesteuert wird. Dadurch kann Verhalten gelernt und verlernt werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 90).	<p>„Wenn ich weiss, dass die Stefanie schon mehr solche Geschichten geleistet hat, dann würde ich sie hart anpacken und bestrafen.“ (LP6, Z. 112-113)</p> <p>„Und mit dem Schutz von der Klasse durch diese Regel, und meinem Bestehen auf dieser Regel, sollte es ihre Hürde für den Vortrag kleiner machen und ihr Sicherheit geben.“ (LP6, Z. 168-170)</p> <p>„Aber ein grosses {Trara} würde ich ... nicht machen, denn sonst habe ich das dann bei jedem neuen Vortrag.“ (LP6, Z. 182-183)</p>	Von der Lehrperson werden positive und negative Konsequenzen bezüglich eines Verhaltens oder einer Beachtung rsp. Missachtung einer gemeinsamen Regel in ihr Denken oder Handeln einbezogen. Diese Konsequenzen haben zum Ziel, das erwünschte Schülerverhalten zu verstärken, rsp. das unerwünschte Schülerverhalten zu unterdrücken.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Verhaltenstheoretischer Ansatz	10	Lernen am Modell	Komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden (Bandura; zitiert nach Ahrbeck, 2000, S. 156). „Das Modellernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Selbstkontrolle ein“ (Ahrbeck, 2000, S. 156).	<p>„Dann gibt es aus der erzählten Geschichte auch eine Überlegung für die Mädchen, wie sie besser reagieren können, als einfach nichts zu sagen. Es geht ja darum, dass alle etwas lernen, ohne dass sie schlecht dastehen.“ (LP6, Z. 87-89)</p> <p>„Bei uns im Lehrerzimmer fragen alle einander, auch die Älteren fragen einander. Dann höre ich viele Lösungsmöglichkeiten, wenn alle miteinander etwas besprechen. Und das hilft mir auch weiter.“ (LP6, Z. 123-125)</p> <p>„Sie müssen in diesem Training dann nicht lange vor der Klasse stehen und sehen dann auch bei den Anderen, wie man es auch noch machen könnte.“ (LP6, Z. 158-160)</p> <p>„Von diesen Kindern könnte ja Isabelle lernen. Sie könnten ihr dann auch ihre Tricks sagen, wie sie ihre Nervosität in den Griff kriegen und dann könnte Isabelle das auch ausprobieren“ (LP6, Z. 174-176)</p> <p>„Vielleicht wäre es gut, wenn Lehrkräfte an die PH eingeladen würden und den Studenten reale Vorkommnisse von schwierigen Situationen schildern würden, die sie auf gewinnbringende Art lösen konnten, ...“ (LP6, Z. 208-210)</p>	Die Lehrperson spricht Situationen mit Modellcharakter an und versucht diese im Unterricht bewusst zu nutzen.
	11	Selbststeuerung des Kindes	Kognitionen helfen dem Kind, seine Handlungsabläufe so zu steuern, dass es Willkürimpulsen nicht hilflos ausgeliefert ist und sein Lernen erfolgreicher gestalten kann (vgl. Ahrbeck, 2000, S. 875).	„Dann sollen sie es ausdiskutieren. Wenn sie zu einer Lösung kommen, dann können sie weiterarbeiten.“ (LP6, Z. 16-17)	Die Lehrperson überträgt dem Kind die Autonomie, sein Handeln selbst zu steuern.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	12	Etikettierung	Der Person wird das Label, das Etikett, als soziales Urteil durch den Definierer, symbolisch umgehängt (-> Labeling approach) (vgl. Bleidick, 2000, S. 191). Deshalb sind Verhaltensstörungen keine objektiven Erscheinungen, sondern Bezeichnungen, die in einem sozialen Kontext entstehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 73).	<p>„Wenn ich aber Robin als aggressives Kind kenne, dann wüsste ich, jetzt ist er eben wieder aggressiv.“ (LP6, Z. 11-12)</p> <p>„Vielfach sind solche Robins eben auch Kinder, die sich zusätzlich noch schlecht konzentrieren können.“ (LP6, Z. 20-21)</p> <p>„Und in diesem Fall ist Robin nicht normal umgegangen mit Kevin. Und das normale Umgehen miteinander sollte ja normal sein, nicht das andere. Da nützt es nicht viel, wenn man diese Regel hat und der kann es trotzdem nicht. Da liegt der Fehler eindeutig bei ihm.“ (LP6, Z. 23-26)</p> <p>„Aber wenn der Robin immer aggressiv ist, dann denke ich, dass ich ihn nun halt einmal mehr erlebt habe, wie ich ihn halt sonst schon kenne. Und darum finde ich es wichtig, ein Hintergrundwissen über das Kind zu haben, weil man erstaunt ist oder eben nicht.“ (LP6, Z. 43-46)</p> <p>„Ich denke das macht schon einen Unterschied, ob die Stefanie im Allgemeinen ein {Giftzahn} ist oder eben nicht.“ (LP6, Z. 115-116)</p> <p>„Und solche wird Isabelle noch manche machen müssen. Und es könnte ja dann auch sein, dass Isabelle meint, sie könne das nächste Mal gleich vorgehen und dann könne sie sich wieder drücken vor dem Vortrag.“ (LP6, Z. 183-185)</p> <p>„Ich muss doch wissen aus der Arbeit mit Isabelle, ob sie ein scheuer Typ ist oder nicht. Und dann weiss ich auch ob sie einfach Theater macht oder eben nicht.“ (LP6, Z. 190-192)</p>	Die Lehrperson reduziert eine oder mehrere Personen auf ein Verhalten oder eine Situation, um sie zu etikettieren.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Soziologisch und politökonomischer Ansatz	13	Wirkungszusammenhänge zwischen Schulsystem und Bildungspolitik	Die Ausgliederung des Umgangs mit dem auffälligen Verhalten dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Lehrpersonen und dem reibungslosen Funktionieren der Abläufe im Schulsystem (vgl. Benkmann, 1998, S. 93).	<i>Keine identifiziert.</i>	Bedingungen der Institution oder mangelnde Möglichkeiten der Lehrperson werden als Begründung aufgezählt, warum adäquate Förderung in diesem Fall nicht möglich ist.
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	Die Schule sorgt bereits durch ihre Struktur für das Auftreten von Störungen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74)	<i>„Da bräuchte es echten Praxisbezug mit Lehrkräften aus der Praxis, die da gelungene Lösungswege aufzeigen könnten. Das wäre doch viel schlauer drei Stunden pro Woche so etwas lernen an der PH, als irgendwelche Gruppenspiele mit den Studenten machen, die sowieso niemand interessieren.“ (LP6, Z. 282-286)</i>	Die Lehrperson äussert sich kritisch zu gesellschaftlichen oder strukturellen Bedingungen, denen sich die Institution Schule unterzieht.
Systemisch und ökologischer Ansatz	15	Einbezug aller Systeme des Kindes	Interventionen müssen versuchen, die Struktur des Ökosystems zu verändern. Die Interaktion und die Struktur der Meso- und Mikrosysteme des Kindes ist so zu beeinflussen, dass seine Bedürfnisse berücksichtigt und gleichzeitig ein Lernprozess der Umgebung eingeleitet wird (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 75).	<i>„Wenn Robin verhaltensauffällig ist, dann arbeiten ja die SHP-Lehrperson und ich schon zusammen und dann würde ich das sicher mit ihr besprechen.“ (LP6, Z. 49-50)</i> <i>„Und wenn wir mit der Mutter einen Weg finden, dann finden wir dann mit Isabelle sicher auch einen.“ (LP6, Z. 201-202)</i> <i>„Vielleicht kann ja auch einmal jemand von ihnen Daniel ansprechen, weil sie einen besseren Draht zu ihm haben oder dass Daniel sieht, dass es nicht nur die Lehrerin allein ist, die sich wünscht, dass es ihm besser geht.“ (LP6, Z. 265-268)</i> <i>„Da verlasse ich mich wirklich auf die SHP-Lehrperson, die Junglehrermentorin, die Schulleiterin und das Lehrerteam.“ (LP6, Z. 278-279)</i>	Die Meso- und Mikrosysteme des Kindes werden einbezogen, so dass die Interaktion nicht nur linear zwischen Lehrperson und Kind, sondern vernetzt und verständnisfördernd stattfinden kann mit dem Ziel Veränderungen herbeizuführen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	Menschliche Gruppierungen sind offene Systeme, in denen die Interaktionen kreisförmig ablaufen; wobei man von zirkulärem Denken spricht (vgl. Hartke, 2000, S. 455).	<i>„Wenn sie auch keine Möglichkeiten mehr sähe, dann würde ich noch die Schulleiterin fragen, ob sie etwas weiss oder mit uns und den Eltern sprechen könnte.“ (LP6, Z. 272-274)</i>	Die Wahrnehmung der Lehrperson, der Klassenkameraden, der Eltern oder anderer Fachpersonen löst ein Gespräch aus, dessen Ziel es ist, die Situation eines Schülers/einer Schülerin zu beleuchten und zu besprechen.
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben in der Regel bessere Möglichkeiten, das Lernen zu begleiten und zu beobachten (vgl. Mand, 2003, S. 185).	<i>„Aber ich glaube, weil die SHP-Lehrperson bei mir im Zimmer arbeitet, muss ich da gar nicht zu anderen Lehrpersonen gehen.“ (LP6, Z. 51-53)</i> <i>„Und die SHP-Lehrperson ist auch täglich bei mir im Schulzimmer. Und ihr würde ich das ganz sicher auch erzählen.“ (LP6, Z. 120-121)</i> <i>„Vielleicht könnte die SHP-Lehrperson ihn ja im Unterricht auch einmal beobachten, weil ich ja allein nicht alles sehen kann.“ (LP6, Z. 269-270)</i>	Wenn zwei Fachpersonen im selben Raum, zur selben Zeit eine Schulklasse beobachten und begleiten, können in schwierigen Situationen mehr Ressourcen mobilisiert werden.
	18	Gruppenprozesse	Es soll ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, der Interaktion in der Gruppe und der Aufgabe angestrebt werden (vgl. Tarnutzer, 2010, S.1).	<i>„... ich würde eine Geschichte mit einer ähnlichen Situation suchen und mit den Kindern über diese Situation in der Geschichte sprechen. Dann würde ich die Kinder auch fragen, wie sie in dieser erzählten Geschichte richtig handeln würden und was nicht gut war am falschen Handeln in der erzählten Geschichte.“ (LP6, Z. 81-84)</i> <i>„Die Kinder müssen wissen, was mit der Regel gemeint ist und sie müssen auch dahinter stehen können. Das muss man mit ihnen gemeinsam aushandeln und erst dann schriftlich festhalten und aufhängen.“ (LP6, Z. 97-100)</i> <i>„Es müssen doch alle Kinder einbezogen sein und für dieses Ziel müssen alle einander helfen und füreinander da sein.“ (LP6, Z. 244-245)</i> <i>„Vielleicht würden wir das auch wieder über irgendwelche Geschichten oder Theatersequenzen machen, nicht um Daniels Situation zu klären, sondern um zusammen Rollenbeispiele zu üben, wie man mit jemandem umgeht, dem es nicht so gut geht.“ (LP6, Z. 251-252)</i>	Die Intention der Lehrperson ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einzelnen, denjenigen der Gruppe und der gegebenen Situation herzustellen.

Überkategorie (Konzept)	Kategorie	Bezeichnung	Definition	Inhaltseinheiten (Ankerbeispiele)	Codierregel
Systemisch und ökologischer Ansatz	19	Differenzierung und Individualisierung	Störungen des Ökosystems eines Kindes können durch (ausreichende Information) Bereitstellung und Koordination geeigneter Hilfen und Unterstützungsmassnahmen behoben werden (vgl. Benkmann, 1989, S. 105).	<i>„Denn jeder Schüler sollte einmal einen Ausrutscher haben dürfen.“ (LP6, Z. 37-38)</i>	Lehrpersonen schreiben der Differenzierung und Individualisierung einen problemlösenden Stellenwert zu.

A8 Überblick über Kategorienstärke der sechs Lehrpersonen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Anzahl der Äusserungen der einzelnen Lehrpersonen pro Kategorie wie folgt eingefärbt worden:

- Keine Äusserungen in der entsprechenden Kategorie: ■
- Anzahl der Äusserungen in der entsprechenden Kategorie liegt beim Durchschnitt oder unterhalb des Durchschnitts: ■
- Anzahl der Äusserungen liegt über dem Durchschnitt der Aussagen pro Kategorie: ■

Überkategorie	Kategorie	Bezeichnung	Äusserungen total (253)	Ø der Äusserungen/Kategorie	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6
Biophysisch	1	Defekt im Kind	5	1	1	1	0	0	0	3
	2	Pers. und def.orientierte Interventionsprogramme	11	2	2	2	6	0	1	0
	3	Kategoriendenken und Rechtfertigung Separation	6	1	1	0	5	0	0	0
psycho-dynamisch	4	Ansprechen des Problems	31	6	4	6	9	4	3	5
	5	Einführendes Verstehen und Zuhören	9	2	1	0	0	2	6	0
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	28	5	2	7	0	8	5	6
verhaltens-theoretisch	7	Beobachten des Verhaltens	5	1	1	1	0	1	2	0
	8	Lehrpersongesteuertes Verhalten	17	3	3	1	4	4	1	4
	9	Positive und negative Konsequenzen	12	2	5	1	0	1	2	3
	10	Lernen am Modell	8	1	0	1	0	1	1	5
51 Äusserungen	11	Selbststeuerung des Kindes	9	2	2	1	1	2	2	1

Überkategorie	Kategorie	Bezeichnung	Äusserungen total (253)	Ø der Äusserungen/Kategorie	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6
soziologisch und polit-ökonomisch 43 Äusserungen	12	Etikettierung	24	4	8	2	6	1	0	7
	13	Strukt. Bedingungs- u. Wirkungszus.hänge Systeme	13	2	4	0	9	0	0	0
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	6	1	0	1	0	1	3	1
systemisch und ökologisch 69 Äusserungen	15	Einbezug aller Systeme	23	4	3	6	0	7	3	4
	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	19	3	4	6	0	3	5	1
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	7	1	2	1	0	1	0	3
	18	Gruppenprozesse	11	2	0	4	0	0	3	4
	19	Differenzierung und Individualisierung	9	2	0	3	0	4	1	1

A9 Überblick über die Kategorienstärke der sechs Lehrpersonen nach Externalisierung und Internalisierung des auffälligen Verhaltens

e externalisierend

i internalisierend

a allgemein

¹ Aussagen, die sich auf eines der Fallbeispiele mit externalisierend auffälligem Verhalten beziehen (Fallbeispiel 1 oder 2)

² Aussagen, die sich auf eines der Fallbeispiele mit internalisierend auffälligem Verhalten beziehen (Fallbeispiel 3 oder 4)

³ Aussagen, die sich weder auf ein externalisierend noch auf internalisierend auffälliges Verhalten beziehen, jedoch kategorisiert wurden. Die Anzahl dieser Aussagen sind mit römischen Zahlen bezeichnet.

Überkategorie	Kategorien	Bezeichnung	Aussagen total (253)	Aussagen aller LP nach Fallbeispielen			LP1		LP2		LP3		LP4		LP5		LP6	
				e ¹	i ²	a ³	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²
Biophysisch 22 Aussagen	1	Defekt im Kind	5	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1
	2	Pers. und def.orientierte Interventionsprogramme	11	3	8	0	0	2	0	2	3	3	0	0	0	1	0	0
	3	Kat.denken und Rechtfertig. Separation	6	4	0	2	1	0	0	0	3	II ³	0	0	0	0	0	0
		Total Aussagen		10	10	2	2	2	0	3	6	3	0	0	0	1	2	1
psycho-dynamisch 68 Aussagen	4	Ansprechen des Problems	31	15	16	0	1	3	4	2	5	4	2	2	1	2	2	3
	5	Einführendes Verstehen und Zuhören	9	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0
	6	Selbstreflexion der Lehrperson	28	17	10	1	2	0	5	2	0	0	3	5	4	I ³	3	3
		Total Aussagen		36	31	1	4	3	9	4	5	4	5	9	8	5	5	6
verhaltens-theoretisch 51 Aussagen	7	Beobachten des Verhaltens	5	5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0
	8	Lehrpersongesteuertes Vorgehen	17	9	8	0	0	3	1	0	1	3	4	0	0	1	3	1
	9	Positive und negative Konsequenzen	12	8	4	0	4	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
	10	Lernen am Modell	8	3	3	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	II ³
	11	Selbststeuerung des Kindes	9	7	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0
	Total Aussagen		32	17	2	6	5	5	0	2	3	8	1	5	3	6	5	

Überkategorie	Kategorien	Bezeichnung	Aussagen total (253)	Aussagen aller LP nach Fallbeispielen			LP1		LP2		LP3		LP4		LP5		LP6	
				e ¹	i ²	a ³	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²	e ¹	i ²
soziologisch und polit-ökonomisch 43 Aussagen	12	Etikettierung	24	20	4	0	7	1	1	1	6	0	1	0	0	0	5	2
	13	Strukt. Bedingungs- u. Wirkungszus.hänge	13	11	2	0	2	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
	14	Gesellschafts- und Strukturkritik	6	4	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	I ³	0	I ³
		Total Aussagen		35	6	2	9	3	2	1	15	0	2	0	2	0	5	2
systemisch und ökologisch 69 Aussagen	15	Einbezug aller Systeme	23	12	10	1	1	2	3	3	0	0	4	3	3	0	1	2 I ³
	16	Gespräche basieren auf zirkulärem Denken	19	12	6	1	3	1	2	4	0	0	3	0	4	1	0	I ³
	17	Lernbegleitung durch Teamteaching	7	5	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	I ³
	18	Gruppenprozesse	11	6	2	3	0	0	2	2	0	0	0	0	2	I ³	2	II ³
	19	Differenzierung und Individualisierung	9	1	8	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	1	0
	Total Aussagen		36	27	6	5	4	8	¹² 12	0	0	8	7	9	2	6	3	